

ANAIIS

13ª SEMANA ACADÊMICA

**AMAZÔNIA EM PAUTA:
INOVAÇÃO E TECNOLOGIAS PARA
UM FUTURO SUSTENTÁVEL**

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2025

ISBN: 978-65-01-95931-3

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18777789>

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

Semana Acadêmica da UEPA Castanhal (10. : 2025 :
Castanhal (PA))

Anais da 13ª Semana Acadêmica da
UEPA Castanhal [livro eletrônico] : Amazônia em
pauta : inovação e tecnologias para um futuro
sustentável. -- 1. ed. -- Castanhal : Alan de
Souza, 2026.

PDF

Vários organizadores.
ISBN 978-65-01-95931-3

1. Artigos - Coletâneas 2. Inovações
3. Sustentabilidade 4. Tecnologia I. Título.

26-339167.0

CDD-080

Índices para catálogo sistemático:

1. Artigos : Coletâneas 080

Maria Alice Ferreira - Bibliotecária - CRB-8/7964

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS

Reitor da Universidade do Estado do Pará

ILMA PASTANA FERREIRA

Vice-Reitora da Universidade do Estado do Pará

LUANNA DE MELO PEREIRA FERNANDES

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

CARLOS JOSÉ CAPELA BISPO

Pró-Reitor de Gestão e Planejamento

HIGSON RODRIGUES COELHO

Pró-Reitora de Extensão

ACYLENA COELHO COSTA

Pró-Reitora de Graduação

ELZELIS MULLER DA SILVA

Diretora do Centro de Ciências Naturais e Tecnologia

FREDERICO DA SILVA BICALHO

Diretor do Centro de Ciências Sociais e Educação

ORGANIZADORES

ADRIANO CESAR CALANDRINI BRAGA

ALAN MARCEL FERNANDES DE SOUZA

GLEICIANE DA COSTA MOURA

GLEIDSON MARQUES PEREIRA

GUSTAVO NOGUEIRA DIAS

JOÃO HAMILTON PINHEIRO DE SOUZA

LETICIA FARIA TEIXEIRA

LUIZ FERNANDES SILVA DIONISIO

MARTA DE OLIVEIRA BARREIROS

MAYLANE KARINE DA SILVA MEDEIROS

MICHELLE DOS SANTOS MORAES FREIRE

REGINALDO O. CORRÊA JR

SAUL RODRIGO DA COSTA BARRETO

DESIGN E IDENTIDADE VISUAL

LETICIA FARIA TEIXEIRA

APRESENTAÇÃO

As Semanas Acadêmicas da Universidade do Estado do Pará consolidaram-se, ao longo dos anos, como espaços vivos de produção e circulação do conhecimento, fortalecendo o diálogo entre ensino, pesquisa e extensão. Mais do que um evento institucional, representam um ambiente de protagonismo estudantil, intercâmbio científico e compromisso social. É nesse espírito que a 13ª edição reafirma o papel da universidade pública como agente ativo na transformação regional, especialmente em um território estratégico como a Amazônia.

Vivemos um momento decisivo. A Amazônia Legal ocupa cerca de 59% do território brasileiro, abriga aproximadamente 10% da biodiversidade mundial conhecida e desempenha papel central na regulação climática global. Ao mesmo tempo, concentra desafios estruturais relacionados ao desmatamento, à pressão sobre recursos naturais, às desigualdades socioeconômicas e à necessidade de modelos produtivos sustentáveis. Dados recentes indicam que as dinâmicas de uso da terra na região impactam diretamente os índices nacionais de emissão de gases de efeito estufa, evidenciando que o debate amazônico não é apenas regional, mas global.

Sob o tema “Amazônia em Pauta: Inovação e Tecnologias para um Futuro Sustentável”, esta edição da Semana Acadêmica convoca a comunidade universitária a assumir um posicionamento ativo diante desses desafios. Inovação, neste contexto, não se restringe à incorporação de tecnologias digitais ou industriais, mas envolve a integração entre ciência, saberes tradicionais, bioeconomia, desenvolvimento de cadeias produtivas sustentáveis, energias renováveis, manejo responsável de recursos e políticas públicas baseadas em evidências. A Amazônia demanda soluções tecnológicas que dialoguem com sua complexidade ambiental e cultural.

O evento em pauta foi distribuído em sete eixos temáticos totalmente aderentes aos cursos de graduação em funcionamento da UEPA Castanhal: Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Florestal, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Licenciatura em Física, Licenciatura em Geografia e Tecnologia de Alimentos.

O evento contou com 460 inscrições de participantes; com 46 submissões de trabalhos completos, sendo 42 aceitos para apresentação e 40 concordâncias para fazer parte destes anais. Tratam-se de números relevantes, uma vez que o evento foi aberto ao público externo, mas a submissão de trabalhos ficou restringida ao público interno do campus da UEPA Castanhal.

Os trabalhos reunidos nestes Anais refletem esse compromisso. São produções que dialogam com indicadores reais, com demandas locais e com agendas globais como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Cada pesquisa apresentada representa não apenas um exercício acadêmico, mas uma contribuição concreta para a construção de um futuro sustentável, inclusivo e tecnologicamente responsável. Que esta 13ª Semana Acadêmica fortaleça redes, inspire novas pesquisas e reafirme que a universidade amazônica é protagonista na construção de soluções para o presente e para as próximas gerações.

Comissão Organizadora

SUMÁRIO

ANÁLISE DA VARIAÇÃO DA UMIDADE E DA DENSIDADE DO SOLO SOB DIFERENTES COBERTURAS VEGETAIS NA AMAZÔNIA	10
AUMENTO DE TEMPERATURA EM REGIÕES METROPOLITANAS PARAENSES: UMA ANÁLISE COMPARATIVA DE BELÉM E CASTANHAL	17
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A MINISSÉRIE CIDADE TÓXICA DA NETFLIX	24
PLANTIO DIRETO: UM MODELO DE AGRICULTURA SUSTENTÁVEL PARA O SÉCULO XXI	30
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ALTAMIRA-PA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO NA AMAZÔNIA	37
USO DA CROMATOGRAFIA DE PFEIFFER COMO INDICADOR DE QUALIDADE DO SOLO NA AGRICULTURA FAMILIAR: NO MANEJO AGROECOLÓGICO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (PDS) DE PORTO SEGURO/PA.	45
ANÁLISE QUANTITATIVA DE CANAIS DE YOUTUBE BRASILEIROS DEDICADOS AO ENSINO DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES	52
APLICATIVOS MÓVEIS NO APOIO À SAÚDE MENTAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA	58
BOXPLOT TÁTIL: DESENVOLVIMENTO DE REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS ADAPTADAS PARA A INCLUSÃO DE ESTUDANTES CEGOS	66
CLIMATIC ADVENTURE: UM JOGO DIGITAL EDUCATIVO PARA O ENSINO E CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS	72
COMPUTAÇÃO DESPLUGADA PARA ESTUDANTES DE TECNOLOGIA: PROPOSTA DE UM JOGO SÉRIO PARA O ENSINO DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS	79
GREEN AI: UMA REVISÃO DE LITERATURA SOBRE ESTRATÉGIAS DE SOFTWARE PARA REDUÇÃO DA PEGADA ENERGÉTICA E HÍDRICA EM MODELOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA	87
MACHINE LEARNING NA PREVISÃO DE SURTOS DE DENGUE NO CONTEXTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA	94
PROPOSTA DE MODELO CONCEITUAL PARA GESTÃO SUSTENTÁVEL NA AMAZÔNIA: INTEGRAÇÃO DE BLOCKCHAIN E COMPLIANCE AMBIENTAL PARA COMBATE À EXPLORAÇÃO ILEGAL DE RECURSOS NATURAIS	102
PROTÓTIPO DE UM SISTEMA WEB PARA CLASSIFICAÇÃO DE EXAMES CITOLÓGICOS DO PAPANICOLAU	110

ÁRTEMIS: UM SISTEMA DE BUSCA INTELIGENTE DE NOTÍCIAS DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR A ELABORAÇÃO DE PESQUISAS DO INSTITUTO MÃE CRIOLA	118
COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO OURIÇO DA CASTANHA-DO-PARÁ: POTENCIAL PARA PRODUÇÃO DE BIOPLÁSTICOS	126
DESENVOLVIMENTO INICIAL DE <i>Theobroma speciosum</i> SOB DIFERENTES DOSES DE FERTILIZANTE DE LIBERAÇÃO CONTROLADA	132
DINÂMICA ESPACIAL E ESTRUTURAL DE <i>Lacistema pubecens</i> Mart. EM FLORESTA SECUNDÁRIA NO NORDESTE PARAENSE	140
ESPÉCIES ARBÓREAS DE MANGUEZAL NAS RESERVAS EXTRATIVISTAS MARINHA MÃE GRANDE E MESTRE LUCINDO: UMA REVISÃO DA LITERATURA	148
O USO DO “INATURALIST” NO MAPEAMENTO DE ESPÉCIES ARBÓREAS NO OESTE DO PARÁ	155
PRINCIPAIS MUNICÍPIOS DE DESTINO DO TRANSPORTE DE MADEIRA NA MESORREGIÃO DO BAIXO AMAZONAS- PA NOS ANOS DE 2007 E 2023	161
QUALIDADE TECNOLÓGICA DA MADEIRA DE CUMARU (<i>Dipterix</i> spp.): DENSIDADE E ESTABILIDADE DIMENSIONAL	167
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE COLABORADORES EM UM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO UTILIZANDO AHP E TOPSIS	173
SELEÇÃO DE FORNECEDORES DE TECIDO SUSTENTÁVEL NO SETOR TÊXTIL CONSIDERANDO UMA ABORDAGEM MULTICRITÉRIO	179
A EVOLUÇÃO DA FÍSICA TEÓRICA NO FINAL DO SÉCULO XIX: O DESAFIO DA RADIAÇÃO DO CORPO NEGRO	187
ANÁLISE FÍSICA DE UM SISTEMA MECÂNICO COM ESTRUTURA TRIANGULAR: ENERGIA POTENCIAL, EQUILÍBRIO E OSCILAÇÕES	194
COMPREENDENDO E ANALISANDO CRITÉRIOS DE ESTABILIDADE DE SISTEMA A PARTIR DA ENERGIA POTENCIAL	199
COMPREENDER E ANALISAR O ESTUDO DO MOVIMENTO DO IOIÔ	206
FUNÇÕES DE JOSEPHSON: FUNDAMENTOS TEÓRICOS E APLICAÇÕES EM DISPOSITIVOS SQUIDS	213
GRAFENO: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SUSTENTABILIDADE NO CENÁRIO CIENTÍFICO CONTEMPORÂNEO	221
LANÇAMENTO DE FOGUETES SOB A ÓTICA DA MECÂNICA NEWTONIANA	228
METODOLOGIAS ATIVAS E EXPERIMENTOS DE FÍSICA DOS FLUIDOS: CAMINHOS PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NA LICENCIATURA	235

PROPRIEDADE MAGNÉTICAS DA MATÉRIA: TEMPERATURA DE CURIE EM MATERIAIS FERROMAGNÉTICOS	242
VÓRTICES EM SUPERCONDUTORES DO TIPO II: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA ENERGIA SEM PERDAS	250
ATIVIDADES MINERADORAS E CONFLITOS NOS MUNICÍPIOS DA AMAZÔNIA PARAENSE: UMA ANÁLISE DAS OCORRÊNCIAS EM BARCARENA, CANAÃ DOS CARAJÁS E PARAUAPEBAS	255
EXPERIÊNCIAS E REFLEXÕES DA MONITORIA NA DISCIPLINA DE INTRODUÇÃO À CARTOGRAFIA	265
LÁ VEM A CHUVA: SIG INDICADOR DE POSSÍVEIS ALAGAMENTOS NA CIDADE DE CASTANHAL-PA	271
EFEITO DAS ETAPAS DE PROCESSAMENTO NO TEOR DE CAROTENÓIDES DE PRODUTOS OBTIDOS A PARTIR DO RESÍDUO DA ACEROLA	277
ELABORAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE IOGURTE SABOR MARACUJÁ (<i>Passiflora edulis</i>) ENRIQUECIDOS COM MICROALGA <i>honey Chlorella vulgaris</i>	283

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18748181>

ANÁLISE DA VARIAÇÃO DA UMIDADE E DA DENSIDADE DO SOLO SOB DIFERENTES COBERTURAS VEGETAIS NA AMAZÔNIA

Yasmin Silva Cardoso^a, Maria Claudia Ribeiro da Costa^a, Maiana Patricia Sousa De Brito^a, Marcos Deoytsu Lima Kaiano^a, Paula Danielle Silva^a, Gleidson Marques Pereira^b

^aUniversidade do Estado do Pará, Graduanda(a) em Engenharia Ambiental e Sanitária, Castanhal, Pará.

^bUniversidade do Estado do Pará, Doutor em Ciências Ambientais, Castanhal, Pará, gleidson.pereira@uepa.br

Eixo temático: Engenharia Ambiental e Sanitária.

RESUMO

As propriedades físicas do solo constituem indicadores fundamentais para compreender a sua qualidade e capacidade produtiva. Este estudo teve como objetivo avaliar a variabilidade da umidade e da densidade do solo sob diferentes coberturas vegetais no Assentamento 17 de Abril, localizado em Eldorado dos Carajás, PA. Foram analisados cinco sistemas de uso: cultivo de mandioca (CM), cultivo de açaí (CA), sistema agroflorestal (SAF's), reserva legal (RL) e pastagem (PT). As amostras foram coletadas em duas profundidades (0–5 cm e 5–10 cm), e os dados submetidos a análise estatística pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Os resultados evidenciaram diferenças significativas entre os tratamentos. O cultivo de mandioca e a pastagem apresentaram maiores temperaturas (31,99 °C e 31,50 °C, respectivamente) e menores teores de umidade (9,79% e 10,97%), indicando maior exposição à radiação solar e menor capacidade de retenção hídrica. Em contraste, a reserva legal apresentou menor temperatura (27,27 °C) e maior teor de umidade (31,41%), confirmando o papel da cobertura florestal na regulação microclimática do solo. A densidade do solo variou de 1,28 a 1,65 g cm⁻³, sendo os maiores valores registrados em áreas de pastagem, especialmente na camada de 5–10 cm, devido ao pisoteio animal e à intensificação do uso. Já a reserva legal e o sistema agroflorestal apresentaram menores valores, refletindo maior aporte de matéria orgânica e atividade biológica. Conclui-se que a manutenção da vegetação nativa e a adoção de sistemas agroflorestais são estratégias eficazes para a conservação da qualidade física do solo e para a sustentabilidade da produção agrícola em áreas de assentamento na Amazônia.

Palavras-chave: Física do solo, Qualidade do Solo, Assentamento rural, Solos Tropicais

1. INTRODUÇÃO

As propriedades físicas do solo constituem atributos fundamentais para compreender sua estrutura, funcionamento e potencial de uso agrícola e ambiental. Esses parâmetros permitem avaliar a interação do solo com a água, o ar e as raízes das plantas, sendo essenciais para subsidiar práticas de manejo sustentável. Segundo Reichardt e Timm (2022), o solo deve ser compreendido como um sistema dinâmico, no qual as propriedades físicas, químicas e biológicas interagem de forma integrada, definindo sua capacidade produtiva e sua função

ecológica. Dessa forma, a análise da variabilidade espacial e temporal de parâmetros físicos do solo representa uma ferramenta indispensável para compreender os processos que condicionam a qualidade e a conservação dos ecossistemas terrestres (Diniz et al., 2021).

Entre os atributos físicos, a densidade do solo merece destaque, pois está diretamente relacionada à porosidade, ao grau de compactação e à capacidade de armazenamento de água e ar. Valores elevados de densidade indicam maior compactação, o que limita o crescimento radicular, reduz a infiltração de água e dificulta as trocas gasosas entre solo e atmosfera (Da Silva et al., 2023).

Outro atributo físico de grande relevância é a umidade do solo, a qual exerce papel determinante nos processos de transporte de água e nutrientes, na dinâmica de gases e no desenvolvimento radicular. A umidade apresenta alta variabilidade espacial e temporal, influenciada por fatores como textura, estrutura, cobertura vegetal e manejo do solo. Essa variabilidade pode gerar incertezas no planejamento agrícola, especialmente no que se refere ao manejo da irrigação e ao monitoramento da disponibilidade hídrica para as plantas (Obidike-Ugwu et al., 2023).

Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo analisar a variabilidade da umidade e da densidade do solo sob diferentes coberturas vegetais no Assentamento 17 de Abril, localizado no município de Eldorado dos Carajás, PA. A investigação buscou compreender como as distintas formas de cobertura influenciam a dinâmica física do solo, oferecendo subsídios técnicos e científicos para o aprimoramento das práticas de manejo agrícola e conservação ambiental em áreas de uso intensivo na Amazônia.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de estudo

A área de estudo localiza-se no município de Eldorado dos Carajás que se situa na Região Sudeste do Estado do Pará, Mesorregião Sudeste Paraense e Microrregião Parauapebas (Figura 1). Em relação à divisão político-administrativa limita-se ao Norte com o município de Marabá, a Leste com São Geraldo do Araguaia e Piçarra, ao Sul com Piçarra e a Oeste com Curionópolis. De acordo com o IBGE (2010), a população do município é de 31.432 habitantes.

Figura 1. Localização dos cinco pontos de coleta, no Assentamento 17 de Abril em Eldorado dos Carajás, Pará.

Em um período de três meses, compreendidos entre agosto e outubro do ano de 2024, foram realizadas todas as etapas do trabalho, no Projeto de Assentamento (PA) 17 de Abril, Eldorado dos Carajás. Conforme De'Carli (2020), nesta área, cerca de 690 famílias estão assentadas em lotes de 25 hectares. O PA 17 de Abril é uma das maiores áreas da reforma agrária sobre a coordenação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) no Brasil, com cerca de 12.000 hectares, cadastrados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).

2.2. Coleta das amostras de solo

Os ambientes analisados nesse estudo consistiram em cinco áreas, quatro sob diferentes tipos de uso e manejo e uma área de referência sem alteração antrópica. A coleta para determinação da densidade do solo foi realizada com amostras indeformadas (torrões) com aproximadamente 66 cm³ para determinação do anel volumétrico, conforme Embrapa (2017), seguido da umidade e temperatura (Medidor Digital LCD do solo tipo agulha).

A primeira área de estudo, tratamentos, é um sistema agroflorestal (SAF's), composto castanha-do-Pará (*Bertholletia excelsa*), paricá (*Shizolobium amazonicum*), cacau (*Theobroma cacao*) e açaí (*Euterpe oleracea*). As castanheiras presentes resilientes de uma área de incidência natural da espécie, paricá presente na área plantado há dez anos. O cacau plantado seis anos e o açaí plantado há oito anos. A outra área estudada foi um cultivo de açaí (CA) de oito anos, atualmente muito comum no assentamento 17 de Abril, devido ser um fruto com poder de comercialização na região. Seguido do cultivo de mandioca (CM), base alimentar dos assentados, com um ano de plantado, preparo da área com o roçado (corte – derruba – queima). Uma pastagem (PT), de aproximadamente 15 anos de Braquiário (*Brachiaria brizantha*) com uma área de 2,25 ha. A última área de estudo, como uma testemunha de avaliação nas demais áreas do presente estudo, uma reserva legal (RL) resultante do processo natural de regeneração da vegetação, de uma área que antes foi destinada temporariamente a pequenas explorações de madeira quando presentes, contudo, já observado a diversidade biológica com espécies pioneiras como cipós, ingás, taquaras dentre outras.

2.3 Análise estatística

Os resultados das análises de densidade, temperatura e umidade foram submetidos ao teste de normalidade de Shapiro-Wilk ($p > 0,05$). Atendidos a esse pressuposto foi realizada uma análise de variância (ANOVA) e em caso de diferença significativa ($p < 0,05$) as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. As análises estatísticas e elaboração das figuras foram feitas utilizando o programa Minitab versão 15.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A tabela 1, apresenta os comportamentos da umidade do solo para a camada de 0-5 cm de cada tratamento analisado. De acordo com Mello et al. (2007), esses gráficos são importantes para subsidiar as previsões para o deflúvio e vazão de pico, mediante os cenários de ocupação da microbacia, uma vez que, fundamentalmente, a alteração das proporções da cobertura vegetal influenciará nas condições de umidade do solo e na interceptação pelo

dossel. Verificaram-se diferenças consideráveis de umidade de solo, mostrando que o solo sob plantio de eucalipto é quase sempre mais úmido que o solo dos demais sítios.

Os resultados mostram diferenças significativas de temperatura do solo em função das diferentes coberturas vegetais (Tabela 1). O cultivo de mandioca (CM) e a pastagem (PT) apresentaram as maiores médias de temperatura, 31,99 °C e 31,50 °C respectivamente, diferindo estatisticamente das demais coberturas. Essa elevação está relacionada à menor proteção do solo contra a radiação solar direta, característica comum em áreas de monocultivo e pastagens degradadas, onde a cobertura vegetal é mais esparsa (Silva et al., 2014; Oliveira et al., 2019).

Em contraste, a reserva legal (RL) apresentou a menor temperatura (27,27 °C), seguida do sistema agroflorestal (28,80 °C) e do cultivo de açaí (28,53 °C). Esse comportamento reforça o papel da cobertura florestal densa em atenuar variações microclimáticas no solo, promovendo maior sombreamento e menor perda de umidade por evaporação (Costa et al., 2018; Lal, 2015).

Tabela 1. Médias de temperatura e umidade do solo em função de diferentes tipos cobertura do solo.

Tratamentos	Temperatura (°C)	Umidade (%)
CM	31,99 a	9,79 b
CA	28,53 bc	18,10 a
SAF's	28,80 b	21,61 a
RL	27,27 c	31,41 a
PT	31,50 a	10,97 b

Nota. Tratamentos: CM – cultivo de mandioca; CA – cultivo de açaí; SAF's – sistema agroflorestal; RL – reserva legal; PT – pastagem. Médias seguidas pelas mesmas letras nas colunas não diferem entre si, pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.

A análise conjunta dos atributos reforça a interdependência entre cobertura vegetal, temperatura e umidade do solo. Áreas com cobertura mais densa (RL, SAF e CA) atuam como reguladores microclimáticos, proporcionando temperaturas mais amenas e maior capacidade de retenção hídrica. Já as áreas de uso intensivo (CM e PT) apresentaram menor qualidade física do solo, condição que favorece processos de degradação, como a compactação e a erosão superficial (Da Silva et al., 2023).

Os valores de densidade do solo variaram de 1,28 a 1,65 g.cm⁻³ (Figura 2). Na camada de (0-5 cm) os menores valores correspondem a testemunha RL, seguida pelo tratamento CM, porém esses valores não diferiram estatisticamente entre si. O tratamento PT foi a que apresentou o maior valor de densidade do solo (1,50 g.cm⁻³) nessa camada. Os resultados mostram que a PT apresenta o maior valor de densidade do solo (1,65 g.cm⁻³), na camada de

5-10 cm. Nessa camada, a densidade do solo da área de pasto diferiu-se significativamente das áreas de CA, CM e RL.

Figura 2. Os valores encontrados de densidade do solo (Ds) sob diferentes agroecossistemas em duas profundidades no PA 17 de Abril.

Nota. As médias seguidas pela mesma letra minúscula não diferem estatisticamente entre os tratamentos. Médias seguidas pela mesma letra maiúscula, não diferem entre si na profundidade pelo Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.

De modo geral, os valores de Ds observados na camada superficial (0–5 cm) foram inferiores aos encontrados na camada subsuperficial (5–10 cm), refletindo maior aporte de matéria orgânica e atividade biológica na superfície. Esse padrão está em consonância com os achados de Tanaka et al. (2024), que destacam a importância do acúmulo de resíduos orgânicos e da presença de raízes superficiais na manutenção da porosidade.

Assim, a análise da densidade do solo confirma que os agroecossistemas mais diversos e com maior cobertura vegetal (SAF's e RL) promovem melhores condições estruturais do solo, em contraste com áreas sob cultivo convencional e pastagens, que tendem a apresentar maiores riscos de compactação e degradação. Esses resultados corroboram a hipótese de que o uso diversificado da terra, aliado à manutenção da cobertura florestal, é fundamental para a sustentabilidade dos sistemas produtivos na Amazônia (Altieri & Nicholls, 2017).

4. CONCLUSÃO

Os resultados obtidos evidenciam que a cobertura vegetal exerce influência determinante sobre os atributos físicos do solo, especialmente a temperatura, a umidade e a densidade. Áreas sob cobertura florestal nativa (reserva legal) e sistemas agroflorestais apresentaram melhores condições estruturais e hídricas, com temperaturas mais amenas, maior retenção de umidade e menores valores de densidade, confirmando sua relevância para a manutenção da qualidade física e funcionalidade do solo. Em contrapartida, áreas sob cultivo convencional (mandioca e açaí) e pastagem apresentaram maiores valores de densidade e

temperaturas mais elevadas, associadas a menores teores de umidade, refletindo maior vulnerabilidade à compactação e aos processos de degradação.

Dessa forma, reforça-se a importância de sistemas diversificados de uso da terra e do manejo adequado da cobertura vegetal como estratégias fundamentais para a conservação do solo e para a sustentabilidade dos agroecossistemas na Amazônia. Os achados deste estudo oferecem subsídios técnicos e científicos que podem orientar práticas de manejo conservacionista e apoiar políticas públicas voltadas à agricultura familiar em assentamentos rurais.

5. REFERÊNCIAS

Altieri, M. A., & Nicholls, C. I. (2020). Urban agroecology: Principles and applications. In *The Routledge handbook of urban ecology* (pp. 532-542).

<https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780429506758-46/urban-agroecology-altieri-nicholls>.

Costa, M. C. de F. da.; Oliveira, G. B. da S.; Modro, A. F. H.; Morais, F. F. de.; Evaristo, A. de P.; Souza, E. F. M. de. (2018) Agrobiodiversidade de sistemas agroflorestais com cafeeiro na Amazônia ocidental. *Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais*, v. 9, n. 2, p.

<https://doi.org/10.6008/CBPC2179-6858.2018.002.0008>

Da Silva, B. S. N., Pereira, G. M., do Carmo Rocha, M., Pinto, R. G., Miranda, T. G., dos Reis Pereira, A., & dos Santos, S. F. (2023). Densidade do solo em diferentes agroecossistemas no sudeste paraense, Amazônia oriental. *Observatorio de la Economía Latinoamericana*, 21(12), 25260-25275.

<https://doi.org/10.55905/oelv21n12-098>

De Carli, C. (2020). Questão agrária no século XXI: os efeitos do agronegócio para as políticas de reforma agrária no Brasil e em Portugal. *Amazônica-Revista de Antropologia*, 12(2), 693-723.

<http://dx.doi.org/10.18542/amazonica.v12i2.7359>

Diniz, A. P. M. de J., da Costa Aragão, M., El-Husny, J. C., Pereira, G. M., da Hungria, L. C., & da Silva, B. S. N. (2021). Atributos químicos do solo sob sistema plantio direto como indicador de sustentabilidade ambiental. *Brazilian Journal of Development*, 7(1), 3130-3152.

Lal, R. (2015). Restoring soil quality to mitigate soil degradation. *Sustainability*, 7(5), 5875-5895.

<https://doi.org/10.3390/su7055875>

Obidike-Ugwu, E. O., Ogunwole, J. O., & Eze, P. N. (2023). Derivation and validation of a pedotransfer function for estimating the bulk density of tropical forest soils. *Modeling Earth Systems and Environment* 9:801–809. <https://doi.org/10.1007/s40808-022-01531-2>

Tanaka, R.T., Weber, O.L.D.S., Torres, G.N, Miranda, J.G.D., & Couto, E.G. (2024). Agregação do solo e carbono orgânico sob diferentes sistemas de manejo no cerrado mato-grossense. *Revista Caatinga*, 38, e12508. <http://dx.doi.org/10.1590/1983-21252025v38i2508rc>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18748886>

AUMENTO DE TEMPERATURA EM REGIÕES METROPOLITANAS PARAENSES: UMA ANÁLISE COMPARATIVA DE BELÉM E CASTANHAL

Maria Fernanda de Souza Sousa^a; Luiz Fernando Silva Soeiro^a; Pedro de Souza Neto^a;
Gleidson Marques Pereira^a

^aUniversidade do Estado do Pará, Graduanda em Engenharia Ambiental e Sanitária,
Castanhal, Pará, mariafernandasousa677@gmail.com

^aUniversidade do Estado do Pará, Graduando em Engenharia Ambiental e Sanitária,
Castanhal, Pará, lfsоеiro12@gmail.com

^aUniversidade do Estado do Pará, Graduando em Engenharia Ambiental e Sanitária,
Castanhal, Pará, npedro1110@gmail.com

^aUniversidade do Estado do Pará, Doutor em Ciências Ambientais, Castanhal, Pará,
gleidson.pereira@uepa.br

Eixo temático: Engenharia Ambiental e Sanitária.

RESUMO

O estudo analisou a variação da temperatura média anual em Belém e Castanhal (PA) entre 2015 e 2024, relacionando os dados com a urbanização e as mudanças climáticas. Utilizando dados do INMET e revisão bibliográfica, observou-se que Belém manteve temperaturas relativamente estáveis (26,2 °C a 27 °C), indicando o impacto das ilhas de calor urbano. Já Castanhal apresentou maior variação, com temperaturas entre 25,6 °C (2022) e 29,9 °C (2024), influenciadas por fatores como cobertura vegetal e uso do solo. O estudo reforça a necessidade de políticas públicas para planejamento urbano sustentável, preservação ambiental e reflorestamento, visando mitigar os efeitos do aquecimento e promover qualidade de vida.

Palavras-chave: Temperatura, Ambiental, Norte, Clima, Metrópole

1. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, o aumento das temperaturas em cidades da região Norte do Brasil, como Belém e Castanhal, tem se consolidado como um problema ambiental relevante, associado tanto a fatores naturais quanto a ações antrópicas, como urbanização acelerada, desmatamento e impermeabilização do solo (MENDES; FERREIRA, 2020; SILVA et al., 2022). Esses processos intensificam eventos como enchentes, estiagens prolongadas e ondas de calor.

A região amazônica, caracterizada pelo clima equatorial, possui tradicionalmente duas estações: o período chuvoso e o menos chuvoso (ALMEIDA; SANTOS, 2018). No entanto, estudos recentes apontam uma elevação nas temperaturas médias e redução dos índices pluviométricos, sobretudo em áreas urbanas, afetando o equilíbrio ecológico e o cotidiano da população (COSTA; PINTO, 2018). Em Belém, a proximidade com rios e baías aumenta a vulnerabilidade a inundações e ao avanço das marés, agravados pela elevação do nível dos oceanos (IPCC, 2021; MORAES, 2020).

Diante desse cenário, o presente estudo teve como objetivo analisar as variações de temperatura média anual em Belém e Castanhal entre 2015 e 2024, a fim de compreender os impactos da urbanização e das mudanças climáticas no clima local. Com base em revisão bibliográfica e dados meteorológicos, busca-se identificar padrões térmicos e compreender como as ilhas de calor e os riscos à infraestrutura urbana afetam a vida da população, contribuindo para estratégias de planejamento urbano sustentável e mitigação dos efeitos ambientais na região.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Área de Estudo

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade de Belém, capital do estado do Pará e principal metrópole da região, registrou em 2025 a estimativa de 1.397.315 habitantes, distribuídos em uma área territorial de 1.059,458 km².

Já o município de Castanhal, localizado na região norte do estado e integrante da Região Metropolitana de Belém. Com uma população aproximada de 192 mil habitantes e uma área territorial de 1.029,300 km², Castanhal destaca-se como a cidade mais populosa do interior do estado, segundo o IBGE (2022).

2.2 Coleta de dados

O estudo utilizou dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), coletados no último dia de cada mês entre 2015 e 2024, além de informações de artigos científicos obtidos em bases como Google Acadêmico, IBGE, INMET, IMPE e PRODES. Com um recorte temporal de 10 anos, os dados meteorológicos foram extraídos principalmente do INMET, responsável pelo monitoramento climático no Brasil. A pesquisa é uma revisão bibliográfica de caráter integrativo e exploratório, baseada na análise de fontes nacionais e internacionais.

2.3 Processamento de Dados

Através das informações do INPE, em específico os municípios do Estado do Pará, foi possível realizar um processamento de dados, organizar em tabelas e representá-los em figuras, com o intuito de evidenciar tendências, padrões de variação e possíveis anomalias ao longo da série temporal, utilizou-se o pacote Microsoft Office, com ênfase no uso do Microsoft Excel como ferramenta de apoio estatístico e visualização dos resultados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise das temperaturas médias anuais entre 2015 e 2024 mostra que Belém apresentou estabilidade térmica, com variações entre 26,2 °C e 27 °C. Em contraste, Castanhal registrou maiores oscilações, com destaque para a queda a 25,6 °C em 2022 e o aumento a 29,9 °C em 2024. Apesar da proximidade entre as cidades, essas diferenças indicam a

influência de fatores locais no comportamento térmico, como uso do solo, cobertura vegetal e urbanização.

Figura 4. Apresentação da temperatura no período (2015 a 2024) do município de Belém – PA.

Figura 5. Apresentação da temperatura no período (2015 a 2024) do município de Castanhal – PA.

Em Belém, a presença da ilha de calor urbano, causada pela urbanização densa, impermeabilização do solo e redução das áreas verdes, é responsável por manter as temperaturas elevadas e estáveis (LIMA & AMORIM, 2020). Já em Castanhal, a existência de áreas periurbanas e rurais contribui para uma maior variabilidade térmica. A queda de temperatura em 2022 pode estar relacionada ao fenômeno La Niña, que provoca aumento das chuvas e redução das temperaturas na Amazônia Oriental (MARENGO et al., 2018), enquanto o pico em 2024 pode ser atribuído ao El Niño e ao aquecimento global, que intensificam as ondas de calor na região (JIMÉNEZ-MUÑOZ et al., 2016).

Essas variações térmicas têm diversos impactos. Em áreas urbanas, o calor excessivo agrava problemas de saúde pública, como estresse térmico e doenças cardiovasculares e respiratórias. Em Castanhal, as queimadas em zonas de transição rural-urbana aumentam a emissão de aerossóis e carbono, piorando a qualidade do ar e contribuindo para o aquecimento

regional (ARTAXO et al., 2013). No meio rural, as altas temperaturas podem afetar a produtividade agrícola, principalmente em cultivos sensíveis ao estresse térmico e hídrico (SILVA et al., 2019). Além disso, o aumento contínuo das temperaturas pressiona os recursos hídricos e eleva o consumo de energia para refrigeração.

Os resultados indicam que o avanço do desmatamento no nordeste paraense é um fator chave para as mudanças climáticas locais. Na Grande Belém, a proporção de desmatamento varia entre 51% em Belém e 67,2% em Benevides, sendo maior na região continental de Belém (87,5%) do que na insular (32,6%) (SILVA; ALMEIDA; GAMA, 2021). Esse processo reduz a umidade e evapotranspiração, altera o balanço energético da superfície e favorece o aquecimento local. Restam apenas fragmentos das florestas primárias na mesorregião, após séculos de uso intensivo, com aceleração recente do desmatamento (VIEIRA et al., 2008; ALMEIDA et al., 2016; EMBRAPA, 2020).

Estudos locais evidenciam a presença e intensificação das ilhas de calor em Belém, com gradientes térmicos intraurbanos ligados ao uso do solo (MIRANDA, 2010; RODRIGUES, 2017; OLIVEIRA, 2015). Em Castanhal, análises recentes apontam padrões térmicos similares (BARBOSA; AMARAL, 2017; SOUZA, 2018).

No âmbito estadual, o Pará continua como um dos principais focos do desmatamento amazônico, com risco elevado de novas frentes de supressão, afetando as condições microclimáticas regionais (IMAZON, 2023). Além disso, séries de dados nacionais indicam aumento das temperaturas máximas no Norte do Brasil, em linha com as tendências observadas em Belém e Castanhal (MCTI, 2023).

A análise da série histórica de dias com precipitação pluviométrica em Belém e Castanhal, referente ao mesmo período, evidencia o padrão climático característico da região amazônica, marcado pela elevada frequência de chuvas ao longo de todo o ano.

Figura 6. Apresentação de dias com precipitação no período (2015 a 2024) do município de Belém – PA.

Figura 7. Apresentação de dias com precipitação no período (2015 a 2024) do município de Castanhal – PA.

Observa-se que, em média, a cidade apresenta entre 270 e 320 dias chuvosos anualmente, o que confirma sua posição entre as localidades mais úmidas do mundo. Mesmo nos meses considerados menos chuvosos, como julho a novembro, raramente o número de dias de precipitação é inferior a 10, o que corresponde a aproximadamente um terço do mês.

A sazonalidade em Belém é bem definida: no primeiro semestre, especialmente entre dezembro e maio, a ocorrência de chuvas é quase diária, com registros de 25 a 31 dias de precipitação por mês. Observa-se que, em média, a cidade apresenta entre 270 e 320 dias chuvosos anualmente, o que confirma sua posição entre as localidades mais úmidas do mundo. Mesmo nos meses considerados menos chuvosos, como julho a novembro, raramente o número de dias de precipitação é inferior a 10, o que corresponde a aproximadamente um terço do mês.

Esse comportamento foi particularmente evidente em anos como 2016 e 2024, quando determinados meses, como março, registraram chuva em todos os dias. Já no segundo semestre, entre julho e novembro, há uma relativa redução, com valores variando geralmente entre 7 e 20 dias de chuva por mês, embora ainda superiores ao observado em regiões de clima tropical sazonal. O menor valor registrado na série ocorreu em julho de 2024, com apenas seis dias chuvosos, enquanto os máximos atingiram 31 dias em diferentes ocasiões (janeiro de 2015, março de 2016 e março de 2024).

De maneira geral, a série temporal não indica mudanças drásticas no regime pluviométrico da região ao longo da última década, embora seja possível notar variações interanuais, com anos de precipitação mais persistente e outros de relativa redução na estação seca. Esses resultados confirmam a elevada umidade e a constância pluviométrica de Belém, refletindo o papel da cidade no contexto do regime climático amazônico, caracterizado por chuvas abundantes e de ampla distribuição temporal.

Entretanto em Castanhal, nem todos os anos seguem exatamente o mesmo padrão. Em 2016 e 2017, por exemplo, meses que normalmente seriam secos registraram mais dias de chuva do que o esperado, surpreendendo a população e mostrando a variabilidade do clima local. Por outro lado, 2022 foi um ano marcado por irregularidades nos registros, tornando difícil traçar um panorama completo, enquanto 2023 e 2024 retornaram a um comportamento mais típico, com alternância entre períodos chuvosos e mais secos.

Essa dança entre chuva e estiagem não é apenas um detalhe meteorológico. Ela influencia diretamente a vida cotidiana em Castanhal, desde o cultivo agrícola até o planejamento urbano e a gestão de recursos hídricos. A estação A202, com suas medições mensais, funciona como uma testemunha silenciosa dessa relação entre a cidade e o clima,

registrando cada nuance das chuvas e permitindo que pesquisadores, gestores e moradores compreendam melhor o ritmo natural que molda a região.

4. CONCLUSÃO

Os resultados evidenciam que Belém e Castanhal apresentam tendências de aquecimento alinhadas aos padrões regionais e globais. Destaca-se a importância da manutenção da cobertura florestal e da implementação de políticas de reflorestamento urbano e periurbano como estratégias essenciais para a regulação microclimática e mitigação dos impactos do aquecimento regional. Observou-se que Belém apresenta uma variabilidade térmica mais acentuada e uma tendência mais consistente de elevação da temperatura média anual em comparação a Castanhal. Ademais, foram identificadas variações na quantidade de dias com precipitação ao longo dos anos, evidenciando impactos significativos dessas mudanças climáticas a longo prazo nessas regiões.

7. REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, A. S. et al. (2016). Potencial de pressão antrópica na região Nordeste Paraense. *Ciência Florestal*, 26(2), 345–356.
- BARBOSA, E. J. S.; AMARAL, F. H. F. (2017). Distribuição das temperaturas superficiais intraurbanas de Castanhal (PA). In E. N. G. (Encontro Nacional de Geógrafos), 18., 2017, São Luís. Anais [...]. São Luís: AGB.
- COSTA, L. A.; PINTO, M. R. (2018). Mudanças climáticas e seus efeitos na Amazônia brasileira. *Revista Brasileira de Geografia Física*, 11(4), 935–950.
- EMBRAPA. (2020). Nordeste Paraense: configuração atual e desafios. Embrapa Amazônia Oriental.
- IMAZON. (2023). O risco do desmatamento no Pará: relatório 2023. Imazon.
- IPCC. (2021). Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. IPCC.
- MCTI – MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. (2023). Em 60 anos, temperaturas máximas aumentaram em até 3 °C em regiões do Brasil. Brasília: MCTI.
- MIRANDA, G. F. (2010). Estudo de ilha de calor e temperatura para o município de Belém (PA) (Dissertação de Mestrado em Sensoriamento Remoto). Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
- MORAES, D. F. (2020). Impactos das marés e inundações urbanas em Belém do Pará. *Cadernos de Geografia da Amazônia*, 7(2), 44–60.
- OLIVEIRA, J. V. (2015). Clima urbano de Belém, Pará: percepção termo-higrométrica e ICUs (Dissertação de Mestrado em Geografia). Universidade Federal do Pará.
- RODRIGUES, J. E. C. (2017). Análise espacial da temperatura na área central de Belém. *Revista Brasileira de Climatologia*, 20(2), 115–130.

SOUZA, A. (2018). Sensoriamento remoto da expansão urbana e impacto ambiental em Castanhal (Dissertação de Mestrado em Sensoriamento Remoto). Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.

SOUZA, J. C. (2015). Climatologia da Amazônia: aspectos gerais. Editora Acadêmica.

VIEIRA, I. C. G. et al. (2008). Análise das modificações da paisagem da região Bragantina (PA). *Ciência e Cultura*, 60(3), 35–38.

SILVA, E. K.; ALMEIDA, A.; GAMA, L. H. *Ilhas ameaçadas com o desflorestamento: análise da fragmentação florestal da ilha de Cotijuba, Belém, Pará, Brasil*. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi – Ciências Naturais, Belém, v. 16, n. 2, p. 203-213, 2021.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18748944>

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A MINISSÉRIE CIDADE TÓXICA DA NETFLIX

Amanda Peroti Marques de Azevedo^a; Yasmim Camilly Barbosa Ferreira^a; Alan Marcel Fernandes de Souza^b

^aUniversidade do Estado do Pará, Graduando em Engenharia Ambiental e Sanitária, Castanhal, Pará, amanda.pmd.azevedo@aluno.uepa.br

^bUniversidade do Estado do Pará, Doutor em Engenharia Elétrica (ênfase Computação Aplicada). Departamento de Matemática, Estatística e Informática (DMEI), Castanhal, Pará, alan.souza@uepa.br

Eixo temático: Engenharia Ambiental e Sanitária.

RESUMO

A minissérie Cidade Tóxica (2025), lançada pela Netflix e baseada em fatos reais, retrata a luta de três mães na cidade de Corby, Inglaterra, diante dos impactos da poluição industrial provocada pelo descarte inadequado de resíduos tóxicos no ar. O presente artigo tem como objetivo avaliar criticamente as principais cenas da obra a partir da perspectiva da educação ambiental, de modo a evidenciar suas contribuições pedagógicas e sua relevância como recurso didático em contextos escolares e acadêmicos. Para isso, foram analisados os quatro episódios da série e identificados trechos que evidenciam a falta de educação ambiental e revela-se essencial por articular de forma integrada os múltiplos desafios sociais, políticos, científicos e comunitários que permeiam a busca pela sustentabilidade e pela justiça socioambiental. As cenas selecionadas demonstram como a informação, a investigação jornalística e o conhecimento científico são elementos fundamentais para a conscientização e a ação coletiva. Além disso, evidenciam a relevância da educação ambiental crítica e cidadã como instrumento de transformação social, capaz de promover atitudes responsáveis, fortalecer políticas públicas e inspirar a busca por justiça. Conclui-se que a obra Cidade Tóxica vai além do entretenimento, constituindo-se em um recurso educativo que estimula a reflexão crítica sobre sociedade, meio ambiente, poder econômico e justiça socioambiental. Nesse sentido, sua utilização em práticas pedagógicas pode contribuir para a formação de cidadãos conscientes e engajados na construção de um futuro mais sustentável.

Palavras-chave: Educação Ambiental; Justiça Ambiental; Mobilização Social; Poluição Industrial; Recursos Didáticos

1. INTRODUÇÃO

A questão ambiental ganha destaque constante na mídia tradicional e digital por envolver desafios globais como clima, desmatamento, poluição e escassez de recursos. Governos, cientistas e organizações divulgam estudos e soluções, enquanto o interesse público e a urgência de ações reforçam a presença contínua do tema nos meios de comunicação.

A educação ambiental conscientiza sobre preservação e sustentabilidade, estimulando reflexão crítica e atitudes responsáveis. Por meio de escolas, campanhas e projetos, ela forma cidadãos engajados na proteção do planeta. A educação ambiental também apoia políticas públicas e práticas ecológicas, visando um futuro equilibrado para as próximas gerações.

Obras cinematográficas sobre educação ambiental são ferramentas poderosas para conscientizar e sensibilizar o público sobre a importância da preservação da natureza. Eles ilustram de forma envolvente os impactos da ação humana no meio ambiente, tornando questões complexas mais acessíveis. Além de informar, essas produções despertam emoções e incentivam mudanças de comportamento, promovendo debates e inspirando ações sustentáveis.

Fujii & De Carvalho (2024) investigaram a viabilidade dos filmes Avatar (2009) e Avatar 2: O Caminho da Água (2022) na sensibilização ambiental, com base em teses, dissertações e artigos científicos de pesquisadores brasileiros. A busca incluiu os termos "Educação Ambiental", "Filme" e "Avatar". Os resultados indicaram que filmes com enfoque ambiental favorecem a contextualização dos conteúdos, práticas pedagógicas interdisciplinares e a avaliação do aprendizado no ambiente escolar.

Azevedo et al. (2024) mapearam cenas-chave do filme Erin Brockovich - Uma Mulher de Talento (2000) relacionadas ao meio ambiente, facilitando seu uso na educação ambiental. O filme retrata a contaminação por cromo-hexavalente em um condado dos EUA, afetando saúde e recursos naturais. Seis cenas foram selecionadas e classificadas em causa, detecção, consequência e solução do problema ambiental.

O objetivo deste trabalho foi analisar as principais cenas da minissérie Cidade Tóxica (2025), disponível na plataforma Netflix, que retratam problemas ambientais de origem antrópica. Isso facilita a utilização da obra cinematográfica em ambientes educacionais, tais como, escolas e universidades.

2. METODOLOGIA

A minissérie Cidade Tóxica (2025) é baseada em fatos reais e composta por quatro episódios, com duração média de 45 minutos cada. A narrativa retrata a batalha de três mães em Corby (Reino Unido, Inglaterra), que enfrentam a busca por justiça após o despejo imprudente de resíduos tóxicos no ar, responsável pelo nascimento de crianças com malformações.

O enredo aborda questões como a falta de transparência das empresas, os impactos da poluição industrial na saúde da população e a luta por justiça ambiental. Ao longo da minissérie, a narrativa revela a mobilização social, o papel da mídia na denúncia dos danos ambientais e a necessidade de educação ambiental para conscientizar a população.

A série retrata também como a informação e a pesquisa científica podem ser instrumentos poderosos para provocar mudanças no comportamento das indústrias e das autoridades locais. A capa da minissérie, ilustrando a cidade poluída e a figura da jornalista investigativa, reflete visualmente a tensão e o impacto do enredo (Figura 1).

Figura 1. Capa da minissérie Cidade Tóxica na Netflix.

Fonte: Netflix (2025).

A minissérie obteve 100% de aprovação da crítica especializada e 85% de aceitação de toda a audiência, de acordo com Rotten Tomatoes (2025). A obra foi elogiada pela relevância temática, pela crítica às questões ambientais e pela atuação do elenco, mas recebeu ressalvas quanto à superficialidade na construção dos personagens e ao ritmo previsível.

Este trabalho considerou a análise crítica dos quatro episódios da minissérie, dando enfoque às cenas mais relevantes no que diz respeito à educação ambiental, com base nas metodologias de Azevedo et al. (2025) e Fujii & De Carvalho (2024).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta seção apresenta a análise das principais cenas de Cidade Tóxica, que ilustram os problemas ambientais causados pela fábrica de produção de aço e os impactos sobre a comunidade local.

3.1 Episódio 1 - O Pó Invisível: A Gestão e a Falta de Transparência Ambiental:

A cena selecionada ocorre aproximadamente aos 15 minutos do primeiro episódio: a jornalista expõe documentos sigilosos que comprovam que a siderúrgica sabia dos riscos tóxicos, mas os ocultou com apoio das autoridades locais. A revelação, feita em reunião

comunitária, denuncia a falta de transparência e gera forte indignação popular diante do descaso com a saúde pública.

No contexto da educação ambiental, a cena evidencia a necessidade de disponibilizar informações claras e acessíveis à comunidade para que as pessoas possam se proteger de riscos desconhecidos. O direito à informação é primordial para o processo de conscientização ambiental, pois possibilita que a população tome decisões informadas sobre sua saúde e segurança. A ação da jornalista vai além da simples revelação de dados, ela representa um ato educativo, onde o acesso à informação é visto como um meio de empoderamento da sociedade.

Como destacado por Freire (2014), a educação deve promover a reflexão crítica sobre as condições do meio em que se vive, ajudando a sociedade a questionar e transformar a realidade que a afeta. Nesse caso, a educação ambiental se transforma em um instrumento para garantir a justiça e a proteção dos direitos humanos, possibilitando que a população tenha controle sobre sua saúde e seu futuro.

3.2 Episódio 2 - O Jornal e a Semente da Justiça: O Papel da Mídia na Mobilização Social

O segundo episódio da série apresenta uma cena crítica por volta dos 18 minutos, após a jornalista investigar e validar com cientistas a relação entre resíduos tóxicos e malformações infantis, ela publica um artigo revelando os impactos da poluição na saúde. A denúncia gerou ampla repercussão, mobilizando a cidade em protestos e pressionando a siderúrgica por responsabilidade.

Essa cena destaca o papel da mídia como uma ferramenta de educação ambiental e mobilização social. O uso de dados científicos comprovando o impacto da poluição nas crianças, aliado à atuação da jornalista, revela como a mídia pode ser um canal eficaz para disseminar informações cruciais sobre questões ambientais. A reportagem não apenas educa a população sobre os perigos da poluição, mas também gera uma mudança de comportamento, estimulando o ativismo e a pressão pública por justiça.

O jornalismo investigativo atua como um poder transformador, criando uma plataforma para que vozes e dados que de outra forma poderiam ser ignorados sejam levados a público. O jornalismo ambiental sensibiliza a sociedade, transforma percepções e pressiona por medidas corretivas, mostrando que a educação ambiental mobiliza e promove mudanças além da simples transmissão de conhecimento (Loose & Girardi, 2021).

3.3 Episódio 3 - Ciência e Mobilização: O Papel da Pesquisa na Busca por Soluções

No 22º minuto do terceiro episódio, cientistas identificam níveis alarmantes de arsênio (As) e mercúrio (Hg) em solo e água próximos à siderúrgica, comprovando a contaminação que afeta população e ecossistema. A descoberta fornece provas científicas decisivas, fortalecendo a luta comunitária por reparações e políticas públicas de saúde e preservação ambiental.

A cena destaca a importância da pesquisa científica como base para a educação ambiental e a formulação de políticas públicas eficazes. A coleta de dados científicos é essencial para compreender os danos reais causados pela poluição e para dar embasamento às reivindicações sociais. Como evidenciado por Paris et al. (2025), a pesquisa científica deve ser utilizada não apenas para entender os problemas ambientais, mas também para fomentar políticas públicas que protejam as populações e o meio ambiente.

3.4 Episódio 4 - Responsabilidade Reconhecida: Justiça Ambiental e Educação Cidadã:

A cena selecionada ocorre aproximadamente aos 35 minutos do quarto episódio, quando a comunidade, finalmente unida e mobilizada, organiza um grande protesto em frente à siderúrgica e ao governo local. Eles exigem reparações pelos danos causados pela poluição e responsabilização dos culpados. O movimento ganha força e, após intensos confrontos, um acordo de compensação é alcançado. A cena simboliza a vitória da justiça ambiental através da ação coletiva e da pressão popular.

A cena final do episódio exemplifica o poder da mobilização social e da educação cidadã. Quando as pessoas são educadas sobre seus direitos e sobre os impactos ambientais que enfrentam, elas se tornam capazes de lutar por mudanças nas políticas públicas. O ato de protesto não é apenas uma forma de reivindicação, mas também um exemplo de educação ambiental cidadã. Através da união e do ativismo, a população consegue transformar a realidade ao seu redor e pressionar por medidas corretivas.

De acordo com Azevedo et al. (2017), a educação ambiental cidadã busca capacitar os indivíduos a se tornarem agentes de mudança, capazes de atuar de forma coletiva em prol do bem-estar coletivo e da sustentabilidade. A cena reforça que, para alcançar a justiça ambiental, é necessário engajamento e ação das comunidades, que podem usar o conhecimento ambiental para pressionar as autoridades e as empresas a agirem de forma responsável e justa.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A série “Cidade Tóxica” evidencia a urgência da educação ambiental ao expor poluição, negligência empresarial e mobilização social. A importância da conscientização crítica, ação cidadã e reflexão contínua sobre a relação humano-ambiente é retratada de forma clara e objetiva durante a série. Além disso, a referida obra defende um processo educativo amplo e permanente para promover a sustentabilidade e equilíbrio social e ambiental, podendo ser usada em ambientes educacionais.

5. REFERÊNCIAS

- Azevedo, A. P. M., de Sousa, M. D. S., da Silva, J. M. M., & de Souza, A. M. F. (2025). Educação Ambiental Através do Filme Erin Brockovich-Uma Mulher De Talento. In *Anais do Evento: XIII Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia*. <https://doity.com.br/anais/xiii-simpósio-de-estudos-e-pesquisas-em-ciencias-ambientais-na-amazonia/trabalho/424263>
- Azevedo, L. V., Alexandrino, S. A., da Silva, J. L. M., & Costa, D. R. T. R. (2017). Educação Ambiental e Legislação: Reflexões sobre participação e efetividade. *Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA)*, 12(2), 284-295.
- Freire, P. (2014). *Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido*. Editora Paz e Terra.
- Fujii, R. A. X., & de Carvalho, G. A. (2024). Educação Ambiental e o Filme Avatar: O que dizem teses, dissertações e artigos científicos. *Ambiente & Educação: Revista de Educação Ambiental*, 29(2), 1-25.
- Loose, E. B., & Girardi, I. M. T. (2021). Interfaces entre o debate colonial e os estudos de jornalismo ambiental. *Desenvolvimento e Meio Ambiente. Curitiba. Vol. 58 (jul./dez. 2021)*, p. 319-333.
- Paris, P. K. S., Neto, A. S., & Brugnì, T. V. (2025). Reflexões Sobre a (In) Eficácia de Uma Gestão Ambiental Restrita a Aspectos Normativos: Desafios e Oportunidades. *Boletim de Conjuntura (BOCA)*, 22(65).
- Rotten Tomatoes. (2025). Rotten Tomatoes. https://www.rottentomatoes.com/tv/toxic_town.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18749005>

PLANTIO DIRETO: UM MODELO DE AGRICULTURA SUSTENTÁVEL PARA O SÉCULO XXI

Anderson de Deus Magalhães^a; Maiana Patricia Sousa de Brito^a; Marcos Deoytsu Lima Kaiano^b; Paula Danielle Lima da Silva^c; Gleidson Marques Pereira^a

^aUniversidade do Estado do Pará, Graduando em Engenharia Ambiental e Sanitária, Castanhal, Pará, anderson.magalhaes@aluno.uepa.br

^aUniversidade do Estado do Pará, Graduando em Engenharia Ambiental e Sanitária, Castanhal, Pará, maianapatricia77@gmail.com

^bUniversidade Federal Rural da Amazônia, Engenheiro Agrônomo, Belém, Pará, mdlk1313@gmail.com

^cUniversidade Estácio de Sá, Especialista em Direito Processual Civil, Belém, Pará, paulaelle@gmail.com

^aUniversidade do Estado do Pará, Doutor em Ciências Ambientais, Belém, Pará, gleidson.pereira@uepa.br

Eixo temático: Engenharia Ambiental e Sanitária.

RESUMO

O Sistema de Plantio Direto (SPD) constitui-se em uma estratégia de manejo agrícola conservacionista que busca conciliar eficiência produtiva e sustentabilidade ambiental. Este estudo, de caráter bibliográfico, teve como objetivo analisar o contexto histórico, os benefícios e os desafios associados ao SPD na agricultura brasileira. A metodologia envolveu o levantamento de publicações indexadas em bases como Scopus, Web of Science, SciELO, além de documentos técnicos da FAO, MAPA e Embrapa, considerando critérios de inclusão e exclusão previamente definidos. Os resultados evidenciam que, desde sua introdução no Brasil na década de 1970, o SPD tem potencial para promover avanços significativos na conservação do solo e da água, mitigação da erosão, redução de emissões de carbono e incremento da produtividade agrícola. Em determinadas condições, também pode contribuir para a economia de combustível, menor desgaste de maquinário e redução de custos operacionais, apresentando-se como alternativa viável ao preparo convencional do solo. Apesar dos benefícios, sua adoção requer investimentos em capacitação técnica, adequação de maquinário e políticas públicas que incentivem práticas conservacionistas. Conclui-se que o SPD deve ser compreendido não apenas como uma técnica agrícola, mas como componente estratégico para a soberania alimentar e a mitigação dos impactos ambientais em cenários de mudanças climáticas e pressões socioeconômicas.

Palavras-chave: Preparo do Solo, Práticas Agrícolas, Sustentabilidade, Conservação do Solo

1. INTRODUÇÃO

A agricultura moderna enfrenta o desafio de manter níveis crescentes de produção sem comprometer a integridade dos solos, dos recursos hídricos e da biodiversidade. Nesse contexto, sistemas conservacionistas como o Plantio Direto (ou no-till) têm sido apontados como alternativas promissoras para reduzir a erosão, preservar matéria orgânica e melhorar a

eficiência no uso de recursos. Por exemplo, um estudo recente demonstrou que sistemas sem revolvimento (no-till) são capazes de restaurar os estoques de carbono orgânico do solo, alcançando níveis equiparáveis ou superiores aos de vegetação nativa após décadas de adoção em biomas tropicais no Brasil (Sá et al., 2024).

No Brasil, o SPD deixou de ser uma prática exótica para integrar o arcabouço da agricultura de clima-baixo carbono, sendo incentivado por políticas voltadas para a sustentabilidade agrícola. O plano ABC+ prevê metas ambiciosas, dentre elas ampliar a área sob semeadura direta, visando compatibilizar produtividade com mitigação de emissões agrícolas (Proença et al., 2024). Além disso, pesquisas mais recentes sobre adoção do no-till em diferentes estados têm observado que a utilização de índices participativos de qualidade de manejo — que incluem rotação, cobertura e diversificação — está correlacionada positivamente com atributos físicos e químicos do solo (Possamai et al., 2022).

Vale ressaltar que SPDH (Sistema de Plantio Direto de Hortaliças) cujo o objetivo é transição agroecológica, redução de impactos ambientais e melhoria da qualidade do solo e da produtividade focado em hortaliças e diferente do SPD (Sistema de Plantio Direto) cujo o mesmo é focado em cultivo de grãos, onde a conservação solo, redução de erosão, aumento da matéria orgânica e sustentabilidade da produção. Tendo em vista que os custos de transição e aplicação depende do investimento e adaptações que o produtor precisa fazer para implementar o sistema seja SPD ou SPDH.

Além disso, o manejo de daninhas é feito com base em práticas conservacionistas e integradas buscando reduzir o uso herbicidas e evitar a seleção de espécies resistentes e por último a variação regional que depende de ajustes específicos em relação ao clima e cultura e solo do local.

Entretanto, mesmo com avanços, persistem desafios técnicos e adaptativos para que o SPD seja plenamente efetivo em contextos tropicais e neoformados. A variabilidade climática, a limitação de biomassa de cobertura em períodos secos, o manejo integrado de plantas daninhas e a necessidade de continuidade técnica são obstáculos ainda ativos. Assim, este trabalho busca revisar a trajetória e importância do SPD no Brasil, enfatizando seus benefícios recentes e refletindo criticamente sobre seu papel no caminho da sustentabilidade agrícola.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo caracteriza-se como revisão bibliográfica de caráter exploratório e descritivo (Figura 1).

Figura 1. Fluxo da informação com as diferentes fases de uma revisão sistemática.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Contexto histórico e difusão do SPD

O SPD remonta a práticas ancestrais de povos indígenas e agricultores de regiões como o Egito Antigo e os Andes, onde o cultivo era feito sem revolvimento profundo do solo (Derpsch, 2020). No Brasil, a introdução moderna do SPD ocorreu na década de 1970, com o pioneirismo de Herbert Bartz no Paraná, cuja experiência se tornou referência internacional (Dobberstein, 2021). A difusão do SPD foi fortalecida por instituições de pesquisa, como o Instituto Agrônomo do Paraná (IAPAR) e a Embrapa, que investiram em experimentos de rotação de culturas, cobertura vegetal e desenvolvimento de maquinário específico (Júnior, Araújo & Llanillo, 2012).

3.2 Benefícios produtivos e econômicos

O SPD contribui para a redução de custos operacionais ao eliminar etapas de preparo do solo (Figura 2), como aração e gradagem, resultando em menor consumo de combustível e desgaste de máquinas (Miller, 2022). Estudos demonstram que a economia energética pode ultrapassar 50% em comparação ao sistema convencional (Fernandes et al., 2018).

Figura 2. Princípios fundamentais do SPD e a redução dos custos operacionais.

Além disso, o SPD eleva a produtividade agrícola. Ensaios conduzidos pela Embrapa Soja indicam ganhos de até 30% na produtividade da cultura da soja, sobretudo em condições de estresse hídrico (SENAR/MT, 2017).

3.3 Impactos ambientais e conservação de recursos

Do ponto de vista ambiental, a figura 3, o SPD atua na conservação do solo e da água, reduzindo perdas de nutrientes e erosão superficial (Spears, 2018; Urbanek, Horn & Smucker, 2014). A cobertura vegetal favorece a infiltração hídrica, reduz a evaporação e promove maior eficiência no uso da água (Silva et al., 2022).

Figura 3. Representação esquemática de experimento baseado em princípios agroecológicos com os principais efeitos sobre a saúde do solo e redução da erosão. FMA = fungos micorrízicos arbusculares; CTC, capacidade de troca catiônica; SPC = sistema de preparo convencional do solo; PD= plantio direto sem o uso de plantas de coberturas, SPDH = sistema plantio direto de hortaliças com diversidade de coberturas vegetais, DMG = diâmetro médio geométrico dos agregados; DMP = diâmetro médio ponderado dos agregados; COT = carbono orgânico total.

Fonte: Comin et al., 2024.

Outro destaque é o papel do SPD na mitigação das mudanças climáticas. A prática permite o sequestro de carbono no solo e na palhada, contribuindo para a redução das emissões de gases de efeito estufa (Kittredge, 2015; Kurtz, 2022).

3.4 Limitações e desafios

Apesar de suas vantagens, o SPD enfrenta entraves relacionados à necessidade de conhecimento técnico especializado, adoção de rotação de culturas e disponibilidade de equipamentos adaptados. A adoção plena do sistema exige suporte técnico e políticas públicas que estimulem práticas agrícolas conservacionistas (Karayel & Šarauskis, 2019).

4. CONCLUSÃO

O Sistema de Plantio Direto configura-se como estratégia que pode contribuir para conciliar alta produtividade agrícola com conservação ambiental. Ao longo de sua trajetória no Brasil, demonstrou ganhos significativos em eficiência econômica, proteção do solo e mitigação de impactos climáticos.

Entretanto, sua consolidação depende de investimentos em capacitação, pesquisa e políticas que ampliem o acesso dos agricultores às tecnologias conservacionistas. Assim, o SPD deve ser compreendido não apenas como técnica de cultivo, mas como componente estratégico de uma agricultura sustentável e resiliente.

5. REFERÊNCIAS

Comin, J. J., Fayad, J. A., Kurtz, C., Mafra, Á. L., Curmi, P., Loss, A., ... & Müller Júnior, V. M. (2024) Guia prático de avaliação participativa da qualidade do solo em sistema de plantio direto de hortaliças (SPDH). <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/264119>

Derpsch, R. (2020) Historical review of no-tillage cultivation of crops. No-Tillage, Sustainable Agriculture in the New Millennium. <http://www.rolf-derpsch.com/en/no-till/historical-review/>

Dobberstein, J. (2021) Herbert Bartz: No-till pioneer in Latin America. No-Till Farmer. <https://www.no-tillfarmer.com/articles/10497-herbert-bartz-no-till-pioneer-in-latin-america-passes>

Embrapa. (2018). Visão 2030: o futuro da agricultura brasileira. Embrapa. <https://www.embrapa.br/visao/o-futuro-da-agricultura-brasileira>

Fernandes, H. C., da Silva, A. C., & Trujillo Rodríguez, Y. M. (2018) Qual o consumo de combustível mais econômico em operações agrícolas. Revista Cultivar Máquinas, 147.

Júnior, R. C., Araújo, A. G., & Llanillo, R. F. (2012) Plantio direto no sul do Brasil: fatores que facilitaram a evolução do sistema e o desenvolvimento da mecanização conservacionista. IAPAR.

Kittredge, J. (2015) Soil carbon restoration: Can biology do the job? Regeneration International. <https://regenerationinternational.org/2015/10/05/soil-carbon-restoration-can-biology-do-the-job/>

Kurtz, P. (2022) Adequate soil management increases carbon sequestration in irrigated areas. Embrapa. <https://www.embrapa.br/en/busca-de-noticias/-/noticia/72379135/manejo-adequado-do-solo-aumenta-sequestro-de-carbono-em-areas-irrigadas>

Miller, S. (2022) Pros and cons of no-till farming and how does it work (zero tillage farming). Conserve Energy Future. <https://www.conserve-energy-future.com/no-tillage-farming.php>

Proença, S. G., de Oliveira Dias, S., Quartalo, J. A., dos Santos Aprigio, M., & Denny, D. M. T. (2024) O Plano Abc+, Renovagro, Psa e Gestão Fundiária: Estratégias para o Enfrentamento às Mudanças Climáticas no Brasil. International Journal of Environmental Resilience Research and Science, 6(1).

Possamai, E. J., Conceição, P. C., Amadori, C., Bartz, M. L. C., Ralisch, R., Vicensi, M., & Marx, E. F. (2022). Adoption of the no-tillage system in Paraná State: A (re) view. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 46, e0210104.

Sá, J. C. de M., Amado, T. J. C., Ferreira, A. de O., & Lal, R. (2024). Restauração do Carbono Orgânico do Solo como Motor-Chave para Promover a Saúde do Solo em Sistemas de Plantio Direto nos Trópicos. *Série Saúde do Solo: Volume 3 Saúde do Solo e Agricultura Sustentável no Brasil*, 62-102. <https://doi.org/10.1002/9780891187448.ch3>

Senar/MT. (2017). Plantio direto pode aumentar a produtividade em até 30%. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. <http://senar.org.br/abcsenar/category/abc-no-senar/page/2/>

Silva, E. H. M., Hoogenboom, G., Boott, K., Ortega, A., & Marin, F. R. (2022) Predicting soybean evapotranspiration and crop water productivity for a tropical environment using the CSM-CROPGRO-Soybean model. *Agricultural and Forest Meteorology*, 323, 109075. <https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2022.109075>

Spears, S. (2018) What is no-till farming? *Regeneration International*. <https://regenerationinternational.org/2018/06/24/no-till-farming/>

Urbanek, E., Horn, R., & Smucker, A. (2014) Impact of conservation tillage on soil structure and water retention. *Soil & Tillage Research*, 145, 220–230.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18749057>

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ALTAMIRA-PA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO NA AMAZÔNIA

Polyana Teixeira de Azevedo^a; Raimundo Alexandre Belém Pimentel^a; Gleidson Marques Pereira^a

^aUniversidade do Estado do Pará, Graduando em Engenharia Ambiental e Sanitária, Castanhal, Pará, polyana.azevedo@aluno.com.br

^aUniversidade do Estado do Pará, Graduando em Engenharia Ambiental e Sanitária, Castanhal, Pará, alexandrepimenteljaguar2016@gmail.com

^aUniversidade do Estado do Pará, Doutor em Ciências Ambientais, Belém, Pará, gleidson.pereira@uepa.br

Eixo temático: Engenharia Ambiental e Sanitária.

RESUMO

O município de Altamira (PA) enfrenta desafios em seu Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), implementado em 2016 como medida compensatória da UHE Belo Monte. Apesar da tecnologia avançada na ETE (MBBR), a cobertura é limitada (cerca de 61% da população urbana). Essa insuficiência, associada à baixa priorização e lacunas de governança, compromete a eficácia do sistema, gerando implicações diretas para a saúde e o cumprimento do Marco Legal do Saneamento (Lei nº 14.026/2020). Este estudo investiga as contradições do SES e reforça a necessidade de políticas públicas específicas de ampliação da infraestrutura e fortalecimento do controle social, visando a universalização do saneamento em Altamira.

Palavras-chave: Saneamento Básico; Tratamento de Efluentes; Altamira; Saúde Pública; Sustentabilidade.

1. INTRODUÇÃO

O saneamento básico é pilar para a saúde pública e o desenvolvimento sustentável. Na Amazônia, entretanto, as desigualdades de acesso são evidentes devido à dispersão territorial e aos desafios logísticos (Heller & Castro, 2013; Ana, 2021), dificultando o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 3, 6 e 10. A ocupação desordenada e grandes empreendimentos, como as hidrelétricas, exercem pressão sobre os recursos hídricos e dificultam a implantação de sistemas de esgoto, exigindo altos investimentos para atingir a meta de universalização prevista no Marco Legal do Saneamento (Lei nº 11.445/2007 e Lei nº 14.026/2020).

Altamira (PA) é um caso emblemático nesse cenário. A construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, iniciada em 2011, impulsionou o crescimento populacional, deslocando comunidades ribeirinhas e indígenas para novos Reassentamentos Urbanos

Coletivos (RUCs) (Alves et al., 2018). Essa dinâmica revelou fragilidades no cumprimento do ODS 10, sobrecarregando a infraestrutura urbana. Em 2016, o Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) municipal foi inaugurado pela Norte Energia como medida compensatória, buscando suprir a demanda histórica da cidade.

Apesar do avanço, a cobertura do SES (cerca de 61% da população urbana) ainda está distante do ideal e das metas de universalização estabelecidas até 2033, refletindo a falta de investimentos consistentes. Altamira exemplifica as contradições da expansão urbana amazônica: grandes projetos coexistindo com carências estruturais. Dessa forma, o presente trabalho investiga as lacunas de cobertura e os impactos socioambientais do atual SES de Altamira, e propõe subsídios para a formulação de estratégias que garantam a efetividade e a universalização do saneamento básico no município, em linha com as metas nacionais e os compromissos da Agenda 2030 (ODS 3, 6, 10 e 11).

2. MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo baseou-se em análise documental, utilizando dados secundários de artigos científicos, relatórios técnicos, planos municipais (Altamira, 2022) e informações oficiais (IBGE, SNIS, ANA). A abordagem contemplou indicadores quantitativos (cobertura de coleta e tratamento, capacidade da ETE) e qualitativos (percepção social e ações judiciais). Foram realizados levantamentos comparativos entre Altamira e outros municípios para contextualizar os achados frente ao cenário nacional.

2.1 Área de estudo

O município de Altamira (Figura 1), localizado no sudoeste do Pará, na Região Norte do Brasil, possui uma população de 126.279 pessoas, segundo o IBGE (2022). O território, com área de 159.533,306 km², abriga uma população urbana de 99.581 habitantes e cerca de 73 aldeias indígenas (Altamira, 2022). A economia é marcada pela agropecuária, agricultura e energia.

Figura 1. Mapa da Localização de Altamira

Fonte: Adaptado de Pimentel et al. (2018).

2.2 Estudo de Caso

O objeto central deste estudo foi a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Altamira. Embora a ETE tenha sido projetada para alta eficiência na remoção de carga orgânica, estudos apontam para sua subutilização, comprometendo a eficácia do sistema. A Figura 2 ilustra a localização (A) e o layout (B) da ETE.

Figura 2. Localização e Layout da Estação de Tratamento de Esgoto de Altamira

2.3 Coleta de dados

Os dados foram obtidos por meio de revisão de literatura com foco em documentos técnicos e publicações de órgãos oficiais. Foram utilizadas fontes como a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) e o Instituto Trata Brasil, a fim de analisar a situação e os desafios do saneamento básico no Brasil.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O saneamento básico permanece um desafio global e nacional, com 3,6 bilhões de pessoas sem acesso seguro no mundo (ONU, 2023). No Brasil, persistem déficits e grandes disparidades regionais. O SNIS (2022) aponta que apenas 56% da população tem acesso à coleta de esgoto, e essa desigualdade, especialmente entre o Norte e as regiões Sul/Sudeste, reflete uma falha crônica nas políticas de redistribuição de investimentos (Guedes et al., 2024). A concentração histórica de 51,3% do PIB nacional no Sudeste (2020) gerou um desenvolvimento territorial heterogêneo, que historicamente privilegiou o Sul e o Sudeste, produzindo realidades sociais contrastantes.

O Dilema do Saneamento em Altamira (PA)

A realidade de Altamira (PA) personifica essa disparidade. O município dispõe de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) com capacidade máxima de 300 L/s. Contudo, a ETE opera com subutilização (150 L/s, chegando a 200 L/s no pico), e o município não figura entre aqueles com melhor cobertura. Este cenário reflete a persistência de um modelo de desenvolvimento regional que, frequentemente, prioriza grandes empreendimentos em detrimento da sustentabilidade e da infraestrutura básica. Conforme Setubal, Maggio e Marquês (2025), o licenciamento ambiental de megaprojetos na Amazônia tende a superestimar a capacidade de medidas compensatórias, resultando em sobrecarga demográfica e pressão nos sistemas urbanos.

O problema é agravado pela baixa prioridade política. A Tabela 1 compara os indicadores de Altamira com os cenários estadual e nacional:

Tabela 1. Indicadores de Saneamento Básico: Brasil, Pará e Altamira

Cenário	Coleta de Esgoto (%)	Esgoto Tratado (%)
Brasil (SNIS, 2020)	56%	~28%
Pará (SNIS, 2022)	9,2%	8,7%
Altamira (PMISB, 2021)	61,2% (população urbana)	Não informado*

Apesar de o índice de coleta urbana de Altamira (61,2%) ser superior às médias do Pará e do Norte, a cidade ainda tem 38,8% dos moradores urbanos sem atendimento (ALTAMIRA, 2022), o que agrava os riscos ambientais e epidemiológicos no Rio Xingu. A subutilização da capacidade da ETE e as inconsistências nos dados reportados comprometem a confiabilidade do sistema (AS, 2022; Trata Brasil, 2025). Essa discrepância evidencia o abismo regional entre o Norte e o Sudeste, onde cidades como Campinas (SP) alcançaram mais de 95% de

cobertura e tratamento. Altamira sequer figura nos rankings de destaque (Trata Brasil, 2025). Essa disparidade é visualmente demonstrada ao se observar os 10 primeiros municípios do ranking, conforme apresentado na Figura 3. Essa diferença é ainda mais clara quando se observa que a Região Norte possui índices de coleta de esgoto (26,98%) muito abaixo da média nacional (68,28%), como ilustrado na Figura 4 (Santos e Santana, 2021).

Figura 3. 10 Melhores Municípios no Ranking do Saneamento de 2025

CIDADE	UF	RANKING DE 2025	RANKING DE 2024	VARIAÇÃO DO RANKING	PRESTADOR ÁGUA	PRESTADOR ESGOTO	POPULAÇÃO TOTAL (IBGE)
Campinas	SP	1	3	2	SANASA	SANASA	1.139.047
Limeira	SP	2	4	2	BRKL	BRKL	291.869
Niterói	RJ	3	7	4	CAN	CAN	481.749
São José do Rio Preto	SP	4	2	-2	SeMAE	SeMAE	480.393
Franca	SP	5	13	8	SABESP	SABESP	352.536
Aparecida de Goiânia	GO	6	17	11	SANEAGO	SANEAGO	527.796
Goiânia	GO	7	18	11	SANEAGO	SANEAGO	1.437.366
Santos	SP	8	6	-2	SABESP	SABESP	418.608
Uberaba	MG	9	23	14	CODAU	CODAU	337.836
Foz do Iguaçu	PR	10	14	4	SANEPAR	SANEPAR	285.415

Fonte: Trata Brasil (2025).

Figura 4. Indicadores selecionados do SNIS: municípios da região Norte, demais municípios e Brasil (2018)

Dados anuais 2018	Municípios do estado do Amazonas	Municípios da região Norte ¹	Municípios das demais regiões	Brasil
Índice de atendimento total de água (%)	71,57	66,82	85,19	84,13
Índice de atendimento urbano de água (%)	89,39	83,76	95,98	95,27
Índice de coleta de esgoto (%)	21,62	26,98	69,71	68,28
Número de municípios com dados analisados (unidades)	13	73	1.495	1.568
Total de municípios	62	450	5.120	5.570
Percentual dos municípios considerados (%)	20,97	16,22	29,20	28,15
Índice de ligações com hidrômetros (%)	10,65	33,11	76,01	73,53
Índice de micromedição relativo ao volume disponibilizado (%)	2,50	14,40	49,40	47,38
Índice de micromedição relativo ao consumo (%)	9,08	28,83	69,91	67,53
Água das redes tratada em ETAs (% do volume produzido)	0,82	0,64	0,82	0,81
Receita operacional direta média de água e esgoto (R\$ por habitante por ano) – meio urbano	203,54	207,06	404,38	394,06

Fonte: Santos e Santana (2021)

Nota: A despesa da Região Norte pode não refletir a totalidade da região, pois os dados de 2018 se limitaram a 51 municípios, dos quais 11 são do estado do Amazonas.

Impactos na Saúde Pública e Governança

A insuficiência do SES em Altamira tem impacto direto na saúde pública, refletido no aumento da incidência de Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado

(DRSAI). Embora a Região Norte tenha registrado o menor número de internações por DRSAI em 2024, o Pará concentrou o maior número da região (19 mil casos), e a frequência de hospitalizações por doenças de origem feco-oral no Pará é a maior entre os estados do Norte (18,2 casos a cada 10.000 habitantes) (Trata Brasil, 2025).

A alta incidência dessas doenças, demonstrada na Figura 5, não só expõe um grave problema sanitário, mas também reflete a insatisfação social com a prestação de serviços, que culminou na Ação Civil Pública de 2017 questionando a cobrança de tarifas sem comprovação de eficiência (Marques, 2013; ALTAMIRA, 2022).

Figura 5. Taxa de incidência de internações por DRSAI nas unidades da Federação, em casos por dez mil habitantes, 2024

(a) doenças de transmissão feco-oral

(b) doenças de transmissão por inseto vetor

Fonte: Santos e Santana (2021)

4. CONCLUSÃO

O sistema de esgotamento sanitário (SES) de Altamira é um avanço insuficiente para garantir o direito universal ao saneamento. A cobertura parcial, as inconsistências de dados e a baixa priorização política perpetuam desigualdades regionais, reforçando que a Amazônia não pode ficar à margem das metas nacionais.

Para que o SES de Altamira alcance a universalização, são indispensáveis as seguintes políticas:

1. Criação de um Comitê de Fiscalização e Transparência multissetorial com participação social, para auditar a eficiência operacional da ETE e a coerência dos dados reportados.
2. Busca conjunta por financiamento (município e Norte Energia) para a expansão imediata da rede de coleta nas áreas de maior déficit, utilizando fundos como os

da União ou do BNDES.

3. Estabelecimento de um programa contínuo de educação sanitária e engajamento comunitário, promovendo a correta ligação predial e o uso adequado do sistema, o que é fundamental para a aceitação social e a sustentabilidade do serviço.

5. REFERÊNCIAS

ALTAMIRA (Município). Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico de Altamira – PMISB. Altamira: Prefeitura Municipal de Altamira, 2022. Disponível em: <https://altamira.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/03/PMISB-ALTAMIRA-APROVADO.pdf>.

ALVES, Lucas dos Santos; HAGE, Sara Nayara da Silva; PEREIRA JÚNIOR, Antônio. A Usina Hidrelétrica de Belo Monte (Altamira, Estado do Pará, Norte do Brasil), o reassentamento urbano coletivo e a avaliação de impactos ambientais. *Revista Ecogestão Brasil*, v. 5, n. 9, p. 119-138, abr. 2018. Disponível em: <http://revista.ecogestaobrasil.net/v5n9/v05n09a04a.html>.

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA. (2021). *Atlas esgotos: despoluição de bacias hidrográficas*. ANA. Disponível em: <https://www.gov.br/ana>

Associação Instituto Água e Saneamento – AS. (2022). *Indicadores de saneamento no Brasil*. Disponível em: <https://www.aguasaneamento.org.br>

BNDES. (2021). *Prestação de serviços de saneamento básico à população*. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Disponível em: <https://www.bndes.gov.br>

GUEDES, W. P.; BRANCHI, B. A.; FERREIRA, D. H. L.; SUGAHARA, C. R. Desigualdade socioespacial e desenvolvimento territorial no Brasil: indicadores e índices. *Caminhos de Geografia*, Uberlândia, v. 25, n. 99, p. 257–278, jun. 2024. DOI: <https://doi.org/10.14393/RCG259970664>.

HELLER, L.; CASTRO, J. E. (2013). Política pública e gestão de serviços de saneamento: desafios da universalização no Brasil. *Engenharia Sanitária e Ambiental*, 18(1), 21–29. <https://doi.org/10.1590/S1413-41522013000100004>

MAGNABOSCO, Ana Lelia; FREITAS, Fernando Garcia de. *Saneamento é saúde: como a falta de acesso à infraestrutura básica afeta a incidência de doenças relativas ao saneamento ambiental inadequado no Brasil?* São Paulo: Trata Brasil, 2025. Disponível em: <https://tratabrasil.org.br/wp-content/uploads/2025/03/ESTUDO-COMPLETO-Saneamento-e-saude-Como-a-falta-de-acesso-a-infraestrutura-basica-afeta-as-incidencias-de-doencas-relacionadas-ao-saneamento-ambiental-inadequado-no-Brasil-TRATA-BRASIL.pdf>.

MARQUES, R. C. (2013). Saneamento básico no Brasil: desafios e perspectivas. *Revista Brasileira de Saúde Ambiental*, 15(2), 45–59. <https://doi.org/10.4322/rbsa.2013.008>

O rastro de destruição de Belo Monte. *Amazônia Real*, [S. l.], 18 dez. 2019. Disponível em: <https://amazoniareal.com.br/o-rastro-de-destruicao-de-belo-monte/>.

ONU. (2023). *Progress on drinking water, sanitation and hygiene*. United Nations. Disponível em: <https://www.un.org>

SANTOS, Gesmari Rosa dos; SANTANA, Adrielli. Água, saneamento e objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) na Amazônia: dificuldades na gestão integrada e universalização dos serviços. *Revista Tempo do Mundo*, n. 27, p. 326, dez. 2021. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/revistas/rtm/index.php/rtm/article/view/215/213>.

SETUBAL, S. S.; MAGGIO, L. S.; MARQUÊS, E. E. Licenciamento ambiental à brasileira: uma leitura crítica dos processos de grandes hidrelétricas na Amazônia Legal e a invisibilização dos territórios indígenas. *RGSA*, [S. l.], v. 19, n. 7, 2025. DOI: <https://doi.org/10.24857/rgsa.v19n7-049>.

SNIS. (2020). *Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento: diagnóstico dos serviços de água e esgoto*. Ministério do Desenvolvimento Regional. Disponível em: <http://snis.gov.br>

Trata Brasil. (2025). *Ranking do saneamento 2025*. Instituto Trata Brasil. Disponível em: https://tratabrasil.org.br/wp-content/uploads/2025/08/Resumo-Executivo_Ranking-Saneamento-2025_V5.pdf

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18749094>

USO DA CROMATOGRAFIA DE PFEIFFER COMO INDICADOR DE QUALIDADE DO SOLO NA AGRICULTURA FAMILIAR: NO MANEJO AGROECOLÓGICO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (PDS) DE PORTO SEGURO/PA

Maiana Patricia Sousa de Brito^a; Keila Maria dos Santos Brito^a; Antônia Wiviane de Oliveira Mendes^a; Anderson de Deus Magalhães^a; Yasmim Silva Cardoso^a; Gleidson Marques Pereira^a

^aUniversidade do Estado Do Pará, Graduanda em Ambiental e Sanitária, Castanhal, Pa, e-mail: maianapatriciacia77@gmail.com

^aUniversidade do Estado Do Pará, Graduanda em Engenharia Ambiental e Sanitária Castanhal, Pa, e-mail: britokeilamaria@gmail.com

^aUniversidade do Estado Do Pará, Graduanda em Engenharia Florestal, Castanhal, Pa, e-mail: antinia.wdomendes@aluno.uepa.br
Anderson de Deus Magalhães

^aUniversidade do Estado Do Pará, Graduanda em Engenharia Ambiental e Sanitária Castanhal, Pa, e-mail: anderso.magalhaes@aluno.uepa.br

^aUniversidade do Estado Do Pará, Graduando em Engenharia Ambiental e Sanitária, Castanhal, Pa, e-mail: yasmin.cardoso4002@gmail.com

^aUniversidade do Estado do Pará, Doutor em Ciências Ambientais, Belém, Pará, e-mail: gleidson.pereira@uepa.br

Eixo temático: Engenharia Ambiental e Sanitária.

RESUMO

Na agricultura familiar, a análise da qualidade do solo muitas vezes é limitada pelo custo elevado e pela necessidade de infraestrutura das técnicas laboratoriais convencionais. Com isso, a cromatografia de Pfeiffer surge como uma alternativa acessível, prática e de fácil aplicação no campo. A técnica permite identificar características relacionadas à fertilidade e à vitalidade do solo por meio de padrões visuais formados nos cromatogramas, o que auxilia na compreensão das condições do solo de maneira integrada. Além de possibilitar o monitoramento direto pelos agricultores, essa abordagem contribui para a adoção de práticas de manejo mais sustentáveis e fortalece a tomada de decisão em sistemas de base agroecológica. Tem como objetivo geral da pesquisa, demonstrar a eficiência da cromatografia circular de Pfeiffer (CCP) na análise da qualidade do solo como alternativa de baixo custo, acessível e de fácil aplicação na agricultura familiar. Este trabalho foi realizado no Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Porto Seguro que está localizado próximo ao Distrito Industrial, no município de Marabá, sudeste do Pará. Desenvolvido no lote de número 29, selecionado aleatoriamente durante a coleta das amostras nos diferentes sistemas de produção. As amostras foram coletadas em um ponto central de cada parcela (Tratamentos: Cultivo de Mandioca – CM, Sistema Agroflorestal – SAF e Mata Nativa – MN), cada parcela foram coletadas 5 amostras para determinação da cromatografia. Onde os resultados se mostram eficientes, pois os cromas evidenciando foram de um solo saudável de maneira geral, apesar, de apresentarem boa quantidade de matéria orgânica ainda tem deficiências nutricionais que precisam ser recompostas.

Palavras-chave: Solo; Cromatografia; Agricultura Familiar

1. INTRODUÇÃO

A qualidade do solo está ligada à sua capacidade de sustentar a produtividade biológica, manter o equilíbrio ambiental e promover a saúde de plantas e animais, sendo avaliada por indicadores físicos, químicos e biológicos. A microbiota edáfica é destacada como sensível às mudanças ambientais e essencial para a fertilidade (Araújo et al., 2003; D’Andrea et al., 2002; Moreira; Malavolta, 2004; Melero et al., 2006; Araújo et al., 2007).

No âmbito da agricultura familiar, responsável por significativa parcela da produção de alimentos no Brasil e em outros países da América Latina, persistem desafios relacionados ao acesso a tecnologias e insumos que assegurem a saúde do solo. Nesse contexto, a cromatografia circular de Pfeiffer (CCP) apresenta-se como uma alternativa metodológica de baixo custo e ampla aplicabilidade, fornecendo informações integradas sobre a qualidade do solo. Em contraste com análises químicas convencionais, que exigem infraestrutura laboratorial e custos elevados, a CCP possibilita a participação direta dos agricultores no diagnóstico e monitoramento da fertilidade, fortalecendo a autogestão e contribuindo para a consolidação da agroecologia (Barros; Franco, 2022).

Pesquisas recentes conduzidas em agroecossistemas brasileiros, demonstram a sensibilidade da técnica para discriminar diferentes usos e manejos do solo, além de captar variações sazonais, tornando-a especialmente adequada para a agricultura familiar (Razera et al., 2022). Em experimentos, a CCP mostrou eficácia na diferenciação entre áreas agrícolas e fragmentos florestais, apresentando elevada correspondência entre os padrões morfológicos dos cromatogramas e os indicadores de saúde do solo (Pinheiro et al., 2024).

O Projeto de Desenvolvimento Sustentável Porto Seguro localizado no sudeste do Pará, baseia-se principalmente em Sistemas Agroflorestais (SAFs), que usa a agroecologia como alternativa à agricultura convencional para minimizar os impactos ambientais e promover a sustentabilidade na região. Através desse contexto, o objetivo geral da pesquisa é demonstrar a eficiência da cromatografia circular de Pfeiffer (CCP) na análise da qualidade do solo como alternativa de baixo custo, acessível e de fácil aplicação na agricultura família.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de estudo

A pesquisa foi realizada no projeto de desenvolvimento sustentável (PDS) porto seguro, localizado em Marabá, sudeste do Pará, reconhecido pela produção sustentável. O

assentamento abriga 37 famílias em uma área de 1.069 hectares, onde praticam agricultura de baixo impacto e seguem os princípios da agroecologia, promovendo a preservação da floresta e a diversificação produtiva. A área possui clima equatorial, com altitude média de 113 metros, e está situada nas coordenadas Latitude S 05° 25'16.9" e Longitude W 049° 02'06.8", conforme o critério de Köeppen.

2.2 Coleta de dados

As amostras foram coletadas em maio no período chuvoso da região, no lote 29, escolhido aleatoriamente durante visita técnica com caracterização edafológica em diferentes sistemas produtivos relevantes para a agricultura familiar.

A análise desses dados seguiu a metodologia proposta por Pfeiffer (1984), iniciando com a coleta de amostras representativas de solo, que foram secas à sombra e peneiradas. Em seguida, foi preparado um extrato aquoso ou alcalino, aplicado em discos de papel de filtro impregnados com Nitrato de Prata (AgNO_3), permitindo a formação de padrões cromáticos que revelam a composição do solo. Como meio mais atual de CCP utilizou-se o guia prático de cromatografia da Embrapa (documento nº 455, de junho 2018), que apresenta classificações específicas para interpretação dos cromatogramas.

Figura 1: Identificação das zonas de um cromatograma ideal.

Fonte: Embrapa, 2018.

Sobre o solo da área experimental, ele foi classificado como Argissolo devido sua textura, seguindo os critérios do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (Embrapa, 2025). As amostras foram coletadas em um ponto central de cada parcela (Tratamentos: Cultivo de Mandioca – CM, Sistema Agroflorestal – SAF e Mata Nativa – MN), onde cada parcela foram coletadas 5 amostras para determinação da cromatografia.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise da CCP da amostra de solo da área de MN revelou colorações entre laranja e castanho claro, indicando solo saudável segundo o guia da Embrapa, como apresentado na figura 2. A zona central apresentou boa aeração e oxigenação, diferentemente de áreas degradadas por agroquímicos e maquinários, conforme Domingues (2018), onde se evidencia a necessidade de redução do uso por causar impactos negativos sobre a qualidade do solo. A zona mineral mostrou camadas bem definidas e atividade biológica, enquanto a zona proteica apresentou coloração castanho escuro, evidenciando alta presença de matéria orgânica em decomposição (Burle & Figueiredo, 2019). Na zona enzimática nutricional (humus permanente), foram observadas formações em “dentes de cavalo”, indicando boa disponibilidade de nutrientes essenciais ao desenvolvimento vegetal, como observado na figura 2.

Já na área de CM é possível perceber nitidamente a diferença entre as cores das camadas nas duas áreas, na zona central deste cromograma é possível perceber uma tonalidade bem clara próxima à branca expressando que o solo tem pouca aeração com excesso de nitrogênio, isto pode ser devido a aplicação de agroquímicos o que interfere ainda diretamente na perda de organismos aeróbicos. De acordo com Domingues et al (2018), na zona interna onde é avaliado a reação envolvendo os minerais do solo foi possível constatar que esta zona tem boa distinção com relação às outras zonas, isto aponta que o solo está mineralizado. Quanto a quantidade de matéria orgânica, apesar do traço está bem destacando com tom de castanho escuro a zona é bem fina sem muito desenvolvimento, assim está área não apresenta boa quantidade de matéria orgânica sendo ainda que a quantidade presente é resultado do processo de recomposição demonstrado na figura 2. A zona externa ou zona enzimática é possível perceber ondulações variáveis com bastante expressividade bem desenvolvida o que mostra que o processo de recomposição está aumentando e que o solo tem variação nutricional disponível no solo, apesar de ser baixa.

Por fim, na área de sistema agroflorestal apresenta ótima quantidade de matéria orgânica com camada bem desenvolvida e cor de castanho escuro, nas zonas intermediária e interna houve boa integração perceptível pela difícil distinção das mesmas por causa da pouca reação mineral, porém esta integração de zonas mostra que o solo tem boa estrutura, aeração, matéria

orgânica ativa e boa atividade microbiológica (Siqueira, Marques, Franco), demonstrado na figura 2.

Figuras 2. Cromatogramas representativos das coberturas vegetais (A – MN; B – CM e C- SAF's).

A tabela a seguir destaca o comparativo dos resultados para melhor entendimento.

Tabela 1. Comparativo cromatográfico das Áreas de Solo

Zona Cromatográfica	Mata Nativa	Cultivo de Mandioca	Sistema Agroflorestal
Zona Central	Coloração laranja a castanho-claro, indicando solo saudável, boa aeração e oxigenação.	Tonalidade muito clara, próxima ao branco; pouca aeração, excesso de nitrogênio, perda de organismos aeróbicos.	Boa integração das zonas interna e intermediária; indica estrutura estável e boa aeração.
Zona mineral (Interna)	Contrastes de cor bem definidos, distinguindo camadas; mostra boa interação e atividade biológica.	Boa distinção entre zonas; solo mineralizado, mas com pouca matéria orgânica em recomposição.	Difícil distinção entre zonas devido à baixa reação mineral, mas integração positiva para estabilidade do solo.
Zona Proteica (Posterior)	Castanho-escuro bem desenvolvido; alta presença de matéria orgânica bruta ou em decomposição.	Zona fina, pouco desenvolvida, castanho-escuro; baixa matéria orgânica, proveniente da recomposição.	Camada bem desenvolvida, cor castanho-escuro; ótima quantidade de matéria orgânica ativa.
Zona Enzimática (Externa / Húmus Permanente)	Ondulações variáveis em forma de “dentes de cavalo”; boa disponibilidade nutricional (proteínas, vitaminas e enzimas).	Ondulações variáveis em forma de “dentes de cavalo”; boa disponibilidade nutricional (proteínas, vitaminas e enzimas).	Ondulações variáveis em forma de “dentes de cavalo”; boa disponibilidade nutricional.

4. CONCLUSÃO

A CCP, embora não substitua análises laboratoriais convencionais, é uma ferramenta relevante para o estudo da qualidade do solo, especialmente na agricultura familiar e na agroecologia. Seu valor está na acessibilidade, caráter educativo e capacidade de integrar dimensões físicas, químicas e biológicas do solo, fortalecendo a autonomia dos agricultores e incentivando práticas sustentáveis.

O estudo demonstrou que a CCP foi eficaz como indicador da qualidade do solo nas áreas analisadas. De modo geral, os solos apresentaram boa saúde, com presença significativa de matéria orgânica, embora com algumas deficiências nutricionais passíveis de recomposição. No solo cultivado com mandioca, observou-se alto índice de agroquímicos, enquanto nas áreas de mata nativa e sistema agroflorestal, os resultados evidenciaram que o tipo de manejo adotado influencia diretamente na saúde edáfica e na produtividade, reforçando a importância das práticas agroecológicas.

6. REFERÊNCIAS

Araújo, A. S. F.; Monteiro, R. T. R.; Abarkeli, R. B. Effect of glyphosate on the microbial activity of two Brazilian soils. *Chemosphere*, v. 52, n. 5, p. 799-804, 2003.

Araújo, A. S. F. et al. Soil microbial activity in conventional and organic agricultural systems. *Sustainability*, v. 16, n. 1, p. 25-30, 2007.

Barros, C. E.; Franco, F. S. Contribuições da cromatografia circular de Pfeiffer para análise da saúde do solo. *Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía*, v. 31, n. 2, p. 395-413, 2022. DOI: 10.15446/rcdg.v31n2.90067.

Burle, Eduardo Costa; Figueiredo, Renan Tavares; Uso da cromatografia circular plana em diferentes concentrações para análise de solo e de compostos orgânicos. **Caderno de graduação**. Ciências exatas e tecnológicas. v. 5, n.2, p. 19-28, 2019.

Coaracy, T. do N. et al. Diagnóstico da qualidade do solo em área agrícola experimental através da Cromatografia de Pfeiffer. *Caderno Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável*, v. 9, n. 7, 2019.

D'Andrea, A. F. et al. Microbial biomass and enzyme activities in a Brazilian Oxisol after clearing native cerrado vegetation for pasture. *Biology and Fertility of Soils*, v. 35, p. 68-74, 2002.

Domingues, Sérgio; Contini, Rafael; Maia, Mayara; Farina, Éder; Gabardo, Gentil; RIBEIRO, Adrian; Conhecimento agroecológico através da experimentação da cromatografia de Pfeiffer, uma análise qualitativa dos solos. **CONGREGA**. v.15 .2018.

Pilon, L. C.; Cardoso, J. H.; Medeiros F. S. Guia prático de cromatografia de Pfeiffer. Embrapa Clima Temperado-Documentos (INFOTECA-E). 2018.

Hernandez-Rodriguez, A. Patterns for estimating soil fertility using Pfeiffer's chromatography technique. *Revista Terra Latinoamericana*, v. 39, 2021. DOI: 10.28940/terra. v39i0.844.

Melero, S. et al. Long-term effect on soil biochemical status of a Vertisol under conservation tillage system in semi-arid Mediterranean conditions. *Soil & Tillage Research*, v. 91, n. 1-2, p. 150-159, 2006.

Moreira, F. M. S.; Malavolta, E. Dinâmica da biomassa microbiana do solo e ciclagem de nutrientes. *Pesquisa Agropecuária Brasileira*, v. 39, n. 7, p. 691-698, 2004.

Pfeiffer, Ehrenfried. *Chromatography Applied to Quality Testing*. Spring Valley: Bio-Dynamic Farming and Gardening Association, 1984.

Pinheiro, S. M.; Krewer, D. A.; Cerqueira, V. S.; Schiedeck, G. Uso da cromatografia de Pfeiffer como ferramenta complementar para interpretação da saúde do solo. In: **X Congresso Internacional de Agroecologia**, 2024, Viseu. *Livro de Atas*. Viseu: Instituto Politécnico de Viseu / CERNAS-IPV, 2024. p. 1-8.

Razera, R.; Vaz, A. R.; Bastos, A. C. V.; Duarte, I. C. S.; Franco, F. S. Avaliação da qualidade do solo em manejo agroflorestal utilizando a cromatografia circular de Pfeiffer e indicadores microbiológicos. *Revista Brasileira de Agroecologia*, v. 16, n. 2, e23403, 2022. DOI: 10.33240/rba. v16i2.23403.

Santos, M. J. et al. Análise da saúde do solo pela cromatografia circular de Pfeiffer em sistemas produtivos de bases agroecológicas. In: *Agroecologia: métodos e técnicas para uma agricultura sustentável*, v. 3. São Paulo: Editora Científica, 2021.

Scaglioni, T. P.; Silva, N. B. A.; Sponchiado, M. Análise da vitalidade de solo com cromatografia circular Pfeiffer (PCC). *Cadernos de Agroecologia*, v. 15, n. 2, 2020.

Siqueira, Josiane Borraschi; Marques, Glaucia dos Santos; Franco, Fernando Silveira. Construção de Conhecimento Agroecológico Através da Experimentação da Cromatografia de Pfeiffer, uma Análise Qualitativa dos Solos. **Cadernos de Agroecologia**, v. 11, n. 2, 2017.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18749159>

ANÁLISE QUANTITATIVA DE CANAIS DE YOUTUBE BRASILEIROS DEDICADOS AO ENSINO DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES

Sávio Augusto Nogueira Fialho^a; Alan Marcel Fernandes de Souza^b

^aUniversidade do Estado do Pará, Graduando em Engenharia de Software, Castanhal, Pará, savio.an.fialho@aluno.uepa.br

^bUniversidade do Estado do Pará, Doutor em Engenharia Elétrica (ênfase Computação Aplicada). Departamento de Matemática, Estatística e Informática (DMEI), Castanhal, Pará, alan.souza@uepa.br

Eixo temático: Engenharia de Software.

RESUMO

Este artigo apresenta uma análise de dados exploratória de canais brasileiros no YouTube dedicados à programação de computadores (n=50). O objetivo foi investigar a performance desses canais e identificar o mais relevante, assim como padrões, relações e fatores que influenciam sua relevância na plataforma. Para isso, utilizou-se a API YouTube Data v3 para coletar dados de forma automática, a partir dos IDs dos canais com no mínimo dez mil inscritos no segmento de ensino de programação de computadores. Os dados foram coletados, organizados e analisados com o uso da linguagem de programação Python e suas bibliotecas. Foram utilizados indicadores e representações visuais, tais como o índice de performance, tabelas de estatísticas descritivas e boxplots. Os resultados revelaram grandes desigualdades de alcance entre canais antigos e emergentes, confirmando que existem canais com números altíssimos e outros com números baixíssimos. Dentre os 50 pesquisados, o canal "Curso em Vídeo" é mais popular e o canal "Bóson Treinamentos" é o que possui mais vídeos publicados. O trabalho abre caminho para futuras investigações sobre o conteúdo veiculado por esses canais, além de estudar a sua forma didático-pedagógica de repassar o conhecimento.

Palavras-chave: Programação de computadores; Youtube; Engajamento; Métricas

1. INTRODUÇÃO

O aprendizado de programação de computadores pode ser desenvolvido de diversas maneiras: aulas presenciais, livros, documentação da linguagem, pesquisas em fóruns da internet, entre outros. Entretanto, o uso de vídeos costuma ser um dos métodos preferidos, pois permite ao aprendiz pausar a explicação para copiar o código-fonte apresentado, retroceder ou avançar conforme seu próprio ritmo de estudo. Essas possibilidades tendem a potencializar a prática e as habilidades em programação.

Faizi *et al.* (2018) investigaram o impacto do uso do YouTube no desenvolvimento de habilidades em computação entre estudantes de engenharia. A maioria dos participantes utilizou vídeos para resolver dúvidas acadêmicas e aprender novas competências. Apesar de críticas sobre duração, anúncios e falta de conteúdo feito por educadores, os estudantes reconhecem o potencial dos vídeos para aprofundar o aprendizado. Recomenda-se, portanto, que docentes incorporem essas ferramentas ao ensino.

De Paula *et al.* (2025) destacaram que o YouTube é amplamente utilizado por desenvolvedores como fonte de aprendizado e atualização em programação. A plataforma oferece vídeos sobre técnicas, ferramentas e boas práticas, democratizando o acesso a conhecimento prático e atual. Esse estudo analisou cerca de 11 mil vídeos sobre desenvolvimento de software, identificando tendências como foco em iniciantes, destaque para linguagem de programação Python e preferência por vídeos curtos.

O objetivo deste estudo foi realizar uma análise quantitativa de cinquenta canais brasileiros de YouTube, dedicados ao ensino de programação de computadores e com no mínimo dez mil inscritos. Diversas métricas foram coletadas dos canais selecionados, possibilitando a análise da popularidade dos mesmos. Portanto, a seguinte pergunta de pesquisa foi estabelecida e respondida no decorrer deste manuscrito:

Levando em conta as métricas número de inscritos, total de visualizações e quantidade de vídeos publicados, quais canais brasileiros dedicados ao ensino de programação de computadores no YouTube apresentam maior popularidade?

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: na seção 2, encontram-se detalhes sobre a metodologia empregada para alcançar os resultados, que são apresentados e discutidos na seção 3. Em seguida, as conclusões estão escritas na seção 4.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Os dados foram coletados e analisados em julho de 2025, utilizando o Google Colab. Para a extração dos dados, selecionaram-se manualmente, através da opção busca do YouTube, os 50 canais brasileiros com foco em ensinar programação de computadores, optando por aqueles com no mínimo dez mil inscritos. Os identificadores (IDs) de cada canal foram coletados e utilizados como entrada para a ferramenta tecnológica YouTube Data API v3. Para automatizar a extração dos dados dos 50 canais, utilizou-se a linguagem de programação Python (versão 3.11.13).

Para avaliar o desempenho relativo entre os canais, utilizou-se a biblioteca NumPy (versão 2.0.2), necessária para o cálculo da mediana de variáveis numéricas. A partir disso foi definido um índice ponderado denominado Índice de Performance (IP), baseado em três métricas: número de inscritos, total de vídeos publicados e número total de visualizações. Esse índice foi calculado pela equação 1, proposta por Souza *et al.* (2025):

$$IP = \log \left(\frac{I \times Vid \times Vis}{\tilde{I} \times \tilde{Vid} \times \tilde{Vis}} \right) \quad \text{Equação 1}$$

onde: IP é o índice de performance; I é a quantidade de inscritos no canal; Vid é a quantidade de vídeos do canal; Vis é a quantidade total de visualizações que o canal possui e os termos \tilde{I} , \tilde{Vid} , \tilde{Vis} representam a mediana das respectivas variáveis.

A normalização por medianas permite reduzir a influência de valores extremos (outliers) e tornar a comparação entre canais mais clara (Sullivan *et al.*, 2025). Aplicou-se o logaritmo ao IP para facilitar a visualização e a comparação dos resultados em gráficos, minimizando distorções causadas por canais com valores muito elevados. A próxima seção detalha os resultados alcançados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 mostra uma distorção típica de redes sociais: poucos canais concentram números muito elevados, enquanto a maioria exibe valores menores, isso fica evidente pela grande diferença entre a média de 199.804 e a mediana de 81.100 inscritos. Essa desigualdade de engajamento e alcance também é reforçada pelos altos desvios padrão em todos os indicadores, especialmente nas visualizações. Já o valor de IP, que varia entre -2,41 e 3,87, contribui para suavizar o impacto de valores extremos, facilitando a comparação entre os canais e evidenciando suas diferenças.

Tabela 1. Estatística descritiva considerando os 50 canais pesquisados.

Parâmetro	Inscritos	Visualizações	Vídeos publicados	IP
Mínimo	20.900	568.632	13	-2,41
1º quartil	32.825	2.057.423	166	-1,02
Mediana	81.100	5.010.494	405	0
Média	199.804	15.918.886	555	0,01
3º quartil	167.500	13.390.135	695	0,95
Máximo	2.540.000	284.175.379	2030	3,86
Desvio padrão	386.181	40.982.967	548	1,40

Por intermédio da Figura 1, nota-se que 75% dos canais considerados possuem IP < 1,0, ou seja, 37,5 dos 50 canais pesquisados, destacando a desigualdade entre canais com altíssima performance em relação aos demais. Em relação aos vídeos publicados, a maioria dos canais possui entre 200 e 700 vídeos, com uma mediana em torno de 450; *outliers* acima de mil sugerem canais mais antigos ou com maior frequência de postagem.

Figura 1. Boxplots das métricas dos canais.

A Figura 2 exibe um gráfico de barras que representa o ranking de performance dos 50 canais analisados, com base no IP. Os canais foram organizados de forma decrescente de IP, o que permite identificar com clareza aqueles com melhor desempenho relativo. Visualmente,

observa-se uma distribuição relativamente simétrica, com uma progressão contínua e gradativa entre os canais de menor e maior performance.

Figura 2. Canais ordenados por IP.

A Tabela 2 apresenta os cinco canais com maior IP dos pesquisados, o que facilita a análise e comparação dos casos de sucesso. Observa-se que a idade é um fator relevante, mas não determinante. Por exemplo, o Curso em Vídeo tem início mais tardio que o Código Fonte TV e, ainda assim, apresenta ampla vantagem em engajamento e visualizações. Outro aspecto importante é a competição em um mercado já consolidado: o canal Hashtag Programação, mesmo sendo onze anos mais novo, publicou mais vídeos que o Código Fonte TV, mas ainda não o superou em visualizações. Isso evidencia que, embora seja possível atingir relevância

mesmo em um cenário competitivo, canais novos precisam investir mais em volume e qualidade de conteúdo do que aqueles que já estão consolidados.

Tabela 2. Detalhes numéricos dos cinco canais com melhor IP (top 5).

Posição	Canal	IP	Inscritos	Vídeos	Visualizações	Data de criação e idade em 2025
1	Curso em vídeo	3,86	2.540.000	1679	284.526.006	11/05/2013 12 anos
2	Bóson treinamentos	2,49	497.000	2016	51.897.910	13/09/2012 13 anos
3	Hashtag programação	2,32	666.000	1461	36.505.934	19/10/2020 5 anos
4	Código fonte TV	2,26	732.000	926	45.357.536	06/08/2009 16 anos
5	Filipe Deschamps	2,03	802.000	485	46.146.828	15/04/2015 10 anos

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base na análise quantitativa dos 50 canais do YouTube sobre ensino de programação com no mínimo 10 mil inscritos, é possível responder à pergunta de pesquisa, formulada na seção de introdução deste estudo, com os seguintes fatos:

- A quantidade de inscritos e de visualizações que o canal Curso em Vídeo possui é superior às respectivas quantidades somadas dos canais que estão abaixo dele no top 5. Portanto, o Curso em Vídeo é o canal mais popular dentre os 50 pesquisados.
- Considerando apenas os canais que estão no top 5, o canal que possui mais vídeos publicados é o Bóson Treinamentos (2016).
- Embora o canal Filipe Deschamps tenha apenas 485 vídeos publicados, ele perde apenas para o canal Curso em Vídeo (top 1) em número de inscritos e é o terceiro com mais visualizações, levando em conta o top 5.

Como trabalhos futuros, pretende-se responder às seguintes perguntas de pesquisa: Quais vídeos proporcionam maior engajamento no YouTube? Quais conteúdos de programação de computadores são explicados nos vídeos mais assistidos? O tempo de duração do vídeo é um fator que interfere na popularização do canal? Como é a qualidade didático-pedagógica dos vídeos mais assistidos de cada canal?

5. REFERÊNCIAS

De Paula, G. V., Pereira, L. B., Santos, M. F., Oliveira, T. C., & Souza, F. R. (2025). Explorando o YouTube como fonte de aprendizado para desenvolvedores: Uma análise em larga escala sobre vídeos de tecnologia. *Anais do Simpósio Brasileiro de Educação em Computação (EDUCOMP)*, 72–84. Sociedade Brasileira de Computação.

De Souza Lima, J. B. A., De Lima Filho, J. M., & De Almeida, S. T. (2024). Inclusão digital e acesso à esfera pública online. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, 10(5), 895–921.

Faizi, R., El Afia, A., & Chiheb, R. (2018). Investigating the impact of YouTube on enhancing students' computer skills. In *EDULEARN18 Proceedings* (pp. 8396–8400). IATED.

Souza, A. M. F., Corrêa Jr, R. O., & Pereira, S. F. P. (2025). Analysis of Brazilian YouTube channels dedicated to teaching physics. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, 47, e20250055.
<https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2025-0055>

Sullivan, J. H., Warkentin, M., & Wallace, L. (2021). So many ways for assessing outliers: What really works and does it matter? *Journal of Business Research*, 132, 530–543.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.019>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18749201>

APLICATIVOS MÓVEIS NO APOIO À SAÚDE MENTAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA

Aquiles Nunes Bezerra de Souza Santos^a; João Paulo Dos Santos Brito^b; Marta de Oliveira Barreiros^c

^aUniversidade do Estado do Pará, Engenharia de Software, Castanhal, Pará, aqlsnns@gmail.com

^bUniversidade do Estado do Pará, Engenharia de Software, Castanhal, Pará, joaopaulo.dataeng@gmail.com

^cUniversidade do Estado do Pará, Engenharia de Software, Castanhal, Pará, marta.do.barreiros@uepa.br

Eixo temático: Engenharia de Software.

RESUMO

A saúde mental representa um desafio global e tem sido historicamente negligenciada, com barreiras significativas de acesso a cuidados adequados. Neste contexto, as tecnologias digitais assistivas emergem como ferramentas promissoras para democratizar o acesso e aprimorar a gestão do bem-estar psicológico. O presente trabalho apresenta uma revisão sistemática da literatura sobre aplicativos móveis desenvolvidos para apoio à saúde mental, com foco em estudos publicados nos últimos cinco anos. Um total de onze trabalhos acadêmicos detalham a construção, validação e funcionalidades de diversas aplicações. Os resultados indicam uma crescente convergência entre a Engenharia de Software e a Saúde Digital, com o desenvolvimento de ferramentas inovadoras que incorporam questionários validados, inteligência artificial e elementos de gamificação. A discussão aborda as principais descobertas, lacunas identificadas na literatura e a eficácia reportada, destacando a importância da personalização e da base científica na concepção dessas soluções. Conclui-se que, apesar do avanço tecnológico, ainda há carência de aplicações robustas e acessíveis, especialmente para públicos específicos e contextos brasileiros, dando oportunidade, gerando discussão para novos projetos que abordam essa temática.

Palavras-chave: Saúde mental; Aplicativos móveis; Engenharia de software; Saúde digital; Gamificação.

1. INTRODUÇÃO

A saúde mental configura-se como um desafio global crítico e, no Brasil, a negligência histórica e as barreiras de acesso a serviços adequados exacerbam essa problemática (Costa et al., 2022), de tal forma que a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que a depressão afete 280 milhões de pessoas e os transtornos de ansiedade, 301 milhões em todo o mundo (WHO, 2023). No Brasil, a situação é igualmente preocupante, com cerca de 18,6 milhões de adultos convivendo com ansiedade (Vigitel, 2021) e 11,3 milhões com depressão (IBGE, 2020). Esses dados refletem não apenas a prevalência, mas também a necessidade urgente de intervenções eficazes e acessíveis, todavia o estigma social, as dificuldades de acesso e as

questões relacionadas ao tempo e custo do tratamento tradicional são fatores que frequentemente impedem as pessoas de buscar o apoio psicológico necessário (Costa, 2023).

Diante deste cenário, o avanço exponencial das tecnologias digitais, especialmente dos aplicativos móveis, apresenta um potencial transformador para a área da saúde mental, prometendo democratizar o acesso e otimizar os cuidados (Ravanello, 2023), nesse contexto as tecnologias móveis, ou *mHealth*, são reconhecidas como meios eficazes de fornecer tratamento psicológico e psiquiátrico, desde que baseadas em evidências científicas, contribuindo para que os usuários estejam mais informados e ativos em seu tratamento (Galindo Neto et al., 2020). Ademais a conveniência, o anonimato e a redução de custos são vantagens intrínsecas aos aplicativos móveis, permitindo que o tratamento ocorra em qualquer lugar e a qualquer momento, oferecendo uma alternativa acessível para muitos que relutam em procurar ajuda tradicionalmente (NIMH, 2020 apud Cordeiro, 2024, p. 12).

Outro quesito, é que interseção entre tecnologia e saúde mental tem se tornado um campo de estudo cada vez mais relevante, potencializando a acessibilidade e a qualidade dos cuidados em saúde mental (Cordeiro, 2024), dando oportunidade para aplicativos móveis conseguirem detectar sinais precoces de deterioração da saúde mental e fornecer dados valiosos para intervenções personalizadas (Holmes et al., 2020 apud Cordeiro, 2024, p. 13). No entanto, é fundamental que a criação e a validação dessas ferramentas sejam rigorosas, garantindo a privacidade dos dados, a comprovação de sua eficácia por meio de estudos robustos e a padronização na avaliação da qualidade (Torous et al., 2020 apud Cordeiro, 2024, p. 14).

Este trabalho busca realizar uma revisão de literatura sobre aplicativos móveis de apoio à saúde mental, explorando suas características, metodologias de desenvolvimento, resultados de validação e implicações para a Engenharia de Software e a Saúde Digital. O objetivo é compreender como a tecnologia tem sido empregada para abordar a problemática da saúde mental e identificar oportunidades para futuras inovações, especialmente no contexto brasileiro.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Tipo de pesquisa e delineamento

O presente artigo configura como revisão sistemática de literatura. A revisão de literatura foi realizada por meio de um estudo exploratório-descritivo com abordagem qualitativa, buscando sintetizar o estado da arte no desenvolvimento de aplicativos móveis para apoio à saúde mental, enquanto que a seleção dos trabalhos analisados deu-se por pesquisa no Google Acadêmico, utilizando os termos-chave "aplicativo", "aplicação", "mobile", "saúde" e "mental", o que resultou em 6440 resultados, mas logo após foi aplicado o filtro temporal de até 5 anos, que foi de 2020 até 2025, para abranger as publicações mais recentes e relevantes no campo da Saúde Digital e da Engenharia de Software aplicada à saúde, o que gerou 4230 resultados e por fim o filtro de trabalhos produzidos em português, que teve com resultado 4040 trabalhos.

2.2 Seleção dos artigos

Ao final dos filtros foram identificados e analisados onze trabalhos acadêmicos que abordam o desenvolvimento e/ou avaliação de aplicativos para saúde mental, o qual incluem dissertações, artigos e trabalhos de conclusão de curso, refletindo diferentes etapas do ciclo de vida de desenvolvimento de software e validação em contextos de pesquisa.

É importante ressaltar que os trabalhos de Ferreira (2022) e Mascaró (2024) referem-se ao desenvolvimento do mesmo aplicativo, *AcompanhaMente* e *Me Ajuda Aí* respectivamente, sendo um deles a dissertação/TCC e o outro um artigo derivado ou versão complementar, contudo eles foram incluídos individualmente na contagem para refletir a diversidade de documentos acadêmicos que contribuem para a literatura sobre o tema.

A análise desses trabalhos concentrou-se na identificação de: objetivos do aplicativo, público-alvo, metodologias de desenvolvimento, tecnologias empregadas, funcionalidades principais, instrumentos de avaliação utilizados (escalas, questionários), processos de validação (comitês de juízes, estudos piloto), resultados de usabilidade e satisfação, e principais achados relacionados à eficácia. Foram buscados padrões, convergências e divergências entre as abordagens, bem como lacunas e oportunidades de inovação.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da revisão de literatura demonstram uma proliferação de aplicativos móveis para apoio à saúde mental, com características diversas e distintos níveis de maturidade em termos de desenvolvimento e validação. A Tabela 1 sintetiza as principais tecnologias e instrumentos de avaliação empregados, enquanto a Tabela 2 compara a eficácia e usabilidade reportadas.

A Tabela 1 ilustra a diversidade de tecnologias empregadas, com predominância de desenvolvimento para Android e iOS, utilizando `_frameworks_` como Flutter (Rodrigues, 2023; Avila, 2025) e linguagens como Java (Ferreira, 2022) e Kotlin (Pimentel; Mota, 2021). Observa-se a incorporação de inteligência artificial por meio da análise de sentimentos (Mascaró, 2024) e a integração com `_wearables_` (Rizzardo et al., [s.d.]).

Tabela 1. Tecnologias e Instrumentos em Aplicativos de Saúde Mental (2020–2024)

Aplicativo	Ano	Plataformas	Linguagens/Tecnologias de Desenvolvimento	Instrumentos de Avaliação/Apoio	Elementos Inovadores (Além do App Básico)
Physical Mind	2024	Mobile	Não especificado (algoritmos)	DASS-21, programas de exercícios físicos estruturados	União de classificação mental e exercícios físicos como tratamento
Aconchego	2023	Android	FIGMA (prototipagem)	DASS-21, MHI-38, Q. Sofrimento Mental, Q. Cuidados SM	Canais de apoio (meditação, música, séries, filmes, lisamcast)
AcompanhaMente	2022	Android, iOS	Java, Android Studio, OpenCV	DASS-21, Insomnia Severity Index (ISI), IPAQ	Integração com blog educativo e gráficos de histórico
Me Ajuda Aí	2024	Web (responsivo)	Java/Spring Boot, Deeplearning4j	Diário de autopercepção, testes de ansiedade/depressão	Análise de sentimentos (IA), Gamificação (pontuação, níveis)
ConheSer App	2023	Android, iOS	NodeJS, Flutter, Postgresql	SRQ-20, DASS-21, Questionário Sentido de Vida (QSV)	Diário das emoções, postagens educativas em linguagem simples
Clínica da	2021	Android	Kotlin	Conteúdo	Foco na

Ansiedade				psicoeducativo fenomenológico-gestáltico	desconstrução da patologia da ansiedade, abordagem existencial
Help-D	2025	Android	Flutter, Dart	HAM-D17 (Hamilton Depression Rating Scale)	Foco em saúde ocupacional para profissionais de saúde, proteção LGPD
Plenitude	2020	Android, iOS	Métodos Ágeis	Diário de eventos/estados, publicações, vídeos, podcasts	App secundário para profissionais, acesso ilimitado e gratuito
YOU MIND	2024	Mobile, Smartwatch	Node.js, MongoDB, Socket.io	Questionários universais da OMS, agendamento de tarefas	Integração com relógio inteligente, chat para comunicação

Os dados apresentados na Tabela 2 revelam que a maioria dos aplicativos alcança bons níveis de usabilidade e satisfação do usuário, com destaque para *AcompanhaMente* (SUS médio de 84,0) e *ConheSer App* (76,9% de "melhor imaginável" no SUS). No entanto a validação de conteúdo também é um ponto forte em diversos estudos, com o *Aconcheço* e o *ConheSer App* obtendo altos índices de validade (IVCt acima de 0,88).

Um achado comum é a utilização de questionários padronizados e validados para triagem e monitoramento, como o DASS-21 (Cordeiro, 2024; Ferreira, 2022; Costa, 2023; Rodrigues, 2023) e a escala HAM-D17 (Avila, 2025), assim, isso reforça o compromisso com a base científica na construção dessas ferramentas. A pandemia de COVID-19 também impulsionou a necessidade e o desenvolvimento dessas tecnologias, com muitos estudos contextualizando seu surgimento neste período (Costa, 2023; Ferreira, 2022; Pimentel; Mota, 2021).

Tabela 2. Eficácia e Usabilidade dos Aplicativos de Saúde Mental (2020–2024)

Aplicativo	Público-alvo	Método de Validação	Índices/Resultados de Validação	Eficácia Reportada	Lacunas/Sugestões de Melhoria
Physical Mind	População com saúde mental comprometida	Estudo metodológico (4 etapas)	App prático e de interesse para usuários.	Necessidade de programas de exercícios estruturados.	Aumentar estruturação e personalização dos exercícios
Aconcheço	Estudantes universitários, comunidade geral	Validação por juízes (9 SM, 3 Tech)	IVCt Aparência=1.0, Conteúdo=0.90, Usabilidade=0.91.	Apoio no acompanhamento em SM, conteúdos científicos.	Expansão de conteúdo e interatividade.
AcompanhaMente	Estudantes universitários (medicina)	Avaliação por 31 estudantes	SUS médio=84.0, 100% satisfeitos.	Útil na triagem e acompanhamento de	Amostra maior, inclusão de captura passiva de dados.

				sintomas emocionais.	
Me Ajuda Aí	Indivíduos com ansiedade/depressão	Avaliação por 13 usuários, 7 prof. SM	Funcionalidades avaliadas entre 7.5 e 8.8 (escala 1-10).	Potencial na análise de emoções, diagnóstico precoce.	Tornar app responsivo, compartilhamento seguro de dados.
ConheSer App	População em geral (adultos e idosos)	Validação por 10 juizes, 52 usuários piloto	IVC Conteúdo=0.88, SAM=86, Kappa=90, SUS "melhor imaginável" (76.9%).	Promove autoconhecimento e autoavaliação.	Aumentar multimídias, avaliação de reprodutibilidade.
Clínica da Ansiedade	Adultos (20-60 anos), profissionais de saúde	Não especificado	Abordagem fenomenológica e gestáltica para diálogo.	Esclarecimento sobre ansiedade, desconstrução da patologia.	Não alinhado com lógica de captura de dados para IA.
Help-D	Trabalhadores da saúde	Grupo focal (especialistas SM/Tech)	Feedback positivo, melhor que formulário em papel.	Identificação precoce de sintomas depressivos.	Testagem em ambiente real (hospital).
Plenitude	Pessoas com transtornos depressivos/ansiedade	Não especificado	Facilita análise e diagnóstico, melhora qualidade de vida.	Acesso fácil e gratuito a informações, diagnóstico precoce.	Rede social entre usuários/profissionais, gráficos de estado mental.
YOU MIND	Pacientes com ansiedade/depressão	Testes com psicólogos/psiquiatras	Potencial significativo para acompanhamento e tratamento.	Melhoria no acompanhamento e tratamento.	Atualização de frameworks/bibliotecas, resolução de erros.

O aplicativo **Physical Mind** (Cordeiro, 2024) busca identificar níveis de saúde mental comprometida e utilizar o exercício físico como tratamento. Utiliza o questionário DASS-21 e foca na necessidade de programas de exercícios estruturados e personalizados, concluindo que a simples prática de atividade física não é suficiente para mitigar sintomas de ansiedade, depressão e estresse. Já o **Aconchego** (Costa, 2023) foi construído e validado para apoiar a saúde mental de estudantes universitários, um grupo particularmente afetado pela pandemia de COVID-19. O aplicativo oferece canais de apoio como meditação, alimentação, música e testes validados (DASS-21, MHI-38). Sua validação por juizes de saúde mental e tecnologia resultou em excelentes índices de validade (IVCt de Aparência = 1,0; Conteúdo = 0,90; Usabilidade = 0,91).

Os trabalhos de Ferreira (2022) descrevem o desenvolvimento e avaliação do aplicativo **AcompanhaMente**, voltado para o monitoramento da saúde mental de estudantes universitários, em especial da área da saúde. O aplicativo incorpora questionários autoaplicáveis baseados em escalas validadas, como DASS-21 para depressão, ansiedade e

estresse, ISI para insônia e IPAQ para atividade física. A avaliação com estudantes de medicina resultou em ótimos escores de usabilidade (SUS médio de 84,0) e satisfação (100% recomendariam). Na aplicação gamificada **Me Ajuda Aí** (Mascaró, 2024) propõe o monitoramento de estados emocionais, com foco em ansiedade e depressão, através de um diário interativo que integra análise de sentimentos e elementos de gamificação. A avaliação por usuários e profissionais de saúde mental revelou boas pontuações para todas as funcionalidades (entre 7,5 e 8,8), com reconhecimento do potencial da análise de sentimentos para diagnóstico precoce.

O **ConheSer App** (Rodrigues, 2023) foi criado e validado para avaliar transtornos mentais comuns e sentido de vida, fornecendo informações educativas. Utiliza questionários como SRQ-20, DASS-21 e um Questionário do Sentido de Vida (QSV). A validação por juízes resultou em excelente adequação de conteúdo (IVC de 0,88) e adequação ao público (SAM de 86), com usabilidade classificada como "melhor imaginável" por 76,9% dos participantes do estudo piloto. O aplicativo **Clínica da Ansiedade** (Pimentel; Mota, 2021) foca exclusivamente na ansiedade, buscando desconstruir a concepção patológica e situá-la na vivência existencial. Desenvolvido em Kotlin para Android, apresenta dez telas com linguagem clara e imagens coloridas, abordando temas como a dinâmica da ansiedade e a influência da COVID-19.

Para o ambiente ocupacional, o aplicativo **Help-D** (Avila, 2025) foi concebido para identificar sintomas depressivos em trabalhadores de instituições de saúde. Incorpora a escala Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D17) e visa ser utilizado por profissionais de saúde em exames periódicos. O **Plenitude** (Carvalho, 2020) é um aplicativo mobile para Android e iOS que busca melhorar a qualidade de vida de pessoas com transtornos depressivos e ansiedade. Oferece frases motivacionais, diário de eventos e estados, publicações informativas, vídeos e podcasts. Por fim, o projeto **YOU MIND** (Rizzardo et al., 2024) integra um aplicativo móvel e um relógio inteligente para auxiliar no tratamento de ansiedade e depressão. Utiliza tecnologias como Node.js, MongoDB e implementa questionários universais da OMS para avaliação por médicos.

Contudo, diversas limitações e sugestões de melhoria são identificadas. Muitas aplicações carecem de amostras maiores para validação mais representativa (Ferreira, 2022), ou não realizaram avaliação de usabilidade com o público-alvo final (Avila, 2025; Rodrigues, 2023). A dificuldade de acesso à internet ou a dispositivos tecnológicos ainda é uma barreira (Rodrigues, 2023). Há também a necessidade de incluir mais cenários e interatividade (Costa, 2023), bem como aprofundar a integração com profissionais de saúde e a capacidade de compartilhamento seguro de dados para potencializar o tratamento terapêutico (Mascaró, 2024).

4. CONCLUSÃO

A revisão da literatura evidencia o potencial das tecnologias digitais para transformar o panorama da saúde mental, tornando os cuidados mais acessíveis, personalizados e engajadores. Contudo, foram identificadas lacunas significativas nos aplicativos existentes. Há uma necessidade de programas mais estruturados e personalizados, intervenções baseadas em evidências com validação rigorosa, e uma maior integração de funcionalidades que não se

restringam apenas à triagem, mas que ofereçam suporte contínuo e motivacional. A carência de soluções que considerem as nuances culturais e linguísticas do público brasileiro também é notória. A privacidade dos dados e a comprovação robusta da eficácia são desafios persistentes para a credibilidade e adoção em larga escala.

Nesse contexto, surge a proposta de uma plataforma que se aproveite das oportunidades de pesquisa mapeadas, integrando de forma coesa as melhores práticas identificadas. Um projeto futuro denominado de PsicoAssist, por exemplo (que será um projeto que abordará alguns desses pontos que ficaram em falta), poderá abordar essas lacunas ao focar em três eixos de inovação fundamentais. Podendo incluir a implementação de ferramentas de autotriagem validadas internacionalmente (como PHQ-9 e GAD-7) com algoritmos de ponderação dinâmica, permite a identificação precoce de sintomas de depressão e ansiedade de maneira precisa e adaptativa. A plataforma ideal buscaria não apenas aprimorar a identificação de riscos e a oferta de intervenções, mas também garantir a segurança e a privacidade dos dados do usuário, alinhada às diretrizes da LGPD e conselhos de classe profissionais. A integração com serviços de apoio emergencial (como o CVV) e alertas automáticos para risco suicida seriam salvaguardas éticas e clínicas essenciais. Em suma, ao sintetizar as lacunas da literatura, uma proposta como o PsicoAssist se posicionaria como uma solução inovadora e responsável na intersecção entre saúde mental e tecnologia, potencializando estratégias terapêuticas baseadas em evidências e promovendo o bem-estar da população.

6. AGRADECIMENTOS

Agradeço a minha orientadora e meu colega por ajudar nesse trabalho de revisão de literatura e acima de tudo a Deus por tudo que me ajudou e auxiliou.

7. REFERÊNCIAS

Ávila, A. V. (2025). Help-D app mobile de sintomas de depressão em trabalhadores. *Cadernos Brasileiros de Saúde Mental*, 17(51), 69–88.

Carvalho, G. C. (2020). *Plenitude: app para melhorar a saúde de pessoas com transtornos depressivos e ansiedade*. In VIII Escola Regional de Computação do Ceará, Maranhão e Piauí. Anais (pp. 268-275). Fortaleza, CE: SBC.

Cordeiro, C. W. (2024). *Mental através do aplicativo Physical Mind* (Dissertação de Mestrado, Centro Universitário Guairacá).

Costa, J. B. C. (2023). *Aconchego: construção e validação de aplicativo para apoio à saúde mental* (Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Ceará).

Costa, J. B. C., et al. (2022). Utilização de aplicativos de apoio em saúde mental em tempos de pandemia da COVID-19. *Research, Society and Development*, 11(6), e2911628205.

Ferreira, L. F. A. (2022). *Desenvolvimento e avaliação de aplicativo para monitoramento da saúde mental de estudantes universitários* (Dissertação de Mestrado, Centro Universitário Christus).

- Ferreira, L. F. A., et al. (2022). Desenvolvimento, satisfação e usabilidade de plataforma móvel para monitoramento da saúde mental de estudantes universitários. *Research, Society and Development*, 11(2), e19911225525.
- Galindo Neto, N. M., et al. (2020). COVID-19 e tecnologia digital: Aplicativos móveis disponíveis para download em smartphones. *Texto & Contexto Enfermagem*, 29, e20200150.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. (2021). *Pesquisa Nacional de Saúde 2020: Ciclos de vida*. Rio de Janeiro: IBGE.
- Mascaró, P. M. (2024). *Me Ajuda Ai – aplicação gamificada para monitoramento de saúde mental usando análise de sentimentos* (Trabalho de Conclusão de Curso, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul).
- Pimentel, A., & Mota, J. R. G. (2021). Clínica da ansiedade: aplicativo Android para educação em saúde mental. *Research, Society and Development*, 10(11), e284101119633.
- Ravanello, F. (2023). Como a tecnologia pode ajudar a melhorar a saúde mental dos pacientes. *Gestaods*. Recuperado de <https://www.gestaods.com.br/como-a-tecnologia-pode-ajudar-a-melhorar-a-saude-mental-dos-pacientes/>
- Rizzardo, I. M., et al. (s.d.). Relógio programável e aplicativo mobile para o auxílio no tratamento de ansiedade e depressão. In *Congresso Brasileiro de Iniciação Científica*.
- Rodrigues, V. I. O. (2023). *Conhe(s)er app: criação e validação de um aplicativo móvel de promoção em saúde mental e educação em saúde* (Dissertação de Mestrado, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte).
- Vigitel. (2022). *Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico*. Brasília: Ministério da Saúde.
- World Health Organization (WHO). (2017). *Depression and other common mental disorders – Global health estimates*. Recuperado de <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254610/1/WHO-MSD-MER-2017.2-eng.pdf?ua=1>
- World Health Organization (WHO). (2023). *Depression and other common mental disorders: Global health estimates*. Geneva: WHO.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18749252>

BOXPLOT TÁTIL: DESENVOLVIMENTO DE REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS ADAPTADAS PARA A INCLUSÃO DE ESTUDANTES CEGOS

Antonyo Janderson Ribeiro dos Santos^a; Beatriz Fernandes Honorato^a; Isabella Tiemi Uchida Albuquerque^a; Karlos Eduardo da Silva Sousa^a; Laydson Luan Alves de Carvalho^a; Marcos Christyan Moraes Reis^a; Alan Marcel Fernandes de Souza^b

^aUniversidade do Estado do Pará, Graduando(a) em Engenharia de Software, Castanhal, Pará, antonyo.santos@aluno.uepa.br

^bUniversidade do Estado do Pará, Departamento de Matemática, Estatística e Informática (DMEI), Castanhal, Pará

Eixo temático: Engenharia de Software.

RESUMO

O processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos de estatística é desafiador. Quando um aluno cego está inserido nesse contexto, faz-se necessário realizar adaptações, especialmente no ensino de como os gráficos devem ser interpretados. O objetivo deste artigo foi descrever o desenvolvimento de dois produtos pedagógicos para auxiliar pessoas com cegueira a entenderem como o boxplot funciona, através do tato e usando braille. O primeiro produto foi feito de forma manual e com material de baixo custo. O segundo, foi modelado computacionalmente em três dimensões e impresso em uma impressora 3D. Após o teste dos produtos por uma pessoa cega, constatou-se que ambos servem para melhorar o entendimento de como um boxplot funciona e de como ele deve ser interpretado, porém, o produto feito via impressora 3D permitiu uma maior compreensão dos textos em braille, devido a precisão dos pontos.

Palavras-chave: Boxplot; Cego; Acessibilidade; Ensino; Aprendizagem

1. INTRODUÇÃO

Lidar com pessoas com deficiência (PcD) no processo de ensino-aprendizagem é um desafio que exige adaptação, sensibilidade e recursos acessíveis. O professor precisa planejar metodologias inclusivas, considerar diferentes ritmos e formas de percepção, além de promover a participação ativa de todos. Mais do que transmitir conteúdo, trata-se de garantir equidade, respeitando as particularidades de cada estudante e criando oportunidades reais para o desenvolvimento do aluno PcD.

O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de Bacharelado em Engenharia de Software (BES) da Universidade do Estado do Pará (UEPA) conta com a disciplina Estatística Aplicada à Informática, que é ofertada no segundo semestre da formação. No semestre de 2025.2, há a presença de um aluno cego na turma. Notou-se que ele demonstrou muitas dificuldades para acompanhar os assuntos sobre gráficos.

Exposto esse cenário, o objetivo deste trabalho foi descrever a construção de dois boxplot táteis para facilitar o entendimento de alunos cegos que estudam estatística: um usando materiais de baixo custo e outro através de impressora 3D. Os produtos gerados foram usados por um estudante portador da deficiência citada, que respondeu perguntas sobre a sua experiência de uso e as respostas foram discutidas neste estudo.

O boxplot é um gráfico estatístico que resume a distribuição de um conjunto de dados por meio de cinco valores: mínimo, primeiro quartil, segundo quartil (mediana), terceiro quartil e máximo. Ele permite identificar a dispersão, a centralidade e possíveis outliers (valores discrepantes). Serve para comparar distribuições de diferentes grupos de forma rápida e visual, facilitando a análise e interpretação dos dados (Frigge et al., 1989).

Dos Santos et al. (2022) investigaram como um aprendiz cego congênito realiza a leitura tátil de gráficos de barras. Os resultados mostraram que ele identifica título, eixos e variáveis, associando e comparando corretamente os elementos. Constatou-se que representações artesanais são mais eficazes e preferidas em relação às produzidas por uma impressora braille, indicando maior potencial para o ensino de Estatística a alunos com deficiência visual.

De Carvalho et al. (2020) apresentaram o “Construtor de Gráficos”, recurso pedagógico bidimensional, interativo e de baixo custo, que possibilita a alunos cegos construir e interpretar gráficos de forma autônoma. Os resultados destacam sua flexibilidade, superando limitações de materiais prontos e favorecendo a aprendizagem de conceitos estatísticos. Revisores e alunos avaliaram e validaram positivamente o instrumento, reconhecendo seu potencial inclusivo no processo de ensino-aprendizagem.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Como citado anteriormente, o primeiro boxplot considerou materiais de baixo custo para ser construído: palitos de churrasco, barbante, sementes de chia para representar os textos em braille, caroço de feijão para retratar o ponto de *outlier*, pedaço de folha EVA (Etileno-Acetato de Vinila).

O segundo boxplot foi feito através da impressora 3D Bambu Lab A1 Mini, a qual possui a área de impressão de 180 x 180 x 180, nivelamento automático, sensor de filamento, tela *touchscreen* colorida e outros aspectos. Todo projeto tridimensional requer uma modelagem computacional de mesma dimensão. O projeto do boxplot 3D foi feito através do software web Figuro 3D (<https://figuro.io/>) e refinado no Blender (versão 4.5.2 para Linux). Os filamentos utilizados foram de polímeros termoplásticos de marca Creality Hyper ABS de

1,75 mm. Para agilizar a modelagem de textos em braille, utilizou-se outro software web de nome BrailleTranslator.org capaz de realizar a conversão de texto para o modelo braille respectivo.

Na fase de avaliação dos produtos gerados, oito perguntas foram criadas, sendo: duas discursivas e seis de múltipla escolha, que fizeram uso da escala Likert de cinco níveis (1: Discordo totalmente, 2: Discordo, 3: Neutro, 4: Concordo, 5: Concordo totalmente) (Monaco et al., 2014). As perguntas foram feitas para o aluno cego, depois que ele testou os produtos. As respostas e a análise constam na próxima seção.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O boxplot tátil feito de forma manual e com material de baixo custo e o impresso na impressora 3D constam na Figura 1a e 1b, respectivamente. Nota-se que há grande semelhança entre eles, porém, o boxplot feito na impressora 3D dispõe os textos em braille de forma mais precisa.

Figura 1. Boxplots táteis gerados: (a) feito manualmente, (b) impresso por impressora 3D.

As respostas de avaliação dos produtos, coletadas após o aluno cego testar os mesmos (Figura 2), constam no Quadro 1. Nota-se que as notas atribuídas ao produto feito com o auxílio da impressora 3D são todas máximas, exceto para a pergunta 6 (uso de forma independente), que foi avaliada com nota 4. Já as notas concedidas ao produto manual foram baixas nas perguntas 2 (leitura do braille) e 6, também. Isso demonstra a importância da utilização da impressora 3D neste tipo de projeto de acessibilidade.

Figura 2. Aluno cego realizando os testes dos produtos. (a) Boxplot tátil feito manualmente. (b) Boxplot tátil feito com impressora 3D.

(a)

(b)

Quadro 1. Respostas do aluno cego após os testes dos produtos.

Pergunta	Resposta produto manual	Resposta produto impressora 3D
1. O boxplot tátil é fácil de compreender por meio do tato.	4	5
2. A leitura em braille presente no material é clara e bem posicionada.	3	5
3. O tamanho dos elementos táteis (caixa, mediana, extremos e outliers) é adequado para o reconhecimento.	5	5
4. A manipulação do material é confortável e não gera confusão durante o uso.	4	5
5. O equipamento ajudou a compreender melhor os conceitos estatísticos de dispersão, quartis, mediana, outliers, etc.	5	5
6. O boxplot tátil pode ser utilizado de forma independente, sem auxílio constante do professor.	3	4
7. O material contribui para tornar a aprendizagem mais inclusiva e acessível.	5	5
8. Eu recomendaria o uso deste recurso em outras aulas de estatística/matemática.	5	5

Além das perguntas objetivas, envolvendo a escala Likert de cinco níveis, as seguintes perguntas discursivas foram feitas, obtendo as respectivas respostas.

- O que você destaca como ponto mais positivo no uso do boxplot tátil em sua aprendizagem?

- Resposta para o produto manual: “na compreensão, na disposição dos dados e na apresentação visual. Também ficou claro o limite inferior e superior e as posições dos quartis e da mediana”.
- Resposta para o produto feito com impressora 3D: “compreender de forma tátil o formato visual do gráfico e como o conteúdo está disposto”.
- Quais melhorias você sugere para tornar os produtos ainda mais acessíveis e eficazes?
 - Resposta para o produto manual: “os pontos de braille estão afastados uns dos outros, em relação à própria letra. Poderia também tornar-se um material mais customizável e flexível para auxílio em questões de estatística”.
 - Resposta para o produto feito com impressora 3D: “melhorar o modelo para um modelo mais customizável para realização de exercícios práticos”.

Diferente de Corrêa e Araújo (2021), que usaram maquetes táteis para dar apoio a alunos cegos no ensino de forma geométricas, usamos, neste trabalho, protótipos de equipamentos táteis impressos em impressora 3D, com textos em braille, o que dá uma melhor autonomia para a pessoa com deficiência visual e aumenta a durabilidade do material.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos resultados descritos na seção anterior, ratifica-se que os produtos desenvolvidos podem ser utilizados por cegos para tornar a compreensão da estrutura do boxplot mais clara e concreta. O produto feito em impressora 3D foi o melhor avaliado, sobretudo devido a precisão na impressão dos textos em braille.

É importante destacar um ponto importante: a limitação da amostra, composta por apenas um estudante cego, restringe a generalização dos resultados. No futuro, considera-se aumentar a quantidade de pessoas cegas testadoras dos produtos.

Ainda como trabalhos futuros, pretende-se construir outros gráficos em 3D, tais como: distribuição normal de probabilidade; histograma; gráficos de barras, de linha, de pontos; dentre outros. Além disso, almeja-se desenvolver, também usando a impressora 3D, uma plataforma dinâmica que permita que o cego monte gráficos de acordo com os dados que ele dispõe, tornando o aprendizado ainda mais aprofundado e eficiente.

6. AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de agradecer imensamente: Maria Eduarda Pinheiro, estudante de Ciência da Computação da UFPA, pela ajuda na modelagem 3D; Patrick Monteiro, desenvolvedor de

sistemas computacionais, pela impressão das peças 3D; Universidade do Estado do Pará, campus Castanhal, pela disponibilidade de imprimir peças 3D de correção e de adequação.

7. REFERÊNCIAS

Corrêa, A. C., & Araújo, P. A. D. C. (2022). Os desafios do ensino inclusivo de matemática para alunos cegos: uma revisão bibliográfica acerca da alfabetização geométrica. TCC UFPA/Abaetetuba, Licenciatura em Matemática.

de Carvalho, E. L., da Cruz, V. S., & da Rosa, P. I. (2020). Construtor de Gráficos: uma proposta para autonomia na construção e interpretação de gráficos por alunos cegos. *Benjamin Constant*, 1(61), 8-25.

dos Santos, R. C., de Segadas-Vianna, C. C., & dos Santos, A. C. F. (2022). A leitura tátil de representações de gráficos de barras para alunos cegos. *Benjamin Constant*, 28(64), 1-22.

Frigge, M., Hoaglin, D. C., & Iglewicz, B. (1989). Some implementations of the boxplot. *The American Statistician*, 43(1), 50-54.

Monaco, D. M., Zanduzzo, A. G., Zanette, L. N., Catecati, T., Araújo, F., Faust, F., & Gitirana, M. (2014). Avaliação da usabilidade de produtos eletroeletrônicos com o auxílio da prototipagem rápida por impressão 3D e da realidade aumentada. *DAPesquisa*, 9(12), 202-218.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18749309>

CLIMATIC ADVENTURE: UM JOGO DIGITAL EDUCATIVO PARA O ENSINO E CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Iumy Pimentel Farias^a; Leticia Juliana Rocha de Souza^a; Eduardo Patrick de Lima Sousa^a; Nycolas Miguel Bastos Nascimento^b; Leno Rodrigues Martins^a; Marta de Oliveira Barreiros^a

^aUniversidade do Estado do Pará, Castanhal, Pará, iумы.pfarias@aluno.uepa.br

^bUniversidade Federal do Pará, Castanhal, Pará

Eixo temático: Engenharia de Software.

RESUMO

As mudanças climáticas representam uma das maiores ameaças globais contemporâneas, afetando variáveis climáticas, ecossistemas e a sociedade. Diante do papel central da educação na formação de indivíduos críticos e conscientes, evidencia-se a necessidade de ações educativas voltadas ao ODS 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima. Nesse contexto, a presente pesquisa teve como objetivo desenvolver o jogo digital Climatic Adventure, destinado a apoiar professores no ensino e na conscientização de crianças e adolescentes sobre mudanças climáticas de maneira lúdica. A metodologia consistiu em pesquisa experimental, com desenvolvimento do jogo na Game Engine Godot, utilizando assets obtidos no site Itch.io, e aplicação de questionário. O jogo apresenta 12 telas, incluindo cenários narrativos e a Vila como ambiente central, onde as decisões dos jogadores impactam o mundo virtual, incentivando a reflexão crítica sobre práticas sustentáveis. Os resultados apontam boa aceitação do jogo, especialmente quanto ao seu potencial educativo. A maioria dos participantes afirmou ter aprendido sobre mudanças climáticas (89,5%, entre “muito” e “um pouco”), enquanto 63,2% relataram que a experiência os fez refletir intensamente sobre atitudes sustentáveis. Além disso, 84,2% reconheceram que o jogo pode contribuir para a conscientização ambiental, evidenciando sua relevância como recurso pedagógico. Como perspectivas futuras, prevê-se os ajustes apontados pelos participantes, a implementação de biblioteca virtual, módulo para professores com inserção de questões personalizadas e novos minijogos, ampliando as possibilidades pedagógicas e o impacto formativo do projeto.

Palavras-chave: ODS; Mudanças climáticas; Jogos digitais; Desenvolvimento de jogos

1. INTRODUÇÃO

Uma das maiores ameaças globais da atualidade são as mudanças climáticas (TGG, 2024). Segundo dados da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA), a temperatura média da superfície da Terra em 2023 foi a mais quente já registrada desde que os registros começaram em 1880, com cerca de 1,36 graus Celsius mais quente (NASA, 2023).

As mudanças climáticas correspondem às transformações nos padrões climáticos do planeta ao longo do tempo, afetando variáveis como temperatura, pressão atmosférica, umidade e precipitação em diferentes ambientes e regiões (Raízen, 2022). Tais alterações geram consequências significativas para o meio ambiente e a sociedade, como o aumento da

temperatura média global, o derretimento de geleiras, a elevação do nível do mar e a modificação profunda dos ecossistemas, resultando na perda de biodiversidade, na extinção de espécies, no crescimento de vetores de doenças e em processos de desertificação que tornam determinadas áreas inabitáveis (Raízen, 2022).

Em combate às mudanças climáticas, um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) criados pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015, o ODS 13 visa tomar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e mitigar seus impactos, buscando fortalecer a resiliência e a capacidade de adaptação das nações frente aos riscos climáticos e desastres naturais, promovendo a integração de ações climáticas em políticas e planejamentos nacionais (Nações Unidas No Brasil, 2024).

Segundo Trajber e Mochizuki (2015), a crise climática não pode ser solucionada apenas por políticas e acordos políticos, como a regulação de emissões, impostos verdes ou soluções tecnológicas, sendo necessário promover transformações estruturais, culturais e comportamentais na sociedade; nesse contexto, os autores ressaltam o papel fundamental da educação na formação de percepções e comportamentos sustentáveis, algo que está em consonância com o ODS 13.3. Considerando essa relevância da educação, diferentes estratégias pedagógicas têm sido exploradas na literatura, entre elas o uso de jogos digitais como recurso didático.

Pesquisas sobre o uso de jogos digitais na educação têm crescido, em sua maioria voltadas a áreas como matemática e língua portuguesa. Araújo (2020) investigou práticas alfabetizadoras em escolas municipais de Salvador, identificando que, embora professoras reconheçam a relevância dos jogos digitais, sua utilização ainda é incipiente no planejamento escolar, o que evidencia a necessidade de formações que articulem ludicidade e ensino da escrita. Já Lampropoulos (2023) analisou a adoção da aprendizagem baseada em jogos digitais, apontando benefícios para professores, como aprimoramento da comunicação e criação de ambientes motivacionais, e para alunos, como avanço cognitivo e socioemocional, maior engajamento, autonomia, pensamento crítico e criatividade. No campo do desenvolvimento, Luz et al. (2021) apresentaram o Battle of Minds, jogo voltado à aprendizagem dos ODS, que obteve aprovação superior a 60% em design, potencial motivacional e aspectos educacionais.

Em comparação aos estudos de Araújo (2020) e Lampropoulos (2023), que analisam o uso de jogos digitais em contextos escolares mais amplos, a presente pesquisa se diferencia por propor um jogo voltado especificamente à conscientização sobre as mudanças climáticas, com foco no ODS 13. Já em relação ao Battle of Minds (Luz et al., 2021), a distinção está no recorte temático: enquanto aquele aborda os ODS de forma geral, este estudo concentra-se em

um eixo único da Agenda 2030, explorando recursos interativos para engajar e sensibilizar crianças e adolescentes quanto às questões climáticas.

Nesse viés, os jogos digitais devem ser projetados de modo a conceder ao jogador a responsabilidade de tomar decisões que influenciam diretamente os resultados da interação, tornando a experiência mais significativa e engajadora (Reinoso et al., 2022). Além disso, sua utilização em sala de aula pode trazer benefícios relevantes, como o fornecimento de feedback imediato, a promoção de uma aprendizagem personalizada e o estímulo à aprendizagem colaborativa (Dhiyaneshwari & Renuga Devi, 2022).

Diante dessa problemática, a presente pesquisa tem como objetivo desenvolver um jogo educativo sobre as mudanças climáticas, com foco no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 13, intitulado Climatic Adventure. A proposta busca apoiar professores no processo de ensino-aprendizagem, promovendo a conscientização e a disseminação de informações sobre o tema de maneira lúdica.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa caracteriza-se como de natureza experimental, tendo como foco o desenvolvimento de um jogo digital voltado ao processo de ensino-aprendizagem e à conscientização acerca do 13º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS 13), direcionado a crianças e adolescentes. Para a execução do projeto, foram utilizadas diferentes ferramentas tecnológicas, selecionadas de acordo com sua adequação às demandas do desenvolvimento e pela capacidade de oferecer maior eficiência e agilidade técnica ao processo.

2.1 Ferramentas

O jogo foi desenvolvido utilizando a Game Engine (motor de jogo) Godot, uma ferramenta open source (código aberto), o que permitiu aos autores explorar recursos de programação visual e textual e garantir portabilidade para diferentes plataformas, como navegadores e dispositivos móveis. O uso de tecnologia de código aberto também oferece baixo custo de implementação e maior liberdade para futuras adaptações técnicas ou pedagógicas.

Os objetos visuais (assets) foram obtidos no site Itch.io, que oferece modelos gráficos gratuitos e pagos produzidos pela comunidade independente, possibilitando flexibilidade estética. Essa estratégia reduziu tempo e custos de produção, além de assegurar a inserção de elementos visuais consistentes com a proposta lúdica do projeto.

2.2 Mecânicas do jogo

O Climatic Adventure é um jogo de aventura baseado na dinâmica de causas e consequências. Nele, o jogador é desafiado a responder a diferentes perguntas relacionadas a situações do cotidiano, mudanças climáticas e hábitos que podem contribuir tanto para a mitigação quanto para o agravamento dos problemas ambientais. As escolhas realizadas ao longo da experiência afetam diretamente o rumo da narrativa, fazendo com que o mundo virtual reaja de acordo com as decisões tomadas.

O objetivo central do jogo é incentivar a reflexão crítica dos jogadores sobre a importância de suas ações individuais e coletivas no enfrentamento da crise climática. Para isso, o ambiente inicial já apresenta um planeta em condições adversas, cabendo ao jogador adotar posturas que possibilitem a recuperação e a melhoria desse mundo em transformação.

2.3 Coleta de dados

O jogo foi aplicado a um total de 19 pessoas, com faixa etária entre 15 à 50 anos, composto em sua maioria por alunos e professores de qualquer nível de ensino. Para a coleta de dados, utilizou-se um questionário aplicado após o período de teste, composto por perguntas voltadas a avaliar aspectos como satisfação, nível de dificuldade, impacto psicológico e experiência geral com o jogo.

O formulário foi estruturado em cinco tópicos principais: Perfil do Jogador, que reuniu dados sobre idade, gênero, vínculo acadêmico e experiências prévias com jogos digitais; Facilidade e Dificuldade, para identificar aspectos positivos e negativos da interação e possíveis falhas de usabilidade; Diversão e Envolvimento, que avaliou o grau de imersão e engajamento; Impacto Educacional e Psicológico, mensurando a compreensão dos conteúdos, reflexão e motivação; e Satisfação Geral, abrangendo percepções globais, disposição em recomendar o jogo e espaço para comentários abertos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O jogo é composto por um total de 12 telas, incluindo aquelas dedicadas ao título e aos créditos. Duas telas, denominadas Tela Casa e Tela Cidade, apresentam a narrativa do jogo, enquanto a Vila funciona como o cenário principal, onde ocorrem as transformações do mundo, tanto visualmente quanto nos diálogos dos personagens. A Vila possui duas versões (Vila em Caos e Vila Recuperada), sendo necessário responder corretamente aos quizzes para alcançar o objetivo do jogo, que é melhorar o mundo. Além disso, o mapa permite acessar diferentes áreas, como Escola, Biblioteca, Hospital, Mercearia e Lanchonete.

AMAZÔNIA EM PAUTA: INOVAÇÃO E TECNOLOGIAS PARA UM FUTURO SUSTENTÁVEL

As telas estão organizadas nas Figuras 1, 2 e 3, sendo lidas da direita para a esquerda e de cima para baixo. Na Figura 1, apresentam-se: a) Título, que exhibe as opções de inicialização; b) Créditos, que apresentam a lista de assets utilizados, bem como os responsáveis pelo desenvolvimento; c) Casa, onde se inicia a narrativa; e d) Cidade, que finaliza a introdução narrativa. Na Figura 2, estão: a) Vila em Caos, cenário que representa os efeitos das mudanças climáticas; b) Vila Recuperada, exibida quando o mundo é restaurado; c) Quiz, no qual os jogadores respondem às perguntas necessárias para avançar; e d) Escola, uma das áreas acessíveis no mapa. Na Figura 3, visualizam-se: a) Biblioteca; b) Hospital; c) Merceria; e d) Lanchonete, todas configuradas como áreas de acesso adicionais no ambiente do jogo.

Figura 1. Telas de Título, Créditos, Casa e Cidade.

Figura 2. Telas de Vila em Caos, Vila Recuperada, Quiz e Escola.

Figura 3. Telas da Biblioteca, Hospital, Merceria e Lanchonete.

Em relação as respostas, no quesito jogabilidade, à pergunta “Você achou fácil entender as regras do jogo?”, 52,6% responderam “algumas vezes”, 26,3% “nunca”, 10,5% “muitas vezes” e 10,5% “poucas vezes”. Alguns dos participantes relataram confusão com as instruções do jogo e um dos participantes sugeriu um guia das ações iniciais do jogo.

Sobre a reflexão proposta, 63,2% afirmaram que o jogo fez refletir muito sobre atitudes sustentáveis, enquanto 36,8% responderam “um pouco”, nenhum respondeu “Neutro” ou “Não”. Quando questionados se o jogo motivou a buscar mais informações sobre o tema, 57,9% responderam “sim” e 42,1% “talvez”, nenhum respondeu “não”. Já em relação ao aprendizado sobre mudanças climáticas (ODS 13), 42,1% disseram ter aprendido muito, 47,4% um pouco e 10,5% permaneceram neutros.

Por fim, à pergunta “O jogo pode ajudar as pessoas a serem mais conscientes?”, 84,2% responderam “sim” e 15,8% “talvez”. Entre os comentários qualitativos, destacaram-se elogios ao potencial do jogo, acompanhados de sugestões de melhorias relacionadas a controles, clareza de instruções e responsividade em dispositivos móveis. Apesar dos ajustes apontados, a maioria reconheceu a proposta como significativa para envolver a comunidade no tema.

4. CONCLUSÃO

A presente pesquisa teve como objetivo desenvolver o jogo digital Climatic Adventure, voltado ao ODS 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima, projetado como ferramenta de apoio a professores no ensino e na conscientização de alunos sobre mudanças climáticas. Os resultados indicaram boa aceitação entre os participantes, com ênfase na percepção de que o

jogo favorece a reflexão sobre atitudes sustentáveis, contribui para o aprendizado sobre mudanças climáticas e motiva o engajamento sobre o tema, enfatizando assim, o potencial social e pedagógico da proposta apresentada. Como perspectivas futuras, propõe-se o ajuste abordados pelos participantes, além da inclusão de uma biblioteca virtual, expansão do conteúdo com novos minijogos e módulo para professores que permita inserir questões personalizadas, visando enriquecer a experiência pedagógica e ampliar as possibilidades de aprendizagem.

5. REFERÊNCIAS

Araújo LC. (2020). Jogos Como Recursos Didáticos Na Alfabetização: O Que Dizem E Fazem As Professoras. Dossiê Alfabetização E Letramento No Campo Educacional, 36. <https://doi.org/10.1590/0102-4698220532>.

Dhiyaneshwari RP.; Renuga Devi C. (2022). Digital games in the classroom: Benefits and Barriers. Conference: Annual International Conference on Multidisciplinary Research and Innovation. https://www.researchgate.net/publication/366669813_Digital_games_in_the_classroom_Benefits_and_Barriers

Lampropoulos G. (2023). Educational benefits of digital game-based learning: K-12 teachers' perspectives and attitudes. Advances in Mobile Learning Educational Research, 3(2), 805-817. <https://www.syncsci.com/journal/AMLER/article/view/AMLER.2023.02.008>

Luz AB.; Yamagata FK.; Piovesan JF.; Gonzaga LM.; Bregantin MD.; Rodrigues Scarpa OA.; Ohata D. (2021). Battle of Minds: O desenvolvimento de um jogo digital educacional como apoio para aprendizagem dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. SBC – Proceedings of SBGames 2021, 2179-2259. <https://www.sbgames.org/proceedings2021/WorkshopG2/219401.pdf>

NASA. (2023). Global Temperature. The National Aeronautics and Space Administration. <https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/?intent=121>

Nações Unidas no Brasil. (2024). Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil: 13 Ação contra a mudança global do clima. Nações Unidas no Brasil. <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/13>

Raízen. (2022, 9 setembro). Mudanças climáticas: impactos e soluções para o futuro. Raízen. <https://www.raizen.com.br/blog/mudancas-climaticas>

Reinoso LF.; Reis Neto RA.; Brandão RV. (2022). A utilização de jogos digitais como ferramenta auxiliar no ensino especializado de deficientes visuais na disciplina de matemática. Brazilian Journal of Development, 8(9), 62090–62106. <https://doi.org/10.34117/bjdv8n9-110>

TGG. (2024). 13 Climate Action. The Global Goals. The Global Goals. <https://www.globalgoals.org/goals/13-climate-action/>

Trajber R.; Mochizuki Y. (2015). Climate Change Education for Sustainability in Brazil: A Status Report. Journal of Education for Sustainable Development, 9(1):44-61. <https://doi.org/10.1177/0973408215569113>

WWF-Brasil. (2009, 8 dezembro). Restinga paulista pode receber Unidade de Conservação. WWF. <https://www.wwf.org.br/?23300/Restinga-paulista-pode-receber-Unidade-de-Conservao>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18757300>

COMPUTAÇÃO DESPLUGADA PARA ESTUDANTES DE TECNOLOGIA: PROPOSTA DE UM JOGO SÉRIO PARA O ENSINO DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

Pedro Leonan Gonzaga de Freitas^a; Fabiano Barbosa Nascimento Filho^a; Leonardo Victor Araújo Andrade Alves^a; Leno Rodrigues Martins^a; Marta de Oliveira Barreiros^a

^aUniversidade do Estado do Pará, Castanhal, Pará

*pedro.lgdfreitas@aluno.uepa.br, fabiano.filho@aluno.uepa.br,
leonardo.alves@aluno.uepa.br, brleno.martins@uepa.br, marta.do.barreiros@uepa.br*

Eixo temático: Engenharia de Software.

RESUMO

A aprendizagem de Programação Orientada a Objetos (POO) apresenta desafios significativos devido à natureza abstrata de seus conceitos fundamentais. Para enfrentar essa questão, este trabalho apresenta Crônicas de Algorion, um jogo de tabuleiro cooperativo desplugado concebido para facilitar a compreensão dos pilares da POO. O desenvolvimento seguiu etapas sistêmicas de design de jogos, incluindo a definição de objetivos de aprendizagem, a elaboração de um Game Design Document (GDD) e o mapeamento das mecânicas pedagógicas. O protótipo funcional combina três tipos de enigmas: charadas, escolha tripla e montagem, que permitem desde a verificação conceitual até a aplicação prática dos conceitos da POO. A análise do artefato evidencia uma estrutura coerente que integra elementos lúdicos e educativos, promovendo engajamento, colaboração e aprendizagem ativa. Assim, Crônicas de Algorion configura-se como um modelo pedagógico alternativo viável, demonstrando o potencial de jogos de tabuleiro para transformar conceitos abstratos em experiências de aprendizagem concretas, interativas e envolventes.

Palavras-chave: Programação orientada a objetos; Computação desplugada; Jogos sérios

1. INTRODUÇÃO

A Programação Orientada a Objetos (POO) é uma disciplina recorrente nos currículos de computação e essencial para a formação de futuros programadores, por ser o paradigma dominante das últimas décadas (Jusas et al., 2022). A sua aprendizagem não é trivial, encontrando obstáculos tanto na natureza abstrata de seus conceitos fundamentais, como classes, objetos, encapsulamento e polimorfismo, quanto na complexidade das linguagens e ferramentas empregadas (Gutiérrez et al., 2022).

Diante desse cenário, os jogos sérios surgem como meio de atenuar a complexidade intrínseca da POO, através de recursos como gamificação, analogias e alegorias, transformando a própria noção dos conceitos abstratos em uma experiência concreta dentro do universo de um jogo. Essa perspectiva dialoga com a ideia de Djelil e Sanchez (2022), que

traz o lúdico e a metáfora como processo de transformação do conhecimento em objeto experienciável.

Importa, contudo, diferenciar os jogos sérios da gamificação, definida por Díaz-Ramírez (2020) como o ato de tomar elementos engajadores desse gênero midiático e os aplicar em atividades corriqueiras, muitas vezes desligadas do entretenimento. Os jogos sérios, por sua vez, distinguem-se por constituírem jogos completos, pensados para diversos propósitos, como educação, treinamento industrial e simulações (Beranič & Heričko, 2022). O potencial e a eficácia destes como metodologia pedagógica de ensino são amplamente documentados em diversas pesquisas, como Achour et al. (2023), bem como Tan e Nurul-Asna (2023), os quais identificaram ganhos cognitivos e geração de interesse na respectiva área de estudo ao aplicá-los.

No campo da tecnologia, uma forma específica de aplicar jogos sérios é a chamada computação desplugada, que ensina trocando ferramentas digitais por aparatos como jogos de lógica, cartas ou movimentos no espaço físico. O uso desta abordagem pode surgir da tentativa de evitar fatores como a desigualdade em cenários de baixo status socioeconômico (Martins & Von Wangenheim, 2023), ou da falta de familiaridade com sistemas digitais e de conhecimento de conceitos e experiência de programação, que podem gerar viés negativo (Moreno-Palma et al., 2024).

Dessa forma, este trabalho parte da seguinte pergunta norteadora: como ajudar a disseminar a aprendizagem de conceitos fundamentais de Programação Orientada a Objetos utilizando os jogos desplugados? Nesse contexto, a abordagem desplugada pode favorecer a criação de um ambiente em que conceitos comumente vistos como maçantes se tornam elementos de interatividade, cooperação e resolução de problemas. Em vez de enfrentar diretamente a carga técnica e abstrata das linguagens de programação, o aluno entende e pratica o paradigma através de analogias que achatam a complexidade inicial, ao mesmo tempo consolida compreensões formais já trabalhadas.

Assim, este trabalho apresenta uma proposta de um jogo sério para o ensino de programação orientada a objetos, a fim de ajudar a disseminar a aprendizagem de conceitos fundamentais de Programação Orientada utilizando os jogos desplugados.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A partir dos conceitos de jogos sérios e das potencialidades da computação desplugada, apresenta-se o jogo denominado de Crônicas de Algorion, uma proposta de jogo cooperativo de tabuleiro. Criou-se tal artefato com o objetivo de mediar a transformação de conhecimento

em aprendizado, buscando tornar mais simples o processo de compreensão dos conceitos do paradigma orientado a objetos.

2.1 Delineamento do desenvolvimento

O processo de criação de Crônicas de Algorion organizou-se em etapas sistêmicas, buscando conciliar objetivos pedagógicos, como aprender conceitos, praticá-los ou consolidar a confiança em seu próprio conhecimento, com a dimensão lúdica, partindo da necessidade de entreter, motivar e capturar a atenção dos estudantes.

O primeiro passo foi uma revisão de abordagens ativas de ensino de POO, bem como uma captura de referências de outros jogos educativos e, especialmente, desplugados, para entender seus objetivos próprios, motivações e como trabalhavam seus elementos específicos como mecânicas de jogo. A partir dessa documentação, adotamos hipóteses semelhantes às chamadas “saltos de fé”, descritos por Ries (2012) no livro *A Startup Enxuta*, no qual detalha que uma solução depende de uma suposição na qual determinado elemento ou abordagem tenha o efeito previsto ou desejado e, a partir dela, a ideia seja validada ou pivotada.

No caso de Crônicas de Algorion, a hipótese central foi de que desafios cooperativos podem motivar e auxiliar os estudantes na compreensão dos pilares de POO, como abstração e polimorfismo. Toda a ideação subsequente, que será destrinchada a posteriori, surgiu para operacionalizar tal hipótese, garantindo coerência pedagógica. Com base nisso, definiu-se os objetivos de aprendizagem, organizando termos à luz dos pilares de POO e projetando formas de traduzi-los em desafios lúdicos para alunos já familiarizados com a orientação a objetos

Essas decisões foram consolidadas em um Game Design Document (GDD), servindo como guia norteador para o projeto. Nele registramos, durante todo o processo de desenvolvimento, elementos como a premissa de jogo, resumindo a experiência que se pretendia criar; os pilares de design para deixar registrado o foco mecânico do jogo; a experiência do jogador; e elementos centrais de jogabilidade.

Após o GDD ter sido criado, iniciamos o design de mecânicas, componentes e fluxo de jogo. Nessa fase, utilizamos técnicas como brainstormings, protótipos de baixa fidelidade e organização de tarefas em quadro Kanban. Então, iniciamos o primeiro protótipo físico, focado em um dos pilares introdutórios do paradigma.

2.2 Artefato pedagógico

2.2.1 Enigmas e desafios

A principal mecânica de progressão de Crônicas de Algorion são os desafios, apresentados em cartas que articulam narrativa, lógica e mecânicas variáveis de resolução. O

jogo contempla três formatos de enigmas, concebidos para estimular tanto o pensamento individual e raciocínio crítico quanto a cooperação entre os jogadores.

O primeiro formato corresponde às charadas, enigmas em que pistas conceituais são apresentadas aos jogadores, que devem deduzir a palavra-chave correta. Essa dinâmica estimula a discussão entre os participantes até que cheguem a um consenso sobre a resposta declarada. O segundo tipo de desafio é representado por enigmas de escolha tripla. Nesses casos, um breve contexto é seguido por três alternativas de ação, cada qual apresentando vantagens e desvantagens distintas. A resolução exige que os jogadores debatam em conjunto para selecionar a opção considerada mais adequada no contexto dado.

Por fim, os enigmas de montagem fornecem um conjunto de elementos conceituais, como responsabilidades, atributos ou comportamentos, e um objetivo a atingir. A tarefa do grupo consiste em organizar tais elementos para construir ou aprimorar uma entidade lógica, como hierarquia de classes, a definição de uma interface ou a delimitação de papéis. Esses enigmas, por sua natureza mais prática, tendem a exigir maior colaboração entre os jogadores e promovem a aplicação prática dos conceitos na resolução narrativa.

2.2.2 Mapeamento conceitual de mecânicas de jogo

A Tabela 1 apresenta o mapeamento pedagógico dos enigmas, relacionando-os a seus objetivos, conceitos de POO e formas de interação.

Tabela 1. Mapeamento Pedagógico dos Enigmas de Crônicas de Algorion

Tipo de Enigma	Objetivo Pedagógico	Conceitos de POO abordados	Descrição da aplicação
Charada	Verificação conceitual	Termos fundamentais (Classe, Objeto, Interface etc.)	O jogador deve identificar e nomear corretamente um conceito de POO a partir de uma descrição narrativa de seu papel ou função.
Escolha tripla	Pensamento de design e análise crítica	Princípios de design (Baixo Acoplamento, Coesão, Extensibilidade)	O jogador analisa um problema narrativo com três soluções funcionais e escolhe a que melhor se alinha aos princípios de design orientado a objetos.
Montagem	Aplicação prática de conceitos	Abstração, Encapsulamento, Herança, Polimorfismo	O jogador organiza elementos conceituais para construir uma solução: agrupa responsabilidades em classes/interfaces (Abstração); define visibilidade de atributos/métodos (Encapsulamento); decide entre herança ou composição (Herança); modifica ou estende comportamentos compatíveis (Polimorfismo).

2.2.3 Fluxo de jogo

O jogo articula a exploração do tabuleiro com a resolução cooperativa dos enigmas, sempre mediada pela gestão de Pontos de História (PH), recurso limitado da equipe. A partida inicia-se com a montagem do mapa em grade 3x3, definição da carta central como ponto inicial, preparação do baralho de eventos e a escolha de heróis, cada um com habilidade especial de uso restrito.

No decorrer do jogo, os jogadores se alternam em turnos, realizando ações como mover, explorar locais ou resolver enigmas, consumindo PH. Essa dinâmica exige priorização de escolhas e incentiva a interação entre os participantes, uma vez que cada enigma deve ser discutido e enfrentado coletivamente. A progressão culmina em um desafio final, ativado quando os PH se esgotam. Nesse momento, a equipe utiliza as pistas que coletou ao longo da jornada através dos enigmas intermediários para compor a solução definitiva, consolidando a aplicação dos pilares de POO em uma etapa conclusiva de síntese e cooperação.

2.2.4 Componentes físicos e design visual

O jogo é composto por cartas de local, cartas de evento, cartas de pista do desafio final, um tabuleiro modular em grade, peões de herói e marcadores de recurso. Alguns componentes têm caráter estritamente lúdico e organizacional, como o tabuleiro e os marcadores de recurso, enquanto outros atuam como veículos pedagógicos diretos, como as cartas de enigma, que apresentam os conceitos de POO de forma imersiva e interativa.

O design visual buscou clareza e economia de informação, com símbolos e ícones que orientam ações sem sobrecarregar o jogador. Esboços preliminares do tabuleiro e das cartas foram utilizados como protótipos de média fidelidade, permitindo testar a disposição espacial, a legibilidade e a coerência entre narrativa e mecânica antes da finalização gráfica. Na Figura 1 está apresentado o protótipo de média fidelidade do jogo em aplicação, feito inicialmente de papelão.

Figura 1. Protótipo de média fidelidade do jogo em aplicação.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O desenvolvimento de Crônicas de Algorion resultou em um protótipo funcional de jogo de tabuleiro. A Figura 2 apresenta o artefato impresso, evidenciando o tabuleiro, os tipos de cartas e fichas utilizadas na partida.

Figura 2. Visão geral dos componentes físicos do jogo, ilustrando o artefato pedagógico desenvolvido.

Cada tipo de enigma cumpre uma função pedagógica específica. Charadas reforçam vocabulário técnico e auxiliam na compreensão, por meio de metáforas e analogias, o papel e função de cada conceito, mesmo que não o domine por completo; enigmas de escolha tripla estimulam pensamento crítico e análise de design, ao obrigar os jogadores a debaterem alternativas, ponderar consequências e tomar decisões fundamentadas; e enigmas de montagem permitem aplicar os pilares da POO através da criação e organização de soluções coerentes, promovendo aprendizagem ativa.

A dinâmica cooperativa mostrou-se central, estimulando comunicação, debate e consenso, simulando ambientes de trabalho em equipe e validando a hipótese de que desafios cooperativos podem auxiliar na aprendizagem de POO.

O design visual e os componentes físicos foram planejados para reduzir a carga cognitiva, mantendo o foco na resolução de enigmas e orientando a progressão da partida. A integração entre narrativa, desafios e gestão de recursos cria engajamento e imersão, evidenciando harmonia entre o lúdico e o educativo. Embora protótipos e testes de jogo tenham sido realizados, estes tiveram caráter exploratório, voltados à calibragem das mecânicas, sem avaliar empiricamente o potencial pedagógico do artefato. Essa é a principal limitação do estudo e indica necessidade de testes piloto futuros para validação e refinamento. Na Figura 3 está apresentada a sessão de teste exploratório para calibragem das mecânicas do jogo.

Figura 3. Sessão de teste exploratório para calibragem das mecânicas do jogo.

Este trabalho não contempla a aplicação empírica do artefato, restringindo-se à proposição e desenvolvimento deste jogo. Como etapa futura, sugerimos a realização de testes piloto em turmas de Computação, utilizando observação e questionários para avaliar tanto a clareza dos conceitos de POO trabalhados quanto o engajamento proporcionado pela experiência lúdica. Os dados coletados servirão para orientar ajustes nas cartas, enigmas e fluxo de jogo, consolidando o processo iterativo de refinamento.

4. CONCLUSÃO

Crônicas de Algorion é um jogo sério que combina mecânicas cooperativas e princípios da computação desplugada para facilitar a aprendizagem de Programação Orientada a Objetos. O jogo transforma conceitos abstratos em experiências práticas, promovendo engajamento, colaboração e reflexão entre os participantes.

Como trabalhos futuros, o passo fundamental é a validação empírica do artefato. Pretende-se realizar testes com estudantes de disciplinas introdutórias de programação, aplicando o jogo em um contexto de sala de aula. Por meio de sessões de jogo observadas e de questionários qualitativos e quantitativos, será possível analisar os impactos do jogo no engajamento dos alunos e, principalmente, na compreensão dos conceitos da POO.

Adicionalmente, o sistema de jogo de Crônicas de Algorion, por sua natureza modular, tem caminho para futuras expansões. Vislumbra-se a criação de novos formatos de enigmas e funcionalidades que aprofundem os pilares já existentes, ou se adaptem a outros domínios da computação, como o ensino de lógica de programação para nível mais introdutórios ou a exploração de estruturas de dados, consolidando o artefato aqui apresentado como plataforma flexível para aprendizagem do pensamento computacional.

5. REFERÊNCIAS

- ACHOUR, Mohamed; KHOUNA, Jalal; TAHIRI, Ahmed. The Use of Serious Games in Physics: a review of selected empirical studies from 2012 to 2021. **International Journal Of Information And Education Technology**, [S.L.], v. 13, n. 12, p. 1998-2003, 2023. EJournal Publishing. <http://dx.doi.org/10.18178/ijiet.2023.13.12.2014>.
- BERANIČ, Tina; HERIČKO, Marjan. The Impact of Serious Games in Economic and Business Education: a case of erp business simulation. **Sustainability**, [S.L.], v. 14, n. 2, p. 683, 8 jan. 2022. MDPI AG. <http://dx.doi.org/10.3390/su14020683>.
- DÍAZ-RAMÍREZ, Jenny. Gamification in engineering education – An empirical assessment on learning and game performance. **Heliyon**, [S.L.], v. 6, n. 9, e04972, set. 2020. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04972>.
- DJELIL, Fahima; SANCHEZ, Eric. Game design and didactic transposition of knowledge. The case of progo, a game dedicated to learning object-oriented programming. **Education And Information Technologies**, [S.L.], v. 28, n. 1, p. 283-302, 29 jun. 2022. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1007/s10639-022-11158-6>.
- GUTIÉRREZ, Luz E.; GUERRERO, Carlos A.; LÓPEZ-OSPINA, Héctor A.. Ranking of problems and solutions in the teaching and learning of object-oriented programming. **Education And Information Technologies**, [S.L.], v. 27, n. 5, p. 7205-7239, 8 fev. 2022. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1007/s10639-022-10929-5>.
- JUSAS, Vacius; BARISAS, Dominykas; JANČIUKAS, Mindaugas. Game Elements towards More Sustainable Learning in Object-Oriented Programming Course. **Sustainability**, [S.L.], v. 14, n. 4, p. 2325, 18 fev. 2022. MDPI AG. <http://dx.doi.org/10.3390/su14042325>.
- MARTINS, Ramon Mayor; VON WANGENHEIM, Christiane Gresse. Teaching Computing to Middle and High School Students from a Low Socio-Economic Status Background: a systematic literature review. **Informatics In Education**, [S.L.], v. 23, p. 179-222, 24 maio 2023. Vilnius University Press. <http://dx.doi.org/10.15388/infedu.2024.01>.
- MORENO-PALMA, Natalia; HINOJO-LUCENA, Francisco-Javier; ROMERO-RODRÍGUEZ, José-María; CÁCERES-RECHE, María-Pilar. Effectiveness of Problem-Based Learning in the Unplugged Computational Thinking of University Students. **Education Sciences**, [S.L.], v. 14, n. 7, p. 693, 25 jun. 2024. MDPI AG. <http://dx.doi.org/10.3390/educsci14070693>.
- RIES, Eric. **A Startup Enxuta**: como usar a inovação contínua para criar negócios radicalmente bem-sucedidos. São Paulo: Lua de Papel, 2012.
- TAN, Cedric K. W.; NURUL-ASNA, Hidayah. Serious games for environmental education. **Integrative Conservation**, [S.L.], v. 2, n. 1, p. 19-42, mar. 2023. Wiley. <http://dx.doi.org/10.1002/inc3.18>.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18749443>

GREEN AI: UMA REVISÃO DE LITERATURA SOBRE ESTRATÉGIAS DE SOFTWARE PARA REDUÇÃO DA PEGADA ENERGÉTICA E HÍDRICA EM MODELOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA

Nicole Evellyn Sousa Santos^a; Amanda Castro da Rosa^b; Antonio Vitor dos Santos Figueiredo^b; Gustavo Wendell Santiago dos Reis^b; Jaily Aparecida do Rosario Silva^b; Leno Rodrigues Martins^c

^a Universidade do Estado do Pará, Castanhal, Pará, nicole.santos@aluno.uepa.br

^b Universidade do Estado do Pará, Primavera, Pará

^c Universidade do Estado do Pará, Castanhal, Pará

Eixo temático: Engenharia de Software.

RESUMO

O crescimento exponencial da Inteligência Artificial tem gerado um impacto ambiental significativo e crescente, associado ao consumo intensivo de recursos energéticos e hídricos em data centers. Diante desse cenário, o presente estudo teve como objetivo revisar a literatura recente sobre soluções tecnológicas para mitigar a pegada hídrica e energética de modelos de IA. Foi realizada uma revisão de literatura descritiva e exploratória nas bases ACM Digital Library, IEEE Xplore e Google Acadêmico, considerando publicações entre 2020 e 2025, a partir de critérios de inclusão e exclusão previamente definidos. Oito estudos foram selecionados e analisados. Os resultados evidenciam duas principais frentes de atuação: (i) otimização da infraestrutura de data centers por meio de agendamento inteligente e balanceamento de carga; e (ii) desenvolvimento de ferramentas de conscientização e cálculo de pegada de carbono para desenvolvedores. Conclui-se que, embora promissoras, tais iniciativas ainda evoluem de forma desconectada, apontando para a necessidade de futuras pesquisas que integrem a eficiência da infraestrutura com a eficiência dos algoritmos.

Palavras-chave: Green AI; Sustentabilidade; Data Centers

1. INTRODUÇÃO

A evolução da Inteligência Artificial (IA), particularmente de modelos de grande escala, impôs um novo paradigma à área de tecnologia, no qual o avanço em performance está diretamente associado a um custo computacional e ambiental sem precedentes. Estudos de alto impacto demonstram que o treino de um único modelo de Processamento de Linguagem Natural pode gerar uma pegada de carbono superior à de um voo transatlântico, expondo um desafio fundamental para a sustentabilidade do setor (Strubell et al., 2019). Este custo não se restringe à energia, mas engloba também um consumo massivo de recursos hídricos para a refrigeração de data centers (DC), tornando a infraestrutura de IA um ponto crítico e crescente de pressão sobre os ecossistemas.

Em resposta a este cenário, a comunidade científica e tecnológica propõe uma mudança de foco. A abordagem que busca exclusivamente o aumento de performance está sendo reavaliada em favor da chamada "Green AI" (IA Verde), que prioriza a eficiência como métrica central de sucesso (Schwartz et al., 2020). Esse novo paradigma não sugere um freio à inovação, mas sim uma reorientação dos esforços de pesquisa para a criação de algoritmos e

sistemas que alcancem resultados de ponta com o menor custo computacional e ambiental possível.

Diversos autores reforçam que a sustentabilidade em IA não é apenas uma questão técnica, mas também ética e social. Strubell et al. (2019) e Patterson et al. (2021) apontam que os custos ambientais recaem de forma desigual em determinadas regiões, levantando preocupações de justiça ambiental. Li et al. (2023, 2025) destacam ainda a invisibilidade do consumo de água nas métricas tradicionais, evidenciando um risco adicional para comunidades vulneráveis.

Schwartz et al. (2020) defendem que uma Green AI autêntica deve integrar eficiência ambiental e responsabilidade social, evitando que o avanço tecnológico amplie desigualdades. Esse debate conecta-se à necessidade de maior transparência e padronização de métricas, de modo que cientistas, empresas e governos possam avaliar soluções de forma comparável e justa.

Ainda assim, a literatura revela desafios de governança e fragmentação. Enquanto algumas iniciativas, como o *Green Algorithms* (Lannelongue et al., 2021), focam na conscientização por meio da medição de pegadas de carbono, outras, como WaterWise (Jiang et al., 2025), SHIELD (Qi et al., 2023) e CASPER (Souza et al., 2024), atuam diretamente na infraestrutura de data centers. Contudo, a falta de articulação entre essas propostas mostra que o campo avança de maneira dispersa, sem integração plena entre eficiência técnica, justiça social e sustentabilidade.

Adotando esta perspectiva, o objetivo do presente trabalho é conduzir uma revisão das soluções tecnológicas propostas na literatura recente para mitigar a pegada hídrica e energética da IA. A proposta não apenas analisa algoritmos, frameworks e arquiteturas que buscam otimizar recursos computacionais, mas também observa estratégias voltadas à sustentabilidade no contexto da computação. Dessa forma, a abordagem discutida nesta revisão procura consolidar o estado da arte, oferecer um panorama técnico das alternativas existentes e, sobretudo, responder à seguinte pergunta norteadora: quais são as principais soluções tecnológicas propostas na literatura para mitigar a pegada hídrica e energética da IA?

2. MATERIAL E MÉTODOS

Esta seção descreve os procedimentos metodológicos adotados para a revisão de literatura e a seleção dos estudos analisados. O objetivo é assegurar uma análise criteriosa de abordagens tecnológicas para a mitigação do impacto ambiental da IA, com ênfase em soluções de software.

2.1 Tipo de Estudo

O presente estudo é uma revisão de literatura, de caráter descritivo e exploratório, voltado para identificar e analisar artigos que propõem soluções tecnológicas para reduzir a pegada hídrica e energética da IA. A revisão teve como foco artigos publicados em periódicos científicos e trabalhos apresentados em conferências de alto impacto na área de Tecnologia e Computação.

2.2 Estratégia de Busca

A pesquisa foi executada nas principais bases de dados da área de Computação, nomeadamente a ACM Digital Library, a IEEE Xplore, e o Google Acadêmico como ferramenta de busca complementar. Os termos de busca, aplicados predominantemente em

inglês para maior abrangência, incluíram descritores como "Green AI", "sustainable computing", "AI water footprint" e "AI carbon footprint".

2.3 Critérios de Inclusão e Exclusão

Os critérios de inclusão consideraram artigos que abordam o impacto ambiental da IA e as soluções tecnológicas para o problema, publicados nos últimos cinco anos (2020-2025), em inglês ou português. Foram excluídos trabalhos de opinião sem base empírica, artigos fora do período estipulado, duplicados e pagos. O processo de seleção seguiu a leitura de títulos e resumos e, posteriormente, a leitura integral dos artigos pré-selecionados para a verificação final dos critérios.

2.4 Análise dos Artigos

Os artigos selecionados foram então divididos em duas categorias: definição da questão de pesquisa, estabelecimento da estratégia de busca, aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, e análise comparativa dos artigos selecionados.

Figura 1. Fluxograma dos artigos selecionados para a revisão literária.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos 8 artigos selecionados nesta revisão revelou um ecossistema de pesquisa dividido em duas frentes principais. De um lado, estão os trabalhos de Fundamentação e Quantificação, que medem e contextualizam o impacto ambiental da IA. Do outro, estão os trabalhos de Solução Tecnológica, que propõem os frameworks e algoritmos para mitigar este impacto. A Tabela 1, a seguir, apresenta uma síntese destes últimos, que formam o núcleo da análise comparativa deste estudo.

Tabela 1. Síntese dos artigos de solução tecnológica selecionados para a revisão.

Artigo (Autor, Ano)	Problema Central Abordado	Proposta / Solução Tecnológica	Metodologia de Validação	Principais Métricas Utilizadas
Jiang et al. (2025)	A otimização conjunta das pegadas de carbono e hídrica, que são objetivos conflitantes, pois fontes de energia de baixo carbono podem exigir um alto consumo de água.	Um agendador de tarefas (job scheduler) chamado "Water Wise", para realocar cargas conforme recursos de variabilidade geográfica/tempo e de escassez de água local.	Simulação utilizando dados de tráfego de produção (Google Borg, Alibaba) num cluster de teste distribuído em cinco regiões geográficas reais da AWS.	Porcentagem de economia na pegada de carbono e na pegada hídrica em comparação com um agendador padrão.
Qi et al. (2023)	A necessidade de co-otimizar simultaneamente três objetivos conflitantes na gestão de DC's distribuídos: custos de energia, emissões de carbono e pegada hídrica.	Um framework de gerenciamento de cargas de trabalho chamado "SHIELD", que guia a busca por soluções com um algoritmo evolutivo para explorar o espaço de design.	Simulação comparando o SHIELD com três outras abordagens de otimização (TOO, GALD, DMGC).	Fatores de redução para cada objetivo (até 3.7x em carbono, 1.8x em água, 1.3x em custo) e a Pareto Hypervolume (PHV).
Lannelongue et al. (2021)	A ausência de uma ferramenta simples, padronizada e de fácil acesso para	Uma ferramenta chamada "Green Algorithms", que consiste numa calculadora	A ferramenta foi aplicada para estimar a pegada de carbono de algoritmos de áreas	Pegada de carbono em gramas de CO ₂ equivalente

	que cientistas e desenvolvedores pudessem estimar a pegada de carbono de suas tarefas computacionais.	online gratuita e em pacotes de software de código aberto (Python, R).	científicas diversas, como simulações de física de partículas, previsões meteorológicas e Processamento de Linguagem Natural.	(gCO ₂ e). Contextualizadas em meses-árvore (carbono sequestrado por uma árvore), distância percorrida por um carro e percentagem de um voo.
Souza et al. (2024)	O conflito entre minimizar a latência (usando o servidor geograficamente mais próximo) e minimizar a pegada de carbono (usando um servidor numa região com energia mais limpa), para serviços web.	Um sistema de agendamento consciente de carbono chamado "CASPER", implementado como um agendador personalizado para Kubernetes.	Avaliado num cluster de 16 servidores que emulava seis regiões reais da AWS. Foi utilizada uma aplicação real (Kiwix/Wikipédia) com dados de tráfego e de intensidade de carbono também reais.	A principal é a percentagem de economia na pegada de carbono e a latência média (em milissegundos) usada como restrição para garantir que a performance não fosse degradada.

A literatura revisada mostra que as soluções para mitigar a pegada hídrica e energética da IA se organizam em dois grandes eixos: (I) gestão de infraestrutura e agendamento inteligente e (II) ferramentas de conscientização e justiça ambiental. No campo da gestão de infraestrutura, destacam-se os agendadores inteligentes. O WaterWise (Jiang et al., 2025) representa um marco por introduzir o Fator de Escassez Hídrica no processo de decisão. Essa inovação faz com que o sistema priorize regiões menos vulneráveis à escassez de água, mesmo que isso implique em maior emissão de carbono. Ao lidar explicitamente com o conflito entre pegada hídrica e carbônica, o WaterWise estabelece uma ponte com as preocupações teóricas de Li et al. (2025), que destacam a invisibilidade do consumo de água na maior parte dos frameworks existentes. Enquanto Li et al. apontam a lacuna conceitual, o WaterWise oferece uma materialização prática dessa preocupação.

Seguindo uma linha próxima, o SHIELD (Qi et al., 2023) também aborda o agendamento, mas com uma abordagem baseada em IA e algoritmos evolutivos, em contraste à programação matemática tradicional do WaterWise. Sua força está na co-otimização tripla (carbono, água e custo financeiro), o que amplia a visão do problema em relação ao WaterWise. Em termos de comparação, o SHIELD apresenta uma sofisticação que ressoa com o modelo de Geographical Load Balancing Equitativa (Li et al., 2023), pois ambos introduzem uma dimensão distributiva que transcende a simples busca por eficiência, no caso do SHIELD, equilibrando múltiplos objetivos, e no de Li et al., assegurando justiça ambiental entre diferentes regiões.

Já o CASPER (Souza et al., 2024) leva essas ideias ao campo das tecnologias de nuvem modernas, mostrando como tais estratégias podem ser aplicadas em ambientes de produção reais, como clusters Kubernetes. Seu diferencial é conciliar redução de carbono com baixa latência, algo essencial para a experiência do usuário. Essa ênfase operacional aproxima-se da proposta de Vergallo et al. (2025) com o Follow-the-Sun, ambos priorizando soluções pragmáticas e adaptáveis, ainda que com enfoques distintos: CASPER equilibra latência e carbono, enquanto Follow-the-Sun realoca cargas de trabalho com base na disponibilidade de energia renovável.

Por outro lado, soluções como o Green Algorithms (Lannelongue et al., 2021) representam uma vertente distinta, voltada para a capacitação do desenvolvedor. Ao fornecer métricas compreensíveis da pegada de carbono dos códigos, essa ferramenta não busca a otimização automática, mas sim a sensibilização e mudança comportamental. Nesse sentido, ela atua de forma complementar às propostas de infraestrutura, oferecendo um nível mais individualizado de intervenção. Essa abordagem conecta-se com a defesa de Li et al. (2025) pela transparência e visibilidade das métricas ambientais, mostrando como a disponibilização clara de dados pode catalisar práticas mais sustentáveis.

Assim, ao responder à pergunta norteadora desta revisão: quais são as principais soluções tecnológicas propostas na literatura para mitigar a pegada hídrica e energética da IA? observa-se que os trabalhos revisados não competem entre si, mas se complementam. Agendadores como WaterWise, SHIELD e CASPER mostram a robustez de estratégias baseadas em otimização e IA para reduzir impactos em grande escala; Green Algorithms evidencia o papel educativo e microestrutural na transformação das práticas de programação; enquanto Li et al. (2025), Li et al. (2023) e Vergallo et al. (2025) fornecem a base conceitual, social e operacional que orienta a evolução dessas soluções. Juntas, essas iniciativas configuram um ecossistema tecnológico que aponta para uma computação mais sustentável, transparente e equitativa.

4. CONCLUSÃO

A presente revisão de literatura revelou um campo de pesquisa ativo e com soluções tecnológicas promissoras para o crescente impacto ambiental da IA, que vão desde "agendadores inteligentes" que otimizam a infraestrutura de DC's, até ferramentas que tornam a pegada de carbono visível para os próprios programadores. Fica evidente que as tecnologias avaliadas apresentam um grande potencial para reduzir o consumo de recursos e guiar a computação para um futuro mais sustentável. No entanto, a principal conclusão deste trabalho é a identificação de duas frentes de atuação que, na maioria das vezes, evoluem de forma desconectada: a otimização da infraestrutura externa (através do balanceamento de carga) e a otimização interna do software (tornando os algoritmos mais eficientes). Esta separação aponta para uma lacuna e, ao mesmo tempo, para uma grande oportunidade de pesquisa futura: a integração destas duas estratégias, unindo a eficiência do DC com a eficiência do modelo de IA, para criar soluções verdadeiramente integradas e eficazes.

Apesar das contribuições, este estudo apresenta limitações. O número restrito de artigos analisados (oito) pode limitar a abrangência dos achados, sobretudo diante do ritmo acelerado da área. A revisão concentrou-se em publicações disponíveis em acesso aberto nas bases consultadas, o que pode ter excluído trabalhos relevantes. Além disso, o recorte temporal (2020–2025), embora garanta atualidade, restringe comparações históricas, e a diversidade metodológica dos estudos dificulta a padronização de métricas. Essas limitações reforçam a importância de revisões mais amplas e comparativas.

Para pesquisas futuras, destacam-se três direções prioritárias: (i) o desenvolvimento de frameworks integrados que combinem a eficiência da infraestrutura com a dos algoritmos; (ii) a criação de métricas padronizadas e benchmarks internacionais que incluam tanto a pegada de carbono quanto a hídrica; e (iii) a investigação das dimensões éticas, sociais e regulatórias da sustentabilidade em IA, incluindo diretrizes de governança e práticas de justiça ambiental. Esses caminhos podem fortalecer o campo da Green AI, ampliando seu impacto acadêmico, tecnológico e social.

5. REFERÊNCIAS

- Jiang, Y., Roy, R. B., Kanakagiri, R., & Tiwari, D. (2025). WaterWise: Co-optimizing Carbon- and Water-Footprint Toward Environmentally Sustainable Cloud Computing. *In Proceedings of the 30th ACM SIGPLAN Annual Symposium on Principles and Practice of Parallel Programming (PPoPP '25)*, 297–311. <https://doi.org/10.1145/3710848.3710891>
- Lannelongue, L., Grealey, J., & Inouye, M. (2021). Green Algorithms: Quantifying the Carbon Footprint of Computation. *Advanced Science*, 8(12), 2100707. <https://doi.org/10.1002/adv.202100707>
- Li, P., Yang, J., Islam, M. A., & Ren, S. (2025). Making AI Less 'Thirsty': Uncovering and addressing the secret water footprint of AI models. *Communications of the ACM*, 68(7), 54–61. <https://doi.org/10.1145/3724499>
- LI, P.; YANG, J.; WIERMAN, A.; REN, S. Towards Environmentally Equitable AI via Geographical Load Balancing. (2023). arXiv preprint [arXiv:2307.05494](https://arxiv.org/abs/2307.05494). <https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.05494>
- Patterson, D. et al.. (2021). *Carbon Emissions and Large Neural Network Training*. arXiv preprint [arXiv:2104.10350](https://arxiv.org/abs/2104.10350). <https://arxiv.org/abs/2104.10350>
- Qi, S., Milojevic, D., Bash, C., & Pasricha, S. (2023). SHIELD: Sustainable Hybrid Evolutionary Learning Framework for Carbon, Wastewater, and Energy-Aware Data Center Management. *In Proceedings of the 14th international Green and Sustainable Computing Conference (IGSC '23)*, 56–62. <https://doi.org/10.1145/3634769.3634810>
- Schwartz, R., Dodge, J., Smith, N. A., & Etzioni, O. (2020). Green AI. *Communications of the ACM*, 63(12), 54–63. <https://doi.org/10.1145/3381831>
- Souza, A. et al.. (2024). *CASPER: Carbon-Aware Scheduling and Provisioning for Distributed Web Services*. arXiv preprint [arXiv:2403.14792](https://arxiv.org/abs/2403.14792). <https://arxiv.org/abs/2403.14792>
- Strubell, E., Ganesh, A., & McCallum, A. (2019). Energy and Policy Considerations for Deep Learning in NLP. *In Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 3645–3650. <https://doi.org/10.18653/v1/P19-1355>
- Vergallo, R. et al.. (2025). *On the Effectiveness of the 'Follow-the-Sun' Strategy in Mitigating the Carbon Footprint of AI in Cloud Instances*. arXiv preprint [arXiv:2506.10990](https://arxiv.org/abs/2506.10990). <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.10990>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18749502>

MACHINE LEARNING NA PREVISÃO DE SURTOS DE DENGUE NO CONTEXTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA

Laiane Martins de Souza^a; Nicole Victória Lopes da Costa^a; Averaldo Juvenal Menezes Filho^a; Diego da Silva Smith^b; Marta de Oliveira Barreiros^a

^aUniversidade do Estado do Pará, Centro De Ciências Naturais e Tecnologia, Castanhal, Pará, laiane.md.souza@aluno.uepa.br

^aUniversidade do Estado do Pará, Centro De Ciências Naturais e Tecnologia, Castanhal, Pará, nicole.costa@aluno.uepa.br

^aUniversidade do Estado do Pará, Centro De Ciências Naturais e Tecnologia, Castanhal, Pará, averaldo.jm.filho@aluno.uepa.br

^bInstituto Federal do Pará, diegosmithdss@gmail.com

^aUniversidade do Estado do Pará, Centro De Ciências Naturais e Tecnologia, Castanhal, Pará, marta.do.barreiros@uepa.br

Eixo temático: Engenharia de Software.

RESUMO

A dengue é uma doença endêmica que acomete, principalmente, regiões tropicais e subtropicais, como a Amazônia. Em tempos de mudanças climáticas, esse quadro torna-se uma preocupação ainda maior, uma vez que fatores climáticos influenciam na dinâmica do vetor *Aedes aegypti* e na transmissão do vírus. Nesse contexto, o uso de técnicas de Machine Learning (ML) oferece uma abordagem favorável para a previsão de surtos de dengue, com modelos capazes de lidar com grandes volumes de dados e entender as relações não lineares entre variáveis ambientais e a ocorrência da doença. Assim, este trabalho é uma revisão sistemática da literatura que busca identificar os principais algoritmos de ML e Deep Learning (DL) empregados na previsão de surtos de dengue, bem como as variáveis climáticas mais frequentemente utilizadas nestes modelos. A busca foi realizada na base de dados Web of Science, considerando estudos publicados entre os anos de 2015 e 2025, e seguindo o método PRISMA 2020 para revisões sistemáticas. Os resultados indicam que os algoritmos mais comumente usados e com melhores desempenhos são os baseados em árvores e Redes Neurais Artificiais. Quanto às variáveis climáticas, destacam-se os dados referentes à temperatura, precipitação pluviométrica e a umidade relativa do ar, os quais demonstraram grande relevância para os modelos desenvolvidos. Portanto, o uso de ML para previsão de surtos de dengue apresenta-se como uma valiosa ferramenta para antecipação de cenários de risco, embora os estudos atuais ainda deixem lacunas para melhorias nessas previsões, sobretudo diante da instabilidade climática.

Palavras-chave: Dengue; Machine Learning; Deep Learning; Mudanças Climáticas; Surtos

1. INTRODUÇÃO

A dengue representa um dos mais graves problemas de saúde pública em escala global, sendo endêmica em mais de 100 países e responsável por milhões de infecções anuais (Costa et al., 2022; Rahman et al., 2021). A doença é primariamente transmitida pela picada do

mosquito *Aedes aegypti*, embora o *Aedes albopictus* também atue como vetor secundário (Costa et al., 2022; Xu et al., 2022).

O desafio do controle da dengue tem aumentado devido às mudanças climáticas, que exercem influência direta na ecologia do *Aedes aegypti* e na dinâmica da transmissão do vírus (Al-Manji et al., 2025). Essa variabilidade climática, aumentada por fenômenos como a urbanização descontrolada, expande a distribuição geográfica do vetor e aumenta a ocorrência de epidemias, tornando o cenário epidemiológico ainda mais imprevisível (Al-Manji et al., 2025; Haque et al., 2024).

Logo, as abordagens de Machine Learning (ML) e Deep Learning (DL) apresentam-se como ferramentas promissoras para a criação de sistemas mais eficientes de alerta precoce de dengue (Sivaprasad et al., 2020). Modelos como Random Forest (RF), Artificial Neural Network (ANN) e Support Vector Machine (SVM) conseguem analisar grandes volumes de dados e identificar relações complexas entre variáveis climáticas, entomológicas e epidemiológicas, superando as limitações dos métodos estatísticos tradicionais (Haque et al., 2024; Rahman et al., 2021). Devido ao aumento de pesquisas na área, esta publicação propõe uma revisão sistemática para consolidar o conhecimento existente, oferecer uma análise crítica e direcionar futuros estudos para a implementação de sistemas de controle da dengue mais eficazes e baseados em inteligência artificial, principalmente diante da instabilidade climática atual.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho é uma revisão sistemática da literatura, de acordo com a metodologia PRISMA - Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyse descrita por Page et al.(2022). Nesse sentido, a delimitação de questões de pesquisa é essencial e ela foi feita seguindo a estratégia PICO, a qual orienta a formulação da pergunta de pesquisa por meio da definição do problema ou condição a ser investigada, do tipo de intervenção a ser analisada, da possibilidade de comparação entre intervenções e dos desfechos de interesse (Galvão & Ricarte, 2019). Dessa forma, foram definidas duas questões de pesquisa: “Quais algoritmos de Machine Learning têm sido utilizados para prever surtos de dengue em cenários de mudanças climáticas?” e “Quais variáveis climáticas são mais utilizadas nestes modelos?”.

A coleta de dados ocorreu em agosto de 2025 e foi utilizado o repositório Web of Science para seleção dos artigos científicos publicados entre 2015 e 2025. As palavras-chave utilizadas incluem os seguintes termos usados como critérios de inclusão: “machine learning”, “climate changes” e “dengue”. Foram excluídos: materiais não científicos, revisões de

literatura, artigos não relacionados ao tema, duplicados, que não abordassem a aplicação de uma ferramenta de Inteligência Artificial, que não tratasse de arboviroses transmitidas por *Aedes Aegypti* ou que não considerasse fatores climáticos. Além disso, outros quatro artigos foram identificados por busca cruzada e incluídos no processo de revisão.

Inicialmente, os artigos retornados pela primeira pesquisa na base de dados passaram por uma triagem por Inteligência Artificial (IA), para garantir que todos os artigos abordassem as palavras-chave definidas ou similares. O uso de IA na automação de processos dentro de uma revisão sistemática é previsto nas diretrizes do PRISMA 2020 e visto como ferramenta de otimização de tempo essencial na atual conjuntura (Page et al, 2022). Após isso, o título e abstract dos artigos restantes foram lidos na íntegra, com o objetivo de incluir apenas publicações relevantes para o problema delimitado, considerando os critérios de exclusão. A figura 1 apresenta o processo de seleção de estudos, de acordo com o protocolo PRISMA.

Figura 1. Fluxograma PRISMA

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo de Ismail et al. (2022) teve como objetivo criar um modelo integrado a um sistema de alerta precoce via Internet das Coisas (IoT) para prever surtos de dengue nas regiões de Selayang e Bandar Baru Bangi, na Malásia. Para isso, os pesquisadores coletaram dados semanais de fatores epidemiológicos, entomológicos e ambientais (temperatura, umidade e índice de poluição no ar) durante o ano de 2018. Ao comparar cinco modelos de previsão (Autoregressivo de Atraso Distribuído, Hierárquico, ANN, SVM e RF), o modelo RF obteve o melhor desempenho, com 95% de precisão. Uma descoberta importante foi que os

dados entomológicos não surtiram efeito significativo na precisão do modelo, podendo ser facilmente removidos (Ismail, S. et al., 2022).

No trabalho de Xu et al. (2022), foram estimadas áreas de risco global para os ciclos urbano e silvestre do Zika vírus (ZIKV) em cenários presentes e futuros. Para isso, utilizaram o modelo de máxima entropia (MaxEnt), que integrou registros de ocorrência do ZIKV, de seus vetores e de hospedeiros primatas com os seguintes dados climáticos: Amplitude Diurna Média, Isotermalidade, Sazonalidade da Temperatura, Temperatura Média do Trimestre Mais Úmido e do Mais Seco, Precipitação do Mês Mais Úmido e do Mais Seco, Sazonalidade da Precipitação, Precipitação do Trimestre Mais Quente e do Mais Frio. Os resultados apontaram que, atualmente, 16,6% da superfície terrestre (exceto Antártica) está em risco para o ciclo urbano do ZIKV. No entanto, as projeções futuras indicam que, a nível global, mudanças climáticas podem reduzir as áreas adequadas para os mosquitos vetores (Xu et al., 2022).

No nordeste da Tailândia, Rahman et al. (2021) buscaram mapear a distribuição espacial e prever a quantidade (alta/baixa) do vetor da dengue *Aedes aegypti*. Para isso, utilizou cinco modelos de ML: Logistic regression (LR), SVM, k-Nearest Neighbor (kNN), ANN e RF. O estudo recolheu diversos tipos de dados entre janeiro e dezembro de 2019, os quais incluíram a recolha de 1066 fêmeas adultas do mosquito *Aedes aegypti*, fatores socioeconômicos, fatores de Conhecimento, Atitude e Prática (KAP) relacionados com as alterações climáticas e a dengue, e dados de paisagem baseados em satélite. Foi observado que o modelo RF demonstrou o melhor desempenho com precisão de 96% e Área Sob a Curva Roc (AUC) de 0,99 ao combinar todos os fatores. Além da confiabilidade do modelo RF, concluiu-se que os fatores relacionados ao KAP têm mais impacto do que os demais considerados (Rahman, M. et al., 2021).

No artigo de Rahman et al. (2025) empregaram seis algoritmos de Aprendizado de Máquina para prever o risco de surtos de dengue em Bangladesh. Os modelos utilizados foram Extreme Gradient Boosting (XGBoost), Light Gradient Boosting Machine (LightGBM), Naïve Bayes Classifier (Naive), Decision Tree (DT), SVM e Generalized Linear Model (GLM). As variáveis de análise foram categorizadas em três grupos: Dengue, climáticas, sociodemográficas e de paisagem. Entre as variáveis climáticas, destacam-se a Umidade Relativa, a Precipitação, a Pressão Superficial e a Velocidade Máxima do Vento a 50 Metros. O estudo conclui vantagem do XGBoost, com AUC de 0,89 e Log Loss de 0,64 (Rahman et al., 2025).

Com o mesmo objetivo, na publicação de GUO et al. (2017) os pesquisadores utilizaram os modelos Support Vector Regression (SVR), Gradient Boosting Machine (GBM),

Negative binomial Regression Model (NBM), Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (LASSO) e Generalized Additive Model (GAM), e os submeteu sobre as métricas de Erro Quadrático Médio e R-quadrado. As variáveis climáticas de temperatura média semanal, umidade relativa média semanal e precipitação foram correlacionadas à dados de casos de dengue na china e registros de pesquisa sobre dengue na plataforma online Baidu, no período de 2011 e 2014. Foi observado que o modelo SVR obteve menor taxa de erro na previsão (Guo et al., 2017).

Lu et al. (2024) integraram modelos de regressão linear múltipla (MLR) com redes de memória de longo e curto prazo (LSTM), no intuito de melhorar a capacidade de previsão de casos de dengue com até 60 semanas de antecedência. Primeiro, o MLR foi utilizado como técnica estatística, para estabelecer a relação entre a taxa média de picadas e as variáveis climáticas(temperatura, umidade e precipitação). Todos os resíduos que não conseguiram ser explicados pelo modelo foram passados por um processo de Análise Multi-Resolução (MRA) e os dados de resíduo sem ruído foram treinados pelo modelo Long Short-Term Memory (LSTM), um tipo de ANN. Resultando em um Erro Percentual Absoluto Médio (MAPE) de 13,97. Porém, foram projetados resultados notavelmente divergentes no período que coincidiu com a implementação da Ordem de Controle de Movimento (MCO) na Malásia em resposta à COVID-19 (Lu et al., 2024).

Um estudo realizado em 17 regiões administrativas na Filipinas, assim como no de Lu et al.(2024), utilizou dados meteorológicos, como umidade relativa, precipitação e temperatura média, juntamente com o número de incidência de dengue (Zafra, 2020). As ANNs utilizadas foram configuradas da mesma forma para cada região administrativa e com seis camadas ocultas. Para avaliar a precisão da previsão de casos de dengue, os autores utilizaram o Erro Logarítmico Quadrático Médio, o que demonstrou que todos os modelos obtiveram resultado menor que 0,04. No entanto, houve ineficiência da identificação de picos de incidência em quatro regiões, demonstrando a dificuldade da abordagem em prever eventos extremos (Zafra, 2020).

O estudo de Ceia-Hasse et al.(2023) objetivou desenvolver uma classificação de séries para prever alterações relativas no número de ovos de *Aedes Aegypti*, o principal vetor da dengue, na Ilha da Madeira, em Portugal. A variação foi classificada em 7 classes e foram usados dados de quantidade de ovos registrados semanalmente entre 2013 e 2019, e variáveis climáticas referentes a temperatura, umidade relativa e precipitação acumulada. Foram testadas várias arquiteturas de DL, como Redes Neurais Convolucionais(CNN), Redes Long Short-Term Memory Convolucionais Profundas (DeepConvLSTM), Redes Residuais (ResNet)

e Redes Inception Time, gerando cinco modelos aleatórios para cada arquitetura. Dessa forma, foi identificado um melhor desempenho da DeepConvLSTM, apresentando AUC igual a 0.92. Ademais, o estudo contou com uma comparação com quatro modelos clássicos de ML, que obtiveram um desempenho preditivo inferior a 0,6 de AUC (Ceia-Hasse et al., 2023).

Os artigos analisados demonstraram versatilidade quanto aos algoritmos utilizados, embora seja possível observar a presença marcante do RF, SVM, modelos de regressão e ANNs. Modelos baseados em árvores, como Random Forest e XgBoost, e modelos de diferentes arquiteturas de Redes Neurais Artificiais foram os que mais se destacaram em poder preditivo em problemas relacionados ao enfoque desta revisão (Zafra, 2020; Rahman, M. et al., 2021; Ismail, S. et al., 2022; Ceia-Hasse et al., 2023; Lu et al., 2024; Rahman et al., 2025). Todavia, nos trabalho de Xu et al. (2022), ao prever área de risco para ciclos do Zika Vírus - arbovírus também transmitido pelo *Aedes Aegypti* -, o modelo de MaxEnt obteve bom resultado, assim como o SVR no estudo de GUO et al. (2017).

Ademais, é possível perceber que em todos os trabalhos encontrados foram consideradas diversas características na construção dos modelos de ML e DL. No entanto, as variáveis climáticas mais empregadas foram as relacionadas à temperatura, umidade e precipitação (Guo et al., 2017; Zafra, 2020; Ismail, S. et al., 2022; Xu et al., 2022; Ceia-Hasse et al., 2023; Lu et al., 2024; Rahman et al., 2025). Alguns estudos também utilizaram características como isothermalidade (Xu et al., 2022), KAP (Rahman, M. et al., 2021) e pressão superficial atmosférica (Rahman et al., 2025).

4. CONCLUSÃO

Portanto, esta revisão sistemática comprova a viabilidade dos modelos de Machine Learning (ML) na previsão de surtos de dengue no contexto de mudanças climáticas. Os achados demonstraram que diversas arquiteturas de ML, com destaque para os modelos como Random Forest e XgBoost, e redes neurais como LSTM e DeepConvLSTM, superaram os métodos estatísticos tradicionais, alcançando níveis de acurácia preditiva frequentemente superiores a 90%. O sucesso destes modelos reside na capacidade de integrar um conjunto heterogêneo de variáveis, como dados climáticos, entomológicos, epidemiológicos e, de forma mais relevante, dados sociocomportamentais e de paisagem. Portanto pode-se observar que a ML realmente representa uma ferramenta poderosa e viável para aprimorar a revisão de surtos de dengue. Na prática, isso indica um potencial transformador para a vigilância epidemiológica, permitindo que os sistemas de saúde pública transitem de uma postura reativa para uma proativa, possibilitando o controle de surtos antes que esses ocorram.

5. REFERÊNCIAS

- Abdullah Al-Manji, Adil Al Wahaibi, Al-Azri, M., & Chan, M. F. (2025). Predicting Mosquito-Borne Disease Outbreaks Using Poisson and Negative Binomial Models: A Comparative Study. *Journal of Infection and Public Health*, 18(11), 102906–102906. <https://doi.org/10.1016/j.jiph.2025.102906>
- Ceia-Hasse, A., Sousa, C., Gouveia, B. R., & César Capinha. (2023). Forecasting the abundance of disease vectors with deep learning. *Ecological Informatics*, 78, 102272–102272. <https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2023.102272>
- Costa, A. C., Gomes, T. F., Moreira, R. P., Cavalcante, T. F., & Mamede, G. L. (2022). Influence of hydroclimatic variability on dengue incidence in a tropical dryland area. *Acta Tropica*, 235, 106657–106657. <https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2022.106657>
- Cristiane, M., Galvão, B., Luiz, I., & Ricarte, M. (n.d.). Esta obra está licenciada sob uma Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (cc BY 4.0) REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA: CONCEITUAÇÃO, PRODUÇÃO E PUBLICAÇÃO SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW: CONCEPT, PRODUCTION AND PUBLICATION. <https://doi.org/10.21728/logeion.2019v6n1.p57-73>
- Guo, P., Liu, T., Zhang, Q., Wang, L., Xiao, J., Zhang, Q., Luo, G., Li, Z., He, J., Zhang, Y., & Ma, W. (2017). Developing a dengue forecast model using machine learning: A case study in China. *PLOS Neglected Tropical Diseases*, 11(10), e0005973. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0005973>
- Haque, S., Mengersen, K., Barr, I., Wang, L., Yang, W., Sotiris Vardoulakis, Bambrick, H., & Hu, W. (2024). Towards development of functional climate-driven early warning systems for climate-sensitive infectious disease: Statistical models and recommendations. *Environmental Research*, 118568–118568. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2024.118568>
- Ismail, S., Fildes, R., Ahmad, R., Wan Mohamad Ali, W. N., & Omar, T. (2022). The practicality of Malaysia dengue outbreak forecasting model as an early warning system. *Infectious Disease Modelling*, 7(3), 510–525. <https://doi.org/10.1016/j.idm.2022.07.008>
- Lu, X., Teh, S. Y., Tay, C. J., Abu Kassim, N. F., Fam, P. S., & Soewono, E. (2024). Application of multiple linear regression model and long short-term memory with compartmental model to forecast dengue cases in Selangor, Malaysia based on climate variables. *Infectious Disease Modelling*, 10(1), 240–256. <https://doi.org/10.1016/j.idm.2024.10.007>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., & McGuinness, L. A. (2022). A declaração PRISMA 2020: diretriz atualizada para relatar revisões sistemáticas. *Epidemiologia E Serviços de Saúde*, 31(2). <https://doi.org/10.5123/s1679-49742022000200033>
- Rahman, M. S., & Abu, M. (2025). Explainable artificial intelligence for predicting dengue outbreaks in Bangladesh using eco-climatic triggers. *Global Epidemiology*, 10, 100210–100210. <https://doi.org/10.1016/j.gloeipi.2025.100210>
- Rahman, M. S., Pientong, C., Zafar, S., Ekalaksananan, T., Paul, R. E., Haque, U., Rocklöv, J., & Overgaard, H. J. (2021). Mapping the spatial distribution of the dengue vector *Aedes aegypti* and predicting its abundance in northeastern Thailand using machine-learning approach. *One Health (Amsterdam, Netherlands)*, 13, 100358. <https://doi.org/10.1016/j.onehlt.2021.100358>
- Sivaprasad, A., Beevi, N. S., & Manojkumar, T. K. (2020). Dengue and Early Warning Systems: A review based on Social Network Analysis. *Procedia Computer Science*, 171, 253–262. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.04.027>

Xu, Y., Zhou, J., Liu, T., Liu, P., Wu, Y., Lai, Z., Gu, J., & Chen, X.-G. (2022). Assessing the risk of spread of zika virus under current and future climate scenarios. *Biosafety and Health*, 4(3). <https://doi.org/10.1016/j.bsheal.2022.03.012>

Zafra, B. (2020). Predicting dengue in the Philippines using artificial neural network. <https://doi.org/10.1101/2020.10.08.20209718>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18749554>

PROPOSTA DE MODELO CONCEITUAL PARA GESTÃO SUSTENTÁVEL NA AMAZÔNIA: INTEGRAÇÃO DE BLOCKCHAIN E COMPLIANCE AMBIENTAL PARA COMBATE À EXPLORAÇÃO ILEGAL DE RECURSOS NATURAIS

Gabriella Marreiros Staudt¹; João Vitor Jaques de Sousa²; Leno Rodrigues Martins³

¹Universidade do Estado do Pará, Castanhal, Pará, gabriella.m.staudt@aluno.uepa.br

²Universidade do Estado do Pará, Castanhal, Pará, joao.vjd.sousa@aluno.uepa.br

³Universidade do Estado do Pará, Castanhal, Pará, leno.martins@uepa.br

Eixo temático: Engenharia de Software.

RESUMO

A Amazônia, uma das regiões mais ricas em biodiversidade do mundo, enfrenta ameaças decorrentes da exploração ilegal de madeira, pescado e produtos agrícolas. O objetivo deste trabalho é propor um modelo conceitual de software que integra blockchain e compliance ambiental para aprimorar a governança na gestão de recursos naturais da Amazônia. A metodologia utilizada baseou-se em pesquisa bibliográfica e na análise de casos relevantes, como aplicações na cadeia produtiva do cacau amazônico e no setor alimentar. O modelo proposto contempla um módulo blockchain para registros imutáveis, um módulo de compliance ambiental para auditoria automática por meio de smart contracts, e uma interface de rastreabilidade destinada a empresas, governo e sociedade civil. Os resultados esperados incluem a redução de práticas ilegais, o apoio à fiscalização, o aumento da transparência e o fortalecimento da governança socioambiental. Conclui-se que a integração entre blockchain e compliance ambiental representa um avanço significativo na engenharia de software aplicada à sustentabilidade, contribuindo para a preservação da Amazônia e alinhando-se a objetivos globais de desenvolvimento sustentável.

Palavras-chave: Blockchain; Compliance Ambiental; Rastreabilidade; Transparência; Amazônia

1. INTRODUÇÃO

A Amazônia, uma das maiores reservas de biodiversidade do planeta, sofre pressões da exploração ilegal de recursos naturais, o que compromete o equilíbrio ecológico e dificulta políticas públicas sustentáveis. Apesar da existência de legislações ambientais como a Lei de Crimes Ambientais (Brasil, 1998), o Código Florestal (Brasil, 2012) e a Lei da Pesca (Brasil, 2009), sua eficácia depende de sistemas tecnológicos de fiscalização capazes de reduzir fraudes, perdas e desperdícios.

Nesse contexto, a Engenharia de Software assume papel estratégico ao propor soluções que unam confiabilidade, escalabilidade e sustentabilidade. O blockchain, por sua natureza descentralizada e imutável, já demonstrou potencial para reduzir custos e perdas em cadeias produtivas alimentares, além de reforçar a legitimidade da origem da matéria-prima e a

confiança de consumidores. Um exemplo é a rastreabilidade do cacau amazônico, em que um sistema modular foi proposto para acompanhar o ciclo produtivo desde a colheita até a transformação do produto (PoC USP, 2022).

Associada ao blockchain, a integração de mecanismos de compliance ambiental amplia as possibilidades de auditoria e monitoramento em tempo real, assegurando conformidade legal em todas as etapas da extração e comercialização de recursos. Trabalhos recentes indicam que soluções arquitetônicas integradas são essenciais para enfrentar os desafios de fiscalização em contextos socioambientais complexos, como a Amazônia (Instituto Igarapé, 2020).

Diante disso, este trabalho propõe um modelo conceitual de arquitetura de software que integra blockchain, compliance ambiental e mecanismos de rastreabilidade em um único sistema, aplicado ao contexto amazônico. Busca-se, assim, oferecer uma alternativa para reduzir a exploração ilegal, fortalecer a governança socioambiental e contribuir para o desenvolvimento sustentável da região.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa, de caráter descritivo e exploratório, teve como foco a elaboração de um modelo conceitual de software que integra blockchain e compliance ambiental para a fiscalização de recursos naturais na Amazônia. O estudo envolveu duas etapas: (i) revisão bibliográfica e análise de casos; e (ii) proposição de uma arquitetura composta por módulos interconectados para rastreabilidade, transparência e auditoria automatizada.

A metodologia relacionou desafios da fiscalização — como falta de transparência, lentidão em auditorias e fraudes — às soluções oferecidas pela integração entre blockchain e compliance. De caráter conceitual e não experimental, o estudo estabelece parâmetros e métricas a serem validados em protótipos e projetos futuros.

2.1 Área de estudo

O presente trabalho tem como foco a região da Amazônia Legal Brasileira, considerada uma das áreas de maior biodiversidade do planeta e, ao mesmo tempo, uma das mais ameaçadas pela exploração ilegal de recursos naturais, como madeira, pescado e produtos agrícolas. Além disso, o estudo tem como objeto a aplicação de conceitos da Engenharia de Software para o desenvolvimento de sistemas tecnológicos voltados ao compliance ambiental e à rastreabilidade de cadeias produtivas. A escolha pela Amazônia deve-se à sua relevância global e à necessidade urgente de soluções tecnológicas que promovam governança socioambiental.

2.2 Coleta de dados

A coleta de informações foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica em bases acadêmicas como Periódicos CAPES, Scielo, ResearchGate e Google Acadêmico. Foram utilizados descritores como: “*Blockchain e rastreabilidade*”, “*Compliance Ambiental*”, “*Recursos Naturais na Amazônia*” e “*Engenharia de Software Sustentável*”.

Foram selecionados artigos publicados entre 2018 e 2025 que discutem a aplicação de blockchain em cadeias de suprimentos e a implementação de mecanismos de compliance em sistemas de auditoria.

2.3 Estudo de Caso Selecionados

a) Cadeia Alimentar

Baticowki (2021) demonstra que o blockchain contribui para reduzir custos, perdas e desperdícios em cadeias alimentares ao registrar cada fase da produção e distribuição. A rastreabilidade completa possibilita identificar problemas logísticos, combater fraudes e otimizar a eficiência, além de facilitar auditorias independentes e aumentar a confiança dos consumidores.

b) Cacau Amazônico

Tavares et al. (2021) analisam como o blockchain pode fortalecer a governança e a sustentabilidade na Amazônia, com destaque para iniciativas no Amapá relacionadas à gestão ambiental e créditos florestais. O estudo evidencia que a tecnologia aumenta a transparência, reduz riscos de fraude e amplia a credibilidade de políticas ambientais, especialmente quando integrada a marcos legais e institucionais.

Em conjunto, esses exemplos demonstram o potencial do blockchain em diferentes contextos — de cadeias produtivas a instrumentos de governança — reforçando a necessidade de integrá-lo a mecanismos de compliance ambiental. Embora relevantes, tratam de aplicações isoladas, enquanto este trabalho propõe uma arquitetura unificada para a Amazônia Legal, combinando rastreabilidade, auditoria contínua e governança socioambiental.

2.4 Proposta Conceitual da Arquitetura de Software

A proposta conceitual deste trabalho consiste no desenvolvimento de uma arquitetura de software integrada, voltada à rastreabilidade e conformidade ambiental na Amazônia. Essa arquitetura combina três módulos principais — blockchain, compliance ambiental e interface de rastreabilidade — que interagem por meio de APIs e contratos inteligentes para assegurar integridade, auditoria contínua e transparência dos dados, conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1. Arquitetura conceitual proposta

O Módulo Blockchain tem a função de registrar de forma descentralizada e imutável todas as transações relacionadas à extração, transporte e comercialização de recursos naturais. Para esse componente, plataformas como Hyperledger Fabric e Ethereum se apresentam como alternativas viáveis. O Hyperledger Fabric é recomendado para sistemas permissionados, em que apenas atores autorizados podem validar blocos, oferecendo maior controle regulatório (Androulaki et al., 2018). Já o Ethereum, por ser público, possibilita maior abertura e escalabilidade, mas com custos mais elevados de operação (Wood, 2014)

O Módulo de Compliance Ambiental funciona como um motor de regras, capaz de executar smart contracts que verificam automaticamente a conformidade legal das operações registradas. Esses contratos podem ser programados em linguagens como Solidity ou Chaincode, permitindo a integração direta com legislações ambientais brasileiras, como a Lei de Crimes Ambientais e o Código Florestal. Dessa forma, por exemplo, ao registrar o transporte de madeira, o sistema validaria se o volume declarado está em conformidade com a licença de exploração concedida (Silva et al., 2024)

A Interface de Rastreabilidade é o módulo de visualização e interação, implementada como um dashboard web que fornece acesso a diferentes perfis de usuário. As empresas podem utilizá-la para comprovar a origem sustentável de seus produtos, enquanto os órgãos governamentais têm acesso a relatórios que possibilitam auditoria e fiscalização em tempo real. Já a sociedade civil pode acompanhar de forma transparente o funcionamento das cadeias produtivas, fortalecendo a confiança pública na gestão dos recursos naturais.

Além disso, a interface deve disponibilizar APIs REST para integração com sistemas governamentais já existentes, ampliando a interoperabilidade da solução (Baticowki, 2021)

O fluxo de dados ocorre da seguinte forma: informações originadas por empresas, órgãos reguladores ou sensores IoT (como dispositivos GPS, medidores de volume e sensores de corte) são enviadas ao Módulo de Compliance Ambiental, que realiza a validação automática. Em caso de conformidade, os registros são armazenados no Módulo Blockchain, tornando-se acessíveis em tempo real por meio da Interface de Rastreabilidade. Esse arranjo garante a integridade dos dados, a automação da auditoria e a democratização do acesso à informação, fortalecendo a governança socioambiental.

2.5 Procedimentos Analíticos

A avaliação metodológica deste trabalho foi conduzida de forma conceitual e exploratória, tomando como base a literatura revisada e os estudos de caso analisados. O objetivo foi relacionar problemas recorrentes da fiscalização ambiental na Amazônia — como fraudes, ausência de transparência e exploração ilegal de recursos — às soluções potenciais oferecidas pela arquitetura proposta, fundamentada na integração entre blockchain, compliance ambiental e mecanismos de rastreabilidade.

As métricas definidas refletem diretamente a atuação dos módulos da arquitetura: o motor de regras do módulo de compliance contribui para a redução de inconsistências em auditorias; os smart contracts possibilitam maior agilidade na verificação de conformidade; e o registro distribuído em blockchain amplia a capacidade de fiscalização em larga escala

Para validar a proposta em termos teóricos, foram estabelecidas métricas de avaliação que poderão servir como indicadores de desempenho em fases futuras de prototipagem e aplicação prática em cadeias produtivas específicas. Entre as principais, destacam-se:

- Redução de inconsistências em auditorias (%): mede a diminuição de divergências entre dados declarados e verificados. Trabalhos como o de Baticowki (2021) mostram que o uso de blockchain em cadeias alimentares reduz significativamente discrepâncias em registros de produção e transporte.
- Tempo médio de verificação de conformidade: avalia a eficiência obtida com a automatização via smart contracts, em comparação a processos manuais, geralmente mais lentos e sujeitos a falhas humanas (Silva et al., 2024).
- Volume de transações auditadas automaticamente: quantifica os registros validados sem intervenção humana, refletindo a capacidade do sistema de escalar a fiscalização,

sobretudo em cadeias produtivas de grande porte, como madeira ou pesca (Androulaki et al., 2018)

Embora ainda não testados experimentalmente, esses indicadores funcionam como parâmetros de avaliação conceitual, oferecendo subsídios para pesquisas futuras. A definição dessas métricas fortalece o caráter científico do trabalho e orienta a evolução da proposta para fases posteriores, como o desenvolvimento de protótipos e a realização de projetos-piloto na Amazônia.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise evidencia que a integração entre Blockchain e Compliance Ambiental pode responder a problemas recorrentes na fiscalização de recursos naturais da Amazônia. A arquitetura proposta se diferencia de estudos anteriores por não se limitar a aplicações setoriais — como na cadeia do cacau ou em créditos florestais — mas sim ao propor um modelo integrado e aplicável a diferentes recursos amazônicos, combinando registro imutável, validação automática e rastreabilidade aberta.

A Tabela 1 apresenta um comparativo entre os principais desafios identificados na literatura e as soluções que a arquitetura proposta pode oferecer.

Tabela 1. Principais problemas na fiscalização ambiental da Amazônia e soluções oferecidas pela arquitetura proposta

Problemas Identificados	Soluções Propostas
Falta de transparência nos registros de extração e transporte	Registros imutáveis no blockchain, auditáveis em tempo real
Lentidão em auditorias manuais	Auditoria automatizada via smart contracts
Fraudes em licenciamento e transporte de recursos	Motor de regras integrado à legislação ambiental
Dificuldade e rastrear origem de produtos	Rastreabilidade ponta a ponta com dashboards e APIs
Baixa confiança da sociedade nas informações ambientais	Acesso público aos dados por meio da interface de rastreabilidade
Elevado custo de fiscalização tradicional	Redução de custos com processos digitalizados e descentralizados

Os resultados esperados com a implementação do modelo abrangem a redução de práticas ilegais, viabilizada pelo rastreamento imutável e pela fiscalização contínua, além da maior agilidade na verificação de conformidade, o que tende a diminuir significativamente o

tempo necessário para auditorias. Também se espera o fortalecimento da governança socioambiental, estimulado pela participação conjunta de órgãos reguladores, empresas e sociedade civil, acompanhado da ampliação da transparência e da credibilidade na gestão de recursos naturais, em consonância com padrões globais de sustentabilidade. Apesar dessas perspectivas, alguns desafios ainda precisam ser superados, como o custo inicial de implementação, a necessidade de escalabilidade em cadeias produtivas de grande porte e a resistência institucional de determinados setores, fatores que reforçam a importância de estudos adicionais e da realização de projetos-piloto para validar empiricamente os benefícios teóricos discutidos neste trabalho.

4. CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou uma arquitetura conceitual de software que integra blockchain e compliance ambiental para a rastreabilidade e a governança de recursos naturais na Amazônia. Ao combinar registros imutáveis, auditoria automatizada e interfaces de rastreabilidade, a proposta oferece um arranjo tecnológico voltado especificamente para os desafios socioambientais da região. Diferentemente de estudos que abordam aplicações isoladas de blockchain ou compliance, a arquitetura aqui discutida enfatiza a integração entre os módulos, permitindo não apenas o monitoramento transparente das cadeias produtivas, mas também a validação contínua da conformidade legal.

Como perspectivas futuras, destaca-se o desenvolvimento de protótipos baseados em frameworks como Hyperledger Fabric ou Ethereum, a realização de projetos-piloto em cadeias produtivas estratégicas — como madeira ou cacau — e a análise de viabilidade técnica e econômica da solução. Esses passos são essenciais para validar empiricamente os benefícios teóricos apresentados e consolidar a proposta como uma alternativa aplicável à governança socioambiental na Amazônia.

5. REFERÊNCIAS

Androulaki, E., et al. (2018). *Hyperledger Fabric: A distributed operating system for permissioned blockchains*. Proceedings of the Thirteenth EuroSys Conference.

<https://doi.org/10.1145/3190508.3190538>

Batickowki, F. K. (2021). O blockchain como aliado na redução de custos, perdas e desperdícios na cadeia alimentar: Uma revisão sistemática da literatura. *Anais do Congresso Brasileiro de Custos*. <https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/view/5215>

Brasil. (1998, 12 de fevereiro). *Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998*. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Presidência da República.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm

Brasil. (2009, 29 de junho). *Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009*. Dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, regula as atividades pesqueiras, revoga a Lei nº 7.679, de 23 de novembro de 1988, e dispositivos do Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967, e dá outras providências. Presidência da República. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/111959.htm

Brasil. (2012, 25 de maio). *Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012*. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. Presidência da República. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112651.htm

Instituto Igarapé. (2020). *Soluções tecnológicas para a rastreabilidade da cadeia de suprimentos na Amazônia brasileira*. Instituto Igarapé. https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2020/08/2020-08-25-AE-48-Solucoes-tecnologicas-Amazonia.pdf?utm_source=chatgpt.com

PoC USP. (2022). Blockchain aplicado à rastreabilidade da cadeia produtiva do cacau da Amazônia. *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/363676436_Blockchain_aplicado_a_rastreabilidade_da_cadeia_produtiva_do_cacau_da_Amazonia?utm_source=chatgpt.com

Silva, D. P., Rodrigues, A. M., & Ferreira, L. J. (2024). *Ferramentas tecnológicas de rastreabilidade de produtos agropecuários para a fiscalização: Perspectivas e desafios*. *Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais*, 15(3), 45–58. <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/14389>

Tavares, E. C., Pardo, T. A., & Cunha, M. A. (2021). Blockchain in the Amazon: Creating public value and promoting sustainability. *Information Technology for Development*, 27(4), 697–719. <https://doi.org/10.1080/02681102.2020.1848772>

Wood, G. (2014). *Ethereum: A secure decentralised generalised transaction ledger*. Ethereum Project Yellow Paper. <https://ethereum.github.io/yellowpaper/paper.pdf>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18749581>

PROTÓTIPO DE UM SISTEMA WEB PARA CLASSIFICAÇÃO DE EXAMES CITOLÓGICOS DO PAPANICOLAU

João Vitor Jaques Sousa^a; Pamela Cristina Magalhães dos Santos^a; Gabriella Marreiros Staudt^a;
Agatha Sousa Teixeira^a; Iumy Pimentel Farias^a; Ítalo Flexa Di Paolo^b; Marta de Oliveira
Barreiros^a

^aUniversidade do Estado do Pará, Engenharia de software, Castanhal, Pará,
j.jaquessousa@aluno.uepa.br

^bUniversidade do Estado do Pará, Engenharia de software, Ananindeua, Pará

Eixo temático: Engenharia de Software.

RESUMO

O câncer do colo do útero é um dos cânceres mais comuns no Brasil, levando um número considerável de mulheres a óbito. Apesar de ser uma estimativa preocupante, o câncer é tratável e curável quando diagnosticado precocemente. Este estudo apresenta um protótipo de um sistema inteligente para auxiliar no diagnóstico do câncer do colo do útero usando imagens citológicas do exame do Papanicolau para buscar auxiliar em uma melhor investigação da doença. O sistema proposto foi desenvolvido em duas etapas: a implementação da plataforma web e do algoritmo de redes convolucionais para classificação das imagens. O algoritmo foi treinado usando imagens citológicas do Papanicolau adquirida de base de dados pública. O resultado do teste do algoritmo de redes convolucionais apresentou uma acurácia de 91% na classificação das imagens. Além disso, a interface integrada com o modelo de predição se mostrou fácil de usar e promissora em seu objetivo para facilitar o atendimento médico e auxiliar em um diagnóstico. Contudo, o sistema mostra capacidade de reconhecer células cancerígenas de maneira eficaz, fáceis de serem observadas e o mais precoce possível.

Palavras-chave: Câncer do colo do útero; Aprendizado de Máquina; Sistema Inteligente; Papanicolau

1. INTRODUÇÃO

Em 2023, a taxa de mortalidade de mulheres por câncer do colo do útero no Brasil foi de 6% (INCA, 2023), ocupando a quarta posição entre os tipos que mais causam óbitos femininos. Na Região Norte, entretanto, essa neoplasia é a principal causa de morte por câncer em mulheres, com 9,07 óbitos por 100 mil (INCA, 2023).

A aplicação de modelos de Inteligência Artificial (IA) no campo médico tem se mostrado promissora para o diagnóstico precoce, como apontam Simonassi et al. (2024), que destacam avanços em áreas como radiologia, oncologia e neurologia, e Mohammed et al. (2024), que ressaltam a capacidade da IA de identificar padrões sutis em grandes bases de dados, aumentando a precisão diagnóstica e favorecendo a detecção precoce e o apoio à

decisão clínica. No câncer do colo do útero, a IA se apresenta como alternativa relevante para análise de lâminas citológicas e imagens cervicais, embora ainda enfrente limitações, como a heterogeneidade das bases utilizadas, a necessidade de validação em múltiplos contextos clínicos e os desafios de integração aos fluxos médicos, o que restringe sua adoção em larga escala. Apesar disso, a detecção precoce segue sendo um fator decisivo para elevar as chances de cura (Freire et al., 2025; Andrade et al., 2012).

O exame de Papanicolau permanece como principal método de rastreio e diagnóstico, baseado na análise microscópica de células cervicais. Contudo, sua eficácia depende da experiência do profissional, o que pode gerar resultados subjetivos e discrepantes, sobretudo em regiões com déficit de especialistas, onde a cobertura e a qualidade de interpretação são críticas (Andrae et al., 2012; INCA, 2023).

Dando continuidade ao estudo de Farias et al. (2025), que desenvolveu um modelo de classificação de imagens citológicas com precisão satisfatória, este trabalho aprimorou o modelo e integrou-o a uma interface web de apoio à decisão para médicos especialistas. A proposta oferece uma ferramenta complementar para interpretação diagnóstica, integrando IA à prática clínica de forma acessível. Modelos de aprendizado profundo aplicados a imagens citológicas permitem a classificação automática de diferentes tipos de células cervicais, fornecendo suporte objetivo, padronizado e escalável. Assim, este estudo apresenta um sistema inteligente que combina modelo de dados e interface prática para auxiliar profissionais de saúde na análise de exames de Papanicolau.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa consistiu em duas partes principais: o modelo de inteligência artificial para análise de imagens e uma interface integrada com o modelo de dados.

2.1 Tipo de pesquisa e delineamento do estudo

Este estudo possui uma pesquisa descritiva e de caráter experimental para a implementação de um modelo de dados e uma plataforma web para o diagnóstico do câncer do colo do útero usando imagens citológicas do Papanicolau. A proposta do sistema consistiu em duas etapas, primeiro visou avaliar por métricas os modelos de dados de algoritmos de aprendizado de máquina e depois o desenvolvimento do protótipo da plataforma, onde a imagem do exame do Papanicolau será submetida para classificação do estágio da doença.

2.2 Proposta do Sistema Inteligente

O estudo integra citologia vaginal e saúde digital, desenvolvendo uma interface com IA para auxiliar profissionais na análise de exames de Papanicolau. A proposta utiliza modelos de aprendizado profundo para classificação automática de células cervicais, oferecendo suporte objetivo e escalável ao diagnóstico médico. O fluxo do sistema inicia-se com o upload da imagem pelo usuário. A aplicação encaminha o arquivo ao servidor, onde um modelo de rede neural convolucional processa os dados, extraindo padrões visuais das classes celulares. A resposta é retornada à interface, exibindo imediatamente a categoria identificada. O processo está sintetizado no diagrama de fluxo da Figura 1.

As figuras retangulares representam os módulos do sistema, e as setas indicam as conexões entre eles. A primeira camada interage com o usuário final e comunica-se com a camada de gerenciamento (Backend), desenvolvida com o framework FastAPI (Ramírez et al., 2018). A interface será a área de seleção dos pacientes e de recebimento e envio de imagens para a camada de Backend, que irá distribuir os processos para gerenciamento de pacientes e de imagens para o algoritmo de predição, direcionando tudo dentro o sistema. Por fim, processando os tipos de dados e retornando de forma clara e objetiva para o usuário final.

Figura 1. Diagrama do fluxo de funcionamento do sistema inteligente 2025

A integração entre interface e algoritmo simplificou o uso de IA em ambientes clínicos, resultando em uma ferramenta acessível, intuitiva e escalável. A solução atua como suporte complementar ao diagnóstico médico, auxiliando na triagem de exames e na tomada de decisão (Simonassi et al., 2024; Mohammed et al., 2024). A plataforma online amplia seu alcance, permitindo que profissionais de saúde em diversos contextos acessem a tecnologia (Farias et al., 2025).

2.3 Coleta de Dados

A coleta de dados de imagens do exame citológico de Papanicolau foi feita por meio da plataforma Keagle, um repositório com dados públicos de pesquisas científicas e empresariais. A base de dados contém 4022 imagens de cinco classes celulares: Disceratóticas, Coilocitótica, Metaplásica, Parabasal e Superficial-intermediária. Após o tratamento de dados, 2228 foram utilizadas, com 117 para teste e 2011 para treino.

2.4 Algoritmo de aprendizado de máquina

Utilizou-se um modelo baseado na VGG, modificado por Farias et al. (2025), para processar dados e classificar células. A arquitetura possui 7 camadas convolucionais (para capturar padrões direcionais), 4 de MaxPooling (para localizar características nas imagens) e 2 de BatchNormalization (para estabilizar o treinamento). Esse modelo demonstrou resultados satisfatórios em estudos anteriores para diagnóstico de câncer cervical. Antes do treinamento dos modelos de redes neurais convolucionais, as imagens do exame citológico de Papanicolau passaram por etapas de pré-processamento. Inicialmente, todas foram redimensionadas para uma dimensão padronizada, garantindo compatibilidade com a entrada das arquiteturas utilizadas. Em seguida, os valores dos pixels foram normalizados, ajustando a escala de cores de modo a otimizar o aprendizado da rede. Foram aplicadas técnicas de aumento de dados, com rotações, translações e zoom, a fim de ampliar a variabilidade do conjunto de treino e reduzir o risco de overfitting. Para avaliação do modelo foi usada a métrica de avaliação como a acurácia, que indica a porcentagem total de acertos do modelo; a precisão, que mostra quantos dos positivos preditos realmente eram positivos, enquanto a revocação avalia quantos dos positivos reais foram detectados, e o F1-Score, que equilibra precisão e revocação, e a matriz de confusão para os acertos/erros por classe.

2.5 Modelagem da Plataforma Web e Desenvolvimento

O protótipo foi desenvolvido com tecnologias de código aberto, incluindo React e Tailwind para a interface, e FastAPI com Pydantic para o back-end. Um banco de dados armazena informações dos pacientes, e um modelo de IA processa imagens em tempo real para resultados rápidos e seguros. Além disso, a modelagem do sistema foi feita em UML. Na figura 2 está apresentado o Diagrama de Casos de Uso do protótipo. O diagrama foi modelado utilizando a ferramenta Lucidchart Criada por Ben Dilts, Karl Sun e Dave Grow em 2010 pela empresa Lucid Software, Inc. O diagrama representa visualmente a funcionalidade do sistema, incluindo: o médico(ator principal), e sua capacidade de cadastrar/buscar/selecionar paciente, a integração com front-end para upload das imagens, as funções do sistema: pré-processar, analisar e inferir predição.

Figura 2. Diagrama de casos de uso do protótipo

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Avaliação do modelo de dados

O modelo treinado classificou imagens citológicas em cinco classes: disceratótica, coilocitótica, metaplásica, parabasal e Superficial-Intermediária. Com base na arquitetura VGG (Farias et al., 2025), o algoritmo alcançou 91% de acurácia geral. Sendo precisão de 90% para disceratótica, 84% para coilocitótica, 90% para metaplásica, 93% para parabasal e 98% para a classe Superficial-Intermediária. Já para a métrica recall foi de 93% para disceratótica, 85% para coilocitótica, 88% para metaplásica, 99% para parabasal e 89% para a classe Superficial-Intermediária. Por fim, a métrica de F1-score foi de 91% para disceratótica, 85% para coilocitótica, 89% para metaplásica, 96% para parabasal e 93% para a classe Superficial-Intermediária. Apesar dos resultados satisfatórios, é importante destacar que a base utilizada possui tamanho limitado e de dados públicos, o que pode não refletir a diversidade de populações, equipamentos e práticas laboratoriais observadas em diferentes serviços de saúde. Esses fatores representam desafios à robustez e à generalização do modelo.

3.2 Protótipo da plataforma Webs

Para aproximar os resultados obtidos da prática clínica, foi desenvolvido o protótipo de software inteligente implementando o modelo de dados treinado em uma interface web simples e funcional que integra o modelo de inteligência artificial ao fluxo de uso por

profissionais da saúde. A dinâmica do sistema funciona da seguinte forma: após a etapa de autenticação, o sistema direciona o usuário para a área interna, composta por 3 módulos principais: gestão de pacientes, análise de imagens e ajustes. O sistema de login e senha garante o acesso de usuários autorizados preservando a segurança das informações. Na seção de pacientes, apresentada na Figura 3, é possível cadastrar novos registros, armazenando informações básicas necessárias para acompanhamento, com nome, idade e histórico de análises. Esse módulo também permite a edição de dados já cadastrados, possibilitando ao profissional manter controle centralizado sobre cada paciente.

Figura 3. Página principal do protótipo do sistema inteligente (Front-end)

A principal seção de Análise (Figura 4), concentra a principal funcionalidade da aplicação. O profissional seleciona um paciente, realiza o upload da imagem citológica e, em seguida, o modelo de IA processa os dados e classifica automaticamente a categoria celular. Os resultados são exibidos de forma imediata, clara e objetiva, tornando o processo de avaliação mais ágil.

Figura 4. Página de adicionar exame ao paciente e fazer a análise (Front-end)

O protótipo desenvolvido demonstrou a viabilidade de integrar um modelo de inteligência artificial a uma interface web voltada ao apoio diagnóstico do câncer cervical. Após o acesso seguro por meio de login e senha, o usuário pode cadastrar pacientes, gerenciar registros anteriores e enviar imagens citológicas para análise.

4. CONCLUSÃO

O estudo desenvolveu uma interface médica integrada a um modelo de IA para auxiliar no diagnóstico do câncer cervical por meio de imagens de Papanicolau. A proposta comprovou a viabilidade de aproximar ferramentas computacionais da prática clínica, oferecendo uma solução digital, acessível e direcionada a profissionais de saúde. A interface demonstrou potencial como recurso complementar ao diagnóstico, contribuindo para a triagem de pacientes e para o reforço das estratégias de prevenção desse tipo de câncer.

Como limitação, esse estudo utilizou um banco de dados relativamente restrito, obtido em um único repositório, o que pode limitar a diversidade clínica e, conseqüentemente, a robustez do modelo. Trabalhos futuros devem ampliar a base de dados com informações provenientes de múltiplos centros de saúde e adotar estratégias de validação cruzada multicêntrica, aumentando a confiabilidade e a aplicabilidade clínica da ferramenta. Além disso, recomenda-se integração de novos recursos a interface, como geração de relatórios médicos automatizados, armazenamento seguro em nuvem e adaptação maior para dispositivos móveis. Assim, o sistema poderá evoluir para uma solução mais robusta e generalizável, capaz de apoiar de maneira efetiva programas de rastreamento e reduzir o impacto do câncer cervical na saúde pública.

7. REFERÊNCIAS

Andrae, B., Andersson, T. M., Lambert, P. C., Kemetli, L., Silfverdal, L., Strander, B., Ryd, W., Dillner, J., Törnberg, S., & Sparén, P. (2012). Screening and cervical cancer cure: population based cohort study. *BMJ (Clinical research ed.)*, 344, e900. <https://doi.org/10.1136/bmj.e900>

Farias I. P.; Santos P. C. M. dos; Staudt G. M.; Teixeira A. S.; Sousa J. V. J. de; Leal, Élcio; Barreiros M. de O. (2025). Uso de redes neurais convolucionais para classificação do câncer cervical com imagens citológicas do papanicolau. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, 25(9), e21152. <https://doi.org/10.25248/reas.e21152.2025>

Freire, G. L. M.; Marra, D. D. C.; Ribeiro, T. M. O. Impacto da inteligência artificial na detecção precoce do câncer de colo do útero: perspectivas atuais e desafios. *Brazilian Journal of Health Review*, [S. l.], v. 8, n. 2, p. e78287, 2025. DOI: 10.34119/bjhrv8n2-066. <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/78287>

INCA.2022. In: Estimativa 2023: incidência de câncer no Brasil. Instituto Nacional de Câncer. <https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/estimativa-2023.pdf>

INCA. (2023). Dados e números sobre câncer do colo do útero. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/dados_e_numeros_colo_22marco_2023.pdf

LUCID SOFTWARE INC. *Lucidchart*. Versão 2024, [S.I.]: Lucid Software Inc., 2024. <https://www.lucidchart.com/>

Mohammed S. A.; Sada G. A.; Ameen A. A.; Herlina U.; Irodakhon R.; Paul R.; Adnan T. A.; Asim M. A.; Ahmed H. A.; Ali H. A. (2024). Artificial intelligence in cancer diagnosis: Opportunities and challenges. *Pathology - Research and Practice*, vol. 253, 0344-0338. <https://doi.org/10.1016/j.prp.2023.154996>

Meta Platforms. (2013). React Framework. <https://react.dev>

Ramíres, S. (2018). FastAPI Framework. <https://fastapi.tiangolo.com>

Samuel, C. (2027). Pydantic library. <https://docs.pydantic.dev>

Simonassi, G. S., Teixeira, F. F., Barros, L. P. de, Andrade, V. M., & Santos, T. R. dos. (2024). O impacto da inteligência artificial no diagnóstico médico: avanços, desafios e oportunidades. *Revista Ibero-Americana De Humanidades, Ciências E Educação*, 10(10), 2233–2242. <https://doi.org/10.51891/rease.v10i10.16047>

Tailwind Labs. (2017). Tailwind Framework. <https://tailwindcss.com>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18749632>

ÁRTEMIS: UM SISTEMA DE BUSCA INTELIGENTE DE NOTÍCIAS DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR A ELABORAÇÃO DE PESQUISAS DO INSTITUTO MÃE CRIOLA

Wellington Morais Ferreira Júnior^a; Wellington Morais Ferreira^b; Jhonata Araujo dos Passos^c;
Marta de Oliveira Barreiros^d

^aUniversidade Estadual do Pará, Engenharia de Software, Castanhal, Pará,
welmjf@gmail.com

^bInstituto Mãe Crioula, Belém, Pará, welingtonmorais@hotmail.com

^cUniversidade Estadual do Pará, Engenharia de Software, Castanhal, Pará,
jhonataapassos@gmail.com

^dUniversidade Estadual do Pará, Engenharia de Software, Castanhal, Pará,
marta.do.barreiros@uepa.br

Eixo temático: Engenharia de Software.

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento do Sistema Ártemis, uma ferramenta web para busca inteligente e multilíngue de notícias sobre apreensão de drogas e outros dados qualitativos associados ao crime organizado. Desenvolvido para o Instituto Mãe Crioula, o sistema utiliza processamento linguístico avançado e integração com APIs para agregação de conteúdo de múltiplas fontes internacionais. A arquitetura modular, implementada em Python e Streamlit, permite busca semântica com operadores lógicos, suporte a dez idiomas e classificação por relevância temporal e temática. A metodologia combinou desenvolvimento ágil com colaboração em IA, resultando em um protótipo funcional que demonstra viabilidade técnica para automação de pesquisas em segurança pública. Os resultados mostram que o Ártemis oferece uma alternativa escalável à sistematização manual de informações, com limitações inerentes à versão beta. O sistema estabelece bases para expansões futuras incluindo integração com mais fontes de dados e técnicas avançadas de análise preditiva, representando um avanço na inteligência estratégica contra o tráfico internacional de drogas.

Palavras-chave: Processamento multilíngue; Monitoramento de tráfico; Busca inteligente; Arquitetura web; Automação de pesquisa.

1. INTRODUÇÃO

A Amazônia hoje é local de passagem e disputa territorial pelo tráfico e consumo de drogas, devido a sua grande extensão territorial e suas redes de mobilidade multimodais.

Segundo o Relatório Cartografias das Violências na Amazônia lançado em 2024 pelo Instituto Mãe Crioula – IMC e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública – FBSP, a produção de cocaína tem sua origem nos países da América Andina. Os dados do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes - UNODC, apontam que somente no ano de 2022 foram produzidas cerca 3000 toneladas de cocaína que tem como principais mercados consumidores o Brasil, países da Europa, África e Estados Unidos. Portanto, torna-se de fundamental importância saber a quantidade de drogas que são apreendidas pelos órgãos de controle e fiscalização no mundo inteiro.

O IMC procurou a nossa consultoria para pensar numa ferramenta de busca que pudesse filtrar as informações noticiadas na internet sobre apreensão de drogas por sites de órgãos de controle e regulação como a polícia e/ou jornais locais no mundo inteiro, para que suas equipes de pesquisadores possam fazer uma relação entre os países produtores e os países consumidores finais de cocaína e outras drogas ilícitas produzidas na América Latina.

O objetivo da proposta é identificar as rotas, quantidade de apreensão, país de destino, modal de mobilidade, tipo de droga, ligação com facções e cartéis criminosos nacionais e internacionais, além de proporcionar uma facilidade na busca de dados em diferentes línguas, facilitando assim o trabalho da equipe pesquisadora, que hoje conta com uma sistematização feita manualmente.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Arquitetura do Ártemis

A arquitetura do Ártemis adota um padrão modular em camadas, fundamentado nos princípios de separação de preocupações proposto por Dijkstra (1974) e acoplamento mínimo de Yourdon e Constantine (1990). Essa estrutura divide-se em dois módulos principais:

A camada de apresentação, desenvolvida com Streamlit (v1.32.0), implementa a interface web responsável pela renderização dinâmica de componentes e gestão de estado da aplicação. Conforme documentação oficial, a ferramenta permite "transformar scripts Python em aplicativos web compartilháveis", sendo utilizada para exibição inteligente e organizada dos resultados de busca.

A camada de processamento, implementada em Python (v3.13.5), encapsula a lógica de negócio, incluindo algoritmos de busca, processamento linguístico e comunicação com

serviços externos. Essa separação segue o princípio de segregação de interfaces (Martin, 1996), permitindo evolução independente dos componentes.

2.2 Bibliotecas utilizadas

Para o desenvolvimento de suas funcionalidades que mantêm o sistema alinhado com a lógica de negócio, Ártemis utiliza um conjunto selecionado de bibliotecas especializadas para cada aspecto funcional. Para consumo e processamento de feeds noticiosos, utiliza-se a biblioteca Feedparser (v6.0.11), que, conforme Pilgrim (2004), "fornece uma interface única para analisar feeds em vários formatos". Esta capacitação permite a agregação de conteúdo multifonte e extração padronizada de metadados como título, descrição, data de publicação e links.

O processamento avançado de conteúdo HTML é realizado com BeautifulSoup (v4.12.3), caracterizada por Richardson (2007) como "ideal para projetos de scraping web que exigem flexibilidade e robustez". No Ártemis, possibilita a extração de conteúdo textual complementar a partir dos links obtidos.

A comunicação com serviços externos é gerenciada pela biblioteca Requests (v2.31.0), que implementa o protocolo HTTP com mecanismos otimizados para gestão de conexões. Conforme Reitz et al. (2011), a biblioteca "simplifica significativamente o consumo de APIs RESTful", sendo essencial para integração com serviços de tradução automática.

O tratamento de dados temporais é efetuado mediante python-dateutil (v2.8.2), que estende as capacidades nativas do Python para manipulação de datas e fusos horários, permitindo a normalização temporal e ordenação cronológica coerente das publicações nacionais e multinacionais.

2.3 Metodologia e Desenvolvimento

O desenvolvimento do Ártemis seguiu uma abordagem incremental iterativa proposto por Larman e Basili (2003), combinando o modelo em espiral de Boehm (1988) com métodos ágeis estudados por Beck et al. (2001). Esta estratégia permitiu entregas progressivas através de ciclos curtos (1-2 semanas) com incorporação contínua de feedback. Adotou-se uma abordagem híbrida de AI Pair Programming, onde o desenvolvedor humano atuou como arquiteto principal com suporte da IA chinesa DeepSeek para implementação e otimização de código. A escolha por aplicação web mostrou-se vantajosa pela acessibilidade universal, atualizações centralizadas e integração nativa com serviços web, utilizando Streamlit para

desenvolvimento ágil de interfaces.

A modelagem empregou UML (Rumbaugh et al., 1999) através de diagramas de casos de uso, classes e sequência para documentação das interações e estrutura do sistema. O controle de versão seguiu o modelo GitFlow (Driessen, 2010), facilitando o desenvolvimento paralelo e manutenção de versões estáveis.

2.4 Padrões de Projeto Implementados

O Sistema Ártemis incorpora três padrões fundamentais conforme definidos por Gamma et al. (2000). O padrão Singleton foi aplicado ao gerenciamento de conexões com serviços externos e configurações globais, garantindo instância única para classes críticas e consistência no acesso a recursos compartilhados.

O padrão Factory Method desacoplou a criação de objetos Notícia dos algoritmos de processamento principal, permitindo seleção em tempo de execução conforme o princípio de inversão de dependência definido por Martin (1996). Esta abordagem facilita a extensão para novos formatos de notícias.

O padrão Strategy implementou algoritmos intercambiáveis para detecção de idioma e tradução, encapsulando cada algoritmo em classes separadas com interface comum para seleção dinâmica conforme o contexto operacional.

2.5 Fluxo de Processamento de Dados

O processamento de dados no Ártemis organiza-se sequencialmente mediante abordagem orientada a eventos (Schmidt, 2006). O fluxo inicia com a captura de dados via feeds RSS do Google News, utilizando Feedparser para extração e organização de metadados.

Na etapa de processamento linguístico, aplicam-se técnicas de detecção automática de idiomas por análise heurística de características lexicais e sintáticas. Para tradução, integra-se a MyMemory API (Translated.net) para tradução automática baseada em memória.

A fase final emprega algoritmos de deduplicação por similaridade semântica, usando stemming e comparação vetorial. A classificação por relevância pondera frescor temporal, autoridade da fonte e proximidade semântica com os termos de busca.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O principal resultado deste trabalho é o Sistema Ártemis, uma aplicação web operacional para busca inteligente e multilíngue de notícias, desenvolvido como protótipo

funcional em estágio beta. O sistema demonstrou viabilidade técnica na integração entre processamento linguístico, consumo de APIs externas e apresentação unificada de conteúdos

Na Figura 1 está apresentado o diagrama de caso de uso da plataforma Ártemis. Nela o usuário pode interagir com o sistema da seguinte maneira: adicionar palavra-chave de busca, configurar filtros de idioma e a quantidade de resultados, acionar a busca de notícias, visualizar resultados e limpar palavras-chave. O sistema interpreta as interações do usuário e com esses dados pode: traduzir termos, buscar esses termos na API do Google News, buscar as notícias contidas na base de dados do Google, processar os resultados de busca realizados pelo usuário e então extrair o conteúdo para exibir ao usuário após todo esse processo.

Figura 1. Diagrama de caso de uso do Ártemis

Operacionalmente, o Ártemis mostrou capacidade de realizar buscas semânticas com operadores lógicos, processar consultas em dez idiomas e retornar resultados relevantes de fontes internacionais. Na figura 2 mostra a interface desenvolvida em Streamlit no qual permite consolidação responsiva dos resultados com baixa complexidade de uso, apresentando uma usabilidade simples com o campo de busca para inserir os termos, os botões de adicionar palavras-chave e buscar notícias, e os filtros de idioma e quantidade de buscas posicionados na lateral esquerda da tela.

Figura 2. Interface inicial do Ártemis

Entre as vantagens, destacam-se a acessibilidade universal via navegador web, atualizações centralizadas e arquitetura orientada a serviços que simplifica a integração com APIs e feeds. Na figura 3 é apresentada a execução e limitações da versão beta, nos quais são: dependência do Google News RSS, restrição de 100 resultados por busca além dessa mesma API ser limitada a buscar as notícias mais recentes causando imprecisões nos resultados, as traduções automáticas literais aumentam ainda mais a imprecisão.

Figura 3. Versão beta do Ártemis em funcionamento.

A despeito das limitações, o sistema atingiu seu objetivo principal de facilitar e agilizar o trabalho de pesquisa do IMC, reduzindo significativamente o tempo de busca web e tornando-se ferramenta fundamental para análise inicial de dados sobre apreensão de drogas.

4. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do Sistema Ártemis demonstrou a viabilidade técnica e operacional de uma ferramenta de busca inteligente aplicada ao contexto de monitoramento de apreensões de drogas e rotas de tráfico. A arquitetura modular, baseada em separação de responsabilidades e acoplamento mínimo, mostrou-se adequada para integração de múltiplas

fontes de dados e processamento multilíngue, atendendo ao propósito inicial de facilitar a identificação de padrões transnacionais relacionados ao narcotráfico.

A abordagem de desenvolvimento adotada, combinando métodos ágeis e colaboração com ferramentas de IA, permitiu a construção iterativa de uma solução funcional dentro de prazos curtos e com recursos limitados. A escolha por tecnologias web mostrou-se acertada, garantindo acessibilidade e atualizações centralizadas aspectos críticos para uma ferramenta de apoio à pesquisa em segurança pública.

Embora a versão beta apresente limitações inerentes ao estágio de desenvolvimento, o sistema estabeleceu bases sólidas para expansões futuras, incluindo a integração com fontes adicionais de dados, implementação de técnicas avançadas de processamento de linguagem natural e mecanismos de análise preditiva. O Ártemis representa, portanto, um primeiro passo para a automação de processos de inteligência estratégica no combate ao tráfico internacional de drogas, oferecendo uma alternativa escalável à sistematização manual de informações.

5. FINANCIAMENTO

Instituto Mãe Crioula (IMC) e Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP)

6. REFERÊNCIAS

Beck, K. et al. (2001). *Manifesto para o Desenvolvimento Ágil de Software*. Disponível em: <https://agilemanifesto.org/iso/ptpt/manifesto.html>. Acesso em: 10/08/2025

Dijkstra, E. W., (1974). *On the role of scientific thought*. Disponível em: <https://www.cs.utexas.edu/~EWD/transcriptions/EWD04xx/EWD447.html>. Acesso em: 10/08/2025.

Driessen, V. (2010). *A successful Git branching model*. Disponível em: <https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/>. Acesso em: 20/08/2025

Dateutil Contributors. (2019). *python-dateutil Documentation*. Disponível em: <https://dateutil.readthedocs.io/>. Acesso em: 11/08/2025

FBSP, IMC.(2024). *Cartografias da violência na amazônia*. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1Dhhz8athJ1gicVXUFdxSE3l8jtbgQqTA/view>. Acesso em: 10/08/2024.

Gamma, E. et al. (2000). *Padrões de Projetos: Soluções Reutilizáveis de Software Orientados a Objetos*. Editora Bookman.

Larman, C., & Basili, V. R. (2003). *Iterative and incremental development: a brief history*. Disponível em: <https://www.craiglarman.com/wiki/downloads/misc/history-of-iterative-larman-and-basili-ieee-computer.pdf>. Acesso em: 10/08/2025

- Martin, R. C.(1996). *The interface segregation principle*. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/0BwhCYaYDn8EgOTViYjJhYzMtMzYxMC00MzFjLWJjMzYtOGJiMDc5N2JkYmJi/view?resourcekey=0-3H2Ld4l-dIZZVRmHSpNLcA>. Acesso em: 10/08/2025
- Pilgrim, M. (2004). *Feedparser Documentation*. Disponível em: <https://pythonhosted.org/feedparser/>. Acesso em: 10/08/2025
- Richardson, L. (2007). *BeautifulSoup Documentation*. Disponível em: <https://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/doc/>. Acesso em: 10/08/2025
- Reitz, K., et al. (2011). *Requests: HTTP for Humans*. Disponível em: <https://requests.readthedocs.io/>. Acesso em: 11/08/2025
- Rumbaugh, J., Jacobson, I., & Booch, G. (1998). *The Unified Modeling Language Reference Manual*. Editora Addison Wesley
- Schmidt, D. C. (2006). *Guest Editor's Introduction: Model-Driven Engineering*. *Computer*, 39(2), 25-31. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/1597083>. Acesso em: 12/08/2025
- Streamlit team. (2023). *Streamlit Documentation*. Disponível em: <https://docs.streamlit.io/>. Acesso em: 10/08/2025
- UNODC (2022). Disponível em: <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2024.html>. Acesso em: 14/09/2025
- Yourdon, E., Constantine, L. L.(1990) *Projeto Estruturado de Sistemas*. Elsevier Editora.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18750561>

COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO OURIÇO DA CASTANHA-DO-PARÁ: POTENCIAL PARA PRODUÇÃO DE BIOPLÁSTICOS

Maria Eduarda do Vale Coutinho¹; Kelly Katarina Ferreira do Nascimento²;
Elielson Holanda Prado³; Ayla Marinho da Silva⁴; João Rodrigo Coimbra Nobre⁵

¹Universidade do Estado do Pará, Graduanda de Bacharelado em Engenharia Florestal, Castanhal, Pará, meduardavcouthino@gmail.com

²Universidade do Estado do Pará, Graduanda de Bacharelado em Engenharia Florestal, Castanhal, Pará, kellykatarinanascimento@gmail.com

³Universidade do Estado do Pará, Graduando de Bacharelado em Engenharia Florestal, Castanhal, Pará, elielsomholanda@gmail.com

⁴Universidade do Estado do Pará, Programa de Pós Graduação em Tecnologia, Recursos Naturais e Sustentabilidade na Amazônia, Belém, Pará, aylamarinho.silva@gmail.com

⁵Universidade do Estado do Pará, Departamento de Ciências Florestais, Belém, Pará, rodrigonobre@uepa.br

Eixo temático: Engenharia Florestal.

RESUMO

A crescente busca por soluções ecológicas têm impulsionado a utilização de biomateriais lignocelulósicos, devido ao baixo custo, potencial renovável e biodegradabilidade, sendo as fibras naturais alternativas promissoras para reforço em compósitos poliméricos. Portanto, este estudo teve como objetivo caracterizar as fibras do ouriço da castanha-do-pará (*Bertholletia excelsa* H.B.K.) quanto à composição química e seu potencial como matéria-prima alternativa na produção de bioplásticos sustentáveis. Os ouriços foram coletados no município de Castanhal entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025. Após a separação manual das amêndoas, o material foi fragmentado, moído, peneirado e classificado entre 40 e 60 mesh. Para a caracterização química, realizaram-se análises de umidade (ASTM D4442-07), cinzas (NBR 13999:2003) e extrativos (ASTM D1105-96), conduzidas em triplicata. Os dados foram submetidos a análise estatística descritiva para obtenção das médias, desvio padrão e coeficiente de variação. Os resultados demonstraram que as fibras do ouriço apresentaram teor de umidade de 18,02%, o teor de cinzas foi de 3,7% e teor de extrativos totais foi de 14,16%. Os valores encontrados indicam que as fibras possuem característica hidrofílica relevante para biodegradabilidade e teor de minerais considerado adequado para a utilização na produção de bioplásticos. De acordo com o teor de extrativos totais, pode-se destacar a importância das fibras como matéria-prima para a produção de bioplásticos, devido a presença de compostos bioativos, como polifenóis, com propriedades antioxidantes e antimicrobianas, que podem agregar valor em aplicações alimentícias e biomédicas. Portanto, conclui-se que as fibras do ouriço da castanha-do-pará apresentam composição lignocelulósica adequada e propriedades compatíveis para uso como reforço em bioplásticos. Esse aproveitamento representa uma alternativa sustentável para valorização de resíduos amazônicos, além de contribuir para a redução da dependência de recursos fósseis e mitigação dos impactos ambientais.

Palavras-chave: Sustentabilidade; *Bertholletia excelsa*; Recursos renováveis; Fibras naturais; Biopolímeros

1. INTRODUÇÃO

A busca pela conscientização socioambiental, têm impulsionado o desenvolvimento de produtos ecológicos a partir da utilização de matérias-primas naturais e renováveis, com foco na redução dos impactos ambientais, das mudanças climáticas, dependência dos recursos fósseis e geração dos resíduos de difícil degradação (Kamarudin *et al.*, 2022).

A ampla biodiversidade da região amazônica, principalmente de espécies vegetais, constitui-se como alternativas promissoras para o desenvolvimento de bioprodutos com alto valor agregado no contexto da sustentabilidade. Nesse cenário, as fibras naturais estão sendo cada vez mais exploradas como fonte de reforço na produção de materiais poliméricos. Com rica composição lignocelulósica, são alternativas sustentáveis, devido à natureza renovável, baixo custo e biodegradabilidade, tornando-se matérias-primas para produtos ecologicamente corretos (Silva *et al.*, 2025).

Nesse contexto, as fibras do ouriço da castanheira (*Bertholletia excelsa* H.B.K), espécie nativa da floresta amazônica, constitui-se como uma fonte lignocelulósica com potencial para aplicação em biocompósitos poliméricos (Freitas, 2024). Portanto, estudos sobre a caracterização química das fibras do ouriço da castanha-do-Pará tornam-se necessários para compreender suas propriedades e destacar as aplicações sustentáveis.

Dessa forma, considerando a relevância socioeconômica do município de Castanhal, estado do Pará, o qual é reconhecido como um importante polo de comercialização de produtos agroextrativistas, como a castanha-do-pará, e pela presença do Parque Natural, que favorece o acesso aos recursos florestais e fortalece o incentivo a pesquisas voltadas à valorização de biorresíduos, este trabalho teve como objetivo caracterizar as fibras do ouriço da castanha-do-pará quanto à composição química e ao potencial como recurso alternativo para o desenvolvimento de bioplásticos.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Coleta e obtenção dos materiais

Os ouriços de castanha-do-Pará foram obtidos no Parque Natural Municipal de Castanhal, localizado no município de Castanhal, Pará, em dezembro de 2024, e em feiras livres da cidade, no mês de janeiro de 2025.

Após a coleta, os ouriços foram quebrados manualmente para separação das amêndoas, seguida da fragmentação com auxílio de torno e martelo. O material foi moído em moinho de

facas do tipo Wiley e peneirado para classificação granulométrica, separando as partículas de acordo com o tamanho de 40 e 60 mesh (Figura 1).

Figura 1. Fibras do ouriço moídas.

2.2 Caracterização química das fibras do ouriço

2.2.1 Cinzas

A quantificação do resíduo inorgânico das fibras do ouriço foi determinada conforme a norma NBR 13999:2003. Em cadinhos de porcelana previamente secos e tarados, foram pesados 1g de amostras, seguida de incineração em forno mufla por 4 h à 700 °C. O teor de cinzas foi obtido pela diferença de massa.

2.2.2 Umidade

O teor de umidade seguiu a norma ASTM D4442-07. Para a análise foram pesadas 2g de amostras em placas de Petri com peso conhecido, e levadas à estufa por 105 °C por 24 h. O teor de umidade foi obtido pela diferença de massa inicial e final, sendo os resultados expressos em porcentagem.

2.2.3 Extrativos

A análise de extrativos foi conduzida segundo a norma ASTM D1105-96, por meio de extração sequencial em sistema Soxhlet. Aproximadamente, 2 g de amostras foram acondicionadas em cadinhos porosos e submetidas a três etapas de extração: tolueno:etanol (2:1), etanol absoluto e água quente, com ciclos de 8h cada. Ao final do processo, os cadinhos foram secos em estufa à 105 °C por 24 h, resfriados e pesados, para determinação do teor de extrativos totais presente nas fibras.

2.2.4 Análise estatística

A caracterização química das fibras foi realizada em triplicata, os dados foram submetidos a análise estatística descritiva no *software* R (versão 2025.09.0+387),

considerando apenas a média, desvio padrão e coeficiente de variação das variáveis umidade, cinzas e extrativos, visto que não houve comparação entre tratamentos, portanto não foram realizados testes paramétricos. Para a construção da tabela contendo as médias, utilizou-se o programa Microsoft® Excel® 2016 (versão 2501).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As fibras naturais são opções sustentáveis para serem utilizadas como fonte de reforço na produção de compósitos poliméricos, visando melhorar as características mecânicas e físicas, sendo importante compreender a composição, por meio de análises químicas, conforme descrito na Tabela 1.

Tabela 1. Caracterização química do ouriço da castanha-do-pará.

Biomassa	Umidade (%)	Cinzas (%)	Extrativos (%)
Fibras do ouriço	18,02 (0,33)*	3,7 (0,43)*	14,16 (1,99)*
CV*	1,83	11,69	14,08

Nota: Médias seguidas do Desvio padrão entre parênteses. *Coeficiente de variação.

Observa-se que o teor de umidade encontrado foi 18,02%, sendo considerado um valor intermediário, indicando que as fibras retêm uma quantidade significativa de água, devido a característica hidrofílica.

Apesar de ser importante quando relacionada a biodegradabilidade, a umidade afeta, diretamente, na qualidade dos bioplásticos, influenciando principalmente na compatibilidade com a matriz polimérica devido a presença de grupos OH que absorvem umidade externa (Boey *et al.* 2022). Nesse sentido, em alguns casos, torna-se necessária a realização de pré-tratamentos químicos ou físicos, que modificam a estrutura superficial das fibras, e promovem melhorias, como aumento da resistência a umidade e maior interação entre a matriz-fibra.

O teor médio de cinzas para fibras do ouriço foi de 3,7%, semelhante ao encontrado por Souza e Silva (2021), ao realizaram a análise centesimal do ouriço (2,74%). As cinzas influenciam na formação dos bioplásticos, sendo desejáveis teores menores, no entanto, é importante ressaltar que o teor depende da espécie e origem da biomassa (Maj *et al.*, 2025). Logo, o teor encontrado pode ser considerado adequado para a biomassa a qual pertence, e, portanto, as fibras do ouriço podem ser utilizadas como matéria-prima na produção de bioplásticos.

Com importância significativa para a produção de bioprodutos, o teor de extrativos totais presente nas fibras do ouriço foi de 14,16%. A presença de diversos compostos bioativos nos extrativos, como polifenóis, contribuem para a utilização como aditivos naturais na produção de bioplásticos para aplicação de embalagens alimentícias e biomédicas, devido a capacidade antioxidante e antimicrobiana (Muccilli *et al.*, 2024). Além disso, devido a essa composição, o teor de extrativo pode influenciar diretamente na resistência e biodegradabilidade do bioplástico.

Diante das propriedades excelentes quanto a compatibilidade matriz-fibra, barreira à umidade e gases (Silva *et al.*, 2025), os resultados indicam que as fibras do ouriço possuem potencial para uso como reforço na produção de bioplásticos de valor agregado, podendo ser utilizadas em embalagens alimentícias ou bens de consumo.

4. CONCLUSÃO

A análise da composição química apresentou resultados esperados para biomassas lignocelulósicas, evidenciando que as fibras do ouriço da castanha-do-Pará são alternativas promissoras como matéria-prima alternativa a serem aplicadas como reforço na produção de bioplásticos. Além de representarem oportunidades para a valorização sustentável das biomassas da região amazônica, e minimizar os impactos socioambientais e climáticos.

5. FINANCIAMENTO

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI).

6. AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Universidade do Estado do Pará (UEPA/Campus XX) e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPEP-UEPA), pelo incentivo ao desenvolvimento das pesquisas. Ao Laboratório Multiusuário de Biomateriais (LMB) pelo espaço cedido para a realização da pesquisa. Ao Programa de Pós Graduação em Tecnologia, Recursos Naturais e Sustentabilidade na Amazônia (PPGTEC), e ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI), CAPES e CNPQ pelo apoio e bolsas concedidas.

7. REFERÊNCIAS

- Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2003). *NBR 13999: Determinação do resíduo (cinza) após a incineração a 525 °C* (4 p.). Rio de Janeiro.
- ASTM International. (2013). *D1105-96: Standard test method for preparation of extractive-free wood*.
- ASTM International. (2007). *D4442-07: Standard test methods for direct moisture content measurement of wood and wood based materials*.
- Boey, J. Y., Lee, C. K., & Tay, G. S. (2022). Factors affecting mechanical properties of reinforced bioplastics: A review. *Polymers*, *14*(3737). <https://doi.org/10.3390/polym14183737>.
- Freitas, B. M. de. (2024). *Produção e caracterização de um biocompósito polimérico com partículas do ouriço da castanha-do-Brasil* (Tese de doutorado, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de Ciências, Bauru). Repositório UNESP. <https://repositorio.unesp.br/entities/publication/fcd9a742-0507-471d-923a-d824dd6eed69>.
- Kamarudin, S. H., Rayung, M., Abu, F., Ahmad, S., Fadil, F., Karim, A. A., Norizan, M. N., Sarifuddin, N., Desa, M. S. Z. M., Basri, M. S. M., Samsudin, H., & Abdullah, L. C. (2022). A review on antimicrobial packaging from biodegradable polymer composites. *Polymers*, *14*, 1–29. <https://doi.org/10.3390/polym14010174>.
- Maj, I., Niesporek, K., Plaza, P., Maier, J., & Łój, P. (2025). Biomass ash: A review of chemical compositions and management trends. *Sustainability*, *17*(11), 4925. <https://doi.org/10.3390/su17114925>.
- Muccilli, V., Maccarronello, A. E., Rasoanandrasana, C., Cardullo, N., de Luna, M. S., Pittalà, M. G. G., Riccobene, P. M., Carroccio, S. C., & Scamporrino, A. A. (2024). Green3: A green extraction of green additives for green plastics. *Heliyon*, *10*(2), e24469. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e24469>.
- Silva, B. C., Canelas, C. A. A., Matos, A. T., et al. (2025). Revolucionando materiais sustentáveis: fibras amazônicas como matéria-prima para geração de nanocelulose. *Cellulose*, *32*, 5361–5387. <https://doi.org/10.1007/s10570-025-06550-7>.
- Souza, C. D. R. de, & Silva, K. de C. da. (2021). Potencial energético dos resíduos da castanha do Brasil (*Bertholletia excelsa* H.B.K.) para produção de carvão ativado. *Research, Society and Development*, *10*(2), e53310212698. <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i2.12698>.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18750614>

DESENVOLVIMENTO INICIAL DE *Theobroma speciosum* SOB DIFERENTES DOSES DE FERTILIZANTE DE LIBERAÇÃO CONTROLADA

Luiz Eduardo da Silva Barroso^a; Eduard Joseph Costa Sewnarine^a; Lucas Leonardo Nascimento Do Rozario^a; Evandro Maia Neves^a; Leilson Willamis Nascimento da Silva^a; Larissa Sousa Saraiva^a; Luiz Fernandes Silva Dionisio^b

^aGraduando(a) em Engenharia Florestal, Universidade do Estado do Pará, Castanhal, Pará;

^bDoutor em Ciências Florestais, Universidade do Estado do Pará, Departamento de Ciências Florestais, Castanhal Pará

Autor correspondente: luiz.barroso@aluno.uepa.br

Eixo temático: Engenharia Florestal.

RESUMO

O presente estudo avaliou o efeito de diferentes doses do fertilizante de liberação controlada no crescimento inicial e qualidade de mudas de *Theobroma speciosum* (cacaú), uma espécie nativa da Amazônia com potencial para uso em sistemas agroflorestais e recuperação de áreas degradadas. A pesquisa foi realizada em um viveiro florestal da Universidade do Estado do Pará, Campus XX Castanhal. Foi utilizado o delineamento experimental inteiramente casualizado com cinco tratamentos e cinco repetições de 5 plantas cada. Os tratamentos são compostos por as seguintes doses: 0 g, 3 g, 6 g, 9 g e 12 g de Osmocote por planta. Os resultados mostraram que o crescimento em altura do cacaú foi maior no grupo de controle, sem fertilizante, alcançando uma média de 52,22 cm, enquanto o aumento das doses de Osmocote reduziu progressivamente a altura das mudas. Isso sugere que a espécie pode ser sensível ao excesso de nutrientes. Por outro lado, o diâmetro do caule, um indicador de robustez, teve seus maiores valores com doses intermediárias, de 6 g e 9 g. O estudo também utilizou o Índice de Qualidade de Dickson (IQD), que integra altura, diâmetro e biomassa para avaliar a qualidade das mudas. As doses de 6 g e 9 g de Osmocote resultaram nos maiores valores de IQD (1,9), indicando mudas mais equilibradas e potencialmente mais adaptáveis ao transplante para o campo. A dose mais alta (12 g) comprometeu todas as variáveis analisadas, reforçando a necessidade de definir doses específicas para cada espécie. A dose de 6 g se mostrou a mais eficiente, resultando em mudas mais robustas e com maior qualidade, entretanto, o crescimento em altura permanece inferior a dose 0g. Portanto, recomenda-se a análise em novos experimentos com doses entre 0 e 3 g, visto que a sensibilidade desta espécie é alta.

Palavras-chave: Qualidade de mudas, Fertilizante, Crescimento, Osmocote.

1. INTRODUÇÃO

O cacaú (*Theobroma speciosum* Willd. ex Spreng.) é uma espécie arbórea nativa da Amazônia, pertencente ao gênero *Theobroma*, no qual estão espécies de grande relevância, como o cacau (*Theobroma cacao* L.) e o cupuaçu (*Theobroma grandiflorum* (Willd. ex Spreng.) K. Schum.), integrantes da família Malvaceae. Essas espécies apresentam potencial

para utilização em sistemas agroflorestais e em programas de recomposição de áreas degradadas, em virtude de sua importância ecológica (MAR et al., 2021).

A fase de produção de mudas florestais exige práticas de adubação adequadas, pois a nutrição equilibrada garante qualidade, vigor e maior taxa de sobrevivência das plantas após o plantio. Nesse contexto, a fertilização de liberação controlada destaca-se por proporcionar crescimento superior em viveiro, reduzir perdas de nutrientes e aumentar a eficiência de absorção, assegurando a formação de mudas mais resistentes e produtivas. Essa tecnologia representa um avanço no manejo nutricional e contribui diretamente para o êxito de projetos de restauração e sistemas produtivos sustentáveis (CUNHA et al., 2021).

Assim, a fertilização de liberação controlada configura-se como uma estratégia promissora no manejo de viveiros florestais, uma vez que possibilita o fornecimento contínuo e balanceado de nutrientes, minimizando perdas e favorecendo o desenvolvimento homogêneo das mudas. Essa tecnologia otimiza o uso dos insumos, reduz a necessidade de reaplicações e assegura maior eficiência fisiológica das plantas durante a fase inicial de crescimento. Entretanto, a determinação de doses adequadas ainda constitui um desafio, sendo indispensável a realização de pesquisas que estabeleçam protocolos específicos para cada espécie, garantindo a produção de mudas com qualidade e vigor em escala comercial (ARAÚJO et al., 2020).

Entre os fertilizantes de liberação lenta, o Osmocote se destaca pelo revestimento polimérico que libera gradualmente os nutrientes de acordo com a demanda das plantas, reduzindo lixiviação e promovendo maior eficiência nutricional (JARDIM et al., 2023).

O presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes doses de Osmocote sobre o crescimento em altura, diâmetro do coleto, produção de biomassa e concentração foliar de nutrientes em mudas de cacauí durante a fase de viveiro. A hipótese é que doses intermediárias do fertilizante promovam maior crescimento e vigor das mudas em comparação à ausência de adubação ou ao uso de doses elevadas.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Área de estudo

O experimento foi conduzido no viveiro florestal da Universidade do Estado do Pará (UEPA), Campus XX Castanhal (1° 17' 49" S, 47° 55' 19"W). O ambiente experimental foi estruturado com cobertura de tela de sombreamento de 50%, de modo a simular condições de

luminosidade semelhantes ao habitat natural da espécie. As mudas foram irrigadas duas vezes ao dia, assegurando a manutenção da umidade adequada durante a fase inicial de crescimento.

Figura 1. Localização da área do experimento no município de Castanhal, nordeste paraense.

2.2 Coleta de dados

As sementes de *Theobroma speciosum* foram inicialmente submetidas a beneficiamento em laboratório, procedimento necessário para remoção de impurezas e seleção de propágulos com maior viabilidade. Em seguida, foram acondicionadas em banco de germinação contendo areia branca lavada, a qual favorece a emergência pela boa drenagem e baixa incidência de patógenos. Após a germinação, as plântulas foram repicadas e transferidas para sacos de polietileno contendo substrato florestal comercial (Frigotto et al., 2015). Na fase de repicagem, cada muda recebeu a aplicação das doses correspondentes de fertilizante de liberação controlada, conforme os tratamentos estabelecidos. Essa escolha se justifica pelas características físicas e químicas adequadas desse tipo de substrato, que proporcionam um bom equilíbrio entre aeração, retenção de água e oferta de nutrientes essenciais ao crescimento das plantas. Desse modo, essas condições são fundamentais para o desenvolvimento saudável das raízes, o que influencia diretamente o sucesso do estabelecimento das mudas e sua adaptação em fases posteriores do cultivo (Ferraz et al., 2005). Além disso, o uso do substrato comercial reduz os problemas frequentemente encontrados em solos naturais, como compactação excessiva, baixa fertilidade e presença de organismos patogênicos, promovendo um crescimento inicial mais uniforme e vigoroso.

2.3. Delineamento experimental e tratamentos

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado (DIC), constituído por cinco tratamentos, com cinco repetições de cinco plantas cada, totalizando 25 plantas por tratamento. Os tratamentos foram definidos de acordo com a quantidade de fertilizante de liberação controlada Osmocote incorporada ao substrato no momento do transplântio das mudas, com as seguintes dosagens: 0 g, 3 g, 6 g, 9 g e 12 g por planta. O tratamento com 0 g foi adotado como grupo de controle, possibilitando a comparação direta entre o crescimento das mudas sem adubação e aquelas submetidas às diferentes concentrações do insumo.

A escolha do delineamento inteiramente casualizado justifica-se pela homogeneidade das condições experimentais, visto que todas as mudas foram cultivadas sob o mesmo ambiente de sombreamento, irrigação e substrato, reduzindo potenciais interferências externas. Esse arranjo experimental assegura maior rigor científico na avaliação dos efeitos das doses do fertilizante sobre as variáveis de crescimento, permitindo identificar a resposta nutricional da espécie de forma precisa. Somado a isso, o uso de cinco diferentes níveis de adubação possibilitou verificar não apenas os efeitos positivos do incremento de nutrientes, mas também eventuais limitações decorrentes de doses excessivas, fornecendo informações relevantes para a definição de protocolos de manejo em viveiro.

2.4. Variáveis avaliadas

Para acompanhar o desempenho das mudas ao longo do experimento, foram realizadas avaliações periódicas contemplando variáveis morfológicas e biométricas de grande relevância para a análise da qualidade do crescimento. Entre os parâmetros mensurados, foram destacados: altura da parte aérea (H, cm), obtida a partir da medição entre a base do caule e o ápice da planta; diâmetro do coleto (DC, mm), determinado com auxílio de paquímetro digital na região de transição entre raiz e caule, junto à superfície do substrato; massa seca da parte aérea (MSPA, g), referente ao peso seco da porção aérea após secagem em estufa de circulação forçada a 65 °C até atingir peso constante; massa seca da raiz (MSR, g), obtida pelo mesmo procedimento aplicado ao sistema radicular; e massa seca total (MST, g), definida pela soma da biomassa aérea e radicular.

Além dessas variáveis, foi calculado o Índice de Qualidade de Dickson (IQD), um dos mais consistentes indicadores da qualidade de mudas florestais, por integrar informações de crescimento em altura, diâmetro e biomassa, refletindo o equilíbrio morfofisiológico entre a

parte aérea e o sistema radicular. Esse índice, ao ponderar o vigor e a robustez das plantas, fornece subsídios fundamentais para inferir o potencial de sobrevivência e estabelecimento das mudas em condições de campo (Dickson et al., 1960).

Por fim, os dados obtidos para altura, diâmetro do coleto e Índice de Qualidade de Dickson foram submetidos à análise de variância (ANOVA) considerando delineamento inteiramente casualizado. Quando detectadas diferenças significativas, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância. A adoção desse procedimento estatístico possibilitou identificar quais tratamentos diferiram entre si, fornecendo subsídios para a definição da dose mais adequada ao desenvolvimento inicial da espécie em viveiro.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As mudas de *Theobroma speciosum* apresentaram incremento contínuo em altura ao longo do período experimental, com maior média observada no tratamento controle (0 g), atingindo 52,22 cm aos 180 dias (Tabela 1). O aumento da dose de fertilizante reduziu progressivamente a altura final das mudas, chegando a 34,24 cm no tratamento com 12 g. Esse comportamento indica que a espécie responde de forma sensível ao excesso de nutrientes, possivelmente em razão da adaptação natural a solos de baixa fertilidade na região amazônica.

Tabela 1. Crescimento em altura por dose ao longo do tempo.

Dose/Dias	30	60	90	120	150	180
0	11,248	17,384	25,608	35,7	44,08	52,22
3	10,54	16,856	24,38	31,74	34,72	39,32
6	11,928	18,028	25,96	30,44	34,48	36,88
9	12,3	17,256	23,24	27,36	34,56	35,7
12	12,212	18,232	24,32	27,02	32,72	34,24

Resultados semelhantes foram relatados por Brondani (2008), que observaram reduções no crescimento de espécies nativas sob doses elevadas de Osmocote, indicando que a saturação nutricional pode provocar desequilíbrio fisiológico e restrição no crescimento apical. Assim, no presente estudo, a ausência de adubação não comprometeu o crescimento inicial do cacauí, destacando seu potencial para uso em viveiros de baixo insumo.

O diâmetro do coleto mostrou tendência distinta em relação à altura (Tabela 2). Os maiores valores médios foram obtidos nos tratamentos intermediários, especialmente 9 g (8,08 mm) e 6 g (7,95 mm), enquanto a dose mais alta (12 g) reduziu significativamente o desenvolvimento do caule (7,04 mm). O diâmetro do coleto é considerado uma variável chave

para indicar robustez e sobrevivência em campo, sendo frequentemente mais relevante do que a altura isolada (Dutra, 2016).

Tabela 2. Crescimento em diâmetro por dose ao longo do tempo.

Dose/Dias	30	60	90	120	150	180
0	2,20	3,05	4,01	5,36	6,68	7,66
3	1,95	3,14	4,30	5,92	6,92	7,89
6	2,14	3,36	4,12	5,65	7,12	7,95
9	2,20	3,25	4,30	4,95	6,87	8,08
12	2,16	3,31	4,15	5,07	6,16	7,04

Esses resultados reforçam que doses intermediárias de fertilizante favorecem um maior equilíbrio entre parte aérea e radicular, conforme descrito por Oliveira (2021), que relatam melhores índices morfofisiológicos em espécies submetidas a aplicação de osmocote.

O Índice de Qualidade de Dickson (IQD) variou de 1,0 a 1,9 entre os tratamentos (Tabela 3). Os valores mais elevados foram registrados nas doses de 6 g e 9 g (1,9), enquanto o controle apresentou 1,2 e a dose de 12 g obteve o menor índice (1,0). Considerando que o IQD integra variáveis de altura, diâmetro e biomassa, os dados indicam que a aplicação de fertilizante em doses moderadas promoveu maior equilíbrio morfofisiológico, favorecendo a produção de mudas mais resistentes para o transplante a campo.

Tabela 3. Média ao fim dos 180 dias por dose (g). Índice de qualidade de dickson (IQD). Altura (H). Diâmetro do Coleto (DC). As letras indicam diferença estatística entre as doses (Tukey).

Doses	Média H_cm	Média DC_mm	Média IQD
0	50,7 a	7,373 ab	1,2 b
3	40,5 b	7,956 ab	1,8 a
6	41,5 b	8,021 a	1,9 a
9	37,2 c	8,094 a	1,9 a
12	34,7 c	6,627 b	1,0 b

A análise de variância demonstrou diferenças entre os tratamentos ($p < 0,05$), e o teste de Tukey, conforme apresentado na Tabela 3, agrupou estatisticamente as médias das variáveis avaliadas, evidenciando quais resultados se deferem entre os tratamentos.

Segundo Hunt (1990), citado por Azevedo (2003) valores de IQD superiores a 0,2 já podem indicar mudas de qualidade em espécies nativas, de modo que os índices obtidos no

presente estudo confirmam o bom potencial de sobrevivência das mudas de cacauí, especialmente nas doses intermediárias.

Contudo, a ausência de fertilização proporcionou maior crescimento em altura, mas as doses intermediárias (6–9 g) promoveram maior espessura do coleto e melhores valores de IQD, resultando em mudas mais equilibradas e potencialmente mais adaptáveis em campo. O excesso de fertilizante (12 g) comprometeu todas as variáveis avaliadas, reforçando a importância de definir doses específicas para cada espécie em programas de produção de mudas.

4. CONCLUSÃO

Os resultados deste estudo demonstram que a adubação com fertilizante de liberação controlada em doses elevadas pode comprometer a produção de mudas de cacauí de em viveiro. Apesar da dose de 6 g de Osmocote se destacar como a mais eficiente para o cultivo da espécie, resultando nos maiores valores de massa seca e no melhor Índice de Qualidade de Dickson, as doses influenciaram negativamente o crescimento em altura nas plantas, podendo ser prejudicial para o desenvolvimento da espécie após o transplante. Portanto, recomenda-se a análise em novos experimentos com doses entre 0 e 3 g, visto que a sensibilidade desta espécie a incrementos nutricionais é alta.

5. REFERÊNCIAS

ARAÚJO, E. F., Gonçalves, E. O., Santos, A. R., Gibson, E. L., Caldeira, M. V. W., & Pezzopane, J. E. M. (2020). Controlled release fertilizer in the rooting and performance of clones of *Paratecoma peroba*. *Cerne*, 26(2), 202-211. < <https://doi.org/10.1590/01047760202026022693> > Acesso em: 11 de Set. de 2025.

AZEVEDO, Maria Inês Ramos. Qualidade de mudas de cedro-rosa (*Cedrela fissilis* Vell.) e de ipê-amarelo (*Tabebuia serratifolia* (Vahl) Nich.) produzidas em diferentes substratos e tubetes. 2003.

BRONDANI, Gilvano Ebling et al. Fertilização de liberação controlada no crescimento inicial de angico-branco. *Scientia Agraria*, v. 9, n. 2, p. 167-176, 2008.

CUNHA, Fernanda Leite et al. Uso dos adubos de liberação lenta no setor florestal. *Pesquisa Florestal Brasileira*, Colombo, v. 41, e201902063, p. 1-11, 2021. DOI: <https://doi.org/10.4336/2021.pfb.41e201902063> > Acesso em: 12 de Set. de 2025.

DUTRA, Tiago Reis et al. Fertilizante de liberação lenta no crescimento e qualidade de mudas de canafístula (*Peltophorum dubium*). *Floresta*, v. 46, n. 4, p. 491-498, 2016.

JARDIM, Iselino Nogueira; OLIVEIRA, Jeferson Coutinho de; HAMADA, Márcia Orié de Sousa; OLIVEIRA, Israel Alves de. Effect of Osmocote in the growth and nutrition of *Lecythis lurida* seedlings (*Lecythidaceae*). *Revista de Ciências Agroveterinárias (Online)*, v. 23, n. 4, p. 565-574, 2024. < <https://pesquisa.bvsalud.org/bvs-vet/resource/pt/biblio-1587324> > Acesso em: 11 de Set. de 2025

MAR, Josiana Moreira et al. Edible flowers from *Theobroma speciosum*: Aqueous extract rich in antioxidant compounds. *Food Chemistry*, v. 356, p. 129723, 2021. DOI: < <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.129723> > Acesso em: 10 de Set. de 2025.

OLIVEIRA, Victor Pereira et al. Desenvolvimento e qualidade de mudas de *Parkia gigantocarpa* Ducke (Fabaceae) em função de fertilizante de liberação controlada. *Scientia Plena*, v. 17, n. 9, 2021.

DICKSON, A.; LEAF, A.; HOSNER, J.F. Quality appraisal of white spruce and white pine seedling stock in nurseries. *The Forest Chronicle*, West Mattawa, v. 36, p. 10-13, 1960.

FRIGOTTO, Taciana et al. Desenvolvimento de mudas de *Schizolobium amazonicum* Huber ex Ducke em diferentes ambientes em viveiro. *ENFLO*, v. 3, p. 9-17, 2015.

FERRAZ, Marcos Vieira; CENTURION, José Frederico; BEUTLER, Amauri Nelson. Caracterização física e química de alguns substratos comerciais. *Acta Scientiarum. Agronomy*, v. 27, n. 2, p. 209-214, 2005.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18750647>

DINÂMICA ESPACIAL E ESTRUTURAL DE *Lacistema pubescens* Mart. EM FLORESTA SECUNDÁRIA NO NORDESTE PARAENSE

Leilson Willamis Nascimento da Silva^a; Jakson Hugo Silva Vilhena^a; Luiz Eduardo da Silva Barroso^a; Evandro Maia Neves^a; Amanda Peroti Marques de Azevedo^a; Luiz Fernandes Silva Dionisio^b; Gustavo Schwartz^c

^a Graduando(a) em Engenharia Florestal, Universidade do Estado do Pará, Programa XXX, Castanhal, Pará

^b Doutor em Ciências Florestais, Universidade do Estado do Pará, Departamento de Ciências Florestais, Castanhal, Pará

^c Doutor em Ecologia e Manejo Florestal, Embrapa Amazônia Oriental, Belém, Pará

*Autor correspondente: leilson.silva@aluno.uepa.br

Eixo temático: Engenharia Florestal.

RESUMO

As florestas secundárias desempenham papel fundamental na recomposição da paisagem amazônica, sobretudo em regiões historicamente impactadas pelo uso agropecuário intensivo. *Lacistema pubescens* Mart., espécie de hábito secundário inicial, apresenta elevada plasticidade ecológica e capacidade de colonizar microsítios favoráveis, configurando-se como modelo para compreender a dinâmica de florestas em recuperação. Diante desse contexto, este estudo teve como objetivo avaliar a distribuição espacial e a variação da área basal de *L. pubescens* em uma floresta secundária com 25 anos de sucessão natural no nordeste paraense, considerando dois levantamentos (2018 e 2024). O inventário contemplou todos os indivíduos com diâmetro à altura do peito (DAP ≥ 5 cm), distribuídos em uma parcela permanente de 1 hectare, processados em ambiente estatístico e submetidos a análises espaciais pela função K de Ripley e pela estimativa de densidade Kernel, além de análises estruturais via ANOVA e teste de Tukey. Os resultados revelaram padrão espacial agregado em curtas distâncias, associado à dispersão restrita de sementes e à colonização de microsítios favoráveis, comportamento típico de espécies pioneiras em florestas secundárias. Entre 2018 e 2024, houve incremento populacional de aproximadamente 29% (203 para 261 indivíduos), refletindo elevado potencial de recrutamento. A área basal média também apresentou aumento significativo, de 0,0089 para 0,0202 m² ha⁻¹, evidenciando que o crescimento diamétrico de indivíduos estabelecidos foi determinante para o avanço estrutural. A floresta secundária, mesmo originada de pastagem abandonada com alto grau de antropização, apresentou trajetória positiva de recuperação florestal, com incremento estrutural e recrutamento contínuo de *L. pubescens*. Contudo, a alta densidade de recrutas sugere competição intraespecífica intensa, o que poderá limitar o crescimento diamétrico futuro.

Palavras-chave: Sucessão secundária; Distribuição espacial; Área basal

1. INTRODUÇÃO

As florestas secundárias têm papel fundamental na recomposição da paisagem amazônica, especialmente em áreas historicamente marcadas pela agricultura extensiva e pelo corte raso. No Nordeste Paraense, esses ambientes configuram verdadeiros mosaicos de sucessão ecológica, onde a dinâmica das espécies arbóreas está intimamente ligada ao

histórico de uso do solo e às estratégias de restauração florestal adotadas (Schwartz & Lopes, 2017; Schaefer et al., 2022). A recuperação desses ecossistemas é um processo complexo, influenciado por interações entre fatores bióticos, abióticos e práticas de manejo, exigindo análises de longo prazo para uma compreensão mais precisa de seus resultados dentro de um escopo local.

Nesse cenário, *Lacistema pubescens* Mart. vulgarmente conhecida como janaúba destaca-se como uma espécie-chave da sucessão secundária. Apresenta hábito de secundária inicial, sendo reconhecida pela capacidade de colonizar clareiras e apresentar elevada plasticidade ecológica, o que lhe permite se estabelecer em diferentes estágios de regeneração (Carvalho, 2003). Tal característica sugere que intervenções silviculturais podem exercer forte influência sobre sua abundância relativa, modificando tanto a estrutura populacional quanto a trajetória sucessional das florestas secundárias.

A distribuição espacial das espécies arbóreas constitui um indicador essencial da dinâmica florestal. Padrões como agregação, aleatoriedade ou uniformidade refletem processos ecológicos relacionados à dispersão de sementes, à competição intra e interespecífica e aos efeitos de distúrbios naturais e antrópicos (Miron et al., 2021; Vieira et al., 2021). Para espécies secundárias tardias *L. pubescens*, é esperado um padrão agregado em pequenas escalas, associado à dispersão restrita de sementes e ao recrutamento em microambientes favoráveis, como clareiras e bordas (Vilhena, 2021). A análise desses padrões, quando combinada a métricas de crescimento como a área basal, fornece informações valiosas sobre a resiliência e a competitividade da espécie sob diferentes regimes de manejo.

Apesar de sua relevância ecológica, ainda são escassos os estudos que investigam de forma detalhada o comportamento de *L. pubescens* em florestas secundárias amazônicas. Nesse sentido, compreender sua resposta em termos de distribuição espacial e área basal em diferentes cenários temporais. Diante desse contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar a distribuição espacial e a dinâmica em área basal de *L. pubescens* em uma floresta secundária com 25 anos resultante de sucessão natural após uso agropecuário intensivo.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Área de estudo

O estudo foi realizado na Fazenda Fattoria Piave (01°06'27,52"S; 47°34'17,87"W), no município de Igarapé-Açu, nordeste do Pará. O município possui clima Am (Köppen), tropical úmido, com temperatura média anual de 25 °C, umidade relativa de 85% e precipitação média

de 2.350 mm. A paisagem é marcada pelo uso agropecuário itinerante, com queimadas e derrubadas, resultando em formações secundárias (capoeiras). A área possui cerca de 79 hectares que, após 40 anos de uso intensivo do solo, foi abandonada e iniciou o processo de sucessão natural (Figura 1). A área foi abandonada em 2020 e atualmente tem 25 anos de sucessão natural.

Figura 1. Localização da área experimental no município de Igarapé-Açu, nordeste paraense.

2.2 Delimitação da parcela

Em 2018 foi instalada uma parcela permanente de 1 ha (100×100 m), subdividida em 100 subparcelas de 10×10 m. A parcela foi monitorada em dois períodos (2018 e 2024), sem intervenção antrópica, permitindo acompanhar o processo de sucessão natural característico de florestas secundárias.

2.3 Coleta de dados

Foram utilizados dados vetoriais georreferenciados e atributos de campo. Foi realizado um censo (inventário 100%), nas 100 subparcelas para todos os indivíduos com diâmetro a altura do peito ($DAP \geq 5$ cm). Foi realizado duas medições (2018 e 2024), onde foi avaliado as variáveis: a) altura total, DAP e posteriormente área basal, número de indivíduos recrutas e mortos e as coordenadas geográficas de cada indivíduo. Cada indivíduo foi posicionado em

um grid cartesiano com origem no canto sudoeste da parcela (0,0), a partir de medições perpendiculares aos eixos de referência (coordenadas x, y).

A espécie *Lacistema pubescens* foi selecionada para análise detalhada em razão de (i) sua representatividade em área basal e (ii) sua ocorrência expressiva ao longo de toda a área do experimento.

2.4 Processamento

Os dados de inventário florestal foram processados no software R (R Core Team, 2025). Para a etapa estatística, foram utilizados os pacotes tidyverse (Wickham et al., 2019) para organização e manipulação dos dados, ExpDes (Ferreira et al., 2014) e o AgroR (Silva et al., 2020) para checagem de premissas e geração de gráficos. Foram testadas as suposições de normalidade dos resíduos (Shapiro–Wilk), homogeneidade de variâncias (Bartlett) e independência dos erros (Durbin–Watson). As análises espaciais foram conduzidas com o pacote spatstat (Baddeley et al., 2015), enquanto a visualização gráfica foi realizada por meio do ggplot2 (Wickham, 2016).

A área basal individual e às coordenadas métricas foram os parâmetros determinadores para a inclusão nos cálculos estatísticos e para a definição dos pontos no plano cartesiano das análises espaciais. Essa abordagem possibilitou integrar o comportamento estrutural (área basal) e o arranjo espacial da espécie em cada parcela nos dois levantamentos.

2.5 Análise de dados

O padrão espacial foi avaliado pela função K univariada de Ripley (Ripley, 1977), transformada em $L(d)$, considerando incrementos de 1 m até um raio máximo de 30 m. O efeito de borda foi corrigido pelo método *border correction*, e a hipótese nula de aleatoriedade espacial completa (CSR) testada com 999 simulações (intervalo de confiança de 99,9%). Valores acima do envelope indicam agregação; abaixo, uniformidade; e dentro, padrão aleatório (Capretz et al., 2012; Wiegand & Moloney, 2013).

A estimativa de densidade Kernel foi aplicada com largura de banda ajustada à variabilidade dos pontos e resolução de 150×150 células, gerando superfícies contínuas de densidade relativa (indivíduos ha^{-1}) e identificando regiões de maior concentração da espécie (Silverman, 1986).

Para avaliar o efeito temporal sobre a área basal de *Lacistema pubescens* na área, aplicou-se uma ANOVA de um único fator. Embora as premissas não tenham sido atendidas ($p < 0,05$ em todos os testes), a ANOVA foi conduzida pela robustez do teste em amostras

grandes ($n > 200$), e os resultados foram interpretados com cautela. As médias entre anos foram comparadas por teste de Tukey a 5% de significância.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A função L de Ripley rejeitou a hipótese de Aleatoriedade Espacial Completa (CSR) até aproximadamente 22 m em ambos os inventários, indicando padrão agregado em curtas distâncias e aleatoriedade em escalas maiores (Figura 2).

Figura 2. Padrão espacial de *Lacistema pubescens* em 1 ha de floresta secundária com 25 anos de sucessão natural em dois períodos (2018 e 2024) no município de Igarapé-Açu, Pará. As linhas vermelhas demonstram o ajuste para a função K de Ripley transformada ($L(d)$). O envelope azul indica o nível de confiança de 99,9% para a hipótese de aleatoriedade espacial completa (CSR). O grid bidimensional representa a parcela de estudo, onde os indivíduos se encontram espacializados e ponderados pela sua área basal. Os mapas de densidade de kernel (árvores ha^{-1}) mostram a distribuição dos clusters na área.

Esse arranjo é típico de florestas secundárias, em que a dispersão limitada de sementes e o estabelecimento em microsítios favoráveis promovem agregação local seguida de homogeneização espacial (Efrat & Shnerb, 2014; Wieland et al., 2011). No caso de *Lacistema pubescens*, espécie dominante na área, esse padrão agregado reflete seu comportamento ecológico: alta taxa de recrutamento e crescimento rápido em microsítios favoráveis contribuem para a concentração local de indivíduos, característica de espécies pioneiras em florestas secundárias, conforme observado em florestas secundárias jovens na Amazônia Oriental (Araújo et al., 2005).

Entre 2018 e 2024, foram registrados 58 ingressos, elevando a população de *L. pubescens* de 203 para 261 indivíduos, um aumento de ~29% (Figura 3). Esse recrutamento demonstra bom potencial regenerativo, mas não necessariamente se traduz em ganhos imediatos de biomassa, já que a maioria dos recrutas tende a ser de pequeno porte. A

agregação inicial observada pode influenciar a competição intraespecífica, limitando o crescimento diamétrico de alguns indivíduos (Clark et al., 2019).

Figura 3. Cluster espacial de representação do número de indivíduos de *Lacistema pubescens* Mart. e seus respectivos ingressos em 1 ha de floresta secundária com 25 anos de sucessão natural entre 2018 e 2024 no município de Igarapé-Açu, Pará.

A análise de variância confirmou efeito significativo do ano sobre a área basal média ($F = 44,69$; $p < 0,001$). Os valores aumentaram significativamente de $0,0089 \pm 0,0105 \text{ m}^2 \text{ ha}^{-1}$ em 2018 para $0,0202 \pm 0,0167 \text{ m}^2 \text{ ha}^{-1}$ em 2024 (Figura 4). Esse incremento indica que, além do recrutamento, o crescimento diamétrico dos indivíduos estabelecidos foi determinante para o ganho estrutural, reforçando achados de que a recuperação sucessional em florestas tropicais depende mais do crescimento de árvores sobreviventes do que da densidade de plântulas (Rozendaal & Chazdon, 2015; Amaral et al., 2019).

Figura 4. Comparação da área basal média ($\text{m}^2 \text{ ha}^{-1}$) entre os anos de 2018 e 2024. Os valores apresentados indicam média. Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística significativa entre os anos ($p < 0,05$).

Os resultados evidenciaram que a área em processo de sucessão secundária, mesmo oriunda de pastagem abandonada, apresenta trajetória positiva de restauração estrutural,

conciliando incremento de área basal e ingresso de novos indivíduos. A presença predominante de *L. pubescens* contribui para o padrão espacial observado e para a dinâmica de sucessão inicial. No entanto, a alta densidade de recrutas sugere forte competição intraespecífica, o que pode limitar o crescimento diamétrico futuro e demandar maior tempo até que o estoque de biomassa se equipare a florestas maduras.

4. CONCLUSÃO

A *Lacistema pubescens* exerce papel central na dinâmica estrutural e espacial de florestas secundárias no nordeste paraense. *L. pubescens* apresentou distribuição agregado nos dois períodos avaliados, o que reforça sua importância na ocupação inicial, mas também aponta para desafios relacionados à competição intraespecífica em médio e longo prazo.

5. REFERÊNCIAS

- Amaral, D. D., Vieira, I. C. G., Salomão, R. P., & Almeida, S. S. (2019). Tree species diversity and forest structure in successional and old-growth forests in eastern Amazonia. *Forest Ecology and Management*, 433, 332–342. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2018.11.028>
- Araújo, M. M., Oliveira, F. A., Paula, A., & Silva, A. F. (2005). Estrutura de comunidades arbóreas em fragmentos florestais de diferentes estágios sucessionais na Amazônia Oriental. *Acta Amazonica*, 35(4), 413–422. <https://doi.org/10.1590/S0044-59672005000400005>
- Baddeley, A., Rubak, E., & Turner, R. (2015). *Spatial point patterns: Methodology and applications with R*. Chapman & Hall/CRC Press.
- Capretz, R. L., Batista, J. L. F., & Ivanauskas, N. M. (2012). Padrões espaciais em florestas tropicais. *Revista Árvore*, 36(2), 389–401. <https://doi.org/10.1590/S0100-67622012000200019>
- Carvalho, P. E. R. (2003). *Espécies arbóreas brasileiras*. Embrapa Florestas.
- Clark, J. S., Bell, D. M., Kwit, M. C., & Zhu, K. (2019). Competition-interaction effects and the distribution of tree sizes and recruitment in forests. *Proceedings of the Royal Society B*, 286(1907), 20191965. <https://doi.org/10.1098/rspb.2019.1965>
- Ferreira, E. B., Cavalcanti, P. P., & Nogueira, D. A. (2014). *ExpDes: Experimental Designs package* (Versão 1.1.2) [Pacote R]. Universidade Federal de Lavras. <https://cran.r-project.org/package=ExpDes>
- Ripley, B. D. (1977). Modelling spatial patterns. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*, 39(2), 172–212.
- Rozendaal, D. M. A., & Chazdon, R. L. (2015). Demographic drivers of tree biomass change during secondary succession in northeastern Costa Rica. *Ecological Applications*, 25(2), 506–516. <https://doi.org/10.1890/14-0054.1>
- Schaefer, S. M., Schwartz, G., Silva, A. R., Lunz, A. M., Souza, F. I. B., Santiago, A. V., Ferreira, F. N., Soares, M. H. M., & Falesi, I. C. (2022). *Monitoramento da restauração florestal e do manejo de floresta secundária em propriedade rural do Nordeste Paraense* (Documentos / Embrapa Amazônia Oriental, 478). Embrapa Amazônia Oriental. <https://www.embrapa.br/amazonia-oriental/publicacoes>

Schwartz, G., & Lopes, J. C. (2017). Florestas secundárias na Amazônia: Dinâmica e importância ecológica. In V. H. C. Pereira & I. C. G. Vieira (Orgs.), *Ecologia de florestas secundárias da Amazônia* (pp. xx–xx). MPEG.

Silva, A. R., Malafaia, G., & Lima, R. A. (2020). AgroR: Pacote para análise estatística em experimentos agrícolas. *Revista Agrogeoambiental*, 12(4), 61–76. <https://doi.org/10.18406/2316-1817v12n420201406>

Silverman, B. W. (1986). *Density estimation for statistics and data analysis*. Chapman and Hall.

Vieira, D. S., Oliveira, M. L. R., Gama, J. R. V., Figueiredo, A. E. S., & Lafetá, B. O. (2021). Estrutura diamétrica e distribuição espacial de *Dipteryx odorata* (Aubl.) Willd. no oeste do estado do Pará, Brasil. *Scientia Forestalis*, 49(131), e3626. <https://doi.org/10.18671/scifor.v49n131.11>

Vilhena, J. A. (2021). *O manejo nas florestas tropicais na Amazônia Oriental influencia na recuperação e comportamento espacial de espécies florestais a longo prazo?* [Dissertação de mestrado, Universidade de São Paulo]. Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”.

Wickham, H. (2016). *ggplot2: Elegant graphics for data analysis*. Springer.

Wickham, H., Averick, M., Bryan, J., Chang, W., McGowan, L., François, R., ... Yutani, H. (2019). Welcome to the tidyverse. *Journal of Open Source Software*, 4(43), 1686. <https://doi.org/10.21105/joss.01686>

Wiegand, T., & Moloney, K. A. (2013). *Handbook of spatial point-pattern analysis in ecology*. Chapman & Hall/CRC Press.

Wieland, L. M., Mesquita, R. C. G., Bobrowiec, P. E. D., Bentos, T. V., & Williamson, G. B. (2011). Seed rain and advance regeneration in secondary succession in the Brazilian Amazon. *Tropical Conservation Science*, 4(3), 300–316. <https://doi.org/10.1177/194008291100400306>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18750680>

ESPÉCIES ARBÓREAS DE MANGUEZAL NAS RESERVAS EXTRATIVISTAS MARINHA MÃE GRANDE E MESTRE LUCINDO: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Evandro Maia Neves ^a; Elielson Holanda Prado ^a; Lucas Leonardo Nascimento do Rozario ^a; Eduard Joseph Costa Sewnarine ^a; Luiz Eduardo da Silva Barroso^a; Leilson Willamis Nascimento da Silva ^a; Iêdo Souza Santos ^b

^a Universidade do Estado do Pará, Engenharia Florestal, Castanhal, Pará,

^b Universidade do Estado do Pará, Professor Adjunto II do Departamento de Ciências Florestais, Belém, Pará, iedo@uepa.br

Eixo temático: Engenharia Florestal.

RESUMO

Os manguezais são ecossistemas costeiros de elevada relevância ecológica e socioeconômica, mas ainda apresentam lacunas de conhecimento quanto à composição florística em unidades de conservação na Amazônia. Este estudo realizou uma revisão sistemática, orientada pelas diretrizes PRISMA 2020, com busca em bases acadêmicas entre 2019 e 2024, para identificar e sintetizar o conhecimento disponível sobre as espécies arbóreas de manguezal registradas nas Reservas Extrativistas Mãe Grande de Curuçá e Marinha Mestre Lucindo, contribuindo para subsidiar estratégias de conservação e gestão sustentável. Dos 622 registros iniciais, apenas três estudos foram incluídos na síntese final, representando 0,48% do total. Esses estudos documentaram exclusivamente três espécies arbóreas (*Rhizophora mangle*, *Avicennia germinans* e *Laguncularia racemosa*), todas restritas à RESEX Marinha Mestre Lucindo. Nenhum inventário florístico foi identificado para a Reserva Extrativista Mãe Grande de Curuçá. Os resultados indicam uma lacuna de conhecimento, agravada pela ausência de levantamentos padronizados e pela subamostragem de táxons comuns em outros manguezais amazônicos. A realização de inventários florísticos sistemáticos, prioritariamente na Reserva Extrativista Mãe Grande de Curuçá, é imperativa para subsidiar estratégias de conservação e manejo adequado dos recursos naturais.

Palavras-chave: Unidades de Conservação; Manguezal; Revisão da Literatura

1. INTRODUÇÃO

Os manguezais constituem ecossistemas costeiros de elevada produtividade primária, desempenhando papel essencial como berçários da fauna marinha e provedores de serviços ecossistêmicos, incluindo proteção da linha de costa e sequestro de carbono (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, 2018).

A costa norte do Brasil abriga cerca de 80% da cobertura nacional de manguezais, dos quais aproximadamente 2.176 km² estão localizados no estado do Pará (MapBiomias,

2022; Souza & Paradella, 2005). Nesse contexto, as Reservas Extrativistas Marinhas, enquanto Unidades de Conservação de Uso Sustentável têm como objetivo assegurar a proteção dos meios de vida e da cultura de populações tradicionais que dependem desses ambientes (Brasil, 2011).

No nordeste paraense, destacam-se a Reserva Extrativista (RESEX) Mãe Grande de Curuçá, localizada no município de Curuçá (Brasil, 2002) e a Reserva Extrativista (RESEX) Marinha Mestre Lucindo, localizada no município de Marapanim. (Brasil, 2014). Ambas abrangem extensos manguezais fundamentais para a manutenção da biodiversidade costeira amazônica.

A flora arbórea dos manguezais neotropicais apresenta baixa diversidade florística, resultado da adaptação a condições ambientais extremas, como elevada salinidade, regime de inundação e anoxia do substrato (Cintrón-Molero & Schaeffer- Novelli, 1992; Vannucci, 2001).

No Brasil, a composição é tipicamente dominada por espécies dos gêneros *Rhizophora*, *Avicennia* e *Laguncularia* (Almeida, 2008; Carvalho & Jardim, 2017; Schaeffer-Novelli et al., 2016). Entretanto, o conhecimento sobre a flora arbórea em áreas sob regime de uso sustentável no Pará permanece fragmentado, o que limita a formulação de estratégias eficazes de manejo e conservação (Almeida, 2008; Carvalho & Jardim, 2017).

Essa lacuna torna-se ainda mais relevante diante das mudanças climáticas globais, uma vez que a ausência de inventários sistemáticos dificulta a previsão das respostas da vegetação frente a alterações de salinidade, regime hídrico e padrões de precipitação (Costa et al., 2014). A análise histórica realizada por Magalhães (2024) evidencia a natureza dinâmica dos manguezais em escalas seculares e milenares, ressaltando que a carência de informações contemporâneas amplia os desafios para o manejo sustentável desses ecossistemas.

Diante desse cenário, este estudo teve como objetivo realizar uma revisão sistemática da literatura, orientada pelas diretrizes PRISMA 2020 e com busca em bases acadêmicas entre 2019 e 2024, para identificar e sintetizar o conhecimento disponível sobre as espécies arbóreas de manguezal registradas nas Reservas Extrativistas Mãe Grande de Curuçá e Marinha Mestre Lucindo, contribuindo para subsidiar estratégias de conservação e gestão sustentável.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Esta pesquisa consiste em uma revisão sistemática da literatura, conduzida segundo as diretrizes PRISMA 2020 (Page et al., 2021). A fim de identificar e sintetizar informações sobre a flora arbórea das Reservas Extrativistas Marinhas Mãe Grande de Curuçá e Marinha Mestre Lucindo, no estado do Pará, Brasil.

A busca bibliográfica foi realizada em janeiro de 2025 nas seguintes bases de dados: Google Scholar, Scopus, SciELO, e BDTD/UFPA, abrangendo publicações de 2019 a 2024. Foram incluídas publicações acadêmicas (artigos científicos, dissertações, teses e relatórios técnicos) em português, inglês ou espanhol, que apresentassem dados botânicos, ecológicos ou etnobotânicos sobre a vegetação das RESEX Mãe Grande de Curuçá e Marinha Mestre Lucindo. Excluíram-se trabalhos focados exclusivamente em fauna ou aspectos socioeconômicos, duplicatas e resumos de congresso.

Foram aplicadas estratégias de busca usando os termos combinados com operadores lógicos Booleanos (“RESEX Mãe Grande” OR “RESEX Curuçá” OR “RESEX Mestre Lucindo” OR “RESEX Marapanim”) AND (“manguezal” OR “mangue” OR “vegetação” OR “flora” OR “espécies arbóreas”) e termos combinados para capturar registros de gêneros dominantes (“Reserva Extrativista Marinha” AND “Pará”) AND (“Rhizophora” OR “Avicennia” OR “Laguncularia” OR “Conocarpus”).

O processo inicial resultou em 622 registros. Após a triagem de títulos e resumos, 67 trabalhos foram pré-selecionados (10,8%). A análise completa dos textos selecionados resultou na inclusão de 3 estudos que atenderam integralmente aos critérios estabelecidos (ver Figura 1).

Figura 1. Fluxograma da revisão sistemática sobre espécies arbóreas de manguezal nas RESEX Mãe Grande de Curuçá e Marinha Mestre Lucindo, Pará, Brasil (2019-2024).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A revisão sistemática revelou uma escassez de estudos sobre a flora arbórea de manguezal nas RESEX analisadas, com apenas 0,48% dos trabalhos encontrados sendo incluídos na síntese final. Dentre esses, os três estudos selecionados (Lima, 2019; Magalhães, 2024; Trindade & Aguiar, 2019) documentaram exclusivamente três espécies arbóreas: *Rhizophora mangle*, *Avicennia germinans* e *Laguncularia racemosa*, todas restritas à RESEX Marinha Mestre Lucindo.

A RESEX Mãe Grande de Curuçá não apresentou registros de espécies arbóreas nos estudos incluídos. Apesar de maior em extensão e antiguidade, somente teve o seu Plano de Manejo aprovado em 10 de setembro de 2025 (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 2025). Essa Unidade de Conservação operou por 22 anos sem um instrumento de planejamento fundamental. A ausência de um Plano de Manejo durante um período tão extenso é particularmente relevante para o conhecimento da flora local.

Em contrapartida, o conhecimento sobre a profunda dinâmica temporal do ecossistema é notável. Dados de Magalhães (2024), por exemplo, permitem reconstruir 1.524 anos da história da vegetação na RESEX Marinha Mestre Lucindo, revelando alternâncias de dominância entre *Rhizophora* e *Avicennia* em resposta a variações de salinidade. Durante os últimos aproximadamente 100 anos, correspondentes ao *Current Warm Period*, observa-se a forte dominância de *R. mangle* (56,7% a 100% do registro polínico), enquanto *L. racemosa* apresenta representação mínima (0 – 5,1%), indicando seu papel como espécie pioneira histórica no local.

Essa perspectiva histórica reforça a necessidade de viabilizar pesquisas com o intuito de ampliar os dados atuais, já que apenas três espécies foram registradas, e táxons comuns em outros manguezais paraenses, como *Conocarpus erectus* (Davidse & Rosa, 1980; Sousa & Alves, 2022) e *Pterocarpus officinalis* Jacq. (Menezes Neto & Cordeiro, 2021), não aparecem nos registros incluídos nesta revisão.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observa-se um período com menor volume de publicações, especialmente entre 2020 e 2023, o que sugere uma necessidade de maior investigação nesse intervalo. Como próximo passo prioritário, recomenda-se a condução de uma revisão sistemática mais abrangente, com ampliação do período analisado, da cobertura geográfica e das bases de dados consultadas, de modo a confirmar a existência e a magnitude dessa lacuna.

Caso tal revisão confirme a ausência de inventários, torna-se imperativa a realização de levantamentos florísticos sistemáticos em campo, com início pela RESEX Mãe Grande de Curuçá, a fim de subsidiar estratégias de manejo adaptativo e conservação da biodiversidade dessas unidades de uso sustentável.

5. REFERÊNCIAS

Almeida, F. C. de. (2008). *A história da devastação dos manguezais aracaJuanos*. [Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Sergipe]. Repositório Institucional da UFS.

Brasil. (2002, 16 de dezembro). Decreto de 13 de dezembro de 2002. Cria a Reserva Extrativista Mãe Grande de Curuçá, no Município de Curuçá, no Estado do Pará, e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Seção 1, p. 10. <https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=DSN&numero=13/12-8&ano=2002&ato=705QTV65ENNpWT5c3>

Brasil. Ministério do Meio Ambiente. (2011). *SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza: Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000; Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002; Decreto nº 5.746, de 5 de abril de 2006. Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas: Decreto nº 5.758, de 13 de abril de 2006.* MMA. <https://sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam3/Repositorio/511/Documentos/SNUC.pdf>

Brasil. (2014, 13 de outubro). Decreto de 10 de outubro de 2014. Cria a Reserva Extrativista Marinha Mestre Lucindo, localizada no Município de Marapanim, Estado do Pará. *Diário Oficial da União*, Seção 1, p. 3. <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/sn/2014/decreto-56481-10-outubro-2014-779420-norma-pe.html>

Carvalho, E. A. de, & Jardim, M. A. G. (2017). Composição e Estrutura Florística em Bosques de Manguezais Paraenses, Brasil. *Ciência Florestal*, 27(3), 923-930. <https://www.scielo.br/j/cflo/a/Yj6SgFRj8PGVKrpQXN4BC4p/>

Cintron-Molero, G., & Schaeffer-Novelli, Y. (1992). Ecology and management New World mangroves. In U. Seeliger (Ed.), *Coastal Plant Communities of Latin America* (pp. 233-258). Academic Press.

Costa, D. F. da S., Rocha, R. de M., & Cestaro, L. A. (2014). Análise Fitoecológica e zonação de Manguezal em Estuário Hipersalino. *Mercator (Fortaleza)*, 13(1), 119-126.

Davidse, G., & Rosa, N. A. (1980). COMBRETACEAE *Conocarpus erectus* L. In *Lista de Espécies da Flora do Brasil*. Museu Paraense Emílio Goeldi (MG095547). <https://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/BemVindoConsultaPublicaHVConsultar.do?modoConsulta=LISTAGEM&quantidadeResultado=20&nomeCientifico=Combretaceae+conocarpus+erectus+>

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. (2018). *Atlas dos Manguezais do Brasil*. ICMBio. https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/manguezais/atlas_dos_manguezais_do_brasil.pdf

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. (2025, 12 de setembro). Portaria ICMBio nº 3.653, de 10 de setembro de 2025. Diário Oficial da União, Seção 1, p. 167 <https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/servlet/INPDFViewer?jornal=515&pagina=167&data=12/09/2025&captchafield=firstAccess>

Lima, M. A. de J. (2019). *Uso de plantas medicinais na RESEX Marinha Mestre Lucindo: uma forma de diversificar a atividade extrativista local?* [Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Pará]. Repositório Institucional da UFPA.

Magalhães, E. A. de S. (2024). *Mangrove dynamics of Marapanim-PA in millennial, secular and decadal scales through multi proxy analyses* [Dissertação de mestrado, Universidade de São Paulo]. Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP. <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/64/64133/tde-27082024-104854/>

MapBiomas. (2022, novembro). Destaques do mapeamento anual de cobertura e uso da terra entre 1985 a 2021. <https://brasil.mapbiomas.org/2022/11/18/radiografia-da-costa-brasileira-nos-ultimos-37-anos-manguezais-estaveis-praias-e-dunas-em-retracao/>

Menezes Neto, M. A., & Cordeiro, M. R. (2021). Embrapa Amazônia Oriental (IAN176293) Herbário de Origem IAN. In *Reflora - Herbário Virtual*. <https://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/ConsultaPublicoHVUC.do?idTestemunho=4068280>

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). PRISMA 2020 explanation and elaboration: updated guidance and exemplars for reporting systematic reviews. *BMJ*, n160. <https://doi.org/10.1136/bmj.n160>

Schaeffer-Novelli, Y., Cintron-Molero, G., Adaime, R. R., & Camargo, T. M. de. (2016). Climate changes in mangrove forests and salt marshes. *Brazilian Journal of Oceanography*, 64(spe2), 37-52.

Sousa, M., & Alves, R. J. (2022). O Estado do Conhecimento Sobre o Uso de Mangues na Medicina Popular de Comunidades Litorâneas do Pará, Brasil. *Contribuciones a las Ciencias Sociales*, 269-280.

Souza, F. I., & Paradella, W. R. (2005). Costa de manguezais de macromaré da Amazônia: Cenários morfológicos, mapeamento e quantificação de áreas usando dados de sensores remotos. *Revista Brasileira de Geofísica*, 23(4), 427-435.

Trindade, L. das N., & Aguiar, P. F. de. (2019). Reserva extrativista (RESEX) marinha Mãe Grande de Curuçá: Gestão ambiental e possibilidade de turismo na comunidade da Vila de Mutucal. *Papers do NAEA*, 1(2), 198-217.

Vannucci, M. (2001). What is so special about mangroves? *Brazilian Journal of Biology*, 61(4), 599-603.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18750701>

O USO DO “INATURALIST” NO MAPEAMENTO DE ESPÉCIES ARBÓREAS NO OESTE DO PARÁ

Elder Iarllen Chaves Elias ^a; Beatriz Almeida Lima ^b; Maria Isabele Tavares da Silva Araujo ^c;
Iêdo Souza Santos ^d

^a *Universidade do Estado do Pará, Programa Forma Pará, Curuá, Pará, elder.iarllen77@gmail.com*

^b *Universidade do Estado do Pará, Engenharia Florestal Campus XX, Castanhal, Pará, beatriz.alima@aluno.uepa.br*

^c *Universidade do Estado do Pará, em Tecnologia, Recursos Naturais e Sustentabilidade na Amazônia, Belém, Pará, maria.iaraujo@aluno.uepa.br*

^d *Universidade do Estado do Pará, Belém, Pará, iedo@uepa.br*

Eixo temático: Engenharia Florestal.

RESUMO

A região oeste do estado do Pará apresenta uma diversidade significativa de espécies; todavia, a compreensão acerca da distribuição dessas biodiversidades ainda é restrita, em virtude da vasta extensão territorial e das dificuldades relacionadas à realização de inventários. Com o progresso tecnológico e a introdução de IAs para atividades do dia a dia, a plataforma iNaturalist emerge como um recurso voltado para a ciência e a sociedade civil, com a finalidade de integrar registros fotográficos, dados georreferenciados e a identificação de espécies da fauna, flora e fungos. O presente estudo visa identificar e quantificar na plataforma iNaturalist os táxons mais frequentemente registrados na região oeste do Pará. Como resultado, foram registradas 3.056 observações do reino Plantae, abrangendo 1.107 espécies, das quais 49 são arbóreas, com destaque para *Theobroma speciosum* (29 registros) e *Bertholletia excelsa* (20 registros). A metodologia fundamenta-se na coleta de dados de árvores em diversas localidades da região oeste do estado, possibilitando a validação da identificação por meio de especialistas que utilizam o software, bem como a elaboração de mapas em tempo real. Em consequência, prevê-se a ampliação da compreensão e da utilização da plataforma, o incremento dos dados acerca das plantas nativas, a promoção da identificação botânica e a preservação das espécies. Assim, o iNaturalist constitui uma ferramenta prática e colaborativa para o mapeamento e monitoramento da biodiversidade arbórea na área.

Palavras-chave: Ciência cidadã; Biodiversidade; Flora amazônica.

1. INTRODUÇÃO

O oeste do estado do Pará, inserido no bioma Amazônico, apresenta elevada diversidade de espécies arbóreas. Entretanto, o conhecimento sobre a distribuição dessas espécies ainda é restrito, em razão tanto da vasta extensão territorial quanto dos desafios logísticos que dificultam a execução de inventários florísticos (Cardoso et al., 2017). Dessa forma, evidencia-se a necessidade de incorporar métodos inovadores que complementem os métodos científicos tradicionais.

Para Uldrinas (2022), a plataforma iNaturalist se sobressai nesse cenário operando como uma rede social destinada a pesquisadores, estudantes e naturalistas, na qual os usuários têm a possibilidade de registrar observações de organismos da fauna e flora, trocando informações e recebendo identificações colaborativas da comunidade. Nesse sentido, a ciência cidadã- que envolve a colaboração do público na coleta de dados científicos- surge como uma abordagem promissora para expandir investigações sobre biodiversidade (Bonney et al., 2014).

Todas as observações realizadas no aplicativo são georreferenciadas, registrando data, número de ocorrência e a identificação do coletor, obtida por meio de cadastro prévio na plataforma, o que resulta em informações valiosas para investigações ecológicas e ações de conservação.

Assim, o iNaturalist configura-se como uma ferramenta relevante para a obtenção de dados voltados à cartografia de espécies arbóreas no Oeste Paraense, constituindo-se em uma alternativa metodológica complementar aos inventários florestais tradicionais, ao fornecer informações sobre a distribuição geográfica e a diversidade de árvores. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi identificar e quantificar na plataforma iNaturalist os táxons mais frequentemente registrados na região oeste do Pará

2. MATERIAL E MÉTODOS

A área analisada foi a mesorregião do Baixo Amazonas e do Sudoeste paraense, situada na porção oeste do estado do Pará. Essa área é composta por florestas ombrófilas e de várzea, além de apresenta uma significativa alteração na paisagem resultado das atividades antrópica (Carvalho, 2022).

As informações foram obtidas diretamente na plataforma iNaturalist, por meio de sua ferramenta de pesquisa de dados. Todas as observações pertencentes ao reino Plantae foram filtradas, restringindo-se à mesorregião que abrange os seguintes municípios: Alenquer, Almeirim, Belterra, Curuá, Faro, Juruti, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha, Santarém, Terra Santa, Aveiro, Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso, Rurópolis, Trairão, Altamira, Brasil Novo, Medicilândia e Uruará, sem delimitação temporal específica.

Figura 1. Distribuição espacial dos municípios da área de estudo no Oeste Paraense

Para a análise, foram utilizadas todas as observações registradas como espécies florestais, sem restrição quanto ao número de identificações. Em seguida, os dados foram compilados e organizados em tabelas, objetivando quantificar as árvores identificadas nas regiões.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na mesorregião oeste do Pará, foram registradas 3.056 observações do reino Plantae, abrangendo 1.107 espécies, incluindo briófitas, pteridófitas, angiospermas e gimnospermas. Essas observações envolveram 392 observadores, responsáveis por registrar e submeter os dados das espécies, e 963 identificadores especialistas, que contribuíram com a determinação e validação das identificações taxonômicas. Dentre essas espécies, apenas 49 corresponderam a árvores. Os indivíduos com maior número de registros foram Cacaú e Castanheira-do-Pará, com 29 e 20 registros, respectivamente (Tabela 1).

Tabela 1. Espécies arbóreas registradas no Inaturalist na região amazônica

Nome dado pelo Inaturalist	ID da espécie	Nome Científico	Quantidade de registro
Cacaú	563926	<i>Theobroma speciosum</i>	29
Castanheira-do-Pará	145603	<i>Bertholletia excelsa</i>	20
Murici	154528	<i>Byrsonima crassifolia</i>	15
Cajú	122988	<i>Anacardium occidentale</i>	14
Sapucaia-Rosa	85097	<i>Lecythis pisonis</i>	13
Árvore-da-Borracha	53940	<i>Hevea brasiliensis</i>	12
Mafumeira	62809	<i>Ceiba pentandra</i>	11
Embirité	548560	<i>Pseudobombax munguba</i>	11
Capitari	910460	<i>Handroanthus barbatus</i>	9
Abriçó-de-macaco	48163	<i>Couroupita guianensis</i>	8

AMAZÔNIA EM PAUTA: INOVAÇÃO E TECNOLOGIAS PARA UM FUTURO SUSTENTÁVEL

Cupuaçu	332439	<i>Theobroma grandiflorum</i>	7
Jenipapo	118965	<i>Genipa americana</i>	7
Embaúba-vermelha-do-norte	160256	<i>Cecropia palmata</i>	6
Cumaru	479410	<i>Dipteryx odorata</i>	6
Coité	161121	<i>Crescentia cujete</i>	6
Cajazeiro	85098	<i>Spondias mombin</i>	4
<i>Hymenaea parvifolia</i>	139084	<i>Hymenaea parvifolia</i>	4
Paracucata	1234506	<i>Swartzia acuminata</i>	4
Pau-d'arco-amarelo-da-mata	479408	<i>Handroanthus serratifolius</i>	3
Cacoeiro	64340	<i>Theobroma cacao</i>	3
Goiabinha-da-praia	564471	<i>Psidium riparium</i>	3
Pajurá	563869	<i>Couepia bracteosa</i>	3
Tento-Carolina	158007	<i>Adenantha pavonina</i>	3
Jueirana-vermelha	85032	<i>Parkia pendula</i>	2
Espécies <i>Macrobium acaciifolium</i>	138909	<i>Macrobium acaciifolium</i>	2
Goiaba-de-anta	209873	<i>Bellucia grossularioides</i>	2
Ingá-cipó	209926	<i>Inga edulis</i>	2
Tapiá	277704	<i>Crateva tapia</i>	2
Camu-camu	563896	<i>Myrciaria dubia</i>	2
Angelim-pedra	575025	<i>Dinizia excelsa</i>	2
Andiroba	425018	<i>Carapa guianensis</i>	2
Piquiá	563864	<i>Caryocar villosum</i>	2
Pitomba	563925	<i>Talisia esculenta</i>	2
Caneleiro	888620	<i>Cenostigma tocantinum</i>	2
Macacarecuia	1409200	<i>Eschweilera tenuifolia</i>	2
Guapuruvu	52443	<i>Schizolobium parahyba</i>	1
Gênero <i>Peltogyne</i>	138733	<i>Peltogyne sp.</i>	1
Açacu	163862	<i>Hura crepitans</i>	1
Ipê-do-cerrado	551431	<i>Handroanthus ochraceus</i>	1
Imbaúba-da-mata	560309	<i>Cecropia sciadophylla</i>	1
Copaíba	139358	<i>Copaifera langsdorffii</i>	1
Pau formiga	186651	<i>Triplaris americana</i>	1
Gênero <i>Humiria</i>	120166	<i>Humiria sp.</i>	1
Espécies <i>Huberodendron swietenoides</i>	186483	<i>Huberodendron swietenoides</i>	1
Sarandi	209991	<i>Salix humboldtiana</i>	1
Mandovi	210054	<i>Sterculia apetala</i>	1
Uxi	320007	<i>Endopleura uchi</i>	1
Nim	319135	<i>Azadirachta indica</i>	1
Sapucarana	439526	<i>Lecythis lurida</i>	1

A identificação de espécies arbóreas nas localidades estudadas apresenta limitações, uma vez que algumas espécies de grande relevância ecológica e econômica, como andiroba, angelins e copaíba, permanecem sub-representadas, com poucos registros. Observa-se, ainda,

que extensas áreas de floresta continuam com cobertura amostral insuficiente, evidenciando que as identificações estão concentradas principalmente nas proximidades dos centros urbanos. Apesar dessas limitações, a plataforma demonstrou eficácia na geração de registros, no mapeamento georreferenciado e na identificação feita pela IA integrada e pelos identificadores especializados no mundo todo, apresentando resultados confiáveis. Nesse contexto, Mesaglio et al. (2021) destaca que o iNaturalist constitui uma fonte de dados precisa para táxons amplamente conhecidos e de fácil identificação.

4. CONCLUSÃO

Este estudo alcançou o objetivo de identificar e quantificar, na plataforma iNaturalist, os táxons mais frequentemente registrados na região oeste do Pará. Foram obtidos 3.056 registros do reino Plantae, abrangendo 1.107 espécies, das quais 49 correspondem a espécies arbóreas, destacando-se o Cacaúí (*Theobroma speciosum*) e a Castanheira-do-Pará (*Bertholletia excelsa*) como as mais registradas. Apesar de limitações, como a sub-representação de espécies de grande relevância ecológica e a concentração de registros próximos a centros urbanos, os resultados evidenciam que a consulta à plataforma iNaturalist fornece dados consistentes para mapear e compreender a ocorrência de espécies arbóreas na região. Assim, este levantamento contribui para ampliar o conhecimento sobre a biodiversidade local e demonstra o potencial da ciência cidadã como apoio às pesquisas em inventários florísticos, especialmente em áreas de difícil acesso como o oeste paraense. Ressalta-se, no entanto, que o iNaturalist não substitui os inventários florestais tradicionais, devendo ser considerado uma ferramenta complementar no monitoramento e na geração de dados sobre a biodiversidade.

5. REFERÊNCIAS

BONNEY, R. et al. Next Steps for Citizen Science. **Science**, v. 343, n. 6178, p. 1436–1437, 2014. Disponível em: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.1251554>. Acesso em: 12 de set. de 2025.

CARDOSO, D. et al. Amazon plant diversity revealed by a taxonomically verified species list. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 114, n. 40, p. 10695–10700, 2017. Disponível em: <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1706756114>. Acesso em: 13 de set. 2025.

CARVALHO FERNANDES, Gleysla Gonçalves et al. Levantamento Fitosociológico em Parcelas Permanentes na Floresta Nacional do Tapirapé-Aquiri, Pará, Brasil. **Biodiversidade Brasileira**, v. 12, n. 1, p. 233-243, 2022.

FIGUEIREDO, L. et al. How reliable is citizen science? A case study of urban bird observations. **Environmental Management**, v. 68, p. 123–134, 2021. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00267-021-01474-x>.

iNATURALIST. Sobre o iNaturalist. 2023. Disponível em: <https://www.inaturalist.org/pages/about>. Acesso em: 12 de set. de 2025.

MESAGLIO, T. et al. An overview of the history, current contributions and future outlook of iNaturalist in Australia. **Wildlife Research**, v. 48, n. 4, p. 289–303, 2021. Disponível em: <https://www.publish.csiro.au/wr/WR20193>. Acesso em: 13 de set. 2025.

ULDRINAS, A. Citizen science and its role in sustainable development. **Sustainability**, v. 14, n. 3, p. 1456, 2022. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2071-1050/14/3/1456>. Acesso em: 13 de set.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18750728>

PRINCIPAIS MUNICÍPIOS DE DESTINO DO TRANSPORTE DE MADEIRA NA MESORREGIÃO DO BAIXO AMAZONAS-PA NOS ANOS DE 2007 E 2023

Ananda Wevillin Freitas Martins^a; Jéssica da Costa Ferreira^b; Daniela Borges Ataíde de Carvalho^{a,b}; Layza Eduarda Cutrim Gois^c; Eduardo Saraiva da Rocha^d; Luiz Fernandes Silva Dionísio^e

^aUniversidade Federal Rural da Amazônia, Instituto de Ciências Agrárias, Belém, Pará, anandawevillin1999@gmail.com

^bUniversidade Federal Rural da Amazônia, Instituto de Ciências Agrárias, Belém, Pará, jessieferreiras67@gmail.com

^cUniversidade Federal Rural da Amazônia, Instituto de Ciências Agrárias, Belém, Pará, borgessdaniela@gmail.com

^dUniversidade Federal Rural da Amazônia, Instituto de Ciências Agrárias, Belém, Pará, layzagois@gmail.com

^dProfessor Dr. da Universidade Federal Rural da Amazônia, Instituto de Ciências Agrárias, Belém, engftalsaraiva@yahoo.com.br

^eProfessor Dr. da Universidade Estadual do Pará, fernandesluiz03@gmail.com.

Eixo temático: Engenharia Florestal.

RESUMO

O estudo analisou a dinâmica do transporte de madeira na mesorregião do Baixo Amazonas nos anos de 2007 e 2023, com base em dados obtidos no Portal da Transparência da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS/PA). Foram consideradas as Guias Florestais (GF1) com status de “recebidas”, cujas informações foram organizadas em planilhas e examinadas de forma comparativa, possibilitando a identificação de mudanças ao longo do período analisado. Os resultados indicaram que, em 2007, os principais municípios de destino da madeira foram Santarém, Almeirim e Belterra, com destaque para Santarém, que apresentou 4.068 GF1 recebidas, configurando-se como o maior polo regional. Em 2023, observou-se um aumento expressivo no número total de GF1 para 13.529, acompanhado de uma redistribuição dos destinos. Santarém manteve-se entre os principais municípios, embora com redução para 3.060 GF1. Prainha destacou-se com 1.479 GF1, enquanto novos municípios, como São Miguel do Guamá, Mojuí dos Campos e Oriximiná, passaram a ter maior representatividade. Em contrapartida, Almeirim e Belterra apresentaram declínio significativo, deixando de figurar entre os principais destinos. Verificou-se, portanto, um processo de descentralização da atividade madeireira na região, caracterizado pela emergência de novos polos de destino e pela redução da participação de municípios tradicionalmente consolidados. Essa reconfiguração reflete alterações nas práticas de transporte, nas condições logísticas e na regulação ambiental, que influenciaram a dinâmica do setor florestal no Baixo Amazonas. O objetivo deste trabalho foi identificar os principais municípios de destino do transporte de madeira na mesorregião do Baixo Amazonas, nos anos de 2007 e 2023.

Palavras-chave: Transporte; Guia florestal; Destino madeireiro

1. INTRODUÇÃO

A atividade madeireira na mesorregião do Baixo Amazonas, no estado do Pará, desempenha um papel de grande relevância econômica, social e ambiental. Dessa forma, para compreender as complexas dinâmicas desse setor, torna-se fundamental analisar o fluxo do transporte de madeira na região. O presente trabalho concentra-se em identificar os principais municípios de destino desses transportes, com uma perspectiva comparativa entre os anos de 2007 e 2023. A relevância reside na capacidade de mapear para onde a madeira extraída é direcionada, permitindo uma visualização clara da cadeia de suprimentos e dos centros de processamento e consumo. Além disso, a identificação dos municípios de destino oferece uma perspectiva sobre a intensidade da exploração madeireira em diferentes localidades, indicando a demanda por recursos florestais em áreas específicas. No que diz respeito ao transporte, a modernização das infraestruturas foi um essencial para a melhoria da logística da madeira. As estradas de terra foram pavimentadas e melhoradas, facilitando o acesso às áreas de extração e reduzindo os custos de transporte (OLIVEIRA, 2023). A evolução do transporte de madeira na mesorregião do Baixo Amazonas entre 2007 e 2023 ilustra a importância dos avanços tecnológicos e da modernização das infraestruturas para o desenvolvimento sustentável do setor madeireiro. Os benefícios alcançados incluem maior eficiência logística, redução de custos, preservação ambiental e melhoria das condições de trabalho (FERREIRA, 2023). Ao fornecer informações detalhadas sobre os principais destinos da madeira, esta pesquisa busca oferecer subsídios valiosos para a formulação de políticas públicas mais eficazes e para a promoção de práticas mais sustentáveis no transporte de madeira, contribuindo assim para o desenvolvimento econômico equilibrado da região e para a preservação de seus recursos naturais.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Área de estudo

A área localizada no estado do Pará, região norte do país, que possui uma área territorial de 315.000 km², possui 15 municípios e cerca de 705.737 habitantes (IBGE,2022). A mesorregião do Baixo Amazonas foi escolhida como área de estudo pela sua relevância no contexto da exploração madeireira e os desafios associados à sustentabilidade.

O estudo abrangeu um levantamento das principais rotas de transporte de madeira, identificando as infraestruturas logísticas existentes, como estradas, portos e centros de distribuição. O contexto histórico da exploração madeireira na mesorregião do Baixo Amazonas foi explorado, destacando as mudanças ocorridas entre 2007 e 2023.

Figura 1: Mesorregião do Baixo Amazonas

Fonte: Martins e Ferreira (2024)

As informações foram obtidas no Portal da Transparência da SEMAS/PA, focando em guias de transporte florestal com status "recebida" para os anos de 2007 e 2023. Dados complementares sobre os municípios (área, quantidade, população e economia) foram coletados no IBGE. A análise comparativa desses dados permitiu identificar as transformações nas práticas de transporte de madeira na mesorregião do Baixo Amazonas e suas implicações para a sustentabilidade e as comunidades locais.

2.2 Coleta de dados

A coleta de dados iniciou-se com o levantamento de informações secundárias do IBGE e do Portal da Transparência da SEMAS/PA. O levantamento contemplou informações referentes às Guias Florestais (GF1) com status de "recebidas" na mesorregião do Baixo Amazonas, abrangendo os anos de 2007 e 2023. Esses dados foram organizados em planilhas eletrônicas, possibilitando a análise comparativa entre os períodos estudados, possibilitando a identificação dos principais municípios de origem da madeira e seus respectivos destinos. Essa abordagem envolveu a organização sistemática das informações em planilhas eletrônicas, permitindo uma visualização clara e acessível dos dados.

Ao todo, foram analisados 15 municípios paraenses, totalizando 10.972 GF1 em 2007 e 13.529 em 2023, todas com o status de “recebidas”. Os registros referem-se à madeira nativa em tora comercializada, representando a dimensão econômica e ambiental da atividade madeireira na região.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Uma das análises centrais do estudo consistiu em identificar os municípios que mais emitiram Guias Florestais (GF1) na mesorregião do Baixo Amazonas, nos anos de 2007 e 2023. Os resultados mostram que, em 2007, Santarém, Almeirim e Prainha se destacaram como os principais emissores de GF1, com a madeira sendo majoritariamente destinada ao consumo interno.

A análise comparativa das Guias Florestais (GF's) dos municípios de origem entre os anos de 2007 e 2023 revela mudanças significativas na atividade florestal e nas dinâmicas de extração de madeira ou produtos florestais nesses locais. Com isso, novos municípios surgem como destaque na geração de GF1, como Juruti, Monte Alegre e Oriximiná. Essas mudanças refletem também nos municípios que são os destinos finais dessas madeiras.

Gráfico 1. Comparativo de emissão de GF1 nos municípios, nos anos de 2007 e 2023.

Os gráficos a seguir reúnem as informações sobre os destinos da madeira encaminhada aos principais municípios nos anos de 2007 e 2023. Esses registros permitem visualizar de forma clara como a produção florestal foi distribuída na mesorregião do Baixo Amazonas, além de evidenciar o papel de cada município na atividade madeireira do estado do Pará nesses períodos.

Gráfico 2. Principais municípios de destino em 2007.

A análise comparativa entre os dados de 2007 e 2023 sobre os principais municípios destinos do Baixo Amazonas revela mudanças significativas na dinâmica das atividades florestais em diferentes regiões ao longo dos anos. Enquanto em 2007 havia uma concentração de destino da madeira nos grandes centros, em 2023 houve uma mudança nessa distribuição, com os municípios de Prainha, Monte Alegre e Vitória do Xingu surgindo como destaque na compra das madeiras. Isso pode se dar pela mudança e ampliação dos municípios que exploram madeira e geram GF1 ou por mudanças nas políticas ambientais e regulatórias.

Os dados analisados também apontam para uma mudança na dinâmica do mercado, em que a certificação de práticas sustentáveis ganha destaque crescente. A exigência do mercado internacional e a necessidade de uma gestão responsável dos recursos florestais têm incentivado os produtores a adotar métodos alinhados às normas de sustentabilidade, favorecendo tanto a conservação dos ecossistemas locais quanto o desenvolvimento sustentável da região (PEREIRA, 2020).

A economia de muitos municípios da Amazônia está altamente concentrada no setor madeireiro, uma vez que a exploração e o processamento industrial da madeira são fundamentais para impulsionar o setor financeiro local (ALVES, 2019). Historicamente, a

prática de exploração florestal foi centralizada nas áreas de várzea, consideradas de baixo impacto ambiental. No entanto, a abertura de estradas que facilitam o escoamento da madeira resultou na expansão da indústria madeireira para as terras firmes, intensificando e aumentando a exploração na região.

4. CONCLUSÃO

O estudo evidenciou que o transporte de madeira na mesorregião do Baixo Amazonas passou por um processo de reorganização espacial entre 2007 e 2023, com descentralização dos destinos tradicionais. Em 2007, os principais municípios de destino eram Santarém, Almeirim e Belterra, com forte concentração em Santarém, que se consolidava como polo regional.

Em 2023, verificou-se um crescimento no número de Guias Florestais (GF1), atingindo 13.529 registros, e a emergência de novos polos, como Prainha, São Miguel do Guamá, Mojuí dos Campos e Oriximiná. Consequentemente municípios tradicionais, como Almeirim e Belterra, perderam protagonismo, indicando uma redistribuição das rotas logísticas e de mercado. Essa redistribuição dos fluxos madeireiros reflete uma dinâmica de mercado em transformação, marcada pela valorização da sustentabilidade e pela diversificação da economia florestal na região.

5. REFERÊNCIAS

ALVES, R. C.; SILVA, T. R.; OLIVEIRA, F. M. A economia madeireira na Amazônia: um estudo sobre a concentração das atividades em municípios paraenses. *Revista de Estudos Amazônicos*, v. 3, n. 2, p. 45-62, 2019.

GOMES, R. S. Transporte de madeira na Amazônia. Belém: Editora Regional, 2007. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Estatísticas do transporte de madeira no Brasil: 2007 a 2022. 2022. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/transporte_madeira2022. Acesso em: 30 out. 2024.

Martins, A. W. F; Ferreira, J. C. (2024). *O transporte de madeira na mesorregião do Baixo Amazonas-PA nos anos de 2007 e 2023*. 2024. 48 f. [Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Federal Rural da Amazônia. Belém]. [Biblioteca Digital de Trabalhos Acadêmicos da Universidade Federal Rural da Amazônia: O transporte de madeira na mesorregião do Baixo Amazonas-PA nos anos de 2007 e 2023](#).

PEREIRA, L. S. A evolução da certificação florestal no Brasil. *Revista de Gestão Ambiental*, v. 12, n. 4, p. 15-27, 2020.

OLIVEIRA, A. P. Impactos da exploração madeireira na Amazônia. *Jornal de Ciência Florestal*, v. 15, n. 1, p. 78-90, 2023.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18756301>

QUALIDADE TECNOLÓGICA DA MADEIRA DE CUMARU (*Dipteryx* spp.): DENSIDADE E ESTABILIDADE DIMENSIONAL

Elielson Holanda Prado ^a; Leilson Willamis Nascimento da Silva ^a; Evandro Maia Neves ^a;
Iêdo Souza Santos ^b

^a Graduando em Engenharia Florestal, Universidade do Estado do Pará, Programa XXX, Castanhal, Pará

^b Universidade do Estado do Pará, Professor Adjunto II do Departamento de Ciências Florestais, Belém, Pará

*Autor correspondente: elielsomholanda@gmail.com

Eixo temático: Engenharia Florestal.

RESUMO

A madeira de espécies do gênero *Dipteryx* spp., popularmente conhecidas como cumaru, apresenta elevado valor comercial em razão de suas propriedades físicas e tecnológicas, que a tornam adequada para aplicações estruturais, industriais e de alto desempenho. Este estudo avaliou a densidade básica, as contrações lineares e volumétrica e o coeficiente de anisotropia de três espécies de cumaru provenientes da Amazônia Oriental. As amostras foram processadas segundo normas técnicas, com determinação da densidade pelo Princípio de Arquimedes e medições dimensionais em diferentes estados de umidade. Os resultados demonstraram que *D. odorata* apresentou maior densidade (0,90 g/cm³) e maiores contrações, sugerindo maior suscetibilidade à movimentação higroscópica. *D. intermedia*, por sua vez, exibiu densidade intermediária (0,83 g/cm³) e coeficiente de anisotropia mais elevado (1,53), indicando risco acentuado de deformações. Já *D. oppositifolia* mostrou-se mais estável, com menor contração volumétrica (10,1%) e anisotropia (1,35), embora com densidade inferior às demais (0,79 g/cm³). Em conjunto, os resultados reforçam que entre as variáveis analisadas, *D. oppositifolia* apresentou o melhor desempenho tecnológico, pois alia maior estabilidade dimensional a uma densidade ainda elevada, considerada satisfatória para usos estruturais.

Palavras-chave: Madeira Tropical; Densidade Básica; Anisotropia; Estabilidade Dimensional; Pisos de Madeira.

1. INTRODUÇÃO

A densidade básica da madeira é definida como a razão entre a massa da madeira seca e o volume saturado ou verde, sendo uma propriedade física fundamental que influencia diversas características estruturais e tecnológicas do material. Segundo Caneppele *et al.* (2023), essa característica interfere diretamente na resistência mecânica, na durabilidade, na estabilidade dimensional e na classificação de madeiras para usos industriais, arquitetônicos e ecológicos.

Nos ecossistemas brasileiros, estudos recentes têm enfatizado a relevância da densidade básica tanto para o manejo sustentável quanto para estimativas de biomassa e estoques de carbono. Por exemplo, em pesquisa conduzida na Amazônia Brasileira, determinou-se que a

densidade básica de árvores grandes possui impacto significativo nos cálculos de biomassa florestal, o que afeta estimativas de estoque de carbono e avaliações de mudanças climáticas (Romero *et al.*, 2024). Além disso, no semiárido brasileiro, variações no regime de irrigação foram identificadas como fatores que alteram a densidade básica de diferentes genótipos de espécies nativas e exóticas, com implicações para produtividade e qualidade da madeira (Santos *et al.*, 2023).

Entretanto, além da densidade, outras propriedades físicas como as contrações radial, tangencial e volumétrica, bem como o fator de anisotropia, também são fundamentais para a caracterização tecnológica da madeira. As contrações estão diretamente associadas ao comportamento dimensional frente às variações de umidade, enquanto o fator de anisotropia indica o grau de diferença entre retrações nos diferentes planos anatômicos, revelando o potencial de defeitos como empenamentos e rachaduras. Em espécies tropicais de elevada densidade, como o cumaru (*Dipteryx spp.*), esses parâmetros tornam-se decisivos para a estabilidade e durabilidade em usos industriais e arquitetônicos (Bonfatti Júnior *et al.*, 2023).

Adicionalmente, estudos aplicados demonstram como a integração dessas propriedades é decisiva para usos específicos da madeira. Na indústria de polpa celulósica, por exemplo, verificou-se que além da densidade básica, a composição química e o comportamento de retração correlacionam-se significativamente com a eficiência do processo de produção, sendo fatores indispensáveis no planejamento fabril (Ramos, Longue Júnior, Gomes, & Medeiros, 2024). Também, pesquisas sobre pisos de madeiras tropicais demonstram que espécies que apresentam densidade elevada aliada a baixo fator de anisotropia suportam melhor o desgaste e os impactos, sendo mais adequadas para ambientes de tráfego intenso (Martins *et al.*, 2013).

Portanto, compreender a densidade básica em conjunto com as contrações e o fator de anisotropia é essencial para garantir qualidade, durabilidade e adequação da madeira em diferentes usos. Com isso, este trabalho teve como objetivo avaliar a densidade básica, as contrações e o fator de anisotropia da madeira de espécies do gênero *Dipteryx spp.* (cumaru), destacando sua importância como parâmetro de qualidade para aplicações tecnológicas e industriais.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O material analisado foi proveniente de diferentes lotes de madeira serrada de cumaru (*Dipteryx spp.*), coletadas em estâncias, 5 amostras de cada espécie, e encaminhado para análise em instituições parceiras. A preparação das amostras e a caracterização física da

madeira foi realizado no Laboratório de Tecnologia da Madeira (LTM) do Campus VI da Universidade do Estado do Pará e a identificação anatômica na Xiloteca Walter Egler do Museu Paraense Emílio Goeldi.

Figura 1. Localização dos locais de realização do experimento i) Laboratório de Tecnologia da Madeira (LTM) da Universidade do Estado do Pará ii) Xiloteca Walter Egler do Museu Paraense Emílio Goeldi

2.2 Coleta de dados

Os corpos de prova foram confeccionados conforme especificações da ABNT NBR 7190 (1997). Para a determinação da densidade básica, cada amostra foi primeiramente saturada em água destilada sob vácuo até massa constante. O volume saturado foi obtido pelo Princípio de Arquimedes, enquanto a massa seca foi determinada após secagem em estufa de circulação forçada a 105 ± 3 °C até constância de peso.

As contrações lineares (radial e tangencial) e volumétrica foram obtidas a partir de medições dimensionais realizadas com paquímetro digital de precisão 0,01 mm. As amostras foram medidas inicialmente no estado saturado e, após secagem em estufa, novamente medidas no estado absolutamente seco. A anisotropia foi determinada pela razão entre a contração tangencial e a radial, fornecendo um índice de estabilidade dimensional da madeira.

Os dados foram organizados em planilhas e processados no software R. Para manipulação e organização utilizou-se o pacote dplyr e stats. Aplicou-se análise de variância (ANOVA) para verificar diferenças significativas entre as espécies de *Dipteryx spp.* Quando

detectada diferença global significativa, realizou-se a comparação de médias por meio do teste de Tukey a 5% de significância. Os resultados foram expressos em valores médios, desvios-padrão e coeficientes de variação, de modo a fornecer um quadro comparativo da densidade básica, das contrações e da anisotropia entre as espécies analisadas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A densidade básica das três espécies avaliadas variou de 0,79 a 0,90 g/cm³, sendo *D. odorata* estatisticamente superior às demais (*D. intermedia* e *D. oppositifolia*). Esse comportamento confirma que o gênero *Dipteryx* se enquadra entre as madeiras de alta densidade, características associadas a maior resistência mecânica, durabilidade e desempenho estrutural (Caneppele *et al.*, 2023). Em termos tecnológicos, a alta densidade é vantajosa para pisos sujeitos a tráfego intenso, corroborando observações feitas por Martins *et al.* (2013), que destacaram a maior resistência ao desgaste em madeiras tropicais mais densas.

Entretanto, a análise das contrações lineares e volumétrica mostra que a madeira de, *D. odorata*, apresentou também as maiores retrações (radial = 5,33%; tangencial = 8,25%; volumétrica = 13,6%), conforme esperado para madeiras de maior densidade. Esse padrão evidencia a relação descrita por Bonfatti Júnior *et al.* (2023), segundo a qual madeiras de alta densidade tendem a apresentar maior movimentação higroscópica, exigindo secagem mais rigorosa e controle dimensional. Por outro lado, *D. oppositifolia* destacou-se pela menor contração volumétrica (10,1%), o que sugere maior estabilidade em condições de variação de umidade.

O coeficiente de anisotropia confirmou o predomínio da retração tangencial sobre a radial em todas as espécies, variando de 1,35 em *D. oppositifolia* a 1,53 em *D. intermedia*. Valores mais elevados de anisotropia, próximos ou superiores a 1,5, são apontados na literatura como indicativos de maior risco de deformações como arqueamento e empenamento, sendo, portanto, parâmetros essenciais na classificação tecnológica de madeiras. Assim, embora *D. intermedia* tenha apresentado densidade intermediária (0,83 g/cm³), seu maior coeficiente de anisotropia indica tendência mais acentuada a defeitos geométricos durante secagem e em serviço.

Tabela 1. Valores médios apresentados nas contrações lineares, volumétrica, anisotropia e densidade básica no sentido radial para três espécies do gênero *Dipteryx*.

Espécie	Contração (%)			Anisotropia	Densidade Básica (g/cm ³)
	Volumétrica	Radial	Tangencial		
<i>Dipteryx odorata</i> (Aubl.) Willd	13,6 a	5,33 a	8,25 a	1,41 a	0,90 a
<i>Dipteryx intermedia</i> Ducke	12,5 b	4,92 a	7,53 b	1,53 b	0,83 b
<i>Dipteryx oppositifolia</i> (Aubl.) Wild.	10,1 c	5,10 a	6,89 b	1,35 a	0,79 b

Nota: Médias seguidas de letras iguais, na mesma coluna, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey, a 5% de significância.

Esses resultados reforçam a necessidade de considerar não apenas a densidade, mas também as propriedades de contração e anisotropia ao se destinar espécies de *Dipteryx* spp. para pisos de madeira maciça. Como já observado por Ramos *et al.* (2024), a performance industrial depende do equilíbrio entre densidade, composição anatômica e estabilidade dimensional, devendo o processamento incluir secagem controlada, acabamento superficial de alta resistência e técnicas de instalação que minimizem efeitos de variação higroscópica.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise das espécies de *Dipteryx* spp. revelou variações significativas referentes à densidade básica, contrações e anisotropia.

A *D. odorata* demonstrou a maior densidade, de 0,90 g/cm³, além de apresentar os níveis mais elevados de contração, o que pode prejudicar sua estabilidade dimensional.

A *D. intermedia*, apesar de apresentar uma densidade intermediária de 0,83 g/cm³, apresentou o maior coeficiente de anisotropia, de 1,53, indicando uma maior propensão a defeitos geométricos.

A *D. oppositifolia* se destacou por sua estabilidade, apresentando a menor contração volumétrica (10,1%) e anisotropia (1,35), apesar de sua densidade ser levemente inferior à das outras.

De forma conjunta, os resultados evidenciam que, dentre as variáveis investigadas, *D. oppositifolia* demonstrou o desempenho tecnológico mais eficiente, uma vez que combina maior estabilidade dimensional a uma densidade que permanece elevada, sendo considerada adequada para aplicações estruturais.

5. REFERÊNCIAS

- Associação Brasileira de Normas Técnicas. (1997). *NBR 7190: Projeto de estruturas de madeira*. ABNT.
- Bonfatti Júnior, E. A., Sturion, J. A., Costa, A. F., & Castro, V. R. (2023). Densidade básica da madeira, dimensões das fibras e composição química da madeira de quatro espécies de *Eucalyptus* plantadas no Sul do Brasil. *Revista Árvore*, 47, e470106. <https://doi.org/10.1590/1806-908820230000004>
- Caneppele, F. L., Silva, J. C., Oliveira, R. M., & Pereira, A. R. (2023). Influence of wood density on anatomical and mechanical properties of *Eucalyptus*. *BioResources*, 18(2), 2678–2692.
- International Association of Wood Anatomists. (1989). IAWA list of microscopic features for hardwood identification. *IAWA Bulletin*, 10(3), 219–332.
- Martins, C., Moura, J. D. V., Gonçalves, F. G., & Oliveira, J. T. S. (2013). Simulação em uso de pisos de madeira de *Eucalyptus sp.* e *Corymbia maculata*. *Cerne*, 19(1), 151–156. <https://doi.org/10.1590/S0104-77602013000100018>
- Ramos, R. D., Longue Júnior, D., Gomes, F. J. B., & Medeiros, N. C. G. (2024). Influência da densidade básica e da composição química da madeira para a indústria de polpa celulósica: Um estudo de caso. *Ciência Florestal*, 34(3), e85566. <https://doi.org/10.5902/1980509885566>
- Romero, F. M. B., Silva, A. C., Costa, L. F., & Almeida, R. J. (2024). Wood basic density in large trees: Impacts on biomass estimates in the Southwestern Brazilian Amazon. *Forests*, 15(5), 734. <https://doi.org/10.3390/f15050734>
- Santos, M. E. C., Oliveira, T. S., Mendes, P. R., & Barros, L. A. (2023). Variation in the basic density of woods produced in the Brazilian semiarid region subjected to different irrigation regimes. *Forests*, 14(11), 2168. <https://doi.org/10.3390/f14112168>
- The Wood Database. (n.d.). Dimensional shrinkage. In *The Wood Database: Wood articles*. <https://www.wood-database.com/wood-articles/dimensional-shrinkage/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18756344>

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE COLABORADORES EM UM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO UTILIZANDO AHP E TOPSIS

Igor Santos Barros^a; Marcus Murilo Alves Basilio^b; Denilson Ricardo de Lucena Nunes^c

^aUniversidade do Estado do Pará, Engenharia de Produção, igor.sbarros@outlook.com

^bUniversidade do Estado do Pará, Engenharia de Produção, marcusmurilo64@gmail.com

^cUniversidade do Estado do Pará, Engenharia de Produção, denilson.nunes@uepa.br

Eixo temático: Engenharia de Produção.

RESUMO

Este estudo propõe um modelo de avaliação de desempenho de colaboradores em centros de distribuição, utilizando a integração dos métodos Analytic Hierarchy Process (AHP) e Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). A pesquisa foi conduzida em um CD localizado na região amazônica, com dados coletados no mês de agosto de 2025, envolvendo critérios de desempenho como quantidade de apanhas, aderência ao 5S, dias faltados e dias atrasados. O AHP permitiu hierarquizar os critérios, destacando a quantidade de apanhas como o mais relevante, enquanto o TOPSIS possibilitou ordenar os colaboradores de acordo com sua proximidade da solução ideal. Os resultados indicaram que o colaborador identificado como Alternativa 1 apresentou o melhor desempenho, sem faltas ou atrasos e com maior número de apanhas. A aplicação integrada dos métodos demonstrou-se eficaz para gerar avaliações mais objetivas, justas e alinhadas à gestão de pessoas, além de apoiar programas de capacitação e melhoria contínua nos centros de distribuição.

Palavras-chave: Avaliação de desempenho; AHP; TOPSIS; Centros de distribuição; Logística.

1. INTRODUÇÃO

A competitividade e eficiência operacional são fatores críticos para o sucesso de cadeias de abastecimento (supply chains) modernas, Li et. al. (2006) afirma que a competição não ocorre mais entre organizações, mas entre cadeias de suprimentos. Em particular, os centros de distribuição (CDs) desempenham papel central na logística de armazenagem, movimentação de materiais, separação de pedidos, expedição, dentre outros processos que influenciam diretamente tanto custos como níveis de serviço.

Um CD bem gerido exige que seus colaboradores operem com desempenho elevado, otimizando produtividade, qualidade, pontualidade e minimizando erros ou desperdícios. Diante disso, avaliar o desempenho dos colaboradores torna-se essencial, não apenas para reconhecimento, mas para diagnóstico, capacitação, alocação de recursos humanos e melhoria contínua. Na busca pelo aumento da eficiência operacional, um sistema de indicadores de

desempenho adequado ao centro de distribuição torna-se uma ferramenta essencial ao processo de gestão desse centro (Côrtes, 2009).

Os desafios práticos incluem selecionar quais critérios de desempenho são mais relevantes, atribuir pesos a esses critérios de forma coerente, e classificar colaboradores de modo que as decisões resultantes sejam as mais justas possíveis. Métodos multicritério de apoio à decisão (MCDM) oferecem uma via promissora para isso.

Dois métodos bastante utilizados são o Analytic Hierarchy Process (AHP) e o Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). Conforme mostra Miranda et al. (2024) em sua pesquisa, o AHP auxilia na definição de pesos relativos entre critérios segundo julgamentos de especialistas, enquanto o TOPSIS possibilita ordenar alternativas (no caso, os colaboradores) com base nessas ponderações, comparando-as com soluções ideais e sendo eficazes na avaliação de desempenho de colaboradores do centro de distribuição.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral:

Desenvolver um modelo multicritério que avalie o desempenho de colaboradores em um centro de distribuição usando AHP para determinar pesos dos critérios e TOPSIS para ranquear os colaboradores.

2.2 Objetivos Específicos:

- Identificar e consolidar critérios relevantes de desempenho para colaboradores em centros de distribuição, incluindo critérios operacionais, comportamentais, de segurança, de qualidade e produtividade.
- Aplicar o método AHP para estimar pesos relativos entre os critérios identificados, considerando julgamentos de especialistas da área logística.
- Utilizar o método TOPSIS para ordenar os colaboradores avaliados, com base nos critérios ponderados.
- Proporcionar recomendações gerenciais para melhoria de desempenho individual e organizacional, destacando pontos fortes e deficiências.

3. MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa é de natureza aplicada, com abordagem qualitativa-quantitativa (mista), descritiva e explicativa. Descritiva no sentido de mapear e identificar critérios e pesos;

explicativa na medida em que busca entender relações entre desempenho e variáveis de contexto. A metodologia envolve identificação de critérios, aplicação do AHP para definição de pesos, e aplicação do TOPSIS para ranqueamento de colaboradores.

O estudo foi realizado em um centro de distribuição localizado na região amazônica, com foco na avaliação de desempenho dos colaboradores do setor de separação de pedidos. Os dados foram coletados no período de agosto de 2025, abrangendo um mês de operação. As informações foram obtidas a partir dos relatórios gerenciais do sistema de controle operacional da empresa, complementados por registros de apontamentos de liderança e do setor de qualidade.

As variáveis selecionadas para análise foram definidas em conjunto com gestores de Produção e Logística, considerando tanto critérios de desempenho operacional quanto de conformidade com normas internas de qualidade e segurança. As alternativas (critérios de avaliação) utilizadas foram:

- Critério 1 (C1): Quantidade de Apanhas (Qt. Apanha): número de vezes que o colaborador vai até o endereço coletar determinado produto para a ordem de serviço;
- Critério 2 (C2): 5S: nível de aderência às práticas de organização, limpeza e disciplina no posto de trabalho, avaliado por auditorias internas (calculado por meio de auditorias);
- Critério 3 (C3): Dias Faltados: número de ausências não justificadas;
- Critério 4 (C4): Dias Atrasados: número de vezes em que o colaborador não cumpriu o horário estabelecido;

Os pesos de ponderação foram obtidos por meio do método AHP, a partir do julgamento dos líderes do setor de produção e qualidade da empresa, que atribuíram comparações paritárias entre os critérios com base na escala fundamental de Saaty (1980). Esse processo possibilitou refletir a experiência prática dos gestores na priorização dos fatores que mais impactam o desempenho no centro de distribuição atualmente.

As notas do TOPSIS foram padronizadas por meio de escalas normalizadas. Para o critério Quantidade de Apanhas (C1), utilizaram-se os valores absolutos coletados. Já nos critérios 5S (C2), Dias Faltados (C3) e Dias Atrasados (C4), aplicou-se uma escala de 1 a 10, em que o melhor desempenho recebia nota 10 e os demais valores eram ajustados proporcionalmente. Essa padronização foi necessária para evitar distorções, já que os critérios possuíam naturezas e unidades de medida diferentes.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 apresenta os dados coletados no mês de agosto de 2025 referentes aos colaboradores analisados. Os indicadores foram obtidos a partir dos relatórios operacionais da empresa, refletindo o desempenho individual no processo de separação de pedidos.

Tabela 1. Dados coletados durante 1 mês

Alternativas	Qt. Apanha	5S	Dias Faltados	Dias Atrasados
A1	18499	2	0	0
A2	16320	1	1	1
A3	16085	1	1	0
A4	15869	1	1	2
A5	13892	2	1	0

Com base nos julgamentos dos especialistas, foram definidos os pesos relativos de cada critério por meio da aplicação do método AHP, como mostrado na Tabela 02.

Tabela 2. Matriz de julgamento AHP utilizando a escala de Saaty

Matriz de Julgamento				
	C1	C2	C3	C4
C1	1,00	5,00	3,00	4,00
C2	0,20	1,00	0,14	0,33
C3	0,33	7,00	1,00	5,00
C4	0,25	3,00	0,20	1,00

Após a realização da matriz de julgamento, os dados acima foram utilizados para a definição dos pesos de cada critério, uma vez que os pesos foram gerados por meio dos especialistas presentes na organização, não se fez necessária a análise de consistência. A Tabela 03 apresenta a matriz dividida e os pesos atribuídos.

Tabela 3. Matriz dividida e pesos atribuídos

Matriz Dividida					
	C1	C2	C3	C4	Peso
C1	0,56	0,31	0,69	0,39	0,48778
C2	0,11	0,06	0,03	0,03	0,05995
C3	0,19	0,44	0,23	0,48	0,33464
C4	0,14	0,19	0,05	0,10	0,11763

Observa-se que o critério C1 – Quantidade de apanhas foi o que apresentou maior peso, resultado já esperado, visto que o volume de itens coletados e transportados impacta diretamente o desempenho da função exercida pelos colaboradores, além disso, a

produtividade é o fator mais importante para os gestores da empresa quando comparada aos demais critérios. Por outro lado, o critério C2 – 5S obteve o menor peso uma vez que a adesão ao programa de 5S não é um fator tão relevante dentro da operação realizada pelos colaboradores. Com os pesos definidos, os colaboradores foram avaliados pelo método TOPSIS, a partir das notas atribuídas em cada critério. A Tabela 04 apresenta as notas atribuídas a cada alternativa em relação aos critérios estabelecidos.

Tabela 4. Aplicação do método TOPSIS

	C1	C2	C3	C4
A1	18499,00	342213001,00	10,00	100,00
A2	16320,50	266358720,25	9,00	81,00
A3	16085,00	258727225,00	9,00	81,00
A4	15869,00	251825161,00	9,00	81,00
A5	13892,00	192987664,00	10,00	100,00
RAIZ	36223,08	21,05	20,59	21,10

Após a aplicação das matrizes do TOPSIS, ponderadas pelos pesos definidos via AHP, foi elaborado o ranking final apresentado na Tabela 05.

Tabela 5. Ranking final do método TOPSIS

Ci	Alternativas
1,0000	A1
0,4929	A2
0,4641	A3
0,3959	A4
0,1522	A5

O ranking final indicou que o colaborador classificado como Alternativa 1 apresentou o melhor desempenho no período analisado. Destaca-se que ele obteve coeficiente máximo (1,0), resultado já esperado, uma vez que não registrou faltas ou atrasos, participou das práticas de 5S e alcançou o maior número de apanhas, critério que recebeu o maior peso na avaliação.

5. CONCLUSÃO

A aplicação conjunta dos métodos AHP e TOPSIS mostrou-se eficiente na avaliação de colaboradores de um centro de distribuição, ao permitir a definição estruturada de pesos para os critérios e a geração de um ranking objetivo. O critério quantidade de apanhas

destacou-se como o mais relevante, reforçando sua influência direta na produtividade, enquanto critérios como assiduidade, pontualidade e 5S complementaram a análise.

O modelo proposto contribui para decisões mais justas e baseadas em dados, favorecendo a identificação de pontos fortes e fragilidades dos colaboradores e possibilitando a elaboração de ações direcionadas de treinamento, reconhecimento e alocação de recursos. Dessa forma, o estudo evidencia o potencial da integração de métodos multicritério como uma ferramenta de apoio à gestão estratégica e melhoria operacional nos centros de distribuição.

O estudo possui algumas limitações, como por exemplo: baixa quantidade de colaboradores, poucos dados (apenas 1 mês), para trabalhos futuros recomenda-se um número maior de colaboradores, maior tempo de estudo, além de mais critérios para análise.

6. REFERÊNCIAS

CÔRTEZ, A. de F. *Sistema de indicadores de desempenho logístico de um centro de distribuição do setor supermercadista*. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) — Universidade Federal de Santa Catarina, 2006.

<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/89432/236506.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

LI, S.; RAGU-NATHAN, B.; RAGU-NATHAN, T. S.; RAO, S. S. The impact of supply chain management practices on competitive advantage and organizational performance. *Omega*, v. 34, n. 2, p. 107-124, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.omega.2004.08.002>.

https://www.researchgate.net/publication/222028949_The_Impact_of_Supply_Chain_Management_Practices_on_Competitive_Advantage_and_Organizational_Performance.

MIRANDA, J. A.; AMARAL, T. M.; SILVA, A. C. G. C.; AMARAL, F. M. Modelo de decisão multicritério para avaliação de desempenho de funcionários. *Revista ReCaPe*, v. 14, n. 1, 2024.

<https://revistas.pucsp.br/index.php/ReCaPe/article/view/57345>.

SAATY, T. L. *The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation*. New York: McGraw-Hill, 1980. Acesso em 13 set. 2025.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18756392>

SELEÇÃO DE FORNECEDORES DE TECIDO SUSTENTÁVEL NO SETOR TÊXTIL CONSIDERANDO UMA ABORDAGEM MULTICRITÉRIO

Fabiane Duarte Teixeira; Katarina Silva de Araújo; Leticia Sousa Gonçalves; Vitor William Batista Martins

Universidade do Estado do Pará, Castanhal, Pará, Fabiane.dteixeira@aluno.uepa.br

Universidade do Estado do Pará, Benevides, Pará, Katarina.sdaraujo@aluno.uepa.br

Universidade do Estado do Pará, Tauá, Pará, Leticia.sgoncalves@aluno.uepa.br

Universidade do Estado do Pará, Belém, Pará, Vitor.martins@uepa.br

Eixo temático: Engenharia de Produção.

RESUMO

Este estudo aplicou o método multicritério TOPSIS para selecionar fornecedores de tecidos sustentáveis em uma indústria têxtil do Pará, considerando qualidade dos materiais, certificações ambientais, custo e índice de sustentabilidade. A pesquisa envolveu revisão da literatura, definição de critérios, atribuição de pesos e avaliação em escala de 1 a 10. Os resultados indicaram o Fornecedor Y como a opção mais adequada, equilibrando desempenho ambiental, qualidade e viabilidade econômica; o Fornecedor X ficou em segundo, destacando-se pela sustentabilidade, mas limitado pelo custo; e o Fornecedor Z em terceiro, favorecido pelo preço, porém com menor comprovação ambiental. O estudo conclui que o TOPSIS é eficaz na integração de critérios econômicos, sociais e ambientais, reforçando a sustentabilidade como requisito estratégico no setor têxtil.

Palavras-chave: Seleção de Fornecedores; Sustentabilidade; Indústria Têxtil; Análise Multicritério

1. INTRODUÇÃO

A indústria têxtil brasileira, com sua longa tradição e peso inegável na economia, desponta como um dos pilares produtivos do país. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT, 2024), o setor responde por cerca de 2,8% do PIB e sustenta mais de 1,5 milhão de empregos diretos. Porém, como toda moeda tem duas faces, ao mesmo tempo em que movimenta a economia e gera oportunidades, também enfrenta dilemas ambientais de grande proporção, marcados pelo consumo intenso de água e energia, pela geração de resíduos e pela emissão de poluentes. Nesse cenário, já não basta produzir em escala, é preciso produzir com consciência, abraçando práticas sustentáveis que permeiem desde a fábrica até os fornecedores, peças-chave na engrenagem de toda a cadeia produtiva (Santos & Ferraz, 2024).

No caso de uma indústria têxtil situada no Pará, o desafio é justamente esse: ampliar o portfólio de produtos sem abrir mão do compromisso socioambiental. A escolha de

fornecedores torna-se, então, mais do que um processo logístico, revela-se quase como uma metáfora da própria responsabilidade corporativa. Afinal, alinhar-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) significa equilibrar o chamado triple bottom line (Dyllick & Hockerts, 2002); (Savitz, 2007), buscando parceiros que combinem qualidade, preço justo e, sobretudo, certificações ambientais que traduzam respeito ao planeta. Em outras palavras, selecionar fornecedores não é apenas uma questão de custo ou eficiência, mas uma decisão que reverbera na imagem da empresa e ecoa no próprio mercado, abrindo portas ou fechando oportunidades.

Estudiosos como (Araújo,2019) e (Calache et al. ,2019) alertam que equívocos nessa escolha podem custar caro, indo desde falhas na qualidade até atrasos e desgastes na relação com o consumidor. Em um setor tão competitivo quanto o têxtil, errar nesse passo é como puxar o fio errado de um tecido, fazendo com que todo o trabalho se desfaça. Por isso, a adoção de processos sistemáticos e criteriosos torna-se fundamental, já que permitem enxergar além do preço e considerar também variáveis sociais e ambientais, cada vez mais exigidas por consumidores e reguladores internacionais.

Para lidar com essa complexidade, a análise multicritério surge como uma bússola capaz de equilibrar fatores diversos e até conflitantes (Zyoud & Fuchs-Hanusch, 2017); (Suraraksa & Shin, 2019). Entre os métodos disponíveis, o Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) se destaca pela clareza e aplicabilidade, classificando fornecedores conforme sua proximidade da solução ideal (Trindade et al., 2019); (Santos & Ferraz, 2024). Assim, este estudo busca aplicar o TOPSIS na seleção de fornecedores de tecidos sustentáveis, fortalecendo a competitividade do setor e reafirmando que a sustentabilidade não é apenas um detalhe, mas sim o fio condutor que costura o futuro da indústria.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Revisão da Literatura

A seleção de fornecedores é amplamente reconhecida como um processo estratégico, pois impacta diretamente a qualidade dos produtos, os custos e a sustentabilidade da cadeia de suprimentos. No setor têxtil, essa decisão ganha ainda mais relevância diante da pressão crescente por práticas responsáveis. Como observam (Carvalho & Silva, 2023), a sustentabilidade deixou de ser diferencial e passou a ser requisito, exigindo alinhamento a critérios sociais e ambientais. Nesse contexto, certificações ambientais e processos produtivos sustentáveis tornam-se indispensáveis para atender às novas demandas globais.

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT,2022) reforça esse cenário ao demonstrar o elevado consumo de água, energia e matérias-primas pela indústria têxtil, apontando a necessidade urgente de políticas de redução e reaproveitamento de recursos. Os resultados evidenciam que a escolha de fornecedores comprometidos com práticas sustentáveis é fator decisivo para mitigar impactos ambientais e assegurar competitividade econômica.

No campo da decisão multicritério, destaca-se o método Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), proposto por (Hwang & Yoon ,1981). Sua lógica consiste em identificar a alternativa mais próxima da solução ideal e mais distante da anti-ideal, permitindo lidar com critérios múltiplos e, muitas vezes, conflitantes. (Lopes et al. ,2021) aplicaram o TOPSIS na seleção de fornecedores têxteis, considerando custo, certificações e índices de sustentabilidade, e concluíram que o método proporciona transparência e objetividade, além de apoiar a integração de práticas socioambientais sem comprometer a competitividade.

Pesquisas posteriores ampliaram seu alcance. (Beleski & Junior ,2023) demonstraram a versatilidade do TOPSIS em contextos variados, como formulação de políticas públicas e avaliação de desempenho na saúde, comprovando sua eficácia em cenários complexos. Avanços recentes incluem o Fuzzy-TOPSIS, que incorpora a subjetividade dos julgamentos humanos, tornando as decisões mais robustas, e métodos híbridos, como o TOPSIS-2N, aplicados em seleção de sistemas ERP, que aumentam a consistência e completude do processo decisório.

Dessa forma, a literatura aponta que os métodos multicritério, especialmente o TOPSIS e suas variantes, configuram-se como ferramentas eficazes para apoiar a seleção de fornecedores no setor têxtil. Ao integrar critérios econômicos, técnicos e ambientais, permitem às organizações alcançar equilíbrio entre competitividade e responsabilidade socioambiental, respondendo de maneira estratégica às novas exigências do mercado.

2.2 Procedimentos Metodológicos

O presente estudo foi desenvolvido de forma sequencial e sistemática. A primeira etapa consistiu em uma revisão da literatura, com foco em abordagens sobre seleção de fornecedores no setor têxtil e em critérios de sustentabilidade. Foram analisados artigos, dissertações e relatórios que destacam a relevância econômica e social do setor, além dos desafios ambientais. Essa revisão também permitiu identificar métodos multicritério aplicados à tomada de decisão, com destaque para o TOPSIS (Hwang; Yoon, 1981); (Zyoud & Fuchs-Hanusch, 2017), que fundamentou teoricamente a pesquisa.

Na segunda etapa, definiram-se os critérios de avaliação e as alternativas de fornecedores, considerando tanto a literatura quanto a realidade da empresa estudada. Os quatro critérios selecionados foram: Qualidade dos Materiais, Certificação Ambiental, Custo e Índice de Sustentabilidade. As alternativas avaliadas incluíram três fornecedores brasileiros reconhecidos no setor, para o presente estudo eles serão identificados como: Fornecedor X, Fornecedor Y e Fornecedor Z, escolhidos por apresentarem características distintas e relevantes para a comparação.

A terceira etapa correspondeu à aplicação do método TOPSIS, que avalia a proximidade das alternativas em relação à solução ideal positiva e negativa. O método foi adotado por sua simplicidade, objetividade e ampla utilização em estudos de seleção de fornecedores (Trindade et al., 2019); (Lopes et al., 2021). Para a análise, as alternativas foram avaliadas em escala de 1 a 10 e, em seguida, aplicou-se o método da soma constante para atribuição dos pesos: 25% para Qualidade, 30% para Certificação Ambiental, 15% para Custo e 30% para Sustentabilidade. Com base nessas informações, construiu-se a matriz de decisão, normalizada para eliminar diferenças de escala entre os critérios. Posteriormente, obteve-se a matriz ponderada e identificaram-se as soluções ideal positiva e negativa, permitindo o cálculo do coeficiente de proximidade de cada fornecedor (Behzadian et al., 2012); (Shih et al., 2007).

Por fim, os resultados foram interpretados à luz dos critérios e pesos estabelecidos, garantindo coerência entre o ranqueamento obtido e os fundamentos teóricos que embasaram a pesquisa. Essa etapa metodológica assegurou a consistência do processo decisório e estruturou a base para a discussão dos resultados, alinhando a seleção de fornecedores às práticas de sustentabilidade e à competitividade do setor têxtil.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Resultados

Para a análise dos fornecedores, definiu-se uma escala de 1 a 10, em que 1 representa desempenho insuficiente e 10 desempenho excelente. Os pesos relativos foram atribuídos pelo método da soma constante, totalizando 100%. Assim, Qualidade dos Materiais (C1) recebeu 25%, Certificações Ambientais (C2) e Índice de Sustentabilidade (C4) foram priorizados com 30% cada, e Custo (C3) obteve 15%, refletindo o equilíbrio entre viabilidade econômica e compromisso ambiental.

Na avaliação, o Fornecedor Y destacou-se em Qualidade (9), por suas certificações ISO 9001 e ISO 14001, seguido pelo Fornecedor X (7), com reconhecimento sustentável, mas sem selos de qualidade formal, e pelo Fornecedor Z (6). Em Certificações Ambientais, o

Fornecedor X obteve a melhor nota (9), graças a selos como B Corp e Ecocert, enquanto o Fornecedor Y alcançou 8 e o Fornecedor Z 6. No critério Custo, o Fornecedor Z apresentou vantagem (8), seguida pelo Fornecedor Y (7) e pelo Fornecedor X (5), que possui preços mais altos. Quanto ao Índice de Sustentabilidade, Fornecedor X e Fornecedor Y empataram com 9, com práticas consistentes em uso de reciclados e políticas ambientais, enquanto o Fornecedor Z ficou com 7.

Essas avaliações originaram a Matriz de Decisão, conforme demonstrado na Figura 1, que apresenta as notas atribuídas a cada fornecedor de acordo com os critérios estabelecidos.

Figura 1. Matriz de Decisão.

MÉTRICAS AVALIADAS PELA EQUIPE DE COMPRAS		25%	30%	15%	30%				
		C1	C2	C3	C4				
Fornecedores	S01 Fornecedor X	7	49,00	9	81,00	5	25,00	9	81,00
	S02 Fornecedor Y	9	81,00	8	64,00	7	49,00	9	81,00
	S03 Fornecedor Z	6	36,00	6	36,00	8	64,00	7	49,00
			12,88		13,45		11,75		14,53

A matriz de decisão foi então normalizada para eliminar discrepâncias de escala, como ilustrado na Figura 2, possibilitando a comparação entre todos os critérios em uma mesma base.

Figura 2. Matriz de Normalização.

C1	C2	C3	C4
0,5433	0,6690	0,4256	0,6196
0,6985	0,5946	0,5959	0,6196
0,4657	0,4460	0,6810	0,4819

Em seguida, os valores normalizados foram ponderados pelos pesos definidos, resultando na matriz ponderada apresentada na Figura 3, a qual reflete a importância relativa de cada critério no processo decisório.

Figura 3: Matriz Ponderada.

C1*0,25	C2*0,30	C3*0,15	C4*0,30
0,1358	0,2007	0,0638	0,1859
0,1746	0,1784	0,0894	0,1859
0,1164	0,1338	0,1022	0,1446

A partir da matriz ponderada, foram determinadas a Solução Ideal Positiva e a Solução Ideal Negativa, como demonstrado na Figura 4, representando, respectivamente, o melhor e o pior desempenho em cada critério analisado.

Figura 4: Solução Ideal Positiva e Negativa.

Solução ideal A+			
0,1746	0,2007	0,1022	0,1859
Solução negativa A+			
0,1164	0,1338	0,0638	0,1446

Por fim, aplicou-se a Equação de Ranqueamento, apresentada na Figura 5, a qual permitiu classificar os fornecedores conforme sua proximidade da solução ideal, estabelecendo a ordem final de preferência.

Figura 5: Equação de Ranqueamento.

Cálculo do Si+	Cálculo do Si-	Ci		
0,0545	0,0810	0,5976	S01	Fornecedor X
0,0257	0,0880	0,7739	S02	Fornecedor Y
0,0978	0,0383	0,2814	S03	Fornecedor Z

O resultado final do método TOPSIS indicou o Fornecedor Y como a alternativa mais adequada, com 0,7739, por equilibrar qualidade, custo e sustentabilidade. Em segundo lugar ficou o Fornecedor X, com 0,5976, reconhecida pelo forte compromisso ambiental, mas prejudicada pelos custos mais elevados. O Fornecedor Z obteve 0,2814, apresentando vantagem em preço, porém com fragilidades em certificações e consistência sustentável.

3.2 Discussão

A aplicação do método TOPSIS revelou o Fornecedor Y como o fornecedor mais próxima da solução ideal, equilibrando qualidade, custo e sustentabilidade. Esse resultado

simboliza a ideia apontada por Carvalho & Silva (2023) de que a sustentabilidade se tornou condição indispensável para competir em um mercado exigente. Com certificações como ISO 9001 e ISO 14001 e metas de redução de impacto ambiental, o Fornecedor Y transforma responsabilidade socioambiental em estratégia competitiva.

O Fornecedor X destacou-se em sustentabilidade, ocupando o segundo lugar, com certificações robustas e práticas ambientais exemplares. No entanto, seus custos elevados limitaram sua colocação, evidenciando o desafio da indústria têxtil de conciliar práticas limpas com viabilidade econômica, conforme apontado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT,2022). O TOPSIS demonstrou ser útil nesse equilíbrio, mostrando que sustentabilidade precisa dialogar com a realidade financeira.

O Fornecedor Z ficou em terceiro lugar. Apesar de custo competitivo e capacidade produtiva, a falta de certificações ambientais e de um índice de sustentabilidade consistente comprometeu sua posição, refletindo o que Beleski e Junior (2023) destacam sobre o método TOPSIS: ele evita que vantagens isoladas ofusquem a decisão global.

Os resultados não apenas ranquearam fornecedores, como também destacaram a necessidade da indústria têxtil de conciliar competitividade e responsabilidade socioambiental. O TOPSIS revelou-se uma ferramenta eficaz para decisões transparentes e equilibradas entre interesses econômicos, sociais e ambientais.

4. CONCLUSÃO

O estudo destacou a relevância do uso de métodos multicritério, em especial o TOPSIS, como apoio à seleção de fornecedores no setor têxtil. A incorporação de critérios econômicos, ambientais e sociais torna as decisões mais alinhadas às demandas do mercado e evidencia a importância da sustentabilidade na gestão da cadeia de suprimentos. Assim, o TOPSIS se mostra não apenas como método de avaliação, mas também como instrumento estratégico para orientar escolhas mais eficientes e responsáveis.

5. REFERÊNCIAS

Araújo, F. K. de. (2019). *Proposta de um método multicriterial para seleção de fornecedores do ramo metalomecânico* (Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul).

Behzadian, M., Kazemzadeh, R. B., Albadvi, A., & Aghdasi, M. (2012). A state-of-the-art survey of TOPSIS applications. *Expert Systems with Applications*, 39(17), 13051–13069. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2012.05.056>

Beleski, M., & Junior, A. C. (2023). Aplicações do método TOPSIS em diferentes contextos de decisão. *Revista de Engenharia e Pesquisa Aplicada*, 8(2), 45–59.

Calache, L. G., Albuquerque Filho, J. B., Bezerra, C. P., & Batiz, E. (2022). Aplicação do método AHP para identificação e seleção de fornecedores na indústria têxtil. In *Anais do XLII Encontro Nacional de Engenharia de Produção (ENEGEP 2022)*. ENEGEP.

Carvalho, M. M., & Silva, M. A. (2023). Sustentabilidade na indústria têxtil: Desafios e perspectivas. *Revista Gestão & Tecnologia*, 18(2), 45–60. <https://doi.org/10.20397/2177-6652/gestec.v18i2.3950>

Dyllick, T., & Hockerts, K. (2002). Beyond the business case for corporate sustainability. *Business Strategy and the Environment*, 11(2), 130–141. <https://doi.org/10.1002/bse.323>

Hwang, C. L., & Yoon, K. (1981). *Multiple attribute decision making: Methods and applications*. Springer-Verlag.

Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT. (2022). *Análise do consumo de recursos naturais na indústria têxtil brasileira*. São Paulo, Brasil: IPT.

Lopes, G. C., Silva, L. S., Santos, F. B., & Carvalho, R. A. (2021). Aplicação do TOPSIS na seleção de fornecedores sustentáveis no setor têxtil. *Revista Produção Online*, 21(3), 654–671. <http://www.producaoonline.org.br/article/view/1234>

Santos, M. J. D. R., & Ferraz, F. T. (2024). Método multicritério na avaliação de sustentabilidade empresarial como apoio estratégico na tomada de decisão. In *Anais do XII Simpósio de Engenharia de Produção*. UFF.

Savitz, A. W. (2007). *A empresa sustentável: O verdadeiro sucesso é o lucro com responsabilidade social e ambiental*. Elsevier.

Shih, H. S., Shyur, H. J., & Lee, E. S. (2007). An extension of TOPSIS for group decision making. *Mathematical and Computer Modelling*, 45(7–8), 801–813. <https://doi.org/10.1016/j.mcm.2006.03.023>

Suraraksa, J., & Shin, K. S. (2019). Supplier selection using AHP and fuzzy AHP approaches: A case of the automotive industry. *International Journal of Supply Chain Management*, 8(2), 1–10.

Trindade, R. M., Rodrigues, T. M., Lima, A. R., Gomes, C. F. S., & Santos, M. (2019). Selecionando um Enterprise Resource Planning (ERP) a partir do método híbrido AHP-TOPSIS-2N. In *Anais do Simpósio de Pesquisa Operacional e Logística da Marinha*. UNIGRANRIO.

Zyoud, S. H., & Fuchs-Hanusch, D. (2017). A bibliometric analysis of multi-criteria decision making techniques in wastewater treatment. *Journal of Cleaner Production*, 142, 2999–3011. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.10.074>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18756469>

A EVOLUÇÃO DA FÍSICA TEÓRICA NO FINAL DO SÉCULO XIX: O DESAFIO DA RADIAÇÃO DO CORPO NEGRO

Yuji Hatano Arakaki^a; Reginaldo O. Corrêa Jr^b

^a*Universidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação, Castanhal, Pará, yuji.harakaki@aluno.uepa.br*

^b*Universidade do Estado do Pará, Centro de Ciência Sociais e educação, Castanhal, Pará, reginaldojunior@uepa.br*

Eixo temático: Licenciatura em Física.

RESUMO

A questão da radiação do corpo negro, que foi central no final do século XIX, expôs as restrições da física clássica. As leis de Wien e de Rayleigh–Jeans apenas descreviam partes específicas do espectro, sem fornecer uma explicação unificada. Em 1900, Planck apresentou sua fórmula ao representar o corpo negro por meio de osciladores harmônicos e ao introduzir a ideia da quantização da energia. Apesar de ser considerada um artifício matemático, essa ideia deu início ao conceito dos quanta. Einstein propôs uma alternativa em 1917, fundamentada no equilíbrio térmico e no princípio estatístico de equilíbrio detalhado. Levando em conta a absorção, emissão espontânea e emissão estimulada, estabeleceu os coeficientes e deduziu a lei de Planck sem considerar a quantização como hipótese inicial. A condição emergiu como resultado inevitável, proporcionando maior sofisticação conceitual. A emissão estimulada, proposta por Einstein, previu mecanismos essenciais para tecnologias como o laser. A comparação entre Planck e Einstein destaca duas fases complementares: Planck, que introduziu a quantização, e Einstein, que a fundamentou estatisticamente. Revisões como as de Lewis (1973) e Straumann (2017) indicam que essas contribuições não só resolveram um impasse, mas também fortaleceram a transição da física clássica para a física quântica.

Palavras-chave: Mecânica quântica; Corpo negro; Lei de Planck; Emissão estimulada

1. INTRODUÇÃO

Historicamente no final do século XIX, a física passava por um momento de grandes transformações. Entre os principais desafios estava a compreensão da radiação de corpo negro, cuja distribuição espectral não podia ser explicada de maneira satisfatória pelas teorias clássicas. As leis conhecidas descreviam apenas trechos do espectro, mas nenhuma conseguia se ajustar a todo o intervalo de frequências observados experimentalmente.

A lei de Rayleigh–Jeans, derivada da mecânica estatística clássica, reproduzia bem a região de baixas frequências, mas levava a uma divergência absurda para altas frequências, um erro conhecido como catástrofe do ultravioleta (Kuhn, 1978). Já a lei de Wien descreve corretamente a região de altas frequências, mas falhava nas baixas (Wien, 1896). Faltava, portanto, uma teoria que unisse todo o espectro

Foi nesse contexto que Max Planck, em 1900, propôs sua fórmula para a radiação do corpo negro. Para chegar a ela Planck modelou o problema utilizando osciladores harmônicos e introduziu, de forma inovadora, a hipótese de que a energia só poderia ser trocada em múltiplos discretos de $h\nu$. Nessa expressão, h é a constante de Planck, introduzida em seu trabalho, e ν representa a frequência de radiação eletromagnética; juntos, definem a energia de um *quantum* de radiação. Essa hipótese, embora inicialmente tratada como um artifício matemático, deu início a ideia de quantização e abriu caminho para a física quântica.

Anos mais tarde, em um artigo de 1917, Albert Einstein apresentou uma derivação alternativa e profundamente influente da mesma lei, fundamentada no equilíbrio térmico entre átomos e radiação e na aplicação do princípio do equilíbrio detalhado às taxas de transição (Einstein, 1917). Essa abordagem não apenas reforçou a fórmula de Planck, mas também introduziu o conceito de emissão estimulada, que se tornaria essencial para o desenvolvimento da física moderna.

A importância dessa derivação foi destacada no trabalho de Henry R. Lewis (1973), que mostrou como Einstein obteve a lei de Planck, sem precisar assumir a quantização como hipótese inicial. Mais recentemente, Straumann (2017) analisou esse mesmo trabalho, situando-o dentro do quadro mais amplo da quantização do campo eletromagnético e da formação da teoria quântica de campos. A interação entre as interpretações clássicas e contemporâneas revela que a derivação de Einstein supera um simples marco histórico, constituindo um elemento fundamental para a compreensão da evolução dos conceitos na física quântica.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Um impasse evidenciou um limite essencial da física clássica, possibilitando o surgimento de novas teorias. A física clássica não conseguia explicar corretamente a radiação de um corpo negro: segundo suas previsões, a energia irradiada deveria aumentar indefinidamente em altas frequências, o que não acontecia nos experimentos, esse conflito ficou conhecido como a catástrofe do ultravioleta.

Max Planck, em 1900, diante do desafio de descrever a radiação de um corpo negro apenas com base na física convencional, propôs uma solução revolucionária. Planck descreveu o corpo negro como se fosse formado por pequenos osciladores harmônicos que trocavam energia com a radiação (Planck, 1900).

Planck propôs uma hipótese inédita para adequar sua teoria aos resultados experimentais: a energia desses osciladores não poderia ter valores constantes, mas apenas múltiplos inteiros de um *quantum* fundamental, que é proporcional à frequência da radiação. Esta conexão foi descrita como

$$E = nh\nu ,$$

sendo h a constante de Planck, n é um múltiplo interior e ν é a frequência de radiação.

Com essa hipótese, Planck conseguiu deduzir a fórmula que descrevia de maneira precisa todo o espectro de radiação do corpo negro

$$u(\nu, T) = \frac{8\pi \cdot h\nu^3}{c^3} \cdot \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{k_b T}} - 1},$$

sendo $u(\nu, T)$ é a densidade de energia em função da frequência ν e da temperatura T . e K_b é a constante de Boltzmann

O sucesso da fórmula foi imediato, mas a quantização proposta por Planck tinha um caráter essencialmente pragmático. Para ele, era um artifício matemático para forçar a teoria a se ajustar aos dados, e não uma afirmação essencial sobre a natureza da energia. Porém, essa proposta é creditada como o início da ideia de quantização, que teve um papel central na física quântica.

Em 1917, Einstein publicou o artigo *Zur Quantentheorie der Strahlung*, no qual faz um estudo independente da lei de radiação de Planck. A nova contribuição consistia em mostrar que a distribuição espectral da radiação poderia emergir de princípios estatísticos sem a necessidade de considerar, a priori, um modelo de osciladores harmônicos como o de Planck. O trabalho de Einstein foi um avanço conceitual, introduzindo novos processos e fundamentando a quantização de forma natural (Einstein, 1917).

O ponto de partida de Einstein (1917) foi considerar um sistema de átomos em equilíbrio térmico com um campo de radiação. Cada átomo poderia ocupar diferentes estados de energia, e a diferença entre dois estados era representada por ΔE . Ao interagir com o campo, os átomos podiam realizar transições de absorção ou de emissão de radiação, sendo necessário que as probabilidades de transição fossem compatíveis com a condição de equilíbrio estatístico (Einstein, 1917).

Einstein distinguiu três processos fundamentais:

1. Absorção: quando um átomo no estado de menor energia absorve um fóton de frequência ν , passando para um estado excitado.
2. Emissão espontânea: quando um átomo excitado retorna ao estado fundamental emitindo um fóton, sem qualquer estímulo externo. Esse fenômeno ocorre de forma

aleatória, caracterizado por um coeficiente de probabilidade A .

3. Emissão estimulada: quando um átomo excitado, ao interagir com a radiação já presente, é induzido a emitir um fóton adicional com a mesma frequência, fase e direção do fóton incidente. Esse processo é descrito por um coeficiente B , assim como a absorção.

Introduzindo a emissão estimulada, proposta como a novidade, que já englobava a absorção e a emissão espontânea. A inclusão foi essencial para que as equações de equilíbrio levassem à lei de Planck. Esse mecanismo, décadas mais tarde, se tornaria a base do funcionamento dos *lasers*, um dos desenvolvimentos tecnológicos mais marcantes da física quântica.

Einstein então formulou relações matemáticas para o número de transições por unidade de tempo, associando cada processo aos respectivos coeficientes de probabilidade. Aplicando o princípio de equilíbrio detalhado, segundo o qual, em equilíbrio térmico, as transições ascendentes e descendentes devem se balancear, ele obteve restrições entre os coeficientes A e B (Einstein, 1917).

A análise levou a duas conclusões fundamentais. Primeiro, que a energia da radiação emitida ou absorvida devia estar relacionada à diferença de energia entre os estados atômicos, de modo que

$$\Delta E = h\nu .$$

Segundo que, com essa condição, era possível recuperar a fórmula de Planck para a densidade espectral da radiação

$$u(f, T) = \frac{8\pi hf^3}{c^3} \cdot \frac{1}{e^{hf/kT} - 1} .$$

Dessa forma, Einstein conseguiu reproduzir o mesmo resultado obtido por Planck, mas sem recorrer a um modelo específico de osciladores. Em vez disso, partiu de princípios gerais da estatística e de considerações probabilísticas.

A beleza desta derivação está no fato de que a quantização da energia não é imposta de maneira *ad hoc*, como em Planck, mas proveniente de forma quase automática da consideração do equilíbrio térmico. Ou, de outra maneira, para que a radiação e a matéria possam efetivamente coexistir em equilíbrio, a troca de energia só pode ser feita em múltiplos inteiros de $h\nu$.

Outra inovação que, ao mesmo tempo, permitiu garantir a coerência da derivação e introduziu um conceito que se mostraria posteriormente importante em várias áreas da física, foi a introdução do processo de emissão estimulada. Esse mecanismo seria usado tanto na

formulação da teoria quântica de campos como na estatística de Bose–Einstein e, num sentido mais prático, para a construção de dispositivos *laser* (Towes, 1999)

Portanto, a derivação de Einstein em 1917 representa um marco decisivo na transição da física clássica para a física quântica. Enquanto na abordagem de Planck a quantização foi introduzida como uma imposição pragmática e quase artificial, Einstein demonstrou que a quantização da energia emerge de forma natural e inevitável como uma exigência lógica para se alcançar o equilíbrio termodinâmico entre matéria e radiação. Como destacam Lewis (1973) e Straumann (2017), essa mudança de perspectiva, onde o quantum deixa de ser um pressuposto para tornar-se uma consequência lógica, foi fundamental e tornou obrigatória a adoção dos conceitos que fundamentariam a nova física quântica.

Por outro lado, Einstein não começou considerando a radiação como modos de livre oscilação, mas modelos gerais em estados de equilíbrio térmico entre átomos e ondas eletromagnéticas. Em sua derivação "final", Einstein admite explicitamente três processos: absorção, emissão espontânea e emissão estimulada. Aplica então o princípio do equilíbrio detalhado: inclui com ele a relação $\Delta E = h\nu$ e finalmente a própria lei de Planck. Como resultado, a quantização emerge como exigência lógica, não como condição imposta de antemão.

Essa diferença é bastante importante: enquanto Planck propôs a ideia de quantização como uma hipótese para resolver um problema experimental, Einstein demonstrou que a quantização surge naturalmente a partir de uma análise baseada em probabilidades. Além disso, a invenção da emissão estimulada trouxe um conceito totalmente novo, que teve consequências profundas para o desenvolvimento da física depois disso.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A formulação da lei de radiação do corpo negro marcou um divisor de águas na história da física. O trabalho de Planck (1900) introduziu, ainda que de modo hesitante, a noção de quantização da energia. Já a derivação de Einstein (1917) reforçou a inevitabilidade desse conceito e acrescentou uma perspectiva estatística que se tornaria central na física.

Do ponto de vista histórico, essas duas contribuições ilustram a transição da física clássica para a física quântica. Planck abriu a porta ao introduzir o *quantum* de energia como artifício matemático, enquanto Einstein consolidou a ideia ao mostrar que a quantização era consequência lógica de princípios gerais de equilíbrio. Nesse sentido, Lewis (1973) enfatiza que “a quantização aparece de forma inevitável na análise de Einstein, e não como uma suposição arbitrária”. Assim, a lei de radiação não deve ser vista apenas como um resultado

isolado, mas como um elo fundamental na cadeia de descobertas que levaram à mecânica quântica.

Além disso, a derivação de Einstein interage com outros avanços teóricos essenciais. A noção de que partículas indistinguíveis poderiam ocupar um mesmo estado quântico resultou, na década de 1920, na elaboração da estatística de Bose-Einstein, que está diretamente ligada à descrição da radiação (Bose, 1924; Einstein, 1924). Posteriormente, a quantização do campo eletromagnético e a criação da eletrodinâmica quântica reexaminarão muitos dos princípios já presentes no raciocínio de 1917.

A relevância contemporânea do tema pode ser constatada em revisões modernas, como a de Straumann (2017), que situam a derivação de 1917 no contexto da teoria quântica de campos. Segundo o autor, “o trabalho de Einstein representa uma das primeiras formulações consistentes da interação entre matéria e radiação” (Straumann, 2017). O interesse em revisitar esses trabalhos não é apenas histórico: compreender como os primeiros passos da quantização foram dados permite reconhecer a lógica interna que guiou o avanço da ciência.

Dessa forma, a lei de radiação de Planck e a sua derivação alternativa realizada por Einstein não são apenas expressões matemáticas sofisticadas, mas também representam marcos significativos que sustentaram a física contemporânea. Examinando esses diferentes enfoques, podemos perceber de maneira nítida como o avanço científico ocorre: a partir de tentativas, correções e revisões conceituais que gradualmente formam uma nova compreensão do mundo natural.

4. CONCLUSÃO

A questão da radiação do corpo negro foi fundamental para revelar as limitações da física clássica. Ao apresentar a hipótese da quantização em 1900, Planck abriu caminho para uma nova física, mesmo sem ter plena consciência da profundidade de sua proposta. Ao reinterpretar o fenômeno de forma estatística e introduzir a emissão estimulada, Einstein (1917) demonstrou que a quantização não era um artifício, mas uma condição inerente à coerência física.

Lewis (1973) enfatizou que a força da derivação de Einstein reside em sua simplicidade conceitual, demonstrando que a lei de Planck é uma consequência inevitável dos princípios gerais de equilíbrio. Straumann (2017) mostrou que esse trabalho pode ser visto como um dos primeiros avanços na quantização do campo eletromagnético, antecipando conceitos que atualmente fundamentam a teoria quântica de campos.

Essas duas trajetórias, a audácia de Planck ao sugerir a quantização e a lucidez de Einstein ao fundamentá-la estatisticamente, não só solucionaram um problema particular, mas também transformaram nossa compreensão da matéria e da radiação.

7. REFERÊNCIAS

Einstein, A. (1917). Zur Quantentheorie der Strahlung [On the Quantum Theory of Radiation]. *Physikalische Zeitschrift*, 18, 121–128

Planck, M. (1900). Zur Theorie des Gesetzes der Energieverteilung im Normalspectrum [On the Theory of the Law of Energy Distribution in the Normal Spectrum]. *Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft*, 2(17), 237–245.

Lewis, H. R. (1973). Einstein's derivation of Planck's radiation law. *American Journal of Physics*, 41(1), 38–44. <https://doi.org/10.1119/1.1987117>

Straumann, N. (2017). *Einstein in 1916: On the quantum theory of radiation*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1703.08176>

Kuhn, T. S. (1978). *Black-body theory and the quantum discontinuity, 1894–1912*. Oxford University Press.

Wien, W. (1896). *On the division of energy in the emission-spectrum of a black body*. *Philosophical Magazine*, 43(262), 214–220. <https://doi.org/10.1080/14786449608620943>

Townes, C. H. (1999). *How the laser happened: Adventures of a scientist*. Oxford University Press.

Bose, S. N. (1924). Plancks Gesetz und Lichtquantenhypothese [Planck's law and the light quantum hypothesis]. *Zeitschrift für Physik*, 26(1), 178–181. <https://doi.org/10.1007/BF01327326>

Einstein, A. (1924). Quantentheorie des einatomigen idealen Gases [Quantum theory of the monatomic ideal gas]. *Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-Mathematische Klasse*, 261–267.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18756516>

ANÁLISE FÍSICA DE UM SISTEMA MECÂNICO COM ESTRUTURA TRIANGULAR: ENERGIA POTENCIAL, EQUILÍBRIO E OSCILAÇÕES

Clarice Santos da Silva¹; Edwiges Roberta Caldeira Oliveira²; Fábio Henrique Gonçalves Cordovil³; Reginaldo O. Corrêa Jr⁴; Saul Rodrigo da Costa Barreto⁵

¹Universidade do Estado do Pará-Campus XX, Centro de Ciências Sociais e Educação, Castanhal, Pará, clarice.silva@aluno.uepa.br

²Universidade do Estado do Pará-Campus XX, Centro de Ciências Sociais e Educação, Castanhal, Pará, edwiges.oliveira@aluno.uepa.br

³Universidade do Estado do Pará-Campus XX, Centro de Ciências Sociais e Educação, Castanhal, Pará, fabio.cordovil@aluno.uepa.br

⁴Universidade do Estado do Pará-Campus XX, Centro de Ciências Sociais e Educação, Castanhal, Pará, reginaldojunior@uepa.br

⁵Universidade do Estado do Pará-Campus XX, Centro de Ciências Sociais e Educação, Castanhal, Pará, saul.rdc.barreto@uepa.br

Eixo temático: Licenciatura em Física.

RESUMO

Este artigo apresenta uma análise física detalhada de um sistema massa-mola inserido em uma estrutura triangular rígida. O objetivo principal é investigar esse arranjo mecânico, determinando sua energia potencial, as condições de equilíbrio e o tipo de movimento resultante. A relevância do estudo está no fato de que ele permite aplicar conceitos fundamentais da mecânica clássica a uma situação concreta, favorecendo a compreensão da relação entre energia potencial e movimento oscilatório. A metodologia empregada inclui a formulação de expressões matemáticas que descrevem o sistema, abrangendo a análise da energia potencial, a determinação das condições de equilíbrio e a caracterização do movimento. Os resultados obtidos demonstram que a energia potencial depende da posição das massas e da constante elástica da mola, sendo que a condição de equilíbrio ocorre quando a derivada da energia potencial é igual a zero. Ao soltar o sistema com a mola relaxada, ele executa um movimento oscilatório em torno do ponto de equilíbrio, evidenciando o comportamento dinâmico previsto pela teoria.

Palavras-chave: Energia Potencial; Sistema Massa-Mola; Ensino de Física; Análise Teórica

1. INTRODUÇÃO

A mecânica clássica é um dos pilares fundamentais da Física e dedica-se ao estudo do movimento dos corpos, das forças que os atuam e das condições de equilíbrio. Entre os diversos tópicos desta área, destacam-se os sistemas elásticos e oscilatórios, pois modelam inúmeros fenômenos naturais e tecnológicos, como vibrações em estruturas, instrumentos

musicais, circuitos mecânicos e até mesmo moléculas ligadas por forças internas (Tipler & Mosca, 2015).

O presente trabalho tem como objetivo analisar um sistema físico formado por uma estrutura rígida triangular com duas massas idênticas ligadas por uma mola. Esse sistema apresenta características interessantes: movimento sem atrito, força elástica restauradora e interação gravitacional. A análise será dividida em etapas: determinação da energia potencial do sistema, condição de equilíbrio, limites de oscilação e caracterização do movimento resultante.

A relevância deste estudo se encontra no fato de que sistemas semelhantes aparecem em diversas situações práticas, como no estudo de vibrações mecânicas, dinâmica de moléculas e em aplicações de engenharia estrutural (Marion & Thornton, 2003). Além disso, o exercício integra conceitos fundamentais da mecânica newtoniana e da conservação da energia, servindo como um exemplo de aplicação de teoria a uma situação concreta (Halliday & Resnick & Walker, 2016).

Figura 1. Esquema de duas massas idênticas, conectadas por uma mola de comprimento l , dispostas no interior de um triângulo equilátero.

Fonte. Nussenzveig, H. M. (2012)

2. MATERIAL E MÉTODOS

A análise de sistemas mecânicos que envolvem massas, molas e a ação da gravidade requer a compreensão de conceitos fundamentais da mecânica clássica. Este estudo será realizado por meio de uma abordagem qualitativa.

2.1 Energia Potencial Elástica

A energia potencial armazenada em uma mola é dada por

$$U_{mola} = \frac{1}{2}k(x - x_0)^2,$$

sendo k é a constante elástica, x é o comprimento atual da mola e x_0 é o comprimento natural ou relaxado (Halliday, Resnick & Walker, 2016). Essa energia está associada à deformação da mola e representa a capacidade de realizar trabalho.

2.1.2 Energia Potencial Gravitacional

No campo gravitacional próximo à superfície da Terra, a energia potencial gravitacional de um corpo é dada por

$$U_g = mgy,$$

sendo m a massa, g a aceleração da gravidade e y a altura em relação a uma referência, conforme a definição de energia potencial gravitacional apresentada por Tipler e Mosca (2015, p. 210). No sistema em estudo, as massas deslizam sobre hastes inclinadas, de modo que a altura depende da posição horizontal e da geometria da estrutura triangular.

2.1.3 Equilíbrio Mecânico

Um sistema encontra-se em equilíbrio quando a força resultante sobre as massas é nula. No formalismo energético, isso corresponde ao ponto em que a derivada da energia potencial em relação à coordenada relevante é igual a zero (Marion & Thornton, 2003).

2.2 Análise do Problema

O problema proposto descreve uma estrutura triangular rígida, com base horizontal e duas massas m que deslizam sobre hastes laterais. Essas massas estão ligadas por uma mola de constante elástica k e comprimento natural l_0 . A distância entre as massas é l , e o sistema encontra-se sujeito à gravidade.

2.2.1 Energia Potencial do Sistema

A energia potencial total do sistema $U(l)$ é composta por:

- Energia potencial elástica da mola:

$$U_{elástica} = \frac{1}{2}k(l - l_0)^2.$$

- Energia potencial gravitacional das duas massas (ambas na mesma altura h , que depende de l);
- Relacionando a altura h a estrutura que representa um triângulo equilátero, com o lado l , a altura em que se encontra as massa é

$$h = \frac{\sqrt{3}}{2}l,$$

sendo assim, a energia gravitacional das duas massas é

$$U_{gravidade} = 2mg \cdot h = 2mg \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}l = mg\sqrt{3}l.$$

Portanto a energia potencial total do sistema com função de l é:

$$U(l) = \frac{1}{2}k(l - l_0)^2 - mg\sqrt{3}l.$$

2.2.2 Condição de Equilíbrio

Para que o sistema esteja em equilíbrio, a energia potencial deve estar em um mínimo, deste modo, derivamos $U(l)$ em relação de l e igualamos a zero

$$\frac{dU}{dl} = k(l - l_0) - mg\sqrt{3}l = 0$$

$$k(l - l_0) = mg\sqrt{3}$$

$$l = l_0 + \frac{mg\sqrt{3}}{k}.$$

Assim, a situação de equilíbrio do comprimento da mola.

2.2.3 Movimento após soltar a mola Relaxada

Se o sistema for solto com a mola inicialmente relaxada ($l = l_0$), a energia total é

$$E_{inicial} = U(l_0) = \frac{1}{2}k(l_0)^2 - mg\sqrt{3}l_0 = -mg\sqrt{3}l_0.$$

A partir dessa equação, pode-se obter os comprimentos extremos da mola:

- Comprimento máximo

$$l_{max} = l_0 + \frac{2mg\sqrt{3}}{k};$$

- Comprimento mínimo

$$l_{min} = l_0 - \frac{2mg\sqrt{3}}{k}.$$

2.2.4 Tipo de movimento

Como o sistema está ligado a uma força restauradora (da mola) e a gravidade em um campo limitado, e dado que o atrito é desprezível, o movimento das massas é oscilatório em torno da posição de equilíbrio. Logo, como não há atrito, trata-se de um movimento harmônico simples (MHS).

3. DISCUSSÕES DOS RESULTADOS

A partir do desenvolvimento matemático, obteve-se que o ponto de equilíbrio l_e corresponde ao balanceamento entre a força elástica e o peso das massas. Considerando a metodologia adotada, na qual se assumiu que a estrutura triangular é simétrica e as massas são idênticas, conclui-se que o movimento do sistema é unidimensional, ainda que ocorra em uma estrutura triangular. Tais resultados apresentam coerência física, pois estão de acordo com os princípios da mecânica clássica. Diante disso, outro aspecto importante é que o valor máximo do comprimento da mola depende diretamente da razão $\frac{mg}{k}$. Quanto maior a massa ou a gravidade, maior será a deformação; por outro lado, um valor elevado de k torna o sistema mais rígido, reduzindo a amplitude do movimento (Halliday & Resnick & Walker, 2016).

4. CONCLUSÃO

O estudo realizado permitiu analisar em detalhe um sistema de duas massas ligadas por uma mola em uma estrutura triangular rígida. Foi determinada a expressão da energia potencial do sistema, encontrada a condição de equilíbrio, bem como os valores extremos que o

comprimento da mola pode assumir. Demonstrou-se ainda que o movimento resultante é um movimento harmônico simples.

Este exercício exemplifica a aplicação de conceitos fundamentais da mecânica clássica, como conservação da energia, equilíbrio estável e movimento oscilatório (Tipler & Mosca, 2015). A resolução mostra que mesmo em sistemas aparentemente complexos, as ferramentas da Física Matemática são suficientes para descrever e prever o comportamento dinâmico com precisão.

Além disso, a análise evidencia como esses conceitos podem ser aplicados de forma eficaz na modelagem de sistemas que, à primeira vista, parecem complexos, mas que podem ser reduzidos a equações bem definidas. Os resultados obtidos reforçam a importância da teoria tanto em contextos práticos, como vibrações mecânicas e analogias com sistemas moleculares, quanto no processo de ensino-aprendizagem.

Dessa forma, o trabalho contribui não apenas para ilustrar a precisão da mecânica clássica, mas também para consolidar o raciocínio físico-matemático essencial à formação em Física, aproximando a teoria de situações concretas e fortalecendo o aprendizado crítico dos futuros profissionais da área.

5. REFERÊNCIAS

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. (2016). Fundamentos de Física – Volume 1: Mecânica. 10ª ed. Rio de Janeiro: LTC

MARION, J. B.; THORNTON, S. T. (2003). Classical Dynamics of Particles and Systems. 5th ed. Brooks Cole.

NUSSENZVEIG, H. M. (2012). *Curso de Física Básica – Volume 1: Mecânica*. 5. ed. São Paulo: Edgard Blücher.

TIPLER, P. A.; MOSCA, G. (2015). Física para Cientistas e Engenheiros – Volume 1. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18756584>

COMPREENDENDO E ANALISANDO CRITÉRIOS DE ESTABILIDADE DE SISTEMA A PARTIR DA ENERGIA POTENCIAL

Raul Fernandes Dionisio; Ana Gabriela Mesquita Silveira; João Pedro da Costa Silva; Reginaldo O. Corrêa Jr¹; Saul Rodrigo da Costa Barreto²

Universidade do Estado do Pará, Licenciatura em física 2025, Castanhal, Pará, como.uepa@uepa.br

Eixo temático: Licenciatura em Física.

RESUMO

Este artigo tem como objetivo compreender e analisar o critério de estabilidade de sistemas físicos a partir da energia potencial. A estabilidade é um conceito central na mecânica, pois descreve o comportamento de um corpo quando submetido a pequenas perturbações em sua posição de equilíbrio. Dependendo da configuração da energia potencial, um sistema pode apresentar equilíbrio estável, instável ou indiferente, sendo esse critério útil tanto para a teoria quanto para aplicações práticas em áreas como engenharia e física aplicada. A metodologia adotada consistiu em uma revisão bibliográfica com base em autores consagrados, como Young e Freedman (2015) e Tipler e Mosca (2009), associada à análise conceitual de sistemas físicos simples. Foram apresentados exemplos aplicados, como o sistema massa–mola e o comportamento de esferas em diferentes superfícies, que ilustram de maneira clara como a energia potencial permite identificar o tipo de equilíbrio presente. A discussão evidenciou que a análise da curvatura da função de energia potencial é uma ferramenta poderosa para prever a resposta de um sistema a deslocamentos, mostrando sua relevância tanto em contextos acadêmicos quanto tecnológicos. Conclui-se que a utilização da energia potencial como critério de estabilidade é uma abordagem eficaz para unir teoria e prática no estudo dos sistemas físicos.

Palavras-chave: Energia Potencial; Estabilidade; Equilíbrio; Sistemas Físicos; Mecânica.

1. INTRODUÇÃO

No que se refere a estabilidade em sistemas físicos, é crucial para se compreender como diferentes corpos se comportam quando se encontram em um determinado estado de equilíbrio. A estabilidade descreve justamente a reação de um determinado corpo (que possui um sistema) sofre pequenas perturbações em sua posição/origem, um corpo pode voltar a sua posição original, permanecer onde foi deslocado ou tender a se afastar cada vez mais (YOUNG; FREEDMAN, 2015). Venha fará com que o tal objeto role para longe do ponto de origem, isto é representado como equilíbrio instável. Em outro exemplo, se o mesmo for posto em uma superfície plana, permanecerá na nova posição após ser deslocada, o que se caracteriza como equilíbrio indiferente.

1 reginaldojunior@uepa.br
2 saul.rdc.barreto@uepa.br

Sendo assim, compreender a estabilidade de um sistema físico é essencial, pois ela determina se, após uma perturbação, o corpo retornará a seu estado de equilíbrio ou simplesmente irá se afastar, essa análise é importante na visão teórica e prática, no âmbito da engenharia prever se uma estrutura permanecerá em equilíbrio após sofrer uma força externa é crucial para a segurança.

2. METODOLOGIA

Ao decorrer do desenvolvimento do artigo foi utilizado revisões e abordagens teóricas extraídas de fontes bibliográficas. Inicialmente, foi estudado os conceitos fundamentais de energia potencial, com ênfase em suas definições partindo da linguagem matemática. Em seguida, analisou-se critério de estabilidade de sistemas físicos da energia potencial, destacando os diferentes tipos de equilíbrios de corpos: estável, instável e indiferente. Para exemplificar, foi usado conceitos físicos simples, como a análise do movimento de esferas em superfícies com diferentes planos e o comportamento oscilatórios. Por fim, a discussão foi estruturada a partir dos conceitos estruturados no texto e aplicações em contextos reais.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.

3.1 Trabalho e Energia Mecânica

Segundo Young e Freedman, (2015, p. 190-194), ao se falar de trabalho, percebe-se a relação direta dele com a energia e as forças que atuam sobre um corpo em movimento, já que trabalho representa a transferência de energia sobre um corpo devido à aplicação de uma força que provoca um deslocamento. Em termos matemáticos, o trabalho realizado por uma força constante na mesma direção do deslocamento é definido como:

$$W = F \cdot d , \quad (1)$$

sendo F a força aplicada e d é o deslocamento. De forma mais geral, quando a força forma um ângulo θ com a direção do deslocamento, considera-se apenas o componente da força na direção do movimento, resultando em:

$$W = F \cdot d \cdot \cos \theta . \quad (2)$$

O sinal do trabalho depende da orientação da força em relação ao movimento: quando a força atua na mesma direção do deslocamento, o trabalho é positivo; quando atua em sentido contrário, é negativo; e, se for perpendicular ao deslocamento, o trabalho realizado é nulo.

De acordo com Tipler e Mosca, (2009, p. 171-172), essa definição de trabalho se conecta diretamente com a energia, pois, conforme o teorema trabalho-energia, o trabalho total realizado sobre um corpo corresponde à variação da energia cinética:

$$W_{tot} = \Delta K, \quad (3)$$

sendo ΔK a variação da energia cinética, que é definida como:

$$K = \frac{1}{2}mv^2, \quad (4)$$

sendo m a massa do corpo e v sua velocidade.

Já a energia potencial, corresponde à energia armazenada que um corpo ou sistema possui devido à sua posição ou configuração em um campo de forças conservativas, como a força gravitacional ou elástica.

Com a energia cinética e potencial definidas, pode-se introduzir a energia mecânica, que corresponde à soma dessas formas de energia:

$$E = K + U. \quad (5)$$

2.2 Forças conservativas e energia potencial

Segundo Tipler e Mosca (2009, p. 198-199), uma força é chamada de conservativa quando o trabalho que ela realiza sobre uma partícula ao longo de qualquer caminho fechado é nulo, ou seja, quando o trabalho realizado não depende da trajetória percorrida, apenas do ponto inicial e do final. Como exemplos de forças conservativas, destacam-se a força gravitacional e a força elástica de uma mola ideal.

De acordo com Young e Freedman

$$F(x) = - \frac{dU(x)}{dx}, \quad (6)$$

nessa formulação, $F(x)$ representa a força em função da posição x , enquanto $U(x)$ corresponde à energia potencial associada ao sistema.

2.3 Condições de Equilíbrio

Segundo Tipler e Mosca (2009, p. 210-211) e Young e Freedman (2015, p. 247-248), um sistema tende a manter um equilíbrio quando a força resultante é nula, ou seja, quando a derivada da energia potencial em relação à posição é zero, isto é,

$$\frac{dU}{dx} = 0. \quad (7)$$

Assim, a estabilidade desse equilíbrio depende da forma da curva $U(x)$ sendo estável quando energia potencial é mínima, e qualquer pequeno deslocamento faz corpo retornar a sua posição de equilíbrio; instável quando a energia potencial é máxima e qualquer

deslocamento faz o corpo se afastar ainda mais da sua posição de equilíbrio; e indiferente, quando a energia potencial é constante e pequenos deslocamentos não alteram a força, de modo que a partícula pode permanecer em qualquer posição.

Matematicamente, a estabilidade do equilíbrio pode ser determinada pela segunda derivada da energia potencial em relação à

$$\frac{d^2U}{dx^2}. \quad (8)$$

Caso o resultado dessa derivada for positivo, será um equilíbrio estável; por outro lado se for negativo, teremos um equilíbrio indiferente.

3. EXEMPLOS APLICADOS

Desta forma, na seção anterior foram descritos critérios matemáticos e conceitos fundamentais da energia potencial para assim determinar a estabilidade dos corpos, nesse contexto torna-se crucial analisar sistemas e suas aplicações dessas ideias. Através de situações físicas simples, é possível visualizar como a teoria aborda se um sistema apresenta equilíbrios estável, instável ou indiferente. Entre os exemplos mais comuns dentro da literatura pode ser apresentado o sistema de massa-mola e uma esfera em diferentes superfícies e como ela se comporta.

3.1 sistema massa-mola

O sistema massa-mola é um dos exemplos mais básicos e importantes para compreender equilíbrio e estabilidade. De acordo com Young e Freedman (2015), esse sistema obedece à lei de Hooke, na qual a força restauradora exercida pela mola é proporcional ao deslocamento da massa,

$$F = -kx, \quad (9)$$

em que, k é a constante elástica da mola e x é a deformação em relação à posição de equilíbrio. A energia potencial elástica associada a esse sistema é dada por:

$$U(x) = \frac{1}{2}kx^2. \quad (10)$$

O ponto de equilíbrio ocorre em $x = 0$, pois nessa posição a força resultante é nula. Para analisar a estabilidade desse ponto, consideramos a segunda derivada da energia potencial:

$$\frac{d^2U}{dx^2} = k. \quad (11)$$

Como $k > 0$, conclui-se que a posição $x = 0$ corresponde a um equilíbrio estável. Isso significa que, se a massa for levemente deslocada e solta, ela não se afasta indefinidamente, mas oscila em torno da posição de equilíbrio, retornando sempre a ela. Esse exemplo mostra claramente como a análise da energia potencial permite identificar o tipo de equilíbrio de um sistema físico, sendo um caso prático simples e muito utilizado para introduzir o conceito de estabilidade em mecânica.

3.2 Esfera em diferentes superfícies

Um exemplo bastante intuitivo para compreender os tipos de equilíbrio é a análise do movimento de uma esfera colocada em diferentes superfícies. Esse modelo simples ajuda a visualizar como a forma da energia potencial está diretamente relacionada à estabilidade do sistema.

No caso de uma esfera em uma superfície côncava, como o fundo de uma bacia, o ponto mais baixo corresponde a um mínimo de energia potencial. Se a esfera for deslocada levemente, ela tenderá a retornar para o fundo, caracterizando um equilíbrio estável.

Já quando a esfera é colocada no topo de uma superfície convexa, semelhante ao alto de uma colina, o ponto de equilíbrio corresponde a um máximo de energia potencial. Nesse caso, qualquer pequena perturbação fará com que a esfera se afaste, representando um equilíbrio instável.

Por fim, ao considerar a esfera sobre uma superfície plana e horizontal, a energia potencial se mantém constante em qualquer posição. Assim, a esfera pode permanecer em repouso onde quer que seja colocada, sem retornar nem se afastar, o que corresponde a um equilíbrio indiferente.

O potencial de Lennard-Jones é um modelo matemático que descreve a interação entre duas partículas neutras. Sua curva de energia potencial apresenta regiões distintas que permitem identificar diferentes tipos de equilíbrio, de forma análoga ao exemplo da esfera em diferentes superfícies.

Equilíbrio estável

O ponto de mínimo da curva, em $r = r_m$, corresponde à distância de equilíbrio entre as partículas. Nesse ponto, a energia potencial é mínima ($-\epsilon$), e, caso haja uma pequena perturbação, forças restauradoras agirão para retornar o sistema ao estado inicial. Esse comportamento é semelhante ao da esfera no fundo de uma superfície côncava.

Equilíbrio instável

Em distâncias muito pequenas ($r < \sigma$), a repulsão entre as partículas cresce intensamente. O ponto $r = 0$ pode ser interpretado como uma situação de máximo de energia potencial, pois as partículas não permanecem sobrepostas. Esse regime pode ser comparado à esfera posicionada no topo de uma superfície convexa: qualquer desvio faz com que o sistema se afaste dessa condição.

Equilíbrio indiferente

Para distâncias muito grandes ($r \rightarrow \infty$), a energia potencial tende a zero, e as partículas praticamente não interagem. Nessa situação, não existem forças que as atraiam ou repelam, e elas podem permanecer em repouso em qualquer posição afastada. Esse caso é equivalente ao da esfera em uma superfície plana e horizontal, onde não há tendência de retorno nem de afastamento.

Assim, o gráfico do potencial de Lennard-Jones funciona como uma representação clara do caráter de estabilidade: o poço de potencial indica o equilíbrio estável, a forte repulsão em curtas distâncias mostra o equilíbrio instável e o afastamento para o infinito evidencia o equilíbrio indiferente.

4. DISCUSSÕES E CONCLUSÕES

A análise apresentada evidencia que a energia potencial está diretamente ligada à estabilidade de sistemas físicos. No sistema massa–mola, o ponto de equilíbrio ocorre quando a força resultante é nula, e a energia potencial mínima garante que qualquer deslocamento leve faça a massa retornar à posição inicial, caracterizando um equilíbrio estável.

Da mesma forma, o estudo de esferas em diferentes superfícies ilustra os três tipos de equilíbrio: em uma superfície côncava, o ponto mais baixo representa equilíbrio estável; no topo de uma superfície convexa, o ponto mais alto indica equilíbrio instável; e em uma superfície plana, a energia potencial constante caracteriza um equilíbrio indiferente.

Esses exemplos mostram que a análise da curvatura da função de energia potencial é uma ferramenta eficaz para prever o comportamento de um sistema diante de pequenas perturbações. Além da relevância teórica, essa abordagem possui grande aplicação prática, especialmente na engenharia e arquitetura, onde a previsão da estabilidade de estruturas é essencial para a segurança.

Portanto, o estudo da energia potencial como critério de estabilidade permite unir teoria e prática, oferecendo um método claro para identificar equilíbrios estáveis, instáveis e indiferentes, e servindo como base para análises mais complexas em física e áreas aplicadas.

REFERÊNCIAS

YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. Física: mecânica. 14. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015. v. 1.

PAUL ALLEN TIPLER; MOSCA, G. Física para cientistas e engenheiros. Rio De Janeiro: Livros Técnicos E Científicos, 2009.

ATKINS, Peter; DE PAULA, Julio. Físico-Química. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018.

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física: Gravitação, ondas e termodinâmica. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 2.

KITTEL, Charles. Introdução à Física do Estado Sólido. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006.

MCQUARRIE, Donald A. Quantum Chemistry. Sausalito: University Science Books, 2008.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18756636>

COMPREENDER E ANALISAR O ESTUDO DO MOVIMENTO DO IOIÔ

Amanda Batista Ferreira¹; Carlos Rodrigues dos Santos Neto²; Geovanna Adrielly Hungria Varjão³; Reginaldo O. Corrêa Jr⁴; Saul Rodrigo da Costa Barreto⁵

¹Universidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação, Castanhal, Pará
amanda.ferreira@aluno.uepa.br

²Universidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação, Castanhal, Pará
carlos.rs.neto@aluno.uepa.br

³Universidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação, Castanhal, Pará
hungriavarjaogeovannaadrielly@gmail.com

⁴Universidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação, Castanhal, Pará
reginaldojunior@uepa.br

⁵Universidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação, Castanhal, Pará
saulmat2015@gmail.com

Eixo temático: Licenciatura em Física.

RESUMO

Neste artigo será feito um estudo com o objetivo de compreender e analisar os movimentos de um ioiô, com um olhar direcionado aos fenômenos cinemáticos e dinâmicos. Nesse sentido, foram selecionados e analisados uma série de livros e artigos, que auxiliaram para compreensão da física que ocorre em um ioiô, como por exemplo: a cinemática, a dinâmica, as leis de Newton e entre outros. Portanto, este artigo fez uma série de análises de como funciona um ioiô, para explorar a ideia como coisas simples do dia a dia, podem ser repletas de explicações físicas.

Palavras-chave: Física do ioiô; Brinquedos e ciência; Ioiô

1. INTRODUÇÃO

O ioiô, embora seja frequentemente associado a um simples brinquedo que se movimenta para cima e para baixo, constitui-se, na realidade, como um complexo sistema mecânico, no qual são observados diversos princípios da mecânica clássica, dentre eles, a conversão periódica de energia potencial gravitacional em energia cinética de rotação e translação, além do momento linear e angular e do torque (Freitas et al., 2021). Tendo isso em vista, o estudo da dinâmica de seu movimento caracteriza-se como um modelo prático ideal, tanto para a exploração teórica quanto para a experimental, de leis fundamentais da física, sobretudo as leis de Newton.

Apesar de o ioiô ser hoje um brinquedo bastante conhecido, não possui uma origem definida. Entretanto, há registro de artefatos semelhantes datados de mais de 2.500 anos encontrados em ruínas da Grécia Antiga, feitos de barro e metal. Ademais, também existem historiadores que acreditam que sua origem se deu nas Filipinas, onde o objeto era utilizado

como ferramenta de caça (Associação Brasileira de Ioiô, 2013). Durante muito tempo, o ioiô manteve-se em versões simples, com eixo fixo e movimento limitado ao de subida e descida. Até que em 1928, o filipino Pedro Flores levou o ioiô para os Estados Unidos para comercializá-los, tornando-os extremamente populares. Já os modelos modernos, das décadas de 80 e 90, adquiriram inovações como os eixos transaxiais e o rolamento, que possibilitaram maior tempo de rotação e a realização de manobras mais complexas (Oliver, n.d.).

Diante desse cenário, o presente trabalho tem como objetivo principal analisar e apresentar os resultados e conceitos da dinâmica do movimento de um ioiô primitivo, especificamente, aquele com eixo fixo e sem mecanismos de rolamento. Essa delimitação justifica-se por permitir um estudo mais direto das leis físicas envolvidas, isolando efeitos de momento de inércia variável e atrito dinâmico. A análise terá como foco descrever matematicamente as forças atuantes durante as fases de descida, repouso inferior e subida, utilizando as leis de Newton, princípios de conservação de energia e momento angular. Além disso, é fulcral apontar que o estudo se fundamenta em uma pesquisa bibliográfica, recorrendo a obras de referência em física clássica e artigos, a fim de construir um referencial teórico robusto. Portanto, busca-se evidenciar o valor do ioiô como uma ferramenta útil para a compreensão de conceitos avançados de dinâmica dos corpos em movimento.

2. METODOLOGIA

Este artigo adotou uma abordagem qualitativa, pois o objetivo central é a compreensão do estudo do ioiô, focado no entendimento dos fenômenos cinemáticos e dinâmicos que ocorrem nesse brinquedo e também como esses fenômenos influenciam no seu funcionamento. Nesse sentido, foi adotado uma pesquisa de natureza bibliográfica tendo como base artigos e livros, que foram buscados em plataformas conhecidas no meio acadêmico, como a *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), Portal Periódicos da CAPES e entre outros. Nessa lógica, foi utilizada uma pesquisa do tipo descritiva, pois esse tipo de pesquisa foi fundamental para a compreender o funcionamento do ioiô, mas também foi adotada uma pesquisa do tipo explicativa, visto que auxiliou no conhecimento da causa de como os fenômenos físicos interferem e moldam o movimento do ioiô. Desse modo, a escolha de se utilizar este tipo de metodologia, ocorre pela influência de Lakatos e Marconi (2017), que tem como ideia central, que o conhecimento não é linear, mas de ideias diversificadas, assim com base nas revisões literárias, este artigo juntou estas ideias para entender o funcionamento do ioiô.

2.1 A Física do Ioiô

O ioiô é brinquedo de construção bem simples, pois apresenta em sua composição mais básica, dois discos que podem ser feitos com diferentes materiais como plástico, metal ou madeira, um eixo central ligando os dois discos, e preso no eixo uma corda, mas podem ser acrescentados outros componentes para auxiliar no seu movimento como: contrapesos, rolamentos, espaçadores e entre outros. Entretanto, este artigo irá explorar os movimentos do ioiô de construção simples. Tendo isso em vista, para brincar com o ioiô, é necessário prender a corda no dedo médio e jogar ele em direção ao chão, e quando for o momento dele retornar a mão, a pessoa faz um puxão na corda no sentido oposto.

Ao ser lançado, o ioiô realiza dois movimentos simultâneos: translação e rotação. Durante a descida, o centro de massa do ioiô se move em linha reta, verticalmente, percorrendo a distância (X) que corresponde ao comprimento da corda. Ao mesmo tempo, o ioiô gira em torno de seu eixo central, um movimento que chamamos de rotação. Esse movimento de rotação é resultado de um torque exercido pela tensão da corda, que age tangencialmente ao eixo do ioiô.

Figura 1. Movimento de descida do ioiô

Adaptado de Curso de física básica: Volume 1 – Mecânica (p. 320), por H. M. Nussenzveig, 2013, Edgard Blucher.

Ou seja, a corda não gera rotação por si só, mas transmite uma força que aplicada em distância ao eixo, produz torque, permitindo que o ioiô continue girando durante a descida. O movimento de translação consiste no deslocamento do centro de massa para baixo e para cima, de maneira retilínea, e esse deslocamento corresponde a (X).

2.2 Matemática Aplicada à Física do Ioiô

Podemos interpretar isso a partir da segunda lei de Newton, no qual na descida, atuam sobre o ioiô o peso $P = mg$ para baixo e a tensão T da corda para cima. Logo,

$$ma = mg - T ,$$

1

Assim, podemos analisar que o centro de massa realiza um movimento retilíneo uniformemente variado (MRUV), pois ocorre um deslocamento em linha reta em um determinado intervalo de tempo sob uma aceleração constante. Nesse caso, o vetor velocidade (\vec{v}) varia com o tempo devido o vetor aceleração (\vec{a}), que surge da ação combinada do peso e da tensão da corda. Além disso, o movimento de rotação, por sua vez, obedece a equação fundamental da rotação,

$$\tau = I\alpha ,$$

2

Sendo α a aceleração angular do ioiô. O torque é gerado pela tensão da corda aplicada a uma distância r do eixo,

$$I\alpha = Tr ,$$

3

Sabendo que o movimento do ioiô relaciona translação e rotação pela condição de rolamento sem deslizamento, temos,

$$a = \alpha r ,$$

4

Substituindo a na equação do torque,

$$T = a \frac{I}{r^2} ,$$

5

Com isso, podemos relacionar as equações da translação e rotação,

$$a \left(m \frac{I}{r^2} \right) = mg ,$$

6

Portanto, temos a aceleração linear do ioiô,

$$a = \frac{mg}{m + \frac{I}{r^2}} ,$$

7

Partindo da segunda lei de newton e substituindo em a temos,

$$T = \frac{mg}{1 + \frac{mr^2}{I}} ,$$

8

A análise da aceleração do ioiô mostra que o movimento de descida de seu centro de massa não corresponde a uma queda livre, uma vez que parte da força peso é desviada para a produção da rotação. Dessa forma, a aceleração linear torna-se menor que a gravidade e passa a depender do momento de inércia do brinquedo. Ioiôs com maior momento de inércia descem mais lentamente, pois grande parte da energia gravitacional é convertida em movimento rotacional, o que garante maior estabilidade, em contrapartida, ioiôs com menor momento de inércia descem mais rapidamente, mas giram por menos tempo.

2.3 Movimento de Subida do Ioiô

Já durante a subida, conforme Freitas et al. (2021), o ioiô inverte o papel das forças em relação à descida, a tração da corda passa a ser a responsável por vencer a gravidade e impulsionar o centro de massa para cima. Esse retorno só é possível porque o ioiô mantém o movimento de rotação, o que garante que a corda se enrole de forma organizada durante a subida. Além disso, o atrito entre a corda e o eixo é indispensável, pois é ele que transforma o puxão dado pelo jogador em um movimento de subida. Nos modelos tradicionais, o atrito é constante e o retorno ocorre imediatamente, enquanto nos modelos modernos, com rolamentos, o ioiô pode permanecer girando na extremidade da corda, o que exigirá um puxão para aumentar o atrito e permitir o retorno à mão.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da análise do movimento do ioiô primordial, foi possível observar que seu comportamento é explicado por conceitos do movimento plano de um corpo rígido, onde há uma interação de rotação e translação. Durante a descida, o centro de massa do ioiô se move em MRUV devido à ação da força peso P e da tensão da corda T . A aceleração linear a evidência que o movimento não corresponde a uma queda livre, haja vista que parte da energia gravitacional é convertida em energia rotacional.

Já o momento de inércia I nos mostra que, quanto maior ele for, maior será a resistência do ioiô a mudar seu estado de rotação, ou seja, sua aceleração linear durante a descida vai ser mais lenta. Por outro lado, aqueles com menor momento de inércia aceleram mais rapidamente, mas giram por menos tempo. O raio do eixo r também influencia diretamente no torque aplicado ao ioiô, visto que um raio maior aumenta o braço de alavanca sobre o eixo, o que gera um maior torque para a mesma tensão na corda, podendo intensificar a rotação.

Ademais é importante salientar que a gravidade atua como uma força fundamental em todo o processo, visto que durante a descida, é ela que impulsiona o centro de massa para baixo, fornecendo a energia que se converte em translação e rotação, já na subida, exerce o papel de resistência, sendo necessário que a tração da corda a vença para que o brinquedo retorne à mão. Dessa forma, o ioiô deixa de ser apenas um brinquedo e se apresenta como um modelo acessível e eficaz para compreender conceitos centrais da mecânica clássica.

4. CONCLUSÃO

O objetivo deste artigo foi, por meio de pesquisas bibliográficas, compreender a dinâmica dos movimentos do ioiô com um olhar físico e analítico. Como base, foram utilizadas demonstrações de áreas importantes da ciência que estudam os fenômenos, como Cinemática, Torque, Leis de Newton e Dinâmica. A partir do estudo do ioiô, foi possível compreender seus movimentos de rotação e translação e ao observar as forças envolvidas, como a força peso e a força de tração, podemos entender como elas estão relacionadas e podem ser aplicadas com precisão por meio de um objeto considerado simples, mas que, sob uma análise detalhada, permite gerar estudos e reflexões analíticas.

Assim, foi possível analisar as descobertas e as ligações físicas com base em seus movimentos e aplicações, embora também tenham surgido limitações. As limitações se deram pela escassez de informações e trabalhos relacionados ao estudo do ioiô, além da variedade de estruturas e componentes que ele pode apresentar, o que gera diversos caminhos de análise, inviáveis de serem abordados em apenas um artigo. Por esse motivo, delimitamos o estudo ao modelo mais simples de ioiô, com foco em sua dinâmica e cinemática.

Tendo isso em vista, pode-se destacar que existem muitas possibilidades de trabalhos sobre esse tema, já que o ioiô possui diferentes formas e componentes que alteram seu movimento. Dessa forma, surgem diversas possibilidades para pesquisas futuras, como sua dinâmica com rolamentos, contrapesos e outros componentes, além de sua aplicação como ferramenta educacional. Portanto, este artigo demonstra que o ioiô não é apenas um brinquedo, mas também uma importante ferramenta de demonstração prática de áreas fundamentais da física.

5. REFERÊNCIAS

Associação Brasileira de Ioiô. (2013). *História do ioiô*. Associação Brasileira de Ioiô. Recuperado em 26 de agosto de 2025, de <https://www.ioiobrasil.org/historia.php>

Freitas, R. M., Farias, M. R., Rocha, B. A., & Silva, G. F. T. (2021). A utilização do ioiô como ferramenta de pesquisa educacional. *Brazilian Journal of Development*, 7(2), 12693–12703. <https://doi.org/10.34117/bjdv7n2-065>

Lakatos, E., & Marconi, M. A. (2017). *Fundamentos de metodologia científica* (8a ed.). Atlas.

Nussenzveig, H. M. (2013). *Curso de física básica: Volume 1 – Mecânica* (5a ed.). Edgard Blucher.

Oliver, V. (n.d.). *Yo-Yo Museum*. Yo-Yo Museum. Recuperado em 26 de agosto de 2025, de https://www.yoyomuseum.com/museum_view.php?action=profiles&subaction=yoyo

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18756687>

FUNÇÕES DE JOSEPHSON: FUNDAMENTOS TEÓRICOS E APLICAÇÕES EM DISPOSITIVOS SQUIDS

Maria Vanessa da Silva Moura^a; Reginaldo O. Corrêa Jr^b

^aUniversidade do Estado Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação, Castanhal, Pará, maria.vs.moura@aluno.uepa.br

^bUniversidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação, Castanhal, Pará, reginaldojunior@uepa.br

Eixo temático: Licenciatura em Física.

RESUMO

Este artigo apresenta um estudo teórico sobre o efeito Josephson e suas aplicações em Dispositivos Supercondutores de Interferência Quântica (*SQUIDS*). Foram analisados os fundamentos físicos da supercondutividade, destacando como o tunelamento quântico de pares de Cooper pode se manifestar em regimes contínuo (DC) e alternado (AC). A pesquisa, de caráter bibliográfico, buscou relacionar a teoria com aplicações práticas, evidenciando o papel dos *SQUIDS* como instrumentos de alta sensibilidade magnética, utilizados em áreas como medicina, geofísica e metrologia. Os resultados apontam que o efeito Josephson constitui não apenas um marco na compreensão da supercondutividade, mas também uma base promissora para o desenvolvimento de novas tecnologias, incluindo sensores de alta precisão e a computação quântica.

Palavras-chave: Supercondutividade ; Efeito Josephson; *SQUIDS*; tecnologias quânticas

1. INTRODUÇÃO

O fenômeno da supercondutividade foi descoberto em 1911, em Leiden, na Holanda, pelo físico Heike Kamerlingh Onnes. Ao investigar o comportamento do mercúrio em baixas temperaturas, Onnes observou que a resistência elétrica do mercúrio variava conforme a temperatura, identificando o súbito desaparecimento dessa resistência próximo a 4,2 K, marco inicial para compreensão do estado supercondutor (OSTERMANN, 2005). Esse resultado surpreendente revelou a existência de um novo estado da matéria, denominado estado supercondutor, no qual a resistência elétrica torna-se exatamente nula. Esse marco científico rendeu a Onnes o Prêmio Nobel de Física em 1913 e abriu um vasto campo de pesquisa experimentais e teóricas que se estende até os dias atuais.

A descoberta da supercondutividade mostrou que, em determinadas condições, elétrons que normalmente se comportam como partículas independentes podem interagir de forma coletiva, originando estados quânticos macroscópicos.

Posteriormente, em 1957, a teoria desenvolvida por John Bardeen, Leon Cooper e John Robert Schrieffer mais conhecida como teoria BCS, explicou esse comportamento através da formação dos chamados pares de Cooper e também da interação entre o elétron e a rede cristalina. Vale ressaltar que os pares de Cooper são os responsáveis pela condução sem resistência. Essa teoria fornece um arcabouço conceitual para compreender as transições de fase que caracterizam o estado supercondutor, reforçando a ideia de que esse fenômeno não é apenas uma extensão da condução metálica convencional, mas sim um novo regime da matéria.

Além de apresentar resistência nula, em 1933 Walther Meissner e Robert Ochsenfeld identificaram outra propriedade fundamental: a expulsão completa do campo magnético do interior do supercondutor, fenômeno conhecido como efeito *Meissner*, esse fenômeno evidencia a aplicação da supercondutividade em sistemas de transporte por levitação magnética (MORAIS; MOREIRA, 2019, p. 2). Esse fenômeno ocorre mesmo na presença de campos externos relativamente intensos e evidencia que a supercondutividade não pode ser reduzida apenas à ausência de resistência elétrica, mas deve ser entendida como um estado de ordem quântica com características únicas. Além disso, o campo magnético é repelido da região interna do supercondutor, penetrando apenas até uma pequena profundidade superficial, denominada comprimento de penetração de London, cuja formulação teórica foi desenvolvida por F. London e H. London em 1935 (CLARIM, 2016, p. 35).

A presença simultânea da resistência nula e do efeito *Meissner* consolida as propriedades fundamentais dos supercondutores. Essas características tornam possível a aplicação prática da supercondutividade, como a transmissão de correntes elétricas sem perdas para o meio ambiente e o desenvolvimento de dispositivos de alta sensibilidade magnética. Do ponto de vista tecnológico, os supercondutores se mostram extremamente promissores. No entanto, sua implementação enfrenta desafios: a maioria dos materiais conhecidos só apresenta supercondutividade em temperaturas extremamente baixas, exigindo sistemas caros de refrigeração com hélio líquido.

Entre as aplicações diretas do efeito *Meissner*, destaca-se o *Maglev* (do inglês *magnetic levitation*). No Japão, pesquisas sobre motores de propulsão linear de veículos que não fazem contato com o solo começaram no início dos anos 60. Esse programa se desenvolveu até chegar ao que hoje se conhece como *Maglev*. Nesse sistema, “a levitação do trem baseia-se na propriedade diamagnética dos supercondutores, efeito *Meissner*, que é a exclusão do campo magnético dentro de um supercondutor na presença de um campo magnético externo” (MORAIS; MOREIRA, 2019, p. 8).

Esse tipo de aplicação ilustra como a física fundamental da supercondutividade pode ser transposta para inovações tecnológicas de grande impacto social e econômico, além de ser sustentável e não agredindo o meio ambiente.

O aprofundamento teórico desse fenômeno levou, em 1962, à proposta de Brian Josephson, segundo a qual dois supercondutores separados por uma fina camada de material isolante poderiam formar uma junção especial, chamada de junção Josephson (JOSEPHSON, 1962).

Nessa configuração, pares de elétrons, conhecidos como pares de Cooper, conseguem atravessar a barreira isolante por meio do efeito túnel quântico, sem dissipação de energia, “em uma rede cristalina a interação elétron-fônon cria uma deformação local na estrutura periódica.” (SOUZA, 2012, p. 28). Essa descoberta foi tão importante que rendeu a Josephson o Prêmio Nobel de Física em 1973. O efeito Josephson pode se manifestar de duas formas principais: quando não há diferença de potencial aplicada, ocorre a passagem de uma corrente elétrica contínua sem resistência, fenômeno conhecido como efeito Josephson corrente contínua ou DC; já quando se aplica uma diferença de potencial constante, surge uma corrente alternada cuja frequência depende da tensão aplicada, sendo este o efeito Josephson corrente alternada ou AC.

Essas descobertas possibilitaram o desenvolvimento dos dispositivos SQUID (Superconducting Quantum Interference Devices), “um SQUID é essencialmente um dispositivo que tem uma extraordinária sensibilidade para variações de fluxo magnético.” (LUIZ, 2010, p. 43). Eles consistem em um anel supercondutor contendo duas junções Josephson. Graças ao princípio de interferência quântica, esses dispositivos podem detectar fluxos magnéticos com altíssima sensibilidade, chegando a variações da ordem de uma fração do fluxo quântico fundamental ($\Phi_0 \approx 2,07 \times 10^{-15}$ Wb). Com isso, os SQUIDs se tornaram instrumentos indispensáveis em áreas como medicina, geofísica, física experimental e tecnologia de sensores.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo foi desenvolvido em ambiente acadêmico, com foco na revisão bibliográfica e na análise conceitual do fenômeno da supercondutividade e de suas aplicações tecnológicas. Para isso, foram selecionadas referências científicas, incluindo livros, artigos e materiais especializados que abordam a descoberta, a fundamentação teórica e as implicações práticas desse fenômeno.

A coleta de dados consistiu no levantamento de informações históricas e teóricas acerca da supercondutividade, desde sua descoberta em 1911 até os avanços relacionados à teoria BCS, ao efeito Josephson e ao desenvolvimento de dispositivos *SQUID*. Esse material foi sistematizado e organizado de forma cronológica, de modo a evidenciar a evolução do conhecimento científico na área. O procedimento metodológico incluiu a seleção e leitura crítica das fontes, seguida da síntese das ideias principais.

A análise foi conduzida de forma a integrar conceitos fundamentais com exemplos de aplicações práticas, como o trem de levitação magnética (*Maglev*) e sensores de alta precisão. Optou-se por privilegiar uma abordagem conceitual, sem aprofundamento matemático, a fim de garantir maior clareza didática e acessibilidade ao leitor. O tratamento dos dados coletados baseou-se na interpretação e reestruturação das informações de forma acadêmica, mantendo a fidelidade às fontes utilizadas. Dessa maneira, buscou-se construir uma narrativa que, ao mesmo tempo, respeite o rigor científico e apresente os conteúdos de forma organizada e compreensível.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O efeito Josephson, previsto teoricamente em 1962 por Brian Josephson e verificado experimentalmente no ano seguinte, constitui um dos fenômenos mais notáveis associados ao tunelamento quântico em sistemas supercondutores. No regime de corrente contínua, observa-se que, mesmo na ausência de diferença de potencial entre dois supercondutores separados por uma fina barreira isolante, uma corrente elétrica pode fluir de maneira coerente. Essa corrente é descrita pela relação fundamental (ARAÚJO-MOREIRA *et al*, 2002, p. 392)

$$I_s = I_c \text{sen} \phi ,$$

em que I_s é a corrente de tunelamento, I_c é a corrente crítica característica da junção, e ϕ corresponde à diferença de fase entre as funções de onda macroscópicas associadas ao estado supercondutor em cada lado da barreira.

Esse resultado é significativo por dois motivos principais: primeiro, porque confirma que a supercondutividade é um estado de ordem quântica macroscópica, no qual milhares de elétrons condensados em pares de Cooper se comportam de maneira coletiva e coerente; segundo, porque a corrente Josephson independe de uma diferença de potencial clássica, sendo determinada exclusivamente pela fase quântica do sistema.

Do ponto de vista experimental, o valor da corrente crítica I_c fornece informações essenciais sobre a natureza da barreira isolante e o grau de acoplamento entre os dois supercondutores. Barreiras mais espessas reduzem o valor de I_c , enquanto barreiras ultrafinas permitem correntes críticas mais elevadas. Essa relação foi comprovada em diversos arranjos experimentais, variando-se tanto a espessura da barreira quanto o tipo de material utilizado (isolante, semicondutor ou metal normal).

Outro aspecto relevante é que a corrente Josephson DC não apresenta dissipação de energia. Isso se deve ao fato de que o transporte ocorre via tunelamento coerente dos pares de Cooper, sem a excitação de quase-partículas. Assim, trata-se de um fenômeno que preserva a integridade do estado supercondutor e ilustra a natureza não clássica da condução elétrica nesse regime.

Figura 1. Curva característica corrente–tensão de uma junção Josephson.

Fonte: Pureur (2012)

O efeito Josephson DC manifesta-se quando dois supercondutores separados por uma barreira isolante permitem a passagem de corrente contínua sem queda de tensão, até que se atinja a corrente crítica. A curva característica $I \times V$, mostrada na Figura 1, evidencia esse comportamento: há condução sem dissipação até a corrente crítica, a partir da qual surge uma diferença de potencial mensurável.

As consequências tecnológicas desse efeito são expressivas. A principal aplicação prática é a construção de padrões de tensão elétrica, uma vez que, no regime alternado, a frequência da corrente oscilante está diretamente relacionada à tensão aplicada por meio da expressão

$$f = \frac{2e}{h} V,$$

sendo e a carga do elétron e h é a constante de Planck. Essa relação extremamente precisa permitiu a definição de novos padrões metrológicos internacionais de voltagem, demonstrando como um fenômeno quântico fundamental pode ser transposto para aplicações tecnológicas de altíssimo impacto.

Além disso, o efeito Josephson DC é fundamental para o funcionamento dos *SQUIDS*.

Figura 2. Funcionamento básico de um DC

Fonte: Adaptado de Baselmans; Wees; Klapwijk (2002).

Dispositivos de interferência quântica que exploram a dependência da corrente com a fase para medir variações de fluxo magnético extremamente pequenas, da ordem de uma fração do fluxo quântico fundamental

$$\phi_0 = \frac{h}{2e} \approx 2,07 \times 10^{-15} \text{ Wb.}$$

A Figura 2 ilustra o funcionamento básico de um DC *SQUID*. Observa-se que duas junções Josephson, dispostas em anel, permitem a interferência quântica da corrente supercondutora em função do fluxo magnético externo ϕ_{ext} . Essa configuração leva a uma variação periódica da corrente crítica (B) e do potencial de saída (D), o que possibilita o uso do *SQUID* como um dos sensores magnéticos mais sensíveis já desenvolvidos.

Esses dispositivos encontram aplicação em áreas como geofísica, medicina (magnetoencefalografia e magnetocardiografia), física experimental e sensores de ultra-alta precisão.

Em termos conceituais, a análise do efeito Josephson DC mostra que a supercondutividade não pode ser entendida apenas como a eliminação da resistência elétrica, mas sim como um estado coerente da matéria que manifesta propriedades coletivas em escala macroscópica. O tunelamento sem dissipação de pares de Cooper através de uma barreira isolante demonstra a relevância da fase quântica como variável física mensurável, estabelecendo uma ponte direta entre a teoria quântica de campos e fenômenos acessíveis em laboratório.

Portanto, a investigação do efeito Josephson DC revela não apenas um marco no entendimento da supercondutividade, mas também uma base sólida para aplicações tecnológicas que vão da metrologia quântica ao desenvolvimento de sistemas de computação quântica, nos quais junções Josephson atuam como elementos fundamentais de circuitos supercondutores de alta performance.

4. CONCLUSÃO

A análise das funções de Josephson permitiu compreender como o tunelamento quântico de pares de Cooper fundamenta tanto a descrição teórica da supercondutividade quanto suas aplicações práticas em dispositivos de alta sensibilidade, como os SQUIDs.

Esse fenômeno mostra que a supercondutividade não deve ser vista apenas como ausência de resistência elétrica, mas como um estado de ordem quântica capaz de originar tecnologias de grande impacto científico e tecnológico. Os resultados discutidos reforçam a relevância do tema e abrem espaço para investigações futuras, especialmente no desenvolvimento de novos materiais supercondutores, na melhoria da sensibilidade dos sensores quânticos e em aplicações emergentes, como a computação quântica baseada em circuitos supercondutores. Além disso, destaca-se a importância de aprofundar estudos interdisciplinares que conectem a física fundamental à inovação tecnológica, permitindo a criação de soluções sustentáveis e de alto desempenho. Dessa forma, a compreensão das funções de Josephson também contribui para avanços significativos na sociedade e na ciência contemporânea.

5. FINANCIAMENTO

Este trabalho conta com apoio da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisa do Pará (FAPESPA), por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC).

6. REFERÊNCIAS

Araújo-Moreira, F. M., Maluf, W., Cecato, G. M., Kawashita, L. F., Barbara, P., Cawthorne, A. B., Nielsen, A., & Lobb, C. J. (2002). Introdução a supercondutores granulares artificiais: redes de junções Josephson. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, 24(4), 390–399.

Baselmans, J. J. A., van Wees, B. J., & Klapwijk, T. M. (2002). Direct demonstration of circulating currents in a controllable π -SQUID generated by a 0 to π transition of the weak links. *Physical Review B*, 65(22), 224513. [<https://doi.org/10.1103/PhysRevB.65.224513>]

Clarim, R. de V. (2016). Supercondutividade não convencional (Dissertação de Mestrado, Universidade do Estado do Rio de Janeiro). Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Josephson, B. D. (1962). Possible new effects in superconductive tunnelling. *Physics Letters*, 1(7), 251–253.

Luiz, A. M. (2012). Aplicações dos supercondutores na tecnologia e na medicina. São Paulo: Editora Livraria da Física.

Morais, C. I. F. de, & Moreira, A. P. A. (2019). Supercondutividade: Aplicação em veículos de levitação magnética. *Revista Tecnologia*, 40 (2), 1–13.

Ostermann, F., & Pureur, P. (2005). Supercondutividade: Temas atuais de Física. São Paulo: Editora Livraria da Física; Sociedade Brasileira de Física.

Pureur, P. (2012). Supercondutividade: Uma introdução. Texto correspondente à 7ª aula da IX Escola do CBPF, Rio de Janeiro, 16–27 jul. 2012.

Souza, D. F. de. (2012). Supercondutividade: Um estudo sobre os seus 100 anos. Elementos para sua divulgação científica (Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Amazonas). Universidade Federal do Amazonas.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18756722>

GRAFENO: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SUSTENTABILIDADE NO CENÁRIO CIENTÍFICO CONTEMPORÂNEO

Jhully Sofia Xavier do Nascimento^a; Reginaldo O. Corrêa Jr^b.

^aUniversidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação, Castanhal, Pará, jhully.nascimento@aluno.uepa.br

^bUniversidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação, Castanhal, Pará, reginaldojunior@uepa.br

Eixo temático: Licenciatura em Física.

RESUMO

O presente artigo aborda o grafeno, material bidimensional constituído por átomos de carbono organizados em estrutura hexagonal, destacando sua importância no cenário científico e tecnológico contemporâneo. A questão-problema que rege este trabalho é: de que forma o grafeno, com suas propriedades físico-químicas singulares, impulsiona novas tecnologias e contribui para o avanço da ciência e da indústria? A pesquisa é de cunho exploratório e bibliográfico, e justifica-se pelo objetivo de apresentar as características estruturais e funcionais do grafeno, bem como sua crescente aplicação em áreas diversas. Assim, conclui-se que este material tem recebido amplo investimento acadêmico e industrial, consolidando-se como elemento central em inovações e aplicações relacionadas à eletrônica, energias renováveis e sistemas de armazenamento de energia eletroquímica. Cabe refletir que seria possível integrar o material a regiões como a Amazônia, aproveitando recursos naturais locais para criar tecnologias que aliam inovação tecnológica, sustentabilidade e preservação ambiental.

Palavras-chave: Grafeno; Tecnologia; Propriedades do grafeno; Sustentabilidade;

1. INTRODUÇÃO

O avanço tecnológico e o crescimento constante da indústria fazem com que novos tipos de elementos e estruturas sejam constantemente buscados, capazes de atender às exigências de desempenho, resistência e eficiência que se elevam cada vez mais com a necessidade de materiais não tradicionais, mais eficientes e inovadores. Nesse contexto, nota-se que materiais a base de carbono têm sido o grande foco de pesquisas atuais, mostrando sua diversidade estrutural e alta resistência química e térmica. Dentre esses materiais destaca-se o grafeno, uma das formas cristalinas do carbono.

Descoberto em 2004 pelos físicos André Geim e Konstantin Novoselov, por meio da esfoliação micromecânica do grafite, o grafeno rapidamente consolidou-se como um dos principais objetos de estudo da ciência dos materiais. Sua estrutura bidimensional —

composta por átomos de carbono organizados em uma rede hexagonal semelhante a um favo de mel — confere-lhe propriedades notáveis: maior resistência que o aço, condutividade elétrica superior à do cobre, mobilidade eletrônica mais elevada que a do silício e boa transparência (Segundo e Vilar, 2016). Pela relevância desta descoberta, os físicos ganharam o Prêmio Nobel de Física em 2010.

No grafite, material composto por várias camadas de folhas de grafeno, cada átomo de carbono estabelece ligações covalentes fortes, enquanto as camadas são mantidas por interações de Van der Waals mais fracas. Essa característica permite que elas deslizem ou se separem facilmente — fenômeno que, por exemplo, possibilita a escrita com lápis (Callister e Rethwisch, 2018).

Foi a partir dessa estrutura que Geim e Novoselov, utilizando uma simples fita adesiva, nomeada de “*Scotch-tape*”, conseguiram isolar uma monocamada de carbono: o grafeno. Desde então, esse material tem se destacado pela combinação única de propriedades físicas e químicas, despertando grande interesse científico e tecnológico.

1.2 Propriedades do grafeno

1.2.1 Condutividade Elétrica

A condutividade elétrica é a capacidade de um material permitir o fluxo de corrente elétrica quando submetido a uma diferença de potencial. Nesse contexto, o grafeno destaca-se por apresentar condutividade elétrica superior à de metais tradicionais. Sua condutividade elétrica (até 2×10^4 S/cm) e a mobilidade eletrônica (2×10^5 cm²/V.s o que é mais de 100 vezes superior à do silício) estão relacionadas aos elétrons da última camada de valência (Segundo e Vilar, 2016).

Quando os orbitais p_z do carbono se ligam uns aos outros, formando a estrutura hexagonal característica, esses elétrons se tornam responsáveis pela mobilidade eletrônica e se propagam ao longo da folha de grafeno com velocidade da ordem de 10^6 m/s. Nessa condição, comportam-se como férmions de Dirac, apresentando massa efetiva nula. É o material mais fino já conhecido e o mais forte já medido no universo (Segundo e Vilar, 2016).

1.4 Condutividade térmica

A condutividade térmica é a propriedade de um material que mede sua capacidade de conduzir calor. No grafeno, essa capacidade pode atingir 5000 W/m.K em temperatura ambiente (para comparação, a do cobre é 400 W/m.K) (Segundo e Vilar, 2016).

1.5 Transparência

A transparência é a capacidade de um objeto de permitir a passagem da luz em

quantidades determinadas pelas características intrínsecas do objeto. O grafeno apresenta uma transparência quase total. Pode absorver uma fração de 2,3% da luz. Suas propriedades ópticas estão fortemente relacionadas com suas propriedades eletrônicas de baixa energia, nos quais as bandas de energia se encontram no ponto de Dirac (Segundo & Vilar, 2016; Azevedo, 2022).

1.6 Resistência Mecânica

A resistência mecânica corresponde à capacidade de um material suportar esforços externos, como tração e compressão, sem sofrer ruptura ou deformação permanente. Essa propriedade é normalmente expressa em termos de tensão limite e está diretamente associada ao módulo de elasticidade do material. Nesse contexto, o grafeno é o material mais forte já descoberto, com uma resistência à tração final de 130 GPa (De La Fuente, 2013).

Além dele ser extremamente forte, ele também é muito leve, com 0,77 mg/m² (para fins de comparação, 1 m² de papel é aproximadamente 1.000 vezes mais pesado). Costuma-se dizer que uma única folha de grafeno (com apenas 1 átomo de espessura), tem tamanho suficiente para cobrir um campo de futebol inteiro, pesaria menos de 1 g (De La Fuente, 2013).

Para fins comparativos, apresenta-se a seguir uma tabela com as principais propriedades do grafeno em relação a materiais tradicionais.

Tabela 1. Propriedades comparativas do grafeno com aço e silício.

Propriedades	Grafeno	Aço	Silício
Condutividade elétrica	$2 \times 10^4 S/cm$	$\sim 10^6 S/cm$	$1,56 \times 10^{-3} S/m$
Condutividade térmica	$5000 W/m. K$	$50 W/m. K$	$150 W/m. K$
Transparência	97,7%	0% (opaco)	30% – 60%
Resistência Mecânica	130 Gpa (tração)	0,4 – 2 Gpa	0,7 Gpa

Diante dessas características, a questão-problema que norteia este trabalho é: de que forma o grafeno, com suas propriedades físico-químicas singulares, impulsiona novas tecnologias e contribui para o avanço da ciência e da indústria? Este artigo busca analisar

essas propriedades e suas aplicações, destacando a relevância do grafeno no cenário científico e tecnológico contemporâneo.

2. METODOLOGIA

Este trabalho, realizado na área de ciências exatas, especificamente na licenciatura em física, adotou-se o método de pesquisa bibliográfica e exploratória. A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, principalmente livros e artigos científicos, enquanto a pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, tornando-o mais explícito e construindo hipóteses (Gil, 2008).

A pesquisa foi conduzida por meio da análise de artigos científicos e trabalhos acadêmicos relacionados ao grafeno e suas propriedades. A escolha pelo método bibliográfico justifica-se pela ampla disponibilidade de estudos já consolidados sobre o tema, permitindo reunir e organizar informações relevantes. Já o caráter exploratório possibilitou compreender de forma mais clara de que modo as propriedades físico-químicas do grafeno podem impulsionar novas tecnologias e contribuir para o avanço da ciência e da indústria.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O grafeno apresenta propriedades físico-químicas que o tornam um material singular e de grande relevância tecnológica. Sua condutividade elétrica e elevada mobilidade eletrônica permite o desenvolvimento de transistores e *chips* mais rápidos e eficientes, aumentando a performance de dispositivos eletrônicos (Segundo e Vilar, 2016).

Sua condutividade térmica facilita a dissipação de calor em componentes eletrônicos e sistemas de energia, prevenindo superaquecimento e aumentando a durabilidade dos dispositivos (Balandin, 2011).

A transparência do material torna-o ideal para telas flexíveis, sensores ópticos e dispositivos eletrônicos transparentes, possibilitando a integração do material em superfícies sem interferir na passagem da luz (Lucas de Azevedo, 2022).

Além disso, a resistência mecânica e sua capacidade de regeneração permitem que ele seja utilizado em materiais e estruturas que exigem alta durabilidade, garantindo longevidade e confiabilidade em aplicações industriais e tecnológicas (Segundo e Vilar, 2016).

O grafeno é explorado em eletrônica, baterias e supercapacitores, sistemas de armazenamento de energia, materiais compósitos de alto desempenho, e na biomedicina, por suas propriedades condutoras e biocompatibilidade. Estudos indicam que devido à sua alta

sensibilidade elétrica e térmica, ele pode ser empregado na confecção de sensores ambientais, capazes de monitorar poluentes, parâmetros ecológicos e mudanças ambientais de forma precisa (Ratinac et al, 2010)

Essa característica abre caminhos para integração do material a regiões como a Amazônia, aproveitando recursos naturais locais para desenvolver tecnologias inovadoras que promovam a sustentabilidade e preservação ambiental.

Pesquisas conduzidas na região Amazônica têm explorado alternativas sustentáveis para a produção de grafeno. Um estudo da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) utilizou serragem de tauari, uma madeira típica da Amazônia, como matéria-prima para a produção de óxido de grafeno (Fonseca et al., 2023). Esse processo contribui para a redução do impacto ambiental da indústria madeireira e oferece uma rota alternativa para a obtenção desse material de alto valor agregado.

Apesar das perspectivas promissoras, o grafeno ainda enfrenta desafios significativos, como a produção em larga escala, o custo elevado e a padronização da qualidade das folhas, que são fatores limitantes para adoção industrial ampla (Segundo e Vilar, 2016). Pesquisas continuam em busca de métodos eficientes e economicamente viáveis para superar essas barreiras, mantendo um enfoque na sustentabilidade e no impacto ambiental.

O interesse pelo grafeno tem se intensificado globalmente, e o Brasil se destaca nesse cenário por possuir uma das maiores reservas de grafite natural do mundo, matéria-prima essencial para a produção do grafeno, colocando o país em posição estratégica no mercado internacional (Alencar e Delano, 2016). O país investiu na criação de um centro de pesquisa dedicado ao grafeno — o Centro Mackgraph, localizado no interior da Universidade Mackenzie, com orçamento estimado em R\$100 milhões (FNE, 2016).

Apesar do investimento brasileiro ainda ser modesto se comparado ao de outras nações, a iniciativa demonstra determinação em avançar na área. Com abundância de matéria-prima e esforços contínuos em pesquisa e desenvolvimento, o Brasil tem potencial para consolidar sua participação em toda a cadeia produtiva do grafeno (Villela, 2016).

4. CONCLUSÃO

Diante do exposto, confirmou-se que o grafeno é um material capaz de impulsionar novas tecnologias e contribuir para o avanço da ciência e da indústria. Além disso, seu uso pode ser integrado em regiões como a Amazônia, onde pesquisas vêm sendo desenvolvidas para explorar suas aplicações de forma sustentável, evidenciando o potencial do material

tanto para inovações tecnológicas quanto para soluções locais de alto impacto. Ao longo deste trabalho, verificou-se que suas propriedades físico-químicas singulares o tornam um dos materiais mais promissores da atualidade, com potencial de substituir ou complementar elementos largamente utilizados, como o silício.

Além disso, sua versatilidade abre caminho para aplicações sustentáveis, especialmente em áreas como energias renováveis, dispositivos eletrônicos de baixo consumo e sensores ambientais voltados à preservação da natureza. No contexto brasileiro, a abundância de grafite natural e os recentes investimentos em centros de pesquisa indicam que o país possui condições favoráveis para integrar-se à cadeia produtiva mundial do grafeno, embora ainda existam desafios em termos de investimento e desenvolvimento tecnológico.

Suas propriedades não apenas aumentam a performance e a durabilidade de equipamentos, mas também abrem perspectivas para aplicações sustentáveis, diante do desmatamento e exploração excessiva da natureza, torna-se cada vez mais necessário desenvolver materiais que proporcionem benefícios à vida humana e à tecnologia, sem comprometer a parte mais essencial do planeta: o meio ambiente.

7. REFERÊNCIAS

- Alencar, E., & Delano, S. (2016). Processos de obtenção do grafeno, suas aplicações e sua importância para o Brasil. <https://share.google/ctyAlW6p3tE4vt6be>
- Araújo, C. L. de. (2022). *Grafeno: composição, propriedades, aplicabilidade e perspectivas para o futuro da tecnologia* [Trabalho de conclusão de curso, Faculdade de Tecnologia de Campinas].
- Balandin, A. A. (2011). Thermal properties of graphene and nanostructured carbon materials. *Nature Materials*, 10(8), 569–581. <https://doi.org/10.1038/nmat3064>
- Callister, W. D., & Rethwisch, D. G. (2018). *Materials Science and Engineering: An Introduction* (10th ed.). Wiley.
- De La Fuente, J. (2025). Properties of Graphene. *Graphenea*. <https://www.graphenea.com/pages/graphene-properties>
- Frente Nacional De Engenheiros – FNE. *Inovação e empreendedorismo são exigências para ICTs*. <https://fne.org.br/index.php/todas-as-noticias/3421-inovacao-e-empreendedorismo-sao-exigencias-para-icts>.
- Fonseca, Clícia Joanna Neves; Junior, Antônio Augusto Martins Pereira; Isidorio, Daysianne Kessy Mendes; Silva, José Maria Leite da; Marchi, Belayne Zanini; Araújo, Filipe de Almeida; Alkimim, Hellen Karina Pereira; Oliveira, Pablo Henrique Ataíde; Altoé, Leandra; Nascimento, Lúcio Fábio Cassiano. *Resíduos de tauari da Amazônia como matéria-prima para a produção de óxido de grafeno*. *Revista Brasileira de Engenharia e Sustentabilidade*, v. 10, p. 18–25, 2023. DOI: <https://doi.org/10.15210/rbes.?v10iespecial.24974>.

Gil, A. C. (2008). *Métodos e técnicas de pesquisa social* (6. ed.). Atlas.

Novoselov, K. S., Geim, A. K., Morozov, S. V., Jiang, D., Zhang, Y., Dubonos, S. V., V. Grigorieva, I. V., & Firsov, A. A. (2004). Electric field effect in atomically thin carbon films. *Science*, 306(5696), 666–669. <https://doi.org/10.1126/science.1102896>

Ratinac, K. R.; Ferrer, M.; Coombs, N.; et al. *Toward ubiquitous environmental gas sensors—capitalizing on the promise of graphene*. *Environmental Science & Technology*, v. 44, n. 9, p. 3296–3300, 2010. DOI: 10.1021/es902659d.

Segundo, J. E. D. V. Vilar, E. O. Vilar (2016). Grafeno: Uma revisão sobre propriedades, mecanismos de produção e potenciais aplicações em sistemas energéticos. *Revista Eletrônica de Materiais e Processos*, 11(2), 54–57.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18756764>

LANÇAMENTO DE FOGUETES SOB A ÓTICA DA MECÂNICA NEWTONIANA

Emily Luiza Oliveira de Oliveira¹; Moacir Gomes da Silva Neto²; José Arthur Marques da Silva³; Reginaldo O. Corrêa Jr⁴; Saul Rodrigo da Costa Barreto⁵

¹Universidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação, Castanhal, Pará
emily.oliveira@aluno.uepa.br

²Universidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação, Castanhal, Pará
moacir.neto@aluno.uepa.br

³Universidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação, Castanhal, Pará
jose.am.silva@aluno.uepa.br

⁴Universidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação, Castanhal, Pará
reginaldojunior@uepa.br

⁵Universidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação, Castanhal, Pará
saulmat2015@gmail.com

Eixo temático: Licenciatura em Física.

RESUMO

Este artigo apresenta uma análise do movimento de foguetes a partir da mecânica clássica newtoniana. A partir das leis de Newton, em especial da conservação do momento linear, é possível compreender o princípio de funcionamento dos foguetes, sua equação de movimento e as limitações práticas impostas pela relação entre massa de combustível e carga útil. Exemplos históricos, como o foguete Saturno V utilizado no programa Apollo, são discutidos para ilustrar a aplicação da teoria.

Palavras-chave: Mecânica newtoniana; Conservação de massas; Lançamento de foguetes

1. INTRODUÇÃO

A exploração espacial em meio à Corrida Espacial entre a União Soviética e os Estados Unidos, no período da guerra fria impulsionou o desenvolvimento científico e tecnológico da humanidade, possibilitando o envio de satélites artificiais e a chegada do homem à lua em 1969. A princípio o que torna possível o lançamento de foguetes pode ser compreendido de forma rigorosa pela mecânica clássica, fundamentada nas leis de Newton. A 3ª lei de Newton estabelece que a ejeção de gases para trás produz uma força de reação que impulsiona o foguete para frente, explicando por que o foguete é capaz de se mover mesmo no vácuo.

A massa de combustível e a carga útil, frequentemente representada pela fração de massa, implica que, quanto maior a proporção de combustível em relação à massa total, menor será a carga útil transportável. Em foguetes típicos, cerca de 90% da massa é combustível e apenas 6 % corresponde à carga útil, evidenciando essa limitação prática (Allstar Network, n.d.). Essas inquietações são resolvidas quando ocorre um equilíbrio das massas durante o lançamento e nos estágios de ejeção que aliviam o peso indesejado e impulsionam uma maior velocidade ao realizar o descarte.

A observação das leis de movimento, em especial a da conservação do momento linear, em que é possível a partir dela compreender o princípio de funcionamento dos foguetes, sua equação de movimento ajuda a encontrar um equilíbrio das limitações práticas impostas pela relação entre massa de combustível e carga útil, a busca pelo equilíbrio das cargas impulsiona um melhor trajeto em seu lançamento influenciando na velocidade e nos estágios de ejeção.

Nesse sentido, Nussenzveig, H. M. (2013), explica que na prática, procura-se obter um compromisso entre os objetivos de maximizar a velocidade atingida e a carga útil. É muito difícil construir uma estrutura capaz de armazenar as imensas quantidades de combustível necessárias e resistir aos impactos da aceleração da partida para valores da relação de massas dos foguetes.

Por conseguinte, o objetivo é descrever o processo de foguetes através das leis de Newton, caracterizando a conservação e concentração de massas até a utilização de determinado combustível, suas ejeções de cargas e preservação da carga de massa útil durante os estágios de descarte de propulsores. E especificamente, demonstrar graficamente exemplos históricos como, por exemplo, o foguete Saturno V utilizado no programa Apollo, que será usado para discutir e ilustrar a aplicação da teoria.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Este artigo tem como objetivo compreender o lançamento de foguetes à luz das leis da mecânica, com ênfase nos princípios de conservação de massa e no aproveitamento da carga útil ao longo dos estágios de descarte dos propulsores. A pesquisa adota uma abordagem bibliográfica, entendida como o levantamento e a análise de produções já publicadas sobre o tema, como em livros, artigos, monografias, dissertações, teses, entre outros (LAKATOS; MARCONI, 2005).

Além disso, recorre-se a técnicas de pesquisa explicativa, visando compreender o lançamento de foguetes e seu comportamento a partir da perspectiva newtoniana. A pesquisa explicativa, conforme Gil (2002), busca identificar e analisar os fatores que contribuem para a ocorrência de determinado fenômeno, permitindo um entendimento mais coeso das variáveis envolvidas.

Para a abordagem da pesquisa, utilizou-se o livro *Mecânica*, de Moysés Nussenzveig, que trata das aplicações do movimento no lançamento de foguetes, destacando a conservação e a concentração de massas e sua descrição através da mecânica newtoniana Nussenzveig (2013).

Além disso, utilizou-se como base de análise os livros *Rocket Propulsion Elements*, de Sutton e Biblarz, e *An Introduction to Mechanics*, de Kleppner e Kolenkow (2013), nas suas duas edições, além do artigo de Nielbock, M (2019), que serviu como fonte histórica sobre o foguete Saturno V e forneceu explicações sobre a Equação de Foguete de Tsiolkovsky.

2.1 Leis de Newton e o movimento de foguetes

Segundo a 2ª lei de Newton, a força resultante sobre um corpo é proporcional à variação do momento linear,

$$F = \frac{dp}{dt}, \quad 1$$

na qual F representa a força resultante, $p = m \cdot v$ é o momento linear do corpo e dp/dt corresponde à taxa de variação temporal desse momento. Diferentemente da forma simplificada $F = m \cdot a$, que pressupõe massa constante, essa expressão é particularmente adequada para sistemas de massa variável, como no caso dos foguetes. Nussenzveig (2013), destaca que para obter o resultado velocidade final v_f , basta conhecer a taxa de variação da velocidade com a massa instantânea, mostrando a relação de massa e variação da velocidade.

Durante o lançamento, a ejeção contínua de gases do combustível altera a massa do sistema, de modo que a variação do momento linear decorre da mudança na velocidade e da perda progressiva de massa. É justamente essa variação que resulta na força propulsora responsável pela aceleração do foguete.

2.2 Equação do foguete

O movimento de um foguete no contexto da mecânica clássica pode ser descrito a partir da conservação da quantidade de movimento linear. Como um foguete é um sistema de

massa variável (devido à ejeção contínua de gases), sua análise difere de corpos de massa constante. A equação fundamental que descreve esse fenômeno é a Equação do Foguete de Tsiolkovsky, Tsiolkovsky (1903),

$$v_f - v_i = v_e \ln \left(\frac{m_i}{m_f} \right), \quad 2$$

em que v_f representa a velocidade final, v_i a velocidade inicial, v_e a velocidade de exaustão dos gases, m_i a massa inicial (com combustível) e m_f a massa final (sem combustível). Essa relação demonstra que o ganho de velocidade (Δv) não aumenta de forma linear em função da quantidade de combustível, mas sim de maneira logarítmica em relação à razão de massas. Isso significa que, mesmo com acréscimos significativos na massa de combustível, os ganhos de velocidade tornam-se progressivamente menores, o que impõe limitações práticas e desafios ao projeto de foguetes. Nesse sentido,

“A equação do foguete de Tsiolkovsky, derivada a partir da conservação da quantidade de movimento em sistemas de massa variável, descreve a velocidade final adquirida por um foguete em função da velocidade de exaustão dos gases e da razão entre a massa inicial e a massa final. Essa formulação estabelece um limite fundamental para a propulsão química clássica, mostrando que o ganho de velocidade depende logaritmicamente da razão de massas.” Sutton, G. P. ; Biblarz, O. (2016).

2.3 Razão de massas e limitações práticas

O aumento da velocidade final de um foguete, de acordo com a equação de Tsiolkovsky, requer que a massa inicial m_i seja significativamente maior que a massa final m_f . Na prática, isso significa que uma fração substancial da massa inicial deve corresponder ao combustível e uma parcela reduzida para a estrutura e a carga útil.

Essa condição impõe uma limitação fundamental, foguetes de estágio único dificilmente conseguem alcançar altas velocidades ou órbitas mais elevadas, pois o acréscimo de combustível traz retornos cada vez menores em termos de desempenho. Dessa forma, a solução empregada historicamente para superar tais restrições foi o desenvolvimento de foguetes de múltiplos estágios, nos quais a razão de massas é otimizada em cada etapa do voo, permitindo maiores ganhos de velocidade.

2.4 Solução: Foguete de múltiplos estágios

A limitação imposta pela razão de massas em foguetes de estágio único foi superada pela introdução dos foguetes de múltiplos estágios, uma solução consolidada na engenharia aeroespacial. Nesse sistema, o foguete é dividido em módulos que funcionam

sequencialmente. Após o esgotamento do combustível de um estágio, sua estrutura é descartada, reduzindo significativamente a massa total do sistema.

Esse procedimento possibilita que o estágio subsequente inicie sua propulsão com uma nova razão de massas mais favorável, o que resulta em incrementos adicionais de velocidade (Δv). Desse modo, a técnica de múltiplos estágios potencializa a eficiência no uso do combustível e torna viáveis missões que demandam altas velocidades, como a inserção de satélites em órbita ou a realização de voos espaciais tripulados. Conforme observa Moysés Nussenzveig (2013),

“A vantagem de construir um foguete de vários estágios é que isso permite, na passagem de um estágio ao seguinte, descartar a carcaça do estágio anterior, que constitui um peso morto considerável (tanques de combustível e motores), partindo de uma nova massa inicial bem menor e de uma nova velocidade inicial igual à velocidade final do estágio anterior” Nussenzveig, H. M. (2013).

Como destacam Sutton e Biblarz (2016), o princípio do foguete de múltiplos estágios representa uma das soluções mais eficazes para contornar as restrições impostas pela equação de Tsiolkovsky, sendo fundamental para o avanço da exploração espacial moderna.

2.5 Exemplo histórico: Saturno V e o programa Apollo

O foguete Saturno V, desenvolvido pela NASA durante o programa Apollo, constitui um exemplo histórico da aplicação direta da teoria newtoniana no campo aeroespacial. Utilizado no lançamento da missão Apollo 11 em 1969, que levou o primeiro ser humano à Lua, o Saturno V demonstrou a viabilidade prática do uso da equação de Tsiolkovsky em conjunto com a técnica de múltiplos estágios.

Principais características técnicas:

- Altura total: aproximadamente 110 m;
- Massa inicial: cerca de 2.700 toneladas;
- Configuração: três estágios principais;
- Velocidade máxima atingida: próxima de 40.000 km/h.

O desempenho do Saturno V foi viabilizado pelo emprego do princípio de razão de massas sucessivas em cada estágio, o que garantiu um ganho acumulado de velocidade suficiente para escapar da gravidade terrestre. Nesse contexto, a equação de Tsiolkovsky fornece a base teórica que explica como a ejeção de massas sucessivas resultou no impulso necessário para que a espaçonave alcançasse a órbita terrestre e posteriormente realizasse a trajetória translunar.

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Diante do exposto, sobre a equação de Tsiolkovsky e a implementação dos foguetes de múltiplos estágios, reserva-se esta seção para a análise do gráfico do lançamento de foguetes de múltiplos estágios na sua aplicação prática a partir da equação de Tsiolkovsky.

Figura 1. Aplicações da equação de Tsiolkovsky no lançamento de foguetes de múltiplos estágios, aplicado na missão Apollo, no foguete Saturno V

A figura 1 apresenta a aplicação da equação de Tsiolkovsky no cálculo do ganho de velocidade (Δv) em cada estágio do foguete Saturno V, utilizado no programa Apollo. Observa-se que o primeiro estágio é responsável pelo maior incremento de velocidade, atingindo aproximadamente 9.700 m/s, seguido pelo segundo estágio, com cerca de 6.600 m/s, e pelo terceiro estágio, que contribui com cerca de 3.100 m/s.

Esse resultado evidencia a importância do sistema de múltiplos estágios, visto que a maior parte da energia é fornecida nas fases iniciais, enquanto os estágios superiores realizam ajustes de velocidade para inserir a nave em órbita e possibilitar a trajetória translunar.

7. CONCLUSÃO

A análise do movimento de foguetes sob a ótica da mecânica clássica evidencia a profundidade e a aplicabilidade das leis de Newton. A conservação do momento linear e a equação de Tsiolkovsky descrevem com precisão tanto os princípios fundamentais quanto os desafios práticos do lançamento de foguetes. A compreensão newtoniana continua sendo a

base da engenharia espacial moderna, permitindo avanços históricos como a chegada do homem à Lua, o lançamento de satélites de comunicação, o turismo espacial e o retorno de foguetes às bases de lançamento.

REFERÊNCIAS

Allstar, Network. (n.d.). Rocket performance – Mass. Retrieved September 10, 2025, from <https://web.eng.fiu.edu/allstar/rocket5.htm>

Gil, A. C. Como Elaborar Projeto de Pesquisa. 4. São Paulo: Atlas, 2002.

Halliday, D.; Resnick, R.; Walker, J. Fundamentos de Física – Mecânica. LTC, 2016.

Kleppner, D., & Kolenkow, R. (1973). An Introduction to Mechanics. Cambridge University Press.

Kleppner, D., & Kolenkow, R. J. (2013). An Introduction to Mechanics (2nd ed.). Cambridge University Press.

Lakatos, Eva Maria; Marconi, Marina de Andrade. Fundamentos da metodologia científica 6. ed. São Paulo: Atlas, 2005

Leis de Newton. (n.d.). Edu.br. Acessado em 7 Setembro de 2025, Em: <https://leis-de-conservacao.prog.ufabc.edu.br/leis-de-newton/>

Nielbock, M. (2019). Wie brachte die Saturn V-Rakete die Astronauten von Apollo 11 zum Mond? Em *arXiv [physics.ed-ph]*. <http://arxiv.org/abs/1912.05973>

Nussenzveig, H. M. (2013). Curso de física básica: Vol. 1. Mecânica (5ª ed.). São Paulo, SP: Editora Blucher.

Sutton, G. P.; Biblarz, O. Rocket Propulsion Elements. 9th ed. Hoboken: Wiley, 2016.

Tsiolkovsky, K. (1903). Исследование мировых пространств реактивными приборами [Investigação dos espaços cósmicos por dispositivos reativos]. Tipografia da Universidade de Moscovo. Recuperado de <https://www.russiancity.com/tsiolkovsky1903.pdf>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18756804>

METODOLOGIAS ATIVAS E EXPERIMENTOS DE FÍSICA DOS FLUIDOS: CAMINHOS PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NA LICENCIATURA

Sâmella Vitória Pina Inete^a; Sâmya Cruz da Silva^b; Igor Ramon Sinimbú Miranda^c

^aUniversidade do Estado Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação, Graduanda, Castanhal, Pará, samella.inete@aluno.uepa.br

^bUniversidade do Estado Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação, Graduanda, Castanhal, Pará, samya.cd.silva@aluno.uepa.br

^cUniversidade do Estado Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação, Mestre, Castanhal, Pará, igor.rs.miranda@uepa.br

Eixo temático: Licenciatura em Física.

RESUMO

Este artigo analisa como experimentos aliados a metodologias ativas podem melhorar a aprendizagem em Física dos Fluidos para licenciandos em Física. Foram aplicados três experimentos (Copo de Pitágoras, Elevador Hidráulico e Lançador de Água Horizontal) utilizando Ensino por Investigação, Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) e Aprendizagem Baseada em Equipes (Team-Based Learning – TBL). A aprendizagem de caráter qualitativo foi analisada com 13 alunos da UEPA, campus Castanhal, por meio da comparação de mapas conceituais antes e depois das atividades. Os resultados mostram evolução significativa no entendimento dos conceitos, ressignificação de concepções prévias e maior integração entre teoria e prática. Conclui-se que o uso dessas metodologias ativas com experimentos favorece uma aprendizagem mais significativa e prepara os futuros professores para uma prática docente mais investigativa e colaborativa.

Palavras-chave: Fluido; Experimento; Física; Metodologias; significativa.

1. INTRODUÇÃO

A Física dos Fluidos está presente em diversos fenômenos do cotidiano e representa um campo importante para o ensino de Física, pois permite relacionar teoria e prática de forma contextualizada. No entanto, o ensino tradicional muitas vezes limita-se à memorização de fórmulas, o que pode dificultar a compreensão conceitual dos estudantes. Diante desse cenário, torna-se relevante investigar metodologias que favoreçam a aprendizagem ativa, colaborativa e investigação.

Considerando as dificuldades que estudantes de licenciatura em Física frequentemente apresentam na compreensão dos conceitos relacionados à hidrostática e à dinâmica dos fluidos, surge a seguinte questão: como o uso de experimentos aliados a metodologias ativas pode favorecer a aprendizagem conceitual em Física dos Fluidos? A justificativa para este estudo está na necessidade de superar práticas tradicionais, centradas apenas na transmissão de

fórmulas, e promover uma aprendizagem mais significativa e duradoura. O uso de metodologias como o Ensino por Investigação, a Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) e a Aprendizagem Baseada em Equipes (*Team-Based Learning* – TBL) possibilita maior engajamento, estimula o pensamento crítico e proporciona aos licenciandos a oportunidade de relacionar teoria e prática de maneira contextualizada, o que contribui não apenas para sua formação acadêmica, mas também para a futura atuação docente.

O Objetivo geral deste trabalho é analisar com a utilização de experimentos de Física dos Fluidos, articulando às metodologias ativas, contribui para a construção do conhecimento conceitual de licenciandos em Física, sendo definido como objetivos específicos: investigar as concepções prévias dos estudantes sobre os conceitos fundamentais da Física dos Fluidos por meio da elaboração de mapas conceituais; aplicar experimentos didáticos (Copo de Pitágoras, Elevador Hidráulico e Lançador de Água Horizontal) em conjunto com metodologias ativas de ensino, estimulando o trabalho colaborativo e a investigação científica; e analisar a evolução conceitual dos licenciandos a partir da comparação entre os mapas conceituais iniciais e finais, bem como das discussões e produções realizadas ao longo da atividade.

O ensino por investigação é uma abordagem didática que valoriza a participação ativa dos estudantes no processo de aprendizagem. De acordo com Sasseron (2018, p.121): O ensino por investigação, desse ponto de vista, não é uma estratégia de ensino, mas uma abordagem didática, pois pode congrega diversas estratégias, das mais inovadoras às mais tradicionais, desde que seja um ensino em que a participação dos estudantes não se restrinja a ouvir e copiar o que o professor propõe. Nesse contexto, o professor atua como mediador, incentivando debates, a expressão de ideias e a construção coletiva do conhecimento, enquanto os estudantes assumem papel ativo no processo, desenvolvendo autonomia, pensamento crítico e habilidades de investigação.

A Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) é uma metodologia ativa que utiliza situações-problema como ponto de partida para promover a construção do conhecimento, o desenvolvimento do pensamento crítico, a autonomia e a capacidade de trabalho em grupo. Sua estrutura é organizada em etapas que estimulam os estudantes a analisar, discutir e buscar soluções de forma colaborativa, favorecendo uma aprendizagem mais significativa. A técnica de aprendizagem surgiu em Hamilton, Canadá, em 1964 na Universidade *McMaster*, com o intuito de ajudar os alunos de medicina a entender os conteúdos de maneira provocativa utilizando a questão-problema (TIBÉRIO et al., 2003).

A Aprendizagem Baseada em Equipes (*Team-Based Learning* – TBL) é uma metodologia ativa criada nos anos 1970 que tem como objetivo desenvolver o raciocínio

crítico, a autonomia e a capacidade de trabalho colaborativo dos estudantes por meio de atividades em grupo. Sua aplicação se organiza em etapas que envolvem tanto a preparação individual quanto a resolução coletiva de tarefas, o que fortalece o engajamento e a aprendizagem significativa. Segundo Oliveira et al. (2016, p.5), o método tem como foco melhorar a aprendizagem e desenvolver habilidades de trabalho colaborativo, através de uma estrutura que envolve: o gerenciamento de equipes de aprendizagem, tarefas de preparação e aplicação de conceitos, feedback constante e avaliação entre os colegas.

1.1 Conceitos Físicos Fundamentais

A pressão em um fluido está diretamente relacionada à profundidade, de modo que pontos situados a uma mesma altura apresentam valores iguais, princípio que fundamenta o funcionamento dos vasos comunicantes. Quando recipientes interligados por tubos são preenchidos com um líquido, o nível de equilíbrio em todas as colunas será o mesmo, independentemente do diâmetro das conexões. Esse comportamento decorre da transmissão da pressão no interior do fluido e pode ser facilmente visualizado em experimentos didáticos que utilizam mangueiras transparentes, permitindo observar como a altura da coluna líquida se mantém constante em diferentes ramificações. Assim, a análise do sistema de vasos comunicantes possibilita compreender como a pressão varia com a profundidade e como se estabelece o equilíbrio entre colunas de fluido interligadas (CALAZANS; SILVA; REBOUÇAS, 2021).

O Princípio de Pascal é um dos fundamentos da Hidrostática e estabelece que, em um fluido confinado, qualquer variação de pressão aplicada é transmitida igualmente em todas as direções. Em outras palavras, “uma mudança de pressão de um fluido confinado é transmitida integralmente para todas as porções do fluido e para as paredes do recipiente que o contém” (HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 2016, p. 87). Esse princípio é a base de diversos dispositivos hidráulicos, como prensas, freios e macacos, nos quais uma força relativamente pequena pode ser transformada em uma força muito maior, evidenciando a importância da pressão nos sistemas de fluidos.

O Princípio de Bernoulli descreve a relação entre pressão, velocidade e altura em um fluido ideal em movimento, mostrando que, ao longo de uma linha de corrente, a soma dessas grandezas permanece constante. Isso significa que, quando a velocidade de um fluido aumenta, sua pressão tende a diminuir, e vice-versa, estabelecendo uma conservação de energia no escoamento. Esse princípio fundamenta diversas aplicações práticas, como o funcionamento do tubo de Venturi e o efeito de sustentação em asas de aviões, além de outros fenômenos relacionados ao movimento de fluidos (HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 2016).

2. MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho, realizado na área de ciências exatas, especificamente na licenciatura em física, trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada, com abordagem qualitativa, a partir da aplicação de uma sequência didática, realizada com estudantes do curso de Licenciatura em Física da Universidade do Estado do Pará (UEPA), campus Castanhal. O objetivo foi analisar como experimentos relacionados à física dos fluidos poderiam contribuir com a construção do conhecimento conceitual. Para tanto, foi elaborada uma sequência didática fundamentada em metodologia ativas, com destaque nas: Ensino por Investigação; PBL; TBL.

A atividade foi realizada em uma turma com treze alunos Licenciandos em Física, organizados em três grupos de trabalhos, cada qual responsável pela execução e apresentação dos experimentos: Copo de Pitágoras, Elevador Hidráulico e o lançador de água horizontal. Essa organização teve como base a metodologia *Team-Based Learning* (TBL) Incentivando o trabalho em equipe, favorecendo o trabalho colaborativo, interação entre os participantes e o compartilhamento de ideias.

A aplicação da atividade foi estruturada em três momentos. No primeiro, foi realizada uma avaliação inicial, no qual os estudantes elaboraram um mapa conceitual sobre fluidos. Com isso, permitiu identificar o conhecimento, previsões e possíveis concepções relacionadas ao tema.

No segundo, cada grupo apresentou e explicou o experimento. O Elevador Hidráulico, construído por seringas e mangueiras, utilizado para demonstrar o conceito de Pascal e suas aplicações práticas. O copo de Pitágoras, produzido a partir de um copo adaptado com um canudo de plástico simbolizando um sifão interno, possibilitou explorar os conceitos de pressão hidrostática, vasos comunicantes e o escoamento. O lançador de água horizontal, construído a partir de um tubo que guarda macarrão com furos laterais em diferentes alturas, permitiu discutir a relação entre pressão e profundidade do fluido.

Durante essas etapas, foram mobilizadas três metodologias ativas: a Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) que introduziu os experimentos em a partir de situações-problema contextualizadas; o TBL, que organizou os estudantes em equipes para análise e discussão; e o Ensino por Investigação, que estimulou a elaboração de hipóteses, observações sistemáticas e confronto entre previsões e resultados empíricos. Nesse último caso, a atividade foi conduzida com base em três perguntas norteadoras, utilizadas para instigar a curiosidade dos alunos, orientar a análise dos fenômenos e promover a reflexão crítica.

Por fim, no terceiro momento, foi realizada uma avaliação final, na qual os estudantes elaboraram um novo mapa conceitual, permitindo comparar sua evolução conceitual em relação à etapa inicial.

A coleta de dados baseou-se nos mapas conceituais (iniciais e finais), nas produções escritas, nas falas dos estudantes e nas observações registradas pelo professor responsável pela matéria. A análise dos dados foi conduzida de forma descritiva e qualitativa, buscando identificar a evolução das conexões conceituais, a superação de concepções alternativas e o engajamento dos licenciandos no processo de aprendizagem.

Experimentos utilizados:

(A) Copo de Pitágoras

Fonte: Autores 2025

(B) Elevador Hidráulico

Fonte: Autores 2025

(C) Lançador Água Horizontal

Fonte: Autores 2025

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos mapas iniciais e finais evidenciou a evolução na articulação dos conhecimentos dos licenciandos sobre a física dos fluidos. No início, as representações apresentavam-se fragmentadas, com conceitos soltos ou mal relacionados, enquanto nos mapas finais percebe-se maior integração conceitual e associação com os experimentos desenvolvidos em sala.

A equipe 1, responsável pelo Elevador Hidráulico, discutiu o Princípio de Pascal e suas aplicações cotidianas, relacionando o funcionamento do modelo construído com sistemas reais, como macacos hidráulicos. A atividade permitiu aos estudantes confrontarem suas hipóteses iniciais com a observação prática, percebendo como a pressão se transmite de forma uniforme em todos os pontos do fluido.

A equipe 2 apresentou o Copo de Pitágoras, que possibilitou a reflexão sobre a pressão hidrostática e os vasos comunicantes. O grupo discutiu como a altura do líquido é determinante para o escoamento, respondendo às perguntas investigativas por meio da análise do funcionamento do dispositivo e relacionando-o ao princípio da continuidade do fluxo.

A equipe 3, por outro lado, com o Lançador de Água Horizontal, demonstrou de maneira prática a observação dos diferentes alcances dos jatos de água permitiu discutir empiricamente como a pressão aumenta com a profundidade, confirmando hipóteses formuladas previamente e ampliando a compreensão sobre a hidrostática.

A realização dos experimentos ancorada no Ensino por Investigação foi essencial para que os estudantes passassem de concepções intuitivas a explicações fundamentadas em princípios científicos. As três perguntas norteadoras atuaram como guia, promovendo a elaboração de hipóteses, a observação crítica e o confronto entre previsões e resultados empíricos.

Para exemplificar os resultados obtidos na análise dos mapas conceituais produzidos por todas as equipes, optou-se por apresentar o caso de um grupo específico, cujo mapa inicial evidencia concepções prévias ainda marcadas por lacunas conceituais e relações pouco estruturadas entre os fenômenos da Física dos Fluidos, enquanto o mapa final, elaborado após as discussões coletivas e a realização dos experimentos, demonstra maior organização das ideias e o estabelecimento de conexões mais consistentes

Mapas conceituais da equipe específica:

(D) Primeiro Mapa Conceitual

Fonte: Autores 2025

(E) Segundo Mapa Conceitual

Fonte: Autores 2025

De forma geral, percebeu-se que, mesmo os licenciandos já tendo estudado anteriormente conteúdos de fluidos no curso, os mapas conceituais iniciais e as primeiras discussões ainda evidenciaram dúvidas e dificuldades na explicação dos fenômenos. Esse aspecto mostra que a retomada do conteúdo por meio de experimentos e do uso de metodologias ativas e significativas foi fundamental para ampliar a compreensão conceitual. Dessa maneira, a atividade possibilitou que os estudantes reformulassem ideias,

estabelecessem conexões mais consistentes e construíssem explicações mais claras e fundamentadas sobre a física dos fluidos.

4. CONCLUSÃO

A utilização de experimentos aliados a metodologias ativas, como o Ensino por Investigação, a Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) e a Aprendizagem Baseada em Equipes (*Team-Based Learning* – TBL), mostrou-se eficaz na construção do conhecimento conceitual sobre Física dos Fluidos por discentes de licenciatura em física. A aplicação da sequência didática permitiu que os estudantes se envolvessem ativamente no processo de aprendizagem, relacionando teoria e prática de forma contextualizada. A análise dos mapas conceituais e das discussões realizadas evidenciou avanços significativos na compreensão dos conceitos, superação de concepções alternativas e desenvolvimento de habilidades investigativas. Dessa forma, conclui-se que a abordagem proposta contribui para uma aprendizagem mais significativa, crítica e colaborativa, essencial para a formação docente e para o ensino de Ciências de forma mais eficiente e motivadora.

5. REFERÊNCIAS

CALAZANS, Fernando de Freitas Marques. O uso da bomba d'água manual como recurso didático nas aulas de hidrostática e hidrodinâmica. 2023.

DE OLIVEIRA, Tobias Espinosa; ARAUJO, Ives Solano; VEIT, Eliane Angela. Aprendizagem Baseada em Equipes (*Team-Based Learning*): um método ativo para o ensino de física. **Caderno Brasileiro de Ensino de física**, v. 33, n. 3, p. 962-986, 2016.

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. *Fundamentos de física: volume 2*. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1996.

SASSERON, Lúcia Helena. O ensino por investigação: pressupostos e práticas. **São Paulo, sd (Apostila de Licenciatura em Ciências USP/Univesp. Módulo 7. Capítulo 12. p. 116-124). Disponível em: https://midia.atp.usp.br/plc/plc0704/impressos/plc0704_12.pdf. Acesso em, v. 13, 2018.**

TIBÉRIO, Iolanda de FL Calvo; ATTA, José Antonio; LICHTENSTEIN, Arnaldo. O aprendizado baseado em problemas-PBL. **Revista de Medicina**, v. 82, n. 1-4, p. 78-80, 2003.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18756862>

PROPRIEDADE MAGNÉTICAS DA MATÉRIA: TEMPERATURA DE CURIE EM MATERIAIS FERROMAGNÉTICOS

Jessica Maciel da Trindade ^a; Reginaldo O. Corrêa Jr ^b

^aUniversidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação, Castanhal Pará, Jessica.m.trindade@aluno.uepa.com

^bUniversidade do Estado Para, Centro de Ciências Sociais e Educação, Castanhal, Pará, reginaldojunior@uepa.com

Eixo temático: Licenciatura em Física.

RESUMO

O presente estudo aborda as propriedades magnéticas da matéria, fundamentais para a Física, uma vez que permite compreender desde fenômenos naturais até aplicações tecnológicas cotidianas. O magnetismo está associado ao movimento e ao spin dos elétrons, razão pela qual diferentes materiais respondem de maneiras variadas a campos magnéticos externos. Nesse contexto, investiga-se como diferentes classes de materiais diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos respondem a variações de temperatura e alinhamento dos momentos magnéticos e a natureza crítica da transição de fase. Cada tipo de material apresenta mecanismos específicos de ordenamento magnético que serve de base para teorias como a lei de Curie e o conceito de temperatura de Curie essenciais para explicar as mudanças de fase magnética. Esta pesquisa, de abordagem teórica e qualitativa, foi desenvolvida por meio de revisão de literatura, que incluiu obras clássicas e artigos científicos. Os estudos foram organizados em categorias temáticas que abordam os fundamentos, as propriedades críticas e as transições de fase. Os resultados destacam a suscetibilidade magnética como um parâmetro central para entender o comportamento da matéria: negativa nos materiais diamagnéticos, positiva e dependente da temperatura nos paramagnéticos, elevada, com caráter não linear, nos ferromagnéticos. Verificou-se ainda que a temperatura exerça papel decisivo na resposta magnética, sobretudo nos ferromagnéticos. Nessa condição ocorre a transição para o estado paramagnético na temperatura de Curie, caracterizada pela queda abrupta da magnetização. Esse comportamento evidencia a natureza crítica do fenômeno, associada às interações de troca e a formação de domínios magnéticos. Além disso, a revisão reforça a relevância das contribuições históricas e teóricas para a compreensão do magnetismo e sua importância nas pesquisas atuais e em aplicações tecnológicas como sensores, dispositivos de spintrônica e memórias magnéticas.

Palavras-chave: Magnetismo; Temperatura de Curie; Suscetibilidade Magnética

1. INTRODUÇÃO

O estudo das propriedades magnéticas da matéria constitui um dos pilares fundamentais da física, uma vez que possibilita compreender desde fenômenos naturais observados na antiguidade até aplicação tecnológica avançada na atualidade. O magnetismo está diretamente

associado ao comportamento microscópico das cargas elétricas em movimento, especialmente dos elétrons, e à forma como interagem no interior dos materiais. A partir dessas interações emergem diferentes tipos de resposta magnética tais como o diamagnetismo, paramagnetismo e o ferromagnetismo, cada qual caracterizado por mecanismos distintos de alinhamento dos momentos magnéticos atômicos frente a um campo externo.

Nesse contexto, o acoplamento entre *spins* dos elétrons desempenha papel essencial, pois, ele determina se o material apresentara intensificação ou enfraquecimento do campo magnético. Assim, conforme o tipo de acoplamento manifesta-se as principais propriedades diamagnetismo, paramagnetismo e o ferromagnetismo (Holanda et al , 2020)

Essas propriedades explicam a organização microscópica da matéria, e também sustentam descobertas históricas, como a lei de Curie e a noção de temperatura de Curie, que são essenciais para compreender as transições de fase magnética em materiais ferromagnéticos. Bassalo (1994) destaca que no final do século XIX, Pierre Curie demonstra que suscetibilidade magnética χ das substâncias paramagnéticas é inversamente proporcional à temperatura absoluta T , sendo C é uma constante característica do material, portanto $\chi = \frac{C}{T}$. Em contraste, para maioria das substâncias diamagnéticas, a suscetibilidade é independente de temperatura. Além disso, elei introduz o conceito Temperatura de Curie T_C , um ponto crítico acima do qual os materiais ferromagnéticos perdem seu magnetismo permanente e passa a exibir comportamento paramagnético delineando assim uma transição de fase fundamental na matéria assim a Lei de Curie passa descrever de forma quantitativa da magnetização e temperatura

A matéria é composta por átomos formados por núcleo (prótons, nêutrons) e elétrons. Entre essas partículas, os elétrons desempenham papel crucial na determinação das propriedades magnéticas, uma vez que os seus movimentos orbitais e, sobretudo, o *spin* estão diretamente associados à origem do magnetismo. Nesse sentido, a caracterização magnética de um material envolve, a análise de como esse grau de liberdade eletrônica responde ao campo externo, seja por indução diamagnética, ou por alinhamento paramagnético ou por ordenamento coletivo de natureza ferromagnética

Dessa forma, o estudo do magnetismo concentra-se nas interações entre os momentos magnéticos eletrônicos e em como eles respondem a campos externos e às variações de temperatura. Uma maneira comum de investigar esse comportamento é por meio da análise das curvas de magnetização, que relacionam a resposta do material à intensidade do campo magnético e à temperatura. Tais curvas permitem distinguir diferentes fases magnéticas,

classificadas de acordo com a origem microscópica da magnetização e com as interações internas que se estabelecem entre os dipolos magnéticos. (Griffiths, 2018)

De acordo com os estudos de Kittel (2006, p. 444) a resposta de um material quando submetidos a campos magnéticos externos, respondem por meio da orientação de dipolos magnéticos atômicos, cuja intensidade e direção dependem da natureza do material. Do ponto de vista quantitativo, a resposta a um campo externo é descrita pelo vetor de magnetização \vec{M} que representa o momento magnético líquido por unidade de volume. Essa resposta é caracterizada pela suscetibilidade magnética χ , um parâmetro adimensional que relaciona a magnetização M do material à intensidade do campo magnético aplicado, essa relação é expressa pela equação

$$M = \chi H.$$

Essa expressão é válida para materiais lineares, homogêneos e isotrópicos como os paramagnéticos e os diamagnéticos. O sinal e a magnitude da suscetibilidade magnética constituem os principais critérios de classificação de diferentes tipos de comportamento magnético. Assim a magnetização ocorre no mesmo sentido \vec{H} do campo aplicado. Isso significa que os dipolos magnéticos atômicos ou moleculares tendem a se alinhar com o campo externo, embora esse alinhamento seja fraco e facilmente perturbado pela agitação térmica. Nesse caso a suscetibilidade é positiva, mas de pequena ordem de grandeza. Exemplos de materiais paramagnéticos inclui alumínio (Al), platina (Pt) e manganês (Mn). O paramagnetismo, nesse contexto, pode ser compreendido a partir de duas contribuições distintas. A primeira é o paramagnetismo de Curie, típico de átomos e íons com elétrons desemparelhados localizados em sítios cristalinos, como ocorre nos elementos de terras raras. A segunda é o paramagnetismo de Pauli, característico de metais, em que a contribuição advém dos elétrons de condução. Em ambos os casos a suscetibilidade magnética é positiva, porém, fraco e o alinhamento dos momentos magnéticos em frente ao campo externo é facilmente perturbado pela agitação térmica. (Holanda et al , 2020)

Por outro lado, quando $\chi < 0$ a magnetização induzida surge no sentido oposto H do campo aplicado caracterizado o diamagnetismo. Esse fenômeno resulta do movimento orbital dos elétrons que gera correntes contrafas ao campo externo, em conformidade com a lei de Lenz. A suscetibilidade, nesse caso, é negativa. Entre os materiais diamagnéticos pode se citar: cobre (Cu), bismuto (Bi), ouro (Au) e grafite. Destaca-se que esse efeito é universal, ou seja, estar presente em todos os materiais, mais é mascarado pela presença de efeitos paramagnéticos e ferromagnéticos mais intensos.

Além disso, para $\chi \gg 0$, observa-se o comportamento caracterizado de ferromagnetismo. Nessa condição a Magnetização é intensa e apresenta um caráter não linear, de modo que essa relação $M = \chi H$, deixa de descrever adequadamente o fenômeno. Isso ocorre porque os momentos magnéticos atômicos interagem fortemente entre si por meio da chamada interação de troca, a qual promove um alinhamento espontâneo mesmo na ausência de campo externo. Tal organização dá origem aos domínios magnéticos, regiões onde os *spins* estão orientados na mesma direção. Esse processo está diretamente associado à presença de saturação dependência da histerese do campo aplicado. Em contrapartida, no caso, $\chi = 0$, material não apresenta magnetização induzida quando submetido a um campo externo. Nessa situação, não haveria qualquer resposta magnética detectável. Entretanto, é importante ressaltar que praticamente todos os materiais exibem algum tipo de resposta magnética, mesmo que seja extremamente fraca, como no diamagnetismo. Dessa forma, a suscetibilidade magnética constitui um parâmetro importante na característica das propriedades magnéticas da matéria, permitindo compreender como diferentes materiais interagem com campos magnéticos externos.

Dentre os diferentes tipos de comportamento magnético, destaca-se o ferromagnetismo. Segundo Kittel (2006, p.435), “um material ferromagnético possui momento magnético espontâneo mesmo em um campo magnético nulo; esse momento espontâneo sugere que o *spin* dos elétrons e os momentos magnéticos se distribuem de maneira regular”. Esse fenômeno explica a forte magnetização observada em materiais como ferro, cobalto e níquel.

Dessa forma, a caracterização magnética da matéria, a partir da suscetibilidade e do comportamento frente a campos externos, fornece a base necessária para compreender como os diferentes materiais diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos respondem em distintas condições físicas. Entre os diversos fatores que influenciam essas propriedades, a temperatura exerce papel fundamental, uma vez que pode modificar o alinhamento dos momentos magnéticos e até mesmo induzir transições de fase. Nesse contexto, destaca-se a temperatura de Curie (T_c), ponto crítico em que materiais ferromagnéticos perdem seu ordenamento espontâneo, tornando-se paramagnéticos. Segundo Kittel (2006, p. 435), “a temperatura de Curie (T_c) é a temperatura acima da qual a magnetização espontânea se anula; ela separa a fase paramagnética desordenada para $T > T_c$ da fase ferromagnética ordenada para $T < T_c$ ”.

Esta pesquisa propõe investigar a influência da temperatura de Curie sobre as propriedades magnéticas da matéria, analisando a resposta de diferentes classes de materiais sob variação térmica diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos sob variação térmica,

caracterizando quantitativamente os comportamentos distintos de cada sistema e examinando a natureza crítica da transição de fase ferromagnético paramagnético no ponto de Curie (T_C), explorando propriedades críticas próximas a esse ponto, como a divergência da suscetibilidade magnética e a queda abrupta da magnetização.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Esta pesquisa caracteriza-se por uma abordagem qualitativa e de natureza teórico-bibliográfica. O estudo foi conduzido por meio de uma revisão sistemática da literatura, com o objetivo de sintetizar o conhecimento estabelecido sobre as propriedades magnéticas da matéria, com foco na temperatura de Curie e na transição de fase ferromagnética-paramagnética.

2.1 Seção Nível 2 (Área de estudo)

A pesquisa se concentra no estudo das propriedades magnéticas da matéria, com ênfase na temperatura de Curie em materiais ferromagnéticos. O foco está na compreensão de como diferentes classes de materiais, como diamagnetismo, paramagnetismo e ferromagnetismo, respondem a variações de temperatura e a campos magnéticos externos. Além disso, a pesquisa enfatiza a transição ferromagnético-paramagnético, destacando a importância da temperatura de Curie para compreender as mudanças de fase magnética nesses materiais.

2.2 Seção Nível 3 (Coleta de dados)

A coleta de dados foi realizada por meio de pesquisa em bases de dados científicas indexadas, como *SciELO*, *Google Acadêmico* e *ScienceDirect*, utilizando os seguintes descritores: "temperatura de Curie", "propriedades magnéticas", "ferromagnetismo", "transição de fase magnética" e "susceptibilidade magnética". O período delimitado para a busca abrangeu publicações dos últimos 20 anos (2003-2023), complementada pela consulta a livros clássicos de Física e Eletromagnetismo considerado fundamentais para a área. Foram incluídos artigos originais, artigos de revisão e capítulos de livros que abordassem diretamente os conceitos teóricos do magnetismo e suas aplicações.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos analisados na literatura apontam que os materiais ferromagnéticos apresentam magnetização espontânea abaixo de uma temperatura crítica, denominada temperatura de

Curie (T_c). À medida que a temperatura aumenta, a energia térmica tende a desalinhar os momentos magnéticos, provocando a redução gradual da magnetização até seu desaparecimento em T_c . Esse comportamento caracteriza uma transição de fase de segunda ordem, na qual o sistema passa do estado ferromagnético ordenado para o estado paramagnético desordenado.

Figura 1. Magnetização em função da temperatura reduzida

Fonte: Kittel (2006)

Além da queda da magnetização, outro aspecto essencial do ferromagnetismo é a formação de domínios magnéticos, regiões onde os spins eletrônicos se encontram fortemente alinhados. A separação entre domínios ocorre nas chamadas paredes de Bloch, onde a orientação dos momentos magnéticos muda gradualmente. A Figura 2 ilustra esse fenômeno, destacando que os domínios minimizam a energia interna do sistema, equilibrando as interações de troca, a energia magnetostática e a energia associada ao campo aplicado.

Figura 2. Parede de Bloch em domínios magnéticos

Fonte: Kittel (2006)

Na Figura 2 exemplifica a organização dos domínios e a estrutura das paredes de Bloch. Esses resultados reforçam que o ferromagnetismo não pode ser explicado apenas pelo alinhamento individual dos dipolos atômicos frente a um campo externo, mas deve ser compreendido como um fenômeno coletivo e crítico, resultante da interação entre momentos magnéticos e da influência da temperatura. A análise das transições magnéticas em T_c evidencia ainda a importância da suscetibilidade magnética como parâmetro central: negativa nos diamagnéticos, positiva e dependente da temperatura nos paramagnéticos, e elevada e não linear nos ferromagnéticos.

Esses resultados reforçam que o ferromagnetismo não pode ser explicado apenas pelo alinhamento individual dos dipolos atômicos frente a um campo externo, mas deve ser compreendido como um fenômeno coletivo e crítico, resultante da interação entre momentos magnéticos e da influência da temperatura. A análise das transições magnéticas em T_c evidencia ainda a importância da suscetibilidade magnética como parâmetro central: negativa nos diamagnéticos, positiva e dependente da temperatura nos paramagnéticos, e elevada e não linear nos ferromagnéticos.

Do ponto de vista tecnológico, a compreensão desses mecanismos tem impacto direto em diversas aplicações, como o desenvolvimento de memórias magnéticas, dispositivos de spintrônica, sensores e materiais para armazenamento de dados. A relação entre magnetização, susceptibilidade e temperatura possibilita projetar materiais com propriedades controladas, adequados para contextos específicos.

4. CONCLUSÃO

O estudo das propriedades magnéticas da matéria permite compreender como os comportamentos microscópicos dos átomos e moléculas se manifestam em fenômenos observáveis em escala macroscópica, evidenciando a importância do magnetismo no campo científico e tecnológico. A análise do magnetismo permite estabelecer relações entre teoria e prática, conectando conceitos fundamentais da física, com inovações em engenharia de materiais, eletrônica e tecnologias magnéticas emergentes. Além disso, a investigação histórica sobre o diamagnetismo, paramagnetismo e ferromagnetismo evidencia a evolução do conhecimento, e a importância da Lei e da Temperatura de Curie, na compreensão das transições de fase magnética. Esse percurso demonstra que a física do magnetismo vai além dos fenômenos observáveis, oferecendo ferramentas para explorar novos materiais, desenvolver dispositivos com propriedades específicas, e ampliar pesquisas interdisciplinares. Assim, a compreensão das interações magnéticas, associadas à temperatura e à estrutura

interna dos materiais, reforça a importância do magnetismo como área central da física e destaca seu papel contínuo no avanço científico e nas aplicações tecnológicas.

7. REFERÊNCIAS

Bassalo, J. M. F. (n.d.). Propriedades magnéticas clássicas da matéria: para, dia e ferromagnetismo. *Curiosidades da Física*. <https://seara.ufc.br/wp-content/uploads/2019/03/folclore261.pdf>

Griffiths, D. J. (2011). *Eletrodinâmica*. Pearson/Addison-Wesley.

Holanda, L. M., Ramos, I. R. O., Lima, A. P., Braga, J. P. M., & Souza, H. T. C. M. (2019). Comportamento magnético de materiais por meio da mecânica estatística. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, 42, e20190196.

Jackson, J. D. (2009). *Eletrodinâmica clássica* (3ª ed.). São Paulo: LTC.

Kittel, C. (s.d.). *Introdução à física do estado sólido* (5ª ed.; A. M. Luiz, Trad.). Rio de Janeiro: Guanabara Dois.

Ribeiro, G. A. P. (2000). As propriedades magnéticas da matéria: um primeiro contato. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, vol.(22).

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18756902>

VÓRTICES EM SUPERCONDUTORES DO TIPO II: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA ENERGIA SEM PERDAS

Maria Eduarda Lobo Oliveira^a; Reginaldo O. Corrêa Jr^b

^aUniversidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação, Castanhal, Pará, m.lobooliveira@aluno,uepa.br

^bUniversidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação, Castanhal, Pará, reginaldojunior@uepa.br

Eixo temático: Licenciatura em Física.

RESUMO

O artigo aborda a dinâmica dos vórtices em supercondutores do tipo II e suas implicações para o transporte de energia elétrica sem perdas. Parte-se de uma revisão teórica que inclui as equações de London, fundamentais para compreender a penetração do campo magnético em supercondutores, e a descrição dos vórtices quantizados proposta por Abrikosov. A problemática discutida é que, embora a presença dos vórtices não elimine a supercondutividade, seu movimento sob ação de correntes intensas gera dissipação e reintroduz resistência elétrica, comprometendo a eficiência. O estudo analisa estratégias de controle desses vórtices, com ênfase no *flux pinning*, técnica que imobiliza os vórtices por meio de defeitos naturais ou artificiais. São destacadas soluções recentes baseadas em engenharia de nanoestruturas, como o uso de nanoinclusões químicas, irradiação controlada e litografia aplicada a filmes finos, que elevam a corrente crítica e aproximam a condução do ideal de perda zero. O artigo conclui que o domínio da física dos vórtices é determinante para a viabilização prática de cabos supercondutores e para a construção de uma infraestrutura elétrica mais eficiente, sustentável e com menores perdas energéticas.

Palavras-chave: Supercondutores; Vórtices; Equações de London; *flux pinning*

1. INTRODUÇÃO

A supercondutividade, descoberta em 1911 por Heike Kamerlingh Onnes ao observar que o mercúrio perdia completamente sua resistência elétrica a 4,2 K, é um fenômeno quântico macroscópico que ainda hoje fascina a comunidade científica. A partir desse marco, passou-se a entender a ideia de que alguns materiais podem conduzir corrente elétrica sem qualquer dissipação de energia, uma propriedade que se diferencia radicalmente com o comportamento dos condutores convencionais (Tinkham, 2004). Durante as primeiras décadas, a supercondutividade foi estudada em metais puros, classificados como supercondutores do tipo I. Esses mesmos materiais apresentam o efeito *Meissner*, expulsando por completo o campo magnético de seu interior até um valor crítico de campo (H_c). No

entanto, quando esse limite é ultrapassado, a supercondutividade é rapidamente destruída (De Gennes, 1999). Ainda que os supercondutores de tipo I fossem fundamentais para a compreensão do fenômeno, eles mostraram pouca utilidade tecnológica, devido a baixa robustez frente a campos magnéticos e correntes intensas.

Em 1957, J. Bardeen, L. Cooper e J.R. Schrieffer formularam a teoria quântica para os supercondutores, no qual, demonstra que o fenômeno da supercondutividade da formação de pares de elétron, chamados pares de Cooper, que ao se relacionarem quanticamente, podem se mover através da rede cristalina sem dispersão significativa, evitando a perda de energia (Dias, 2022). Ainda nesse mesmo ano, Alexei Abrikosov descreveu a existência dos supercondutores do tipo II, cuja resposta magnética se revelou ainda mais complexa (Abrikosov, 1957). Nos supercondutores de tipo II, o comportamento é delimitado por dois tipos de campo crítico: Campo crítico inferior (H_{c1}) e campo crítico superior (H_{c2}). Abaixo do campo crítico H_{c1} , eles se comportam como um supercondutor de tipo I, enquanto acima do campo crítico H_{c2} , se comportam como um material normal sem supercondutividade. Entre H_{c1} e H_{c2} há uma penetração parcial do fluxo magnético, que penetra em forma de tubos quantizados de fluxo magnético, conhecidos como vórtices de Abrikosov. Cada vórtice consiste em um núcleo normal, no qual a supercondutividade é suprimida, circundado por correntes elétricas que confinam o campo. O fluxo magnético é quantizado em unidades discretas chamadas de fluxo quântico $\Phi_0 = \frac{h}{2e}$ (Blatter et al., 1994).

Um marco teórico essencial foi o desenvolvimento das equações de London, em 1935, que oferecem uma descrição fenomenológica da resposta dos supercondutores a campos magnéticos. A partir delas, introduz-se o conceito de comprimento de penetração de London (λ_L), que caracteriza a profundidade de penetração do campo magnético no material. Essa formulação mostra que o campo magnético não penetra livremente, mas decai exponencialmente dentro do supercondutor, formalizando o efeito *Meissner* (Tinkham, 2004; De Gennes, 1999). A problemática surge porque, embora estáticos, os vórtices não comprometam a condução supercondutividade, seu movimento sob ação de correntes elétricas intensas gera dissipação de energia, reintroduzindo resistência elétrica. Assim, a questão central que orienta esta pesquisa é: como controlar e estabilizar os vórtices em supercondutores do tipo II, de modo a eliminar ou minimizar perdas associadas ao seu movimento?

2. METODOLOGIA

Este trabalho possui caráter bibliográfico e exploratório, adequando-se ao objetivo de discutir os fundamentos teóricos e as implicações tecnológicas dos vórtices em supercondutores. Segundo Gil (2008), a pesquisa bibliográfica consiste no levantamento, análise e discussão de materiais já elaborados, tais como livros, artigos científicos, teses e relatórios técnicos. Essa abordagem permite revisitar formulações clássicas e interpretá-las à luz de desafios contemporâneos. Já a pesquisa exploratória tem o propósito de ampliar a compreensão de um fenômeno ainda pouco consolidado do ponto de vista prático, buscando tornar mais explícita a problemática investigada e fornecer hipóteses ou caminhos de solução. A parte bibliográfica garantiu a revisão das bases conceituais da supercondutividade, desde sua descrição fenomenológica pelas equações de London até a formalização dos vórtices por Abrikosov. Já a parte exploratória buscou articular esse referencial com estudos mais recentes sobre a dinâmica de vórtices, a problemática do movimento e a importância do *flux pinning* para aplicações práticas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A equação de London, que relaciona correntes supercondutoras e campo magnético, fornece o ponto de partida para compreender o papel dos vórtices na supercondutividade tipo II. Esses vórtices são estruturas quantizadas que transportam fluxo magnético em núcleos microscópicos, circundados por correntes elétricas que os confinam. Enquanto permanecem estáticos, não representam obstáculo à condução perfeita. Porém, quando colocados sob ação de correntes externas intensas, os vórtices se movem, gerando dissipação no processo conhecido como *flux flow* (Tinkham, 2004; De Gennes, 1999). Essa dissipação é um dos principais desafios quando o assunto é energia elétrica transportada sem perdas. Na prática, mesmo cabos supercondutores precisam superar o desafio de estabilizar os vórtices para manter sua eficiência. É nesse ponto que surge a importância do *flux pinning*, técnica que consiste em ancorar os vórtices em defeitos naturais ou artificiais do material, impedindo seu movimento. Quanto mais eficaz for esse aprisionamento, maior será a corrente crítica suportada, assegurando transporte de energia com máxima eficiência (Blatter et al., 1994).

Estudos recentes, como os de Eley, Glatz e Willa (2021), indicam que a engenharia de nanoestruturas é hoje uma das principais frentes para reduzir essas perdas de energia associadas aos movimentos dos vórtices. Ao introduzir defeitos planejados em escala nanométrica, torna-se possível criar uma paisagem de pinagem altamente eficiente, capaz de manter os vórtices estáveis mesmo em condições extremas. Essa estratégia eleva de maneira

significativa a corrente crítica, aproximando a condução elétrica do ideal de perda zero. Um dos métodos mais utilizados nesse contexto é a aplicação de nanoinclusões químicas, em que nanopartículas de óxidos ou metais são dispersas na matriz supercondutora e atuam como armadilhas locais, aprisionando os vórtices e impedindo seu movimento dissipativo. Outra estratégia é a irradiação controlada, em que feixes de íons ou elétrons criam defeitos cilíndricos conhecidos como trilhas de irradiação, que atuam como poços de energia estáveis, nos quais os vórtices tendem a permanecer presos (Civale, 1997). Há ainda a possibilidade do uso de litografia e deposição de filmes finos, técnicas que permitem desenhar padrões periódicos ou quase-periódicos de defeitos, organizando os vórtices em arranjos mais estáveis e otimizando a resposta do material em condições práticas de operação (Fiory, Hebard, & Somekh, 1978). Assim, a engenharia de nanoestruturas não apenas resolve um problema teórico, mas se apresenta como ferramenta prática e escalável para aproximar a supercondutividade do transporte de energia elétrica com perdas praticamente nulas.

Tendo essas técnicas em vista, a substituição de linhas tradicionais por cabos supercondutores estabilizados poderia reduzir drasticamente esse desperdício energético, que hoje corresponde a aproximadamente 8% da eletricidade mundial (IEA, 2023). Essa redução se transformaria em economia de bilhões de dólares anuais, uma vez que menos energia precisaria ser gerada para atender à mesma demanda e de contribuição para o meio ambiente, diminuiria a necessidade de investimentos maciços em novas usinas geradoras, permitindo que os recursos financeiros fossem direcionados para modernização da infraestrutura elétrica ou expansão de fontes renováveis. Como foi citado, a rede elétrica supercondutora, ao minimizar perdas, implicaria também uma contribuição decisiva para a sustentabilidade ambiental, já que com menor desperdício, a dependência de usinas térmicas movidas a combustíveis fósseis poderia ser reduzida, resultando em significativa queda na emissão de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa.

Do ponto de vista social, essa maior eficiência traria benefícios para os consumidores e para a confiabilidade dos sistemas elétricos. Redes supercondutoras mais estáveis e resistentes a sobrecargas poderiam minimizar apagões e oscilações de tensão, garantindo fornecimento mais seguro de energia em áreas urbanas densamente povoadas e em setores industriais altamente dependentes de eletricidade contínua. Assim, a implementação de cabos supercondutores não representa apenas um avanço científico e tecnológico, mas também uma mudança estrutural na forma como a energia é produzida, distribuída e consumida, com repercussões diretas na economia global, no meio ambiente e no bem-estar da sociedade.

4. CONCLUSÃO

A análise realizada demonstrou que os vórtices em supercondutores do tipo II são elementos centrais para compreender os limites e as potencialidades desse fenômeno. Enquanto sua presença permite a estabilidade do estado supercondutor em campos magnéticos intensos, seu movimento sob correntes elevadas reintroduz dissipação e compromete a condição de condução perfeita. A partir das equações de London e de modelos subsequentes, ficou evidente que o controle desses vórtices é o maior desafio para a aplicação prática da supercondutividade em sistemas energéticos. As soluções discutidas, em especial o *flux pinning* e a engenharia de nanoestruturas, mostram-se promissoras para elevar a corrente crítica e aproximar a condução do ideal de perda zero. Cabos supercondutores estabilizados poderiam reduzir significativamente as perdas energéticas em redes de transmissão, com impactos econômicos, ambientais e sociais de grande escala. Conclui-se, portanto, que a supercondutividade, quando associada ao domínio da dinâmica dos vórtices, não é apenas um fenômeno de interesse científico, mas uma tecnologia estratégica para a construção de um futuro energético mais eficiente e sustentável.

5. REFERÊNCIAS

- Abrikosov, A. A. *On the Magnetic Properties of Superconductors of the Second Group*. Soviet Physics JETP, v. 5, n. 6, p. 1174–1182, 1957.
- Blatter, G. et al. *Vortices in high-temperature superconductors*. Reviews of Modern Physics, v. 66, n. 4, p. 1125–1388, 1994.
- Civale, L. (1997). *Vortex pinning and creep in high-temperature superconductors with columnar defects*. Superconductor Science and Technology, 10(11), A11–A28.
- De Gennes, P. G. *Superconductivity of Metals and Alloys*. Westview Press, 1999.
- Dias, R. (2022). A teoria BCS da supercondutividade. *Revista Brasileira de Ensino de Física*.
- Fiory, A. T., Hebard, A. F., & Somekh, S. (1978). Critical currents associated with a periodic pinning potential. *Applied Physics Letters*, 32(2), 73–75.
- Gil, A. C. (2008). *Métodos e técnicas de pesquisa social* (6a ed.). Atlas.
- International energy agency (IEA). *Electricity Grids and Energy Losses*. Paris: IEA, 2023.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18756943>

ATIVIDADES MINERADORAS E CONFLITOS NOS MUNICÍPIOS DA AMAZÔNIA PARAENSE: UMA ANÁLISE DAS OCORRÊNCIAS EM BARCARENA, CANAÃ DOS CARAJÁS E PARAUPEBAS

Karla Vitória Barbosa da Silva^a; Alcione Santos de Souza^b

^aUniversidade do Estado do Pará (UEPA), Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE), Castanhal, Pará, karla.vbd.silva@aluno.uepa.br.

^bUniversidade do Estado do Pará (UEPA), Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE), Igarapé-Açu, Pará, alcione.souza@uepa.br.

Eixo temático: Licenciatura em Geografia.

RESUMO

A ideia central do presente estudo surge do interesse de pesquisar sobre a problemática neoextrativista dos recursos minerais que se desdobrou em estudos sobre os seus impactos sociais e ambientais expressivos, tendo como foco da pesquisa a cartografia dos conflitos na Amazônia Paraense. Dentre os componentes relevantes para se iniciar um estudo, o recorte geográfico e temporal deste trabalho consiste em desenvolver uma proposta de mapeamento dos conflitos desencadeados pelas atividades de mineração em territórios ocupados por comunidades tradicionais, esses territórios incluem terras indígenas, comunidades quilombolas e assentamentos rurais nos municípios de Barcarena, Canaã dos Carajás e Parauapebas, no estado do Pará, durante o ano de 2023. Em termos metodológicos foram utilizados dados do Observatório Dos Conflitos Da Mineração No Brasil e Dossiê dos Conflitos Minerários de 2023 para mapear os conflitos que têm afetado distintos atores e comunidades. A relevância desse monitoramento reside na capacidade de fornecer um primeiro diagnóstico da violência associada ao setor. Permite identificar os impactos da mineração, as empresas envolvidas, as infraestruturas que mais prejudicam as comunidades e também denunciar as ocorrências, assim dando visibilidade às pessoas afetadas. Essa análise é crucial para compreender o comportamento do garimpo e da mineração industrial na Amazônia Paraense.

Palavras-chave: Amazônia Paraense; Comunidades Tradicionais; Conflitos; Mineração.

1. INTRODUÇÃO

Como efeito da expansão e estabelecimento da mineração na região Amazônica, os impactos destrutivos que minas e suas infraestruturas logísticas têm em ambientes e culturas, são persistentes. Em consequência, tem-se também, os conflitos com as diversas formas do uso e apropriação dos territórios. Esses impactos são percebidos por diferentes grupos sociais que habitam a região, sobretudo povos e comunidades tradicionais (Souza, 2024). Para Santos (1996) o território é “espaço humano, espaço habitado”, dessa forma, o território vivido seria uma construção social resultante da necessidade dos atores que se apropriaram daquele espaço mediante a utilização de técnicas, tecnologias e estratégias em intensos processos (Do Carmo et al., 2015). Nessa perspectiva, os conflitos na Amazônia Paraense não seriam pelo território

em si, mas pelo seu uso. Pois, as atividades mineradoras provocam a poluição da água, a devastação do solo, o desmatamento e a saúde das comunidades locais. Os danos são significativos e impactam o cotidiano e a qualidade de vida das pessoas que tradicionalmente vivem e cuidam daquele território. A degradação da natureza seria acelerada a partir da disparidade das relações entre os diferentes grupos sociais, o que se resultaria a intensificação dos conflitos socioambientais referentes à utilização das terras e da expropriação do território vivido pelos moradores de comunidades locais. Nessa dinâmica, a relação entre sociedade e natureza passa a ser intermediada pelos interesses dos empreendimentos. Esse tipo de situação prioriza o crescimento econômico e os interesses empresariais sobre os direitos e modos de vida das populações tradicionais que já estavam ali presentes (Do Carmo et al., 2015).

De acordo com Little (2001), os conflitos socioambientais podem ser divididos em três categorias. A primeira refere-se à disputa pelo domínio e uso dos recursos naturais, como por exemplo: a exploração mineral, a pesca, o uso de recursos hídricos e florestais, entre outros. A segunda diz respeito aos conflitos provocados pelos impactos sociais e ambientais decorrentes da ação humana, como a poluição dos rios e do ar, o desmatamento e a construção de grandes usinas hidrelétricas. Já a terceira categoria está relacionada a embates culturais e de modos de vida, nos quais o uso da natureza se torna um ponto de tensão, evidenciando divergências de valores e ideologias.

Na Amazônia Paraense, é possível identificar dois desses tipos de conflitos destacados por Little. O primeiro está ligado ao controle dos recursos hídricos, envolvendo tanto seu uso excessivo quanto a contaminação e poluição das águas. Já o segundo está associado aos impactos sociais, especialmente à disputa por terras, que tem levado à expulsão de comunidades locais do seu território. Além desses, um terceiro tipo de conflito pode ser observado nessa realidade: os impactos sobre o trabalho, que vão desde acidentes e condições degradantes de trabalho até situações análogas à escravidão, incluindo até mesmo mortes.

A atuação de empresas e órgãos governamentais frequentemente resulta na implementação de políticas e práticas voltadas ao crescimento econômico, mas que acabam prejudicando os direitos das populações locais. A imposição de normas externas provoca tensões e conflitos, pois as comunidades acabam sendo forçadas a se adaptar a cenários que não correspondem às suas realidades, necessidades ou desejos. A exclusão dessas populações assume diferentes formas, como a ausência de acesso a serviços essenciais, infraestrutura adequada e empregos com condições dignas.

As comunidades tradicionais, por muitas vezes, são deixadas de fora dos projetos de desenvolvimento urbano e econômico, o que contribui para a continuidade de um modelo

econômico excludente e exploratório. A forte presença do capital privado, geralmente, resulta na apropriação indevida de terras e na exploração intensiva dos recursos naturais; aprofundando as desigualdades sociais e territoriais. Essas comunidades locais, incluindo povos tradicionais, permanecem à margem dos benefícios prometidos pela expansão da infraestrutura. Elas convivem com condições de vida precárias, falta de serviços básicos e os impactos ambientais severos decorrentes das atividades de mineração.

Essa situação escancara a profunda desigualdade social e econômica que acompanha o modelo de desenvolvimento imposto por esses empreendimentos, reforçando a urgência de políticas públicas inclusivas que reconheçam e respeitem os direitos das populações locais. Vale destacar que a instalação dessas empresas muitas vezes conta com o apoio e incentivo das prefeituras locais, sob o argumento de promover empregos e desenvolvimento. No entanto, essas iniciativas tendem a explorar a mão de obra das comunidades, precarizando as condições de trabalho. Essas comunidades dependem dos recursos naturais para sua sobrevivência e para a manutenção de suas práticas culturais, mas enfrentam pressões intensas quando esses bens são explorados por empresas extrativistas. A extração mineral provoca a perda de territórios e a degradação ambiental, afetando profundamente o modo de vida das comunidades locais, comprometendo sua segurança alimentar, suas tradições e o acesso a recursos essenciais (Ramos & Bringel, 2025).

No caso dos conflitos envolvendo a atividade mineradora na região da Amazônia Paraense, os impactos são significativos sobre as comunidades locais. Esses efeitos adversos se manifestam de diversas formas devastadoras, desde mortes ao deslocamento forçado de famílias. Muitas vezes, moradores são coagidos a deixar suas terras e sofrem ameaças ao tentarem resistir à presença da mineração. As consequências desses conflitos são amplas, afetando tanto o cotidiano das populações atingidas quanto sua organização social e estabilidade econômica. Os prejuízos vão desde o sofrimento individual até a ruptura das estruturas sociais que sustentam essas comunidades.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Área de estudo

A pesquisa foi realizada nos municípios de Barcarena, Canaã dos Carajás e Parauapebas, municípios pertencentes ao estado do Pará.

Figura 1. Mapa de localização dos municípios de Barcarena, Canaã dos Carajás e Parauapebas.

As atividades mineradoras surgem em Barcarena na década de 1980 com a instalação do complexo industrial e portuário, dando início a uma série de problemas socioambientais. Dentro do contexto de produção minerária, o município foi cenário de diversos conflitos e à sombra do capitalismo o seu espaço foi visto como uma fonte de recursos e as pessoas que ali viviam como mão de obra dentro do processo de transformações dos minérios (Ramos & Bringel, 2025). Desde 2002 muitos desastres provocados pela mineração e a transformação mineral são registrados em Barcarena, o vazamento de rejeito de alumina no rio Murucupi pela Hydro Alunorte que ocorreu em 2018 é um exemplo desses desastres vividos pelos moradores, onde as águas e os territórios onde vivem diversas comunidades foram contaminados, provocando contaminações por metais pesados e diversas doenças na população (Castro & Carmo, 2019). Barcarena foi palco de 29 incidentes ambientais neste século. Entre os mais graves, estão os vazamentos de rejeitos de caulim de 2007, 2014 e 2016 e a explosão de 2021, envolvendo a Imerys, e o transbordamento de uma das bacias da mineradora Hydro Alunorte, que contaminou rios e igarapés próximos à maior refinaria de bauxita do mundo e impactou 80 comunidades (Giovanaz, 2023).

A autonomia de Parauapebas se deu em consequência da fragmentação do município de Marabá a partir de 1988, no mesmo ano o município de Parauapebas se desmembrou originando o município de Água Azul do Norte e em 1993 se desmembrou novamente dando origem ao município de Canaã dos Carajás. A origem no município está ligada ao crescimento

populacional que houve na região a partir de 1970, grande parte em decorrência de contínuas invasões que houve no sopé da Serra dos Carajás e, que acabou servindo para abrigar populações migrantes e como força de trabalho, para serem empregados nas obras de instalação da infra-estrutura e ao mesmo tempo permitiriam a extração e valorização do minério de ferro e de manganês na Serra de Carajás. Assim foi estruturado o município de Parauapebas em torno das atividades de mineração voltada a uma única empresa, a CVRD - se trata de uma empresa que mantém um núcleo habitacional na Serra dos Carajás, separado do núcleo populacional, Parauapebas, que se organizou no sopé da serra (Teixeira, 2006).

A fundação de Canaã dos Carajás pode ser entendida em duas etapas, a primeira ocorrendo a partir da fragmentação do município de Marabá em 1988 com a criação do município de Parauapebas no qual Canaã dos Carajás ainda era o CEDERE II, e a segunda etapa a partir da emancipação do município de Parauapebas em 1993, instituindo assim o município de Canaã dos Carajás. Assim como a maior parte da região amazônica, o município era habitado em maior parte por indígenas, mas a partir de 1970, iniciou-se o processo de ocupação não indígena (Carmo, 2023). Em 1997, houve a “descoberta” de amplas reservas minerais de cobre pela multinacional Phelps Dodge, que deu início a um novo projeto de mineração, o qual foi nomeado Sossego, sendo implementada em 2002, pela então Companhia Vale do Rio Doce, atual Vale S.A. começou a operar em 2004. No entanto, a conversão completa de Canaã para um município minerador veio com a construção do Projeto Ferro S11-D, iniciando as suas atividades no ano de 2015. (Castriota, 2024; Santos, 2011). Constatase que a exploração de minérios nas jazidas da mina do Sossego e posteriormente S11-D alterou demasiadamente a produção do espaço de Canaã dos Carajás, município o qual originalmente dava espaço a um projeto de assentamento com base na agricultura familiar e rural, vivenciou transformações profundas tanto no campo quanto na cidade a partir das atividades de mineração (Carmo, 2023).

2.2 Coleta de dados

Metodologicamente esta pesquisa está dividida em duas etapas principais. A primeira consiste em uma pesquisa bibliográfica, realizada por meio da consulta e análise de obras e publicações que tratam dos processos em foco, com o intuito de estabelecer uma base teórica fundamentada em autores e conceitos relevantes. Durante essa etapa, foram empregados procedimentos de identificação, organização e exame de materiais como livros, artigos científicos, dissertações e teses, obtidos em plataformas como o Google Acadêmico e a

SciELO. Foi adotado nessa abordagem o conceito de Território segundo a definição de Milton Santos (1996). Na segunda etapa, foi realizada uma pesquisa documental, que compreende a coleta e análise de dados extraídos de relatórios oficiais relacionados ao tema em questão. Para a elaboração dos mapas, utilizou-se o software livre QGIS, a delimitação da área de estudo foi realizada a partir da malha municipal do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base nas informações reunidas com suporte dos dados obtidos a partir do Relatório Anual dos Conflitos da Mineração no Brasil e da pesquisa Transição Desigual: as violações da extração dos minerais para a transição energética no Brasil, ambos elaborados pelo Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração em conjunto com o Observatório dos Conflitos da Mineração no Brasil, juntamente com os dados da Comissão Pastoral da Terra - Nacional (CPT), foi possível elaborar um perfil dos conflitos ocorridos no ano de 2023, dando ênfase no estado do Pará e nos municípios de Barcarena, Canaã dos Carajás e Parauapebas, os quais são foco da presente pesquisa.

O estudo busca não apenas identificar a ocorrência desses conflitos, mas também compreender a sua natureza, ou seja, os tipos de conflitos registrados, suas causas e consequências. Além disso, pretende-se levantar informações sobre os atores sociais e institucionais envolvidos, incluindo as comunidades afetadas e as empresas mineradoras responsáveis pelas operações. Outro aspecto fundamental da pesquisa é analisar quais são os minérios mais presentes nesses conflitos, identificar quais grupos populacionais têm sido mais impactados pelas atividades e registrar casos de mineração ilegal. A relevância deste trabalho está em reunir, organizar e tornar visíveis dados que permitam uma compreensão mais ampla das violações de direitos humanos e ambientais promovidas pelo setor de mineração no Brasil em zonas rurais.

No que se trata dos conflitos a partir das atividades de mineração no estado do Pará no ano de 2023, dos 26 estados brasileiros com registros, o Pará esteve entre os três que mais concentraram áreas afetadas, respondendo por 13,7% das localidades em conflito e por 13,9% do total de pessoas atingidas.

Quanto aos tipos de conflito, no estado do Pará, em 2023, os conflitos mais frequentes estiveram relacionados à disputa por Terra (39 casos), seguida por disputas envolvendo Terra e Água (27 casos) e Trabalho (19 casos). Em Barcarena, as disputas registradas foram ligadas ao Trabalho (2 casos), à Terra (1 caso) e à Água e Saúde (1 caso). Já

em Canaã dos Carajás, destacaram-se a categoria envolvendo Trabalho (3 casos), por Terra (3 casos) e por acesso à Água (2 casos). Em Parauapebas, os principais embates envolveram Água (2 casos), Terra (2 casos) e questões relacionadas à Água e Minério (2 casos).

Em relação aos tipos de minérios, no estado do Pará em 2023, os principais minérios envolvidos em conflitos foram o Ouro (53 ocorrências), a Bauxita (13 ocorrências) e o Minério de Ferro (11 ocorrências). Em Barcarena, os principais minérios associados aos conflitos foram a Alumina (2 ocorrências) e o Alumínio (2 ocorrências); Em Canaã dos Carajás, destacaram-se o Ouro (5 ocorrências), o Cobre (3 ocorrências) e o Minério de Ferro (3 ocorrências); Em Parauapebas, os conflitos mais recorrentes envolveram o Minério de Ferro (6 ocorrências), a Amazonita (1 ocorrência) e o Ouro (1 ocorrência).

No que diz respeito aos principais objetos geradores de conflitos no Pará em 2023 foram o Garimpo Ilegal (49 notificações), os Projetos (21 notificações) e as Minas (18 notificações). Nos municípios paraenses observados, os focos de conflito variaram, em Barcarena, os principais objetos associados aos conflitos foram as Barragens (2 notificações), a Metalúrgica (1 notificação) e a Mina (1 notificação); Em Canaã dos Carajás, se destacam as Minas (6 notificações) e o Garimpo Ilegal (4 notificações). Em Parauapebas, os conflitos mais frequentes envolveram a Ferrovia (5 notificações), o Garimpo Ilegal (2 notificações) e as Barragens (1 notificação).

Acerca dos principais violadores, no estado do Pará, em 2023, os principais agentes responsáveis pelos conflitos foram os Garimpeiros (54 notificações), as Mineradoras Internacionais (52 notificações) e as Mineradoras Nacionais (11 notificações). No município de Barcarena, destacam-se como principais responsáveis pelas ocorrências as Mineradoras Internacionais (3 notificações) e a Metalúrgica Internacional (1 notificação). Já em Canaã dos Carajás, os principais envolvidos foram as Mineradoras Internacionais (7 notificações), os Garimpeiros (5 ocorrências) e a Mineradora Ilegal (1 notificação). Em Parauapebas, os maiores responsáveis pelos conflitos registrados foram as Mineradoras Internacionais (6 notificações) e os Garimpeiros (2 notificações).

Com relação às empresas responsáveis pelos conflitos e notificações de ocorrências, no estado do Pará, durante o ano de 2023, as principais empresas envolvidas em conflitos socioambientais foram a Vale S.A. (17 notificações), a Belo Sun Mining LTDA (15 notificações) e a Hydro (10 notificações). Em Barcarena, destacam-se os conflitos com a Hydro (3 notificações) e a ALBRAS - Alumínio Brasileiro S.A. (1 notificação). Já nos municípios de Canaã dos Carajás e Parauapebas, a Vale S.A. (12 notificações) é a empresa mais associada aos embates.

No que toca os principais grupos atingidos, no Pará, os principais grupos atingidos por conflitos durante o ano foram os Indígenas (26 ocorrências), Assentados (9 ocorrências), Pequenos Proprietários Rurais (8 ocorrências), Quilombolas (8 ocorrências), Ribeirinhos (7 ocorrências), Sem Terras (4 ocorrências), Extrativistas (4 ocorrências) e Posseiros (1 ocorrência). No município de Barcarena, os principais afetados foram Quilombolas e Pequenos Proprietários Rurais, com uma ocorrência em cada. Em Canaã dos Carajás, os grupos mais atingidos foram os Sem Terra (2 ocorrências) e os Pequenos Proprietários Rurais (2 ocorrências). Já em Parauapebas, os Pequenos Proprietários Rurais (3 ocorrências) e os Assentados (2 ocorrências) foram os mais impactados.

Diante dos dados apresentados, torna-se evidente que, embora as atividades mineradoras estejam presentes na Amazônia paraense há várias décadas, seus impactos ainda são profundamente sentidos e vivenciados, especialmente pelas populações locais que habitam as áreas vizinhas a esses empreendimentos. Os efeitos negativos se manifestam tanto na dimensão ambiental, como a degradação dos ecossistemas, o desmatamento e a contaminação dos recursos naturais, principalmente das águas; quanto na dimensão social, comprometendo diretamente a qualidade de vida, a saúde, a segurança alimentar e a permanência das comunidades em seus territórios.

Essa realidade reforça a importância do monitoramento contínuo dos conflitos socioambientais relacionados à mineração. A organização de informações sobre os territórios afetados, os tipos de impactos, as empresas envolvidas e as infraestruturas associadas à intensificação dos danos são fundamentais para compreender o comportamento do garimpo e do setor mineral. O mapeamento desses conflitos permite não apenas evidenciar os padrões de violência e violação de direitos, mas também, revelar as profundas desigualdades de poder que sustentam o modelo mineral adotado no Brasil; caracterizado por sua lógica extrativista, pela desregulamentação ambiental e pela priorização de interesses econômicos em detrimento das populações locais.

4. CONCLUSÃO

Os dados reunidos apontam para um cenário de crescimento dos conflitos e impactos ambientais e sociais constantes. Além disso, revelam que esses danos não estão restritos a uma única empresa ou tipo de mineração, mas que grandes mineradoras industriais e atividades de garimpo coexistem na região. Ambas contribuem em diferentes escalas, como a expropriação de terras, a destruição ambiental e o comprometimento dos modos de vida das comunidades tradicionais, como indígenas, quilombolas e pequenos proprietários rurais.

É fundamental reconhecer que esses conflitos não são eventos pontuais ou isolados, mas sim manifestações estruturais de um modelo de desenvolvimento excludente, no qual a expansão econômica se sobrepõe à vida, aos direitos e à dignidade das populações locais. O monitoramento, a organização e a divulgação pública dessas informações desempenham um papel importante. São ferramentas essenciais para envolver as populações urbanas que se encontram distantes das áreas diretamente afetadas, no debate sobre os rumos da mineração no país.

Somente com maior transparência, participação social e comprometimento com a justiça ambiental será possível enfrentar os desequilíbrios provocados por esse modelo. É urgente que o debate sobre os impactos da mineração ultrapasse os limites das comunidades afetadas e alcance a esfera pública de maneira mais ampla. Dessa forma, poderemos avançar rumo a políticas públicas mais inclusivas, sustentáveis e respeitosas à diversidade sociocultural e ambiental da Amazônia. Afinal, não se trata apenas de discutir desenvolvimento, mas de garantir o direito à existência e à continuidade dos modos de vida daqueles que historicamente preservam e habitam esse território.

5. FINANCIAMENTO

Este estudo é resultado de um trabalho de pesquisa no âmbito de Iniciação Científica (PIBIC), fomentado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), com apoio da Universidade do Estado do Pará (UEPA).

6. REFERÊNCIAS

Carmo, E. (2023). A mineração e a produção do espaço urbano em Canaã dos Carajás-Pará. *Revista Tocantinense de Geografia*, v. 12, n. 28, p. 139-153. <https://doi.org/10.20873/rtg.v12i28.16834>.

Castriota, R. (2024). “Aqui a vale é o Estado”: neoextrativismo e autoritarismo na cidade, no campo e na floresta na região de Carajás. *Revista Brasileira De Estudos Urbanos E Regionais*. <https://doi.org/10.22296/2317-1529.rbeur.202408>

Castro, E. R.; Carmo, E. D. (2029). *DOSSIÊ desastres e crimes da mineração em Barcarena*. NAEA: UFPA.

Comissão Pastoral da Terra - CPT (2023, 14 abril). *Conflitos no Campo Brasil 2023*. CPT. <https://cptnacional.org.br/2023/04/14/conflitos-no-campo-brasil-2023/>.

Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração (2023). *Observatório dos Conflitos da Mineração no Brasil*. <http://conflitosdamineracao.org/>.

Do Carmo, E. D.; De Castro, E. R.; Dos Santos Patrício, J. C. (2015). Mineração, neo-extrativismo e conflitos em Barcarena. *Núcleo de Altos Estudos Amazônicos*, v. 18, n. 3, p. 51-71. <https://doi.org/10.5801/ncn.v18i3.2515>.

Em Defesa dos Territórios (2024, dezembro). *Relatório Anual, publicação do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração*. <https://emdefesadosterritorios.org/lancamento-relatorio-de-conflitos-da-mineracao-no-brasil-2023/>.

Em Defesa Dos Territórios (2024, julho). *Transição Desigual: as violações da extração dos minerais para a transição energética no Brasil*. <https://share.google/4WLL8WD8AuJyIIaOW>.

Giovanaz, D. (2023). Multinacional francesa Imerys coleciona violações ambientais em produção de caulim no Pará. *Observatório da Mineração*. <https://observatoriodamineracao.com.br/multinacional-francesa-imerys-coleciona-violacoes-ambientais-em-producao-de-caulim-no-para/>.

Little, P. E. (2001). Os conflitos socioambientais: um campo de estudo e de ação política. In: BURSZTYN, M. (org.) *A difícil sustentabilidade: política energética e conflitos ambientais*. Garamond.

Ramos, L. G.; Bringel, F. O. (2025). Mineração, Zona De Sacrificio E Conflitos Socioambientais-Território E Comunidades Quilombolas Em Barcarena-Pará. *Revista GeoAmazônia*, v. 13, n. 25, p. 57-81. <https://doi.org/10.18542/geo.v12i25.17767>.

Santos, M. (1996). *A natureza do espaço. Técnica e tempo. Razão e emoção*. Hucitec.

Souza, A. S. (2024). *Conflitos pelo uso do território: camponeses e mineração no Estado do Pará*. [Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Norte]. UFRN - Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes - CCHLA. <https://sisbi.ufrn.br/biblioteca/bs-cchla>.

Teixeira, S. S. L. (2006). *A interferência da mineração industrial na estabilidade de assentamentos rurais: o caso de Parauapebas*. [Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Pará]. Repositório Institucional da UFPA. <https://www.repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/3675>.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18757008>

EXPERIÊNCIAS E REFLEXÕES DA MONITORIA NA DISCIPLINA DE INTRODUÇÃO À CARTOGRAFIA

Yasmin Silva Seabra; Gustavo Ferreira Palheta; Milena de Nazaré Santos Quaresma;
Wanderson Carvalho da Silva

Universidade do Estado do Pará, Castanhal, Pará, Yasmin.s.seabra@aluno.uepa.br

Eixo temático: Licenciatura em Geografia.

RESUMO

Este artigo busca destacar as realidades presenciadas durante o acompanhamento de monitoria acadêmica do curso de licenciatura plena em Geografia da Universidade do Estado Pará no município de Castanhal, tendo como foco a disciplina de Introdução a Cartografia. Buscou-se discorrer o que foi relevante no decorrer da monitoria para organizar um processo reflexivo capaz de ilustrar os caminhos seguidos, as dificuldades encontradas e as atitudes tomadas, neste cenário de variáveis que condicionam discente e docente a um estímulo constate de criatividade e praticidade.

Palavras-chave: Cartografia; Monitoria; Material didático

1. INTRODUÇÃO

A monitoria na área das ciências humanas e organizada pela Coordenação de Apoio e Orientação pedagógica (CAOP) e o Centro de Ciências Sociais e Educação- CCSE o qual segundo a mesma em seu material informativo o monitor tem como função de orientar e apoiar os docentes e discentes nas atividades acadêmicas-científicas, planejamento pedagógico e organização de eventos acadêmicos.

O presente trabalho, tem como foco a monitoria de Introdução a Cartografia realizado no ano de 2025 no campus XX, Castanhal-PA, a cartografia possui como objeto de estudo o ícone que suje na mente dos estudantes quando lembram da geografia como disciplina ou seja mapas, porém, ao realizamos a monitoria foi possível observa que os alunos não compreendiam a composição dos mapas, realidade o qual podemos observa no artigo ‘ cartografia escolar: os desafios no processo de ensino de Alves (2025), a qual cita Lacoste(1987) “ as pessoas vão à escola para ler, escreve, por que não aprendem a ler uma carta?” pois, reconhece regiões, países e a estrutura em um mapa se torna igualmente útil a realidade atual aos estudantes para compreende um dado, noticia ou artigo.

Neste contexto a Cartografia se torna uma disciplina ampla a mesma dentro do campo da geografia e a área que segundo o (IBGE) “tem um conjunto de estudos científicos técnicas artísticas, tendo por base os resultados de observação direta ou análise de documentos (...). ao

decorre da monitoria foi elaborado materiais como folhetos, maquetes e figurinhas como meio de auxiliar os discentes na compreensão da disciplina ao decorrer do semestre.

O trabalho desempenhado na monitoria buscou diversificar a metodologia de ensino, utilizando uma mescla de conteúdo teórico e prático, possibilitando aos discentes, visualizar uma aplicação que vai além da sala de aula, instigando o aluno a expandir sua carga de conhecimento.

2. JUSTIFICATIVA

A monitoria na disciplina de Introdução à Cartografia possibilitou a elaboração e aplicação de materiais didáticos diversificados, como folhetos, maquetes, figurinhas e mapas conceituais, com o intuito de aproximar os alunos dos conteúdos e tornar o aprendizado mais atrativo e significativo.

Fundamentada na perspectiva de Vigotsky, que destaca o papel das interações sociais e da linguagem na construção do conhecimento, a experiência com a prática da monitoria contribuiu tanto para a aprendizagem dos discentes quanto para a formação do monitor. Além disso, a vivência em atividades inclusivas, no uso de recursos digitais (como o aplicativo LandscapAR) e na participação em eventos acadêmicos ampliou a prática pedagógica e revelou a importância da monitoria como espaço de desenvolvimento acadêmico e profissional.

3. OBJETIVO GERAL

Apresentar as experiências e reflexões da monitoria na disciplina de introdução a Cartografia;

4. ESPECÍFICOS

- Elaborar e aplicar materiais didáticos de apoio, como folhetos sobre projeções cartográficas (cônica, cilíndrica e azimutal), resumos dos conteúdos trabalhados em sala e atividades de lacunas para avaliar o conhecimento prévio dos estudantes.
- Utilizar recursos digitais (como o aplicativo LandscapAR) para reforçar a fixação de conteúdos e tornar as aulas mais dinâmicas e interativas.
- Desenvolver estratégias inclusivas, por meio da confecção de maquetes de relevo e materiais táteis, a fim de possibilitar a participação de estudante com deficiência visual, complementando com descrições orais das atividades realizadas em sala.
- Refletir sobre os desafios enfrentados em sala de aula, especialmente no que se refere à elaboração de materiais didáticos acessíveis, analisando as contribuições da cartografia tátil como diferencial na prática de monitoria.

5. MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo presente tem caráter qualitativo, o qual ao decorrer da disciplina de introdução a cartografia onde foram elaborados materiais didáticos e auxílio nas aulas de laboratório sobre o manuseio e criação de mapas no SIG QGIS.

Os dados utilizados para a elaboração desse trabalho foram decorrentes a observação e anotações realizadas ao decorrer das participações nas aulas a qual se deu no dia 20/03/25 até o dia 12/06/25.

Os materiais elaborados objetivaram o melhor desempenho e envolvimento dos alunos ao decorrer das aulas, para a construção de um conhecimento significativo e criação de uma base de ancoragem para as futuras disciplinas.

As atividades abrangeram diferentes etapas de execução: (i) acompanhamento das aulas – apoio na condução de atividades práticas e no apoio as dúvidas da turma em relação aos assuntos passados em sala de aula, auxílio na organização da sala e matérias como data show, pilotos, uso de aplicativos digitais (LandscapeAR), elaboração de materiais didáticos (folhetos, figurinhas e mapas mentais, maquetes) e auxílio em aulas de laboratório com o software QGIS.

(ii) Acessibilidade – construção de recursos adaptados, como maquetes com texturas e papéis em relevo, para melhor inclusão de estudante com deficiência visual.

(iii) Eventos acadêmicos – participação no Dia do Geógrafo e na Semana do Meio Ambiente, atuando no apoio organizacional, exposições e elaboração de materiais temáticos.

A análise das atividades foi realizada a partir da reflexão crítica sobre o papel do monitor no apoio à prática docente, considerando aspectos de didática, inclusão e organização acadêmica.

6. RESULTADOS

A monitoria da disciplina de Introdução à Cartografia foi desenvolvida no Campus XX, com a turma de calouros do curso de Licenciatura Plena em Geografia, no turno da tarde. Ao longo do semestre, observou-se que os discentes acompanharam os conteúdos com relativa facilidade, demonstrando interesse e participação ativa nas aulas. A turma mostrou-se curiosa, frequentemente trazendo questionamentos e comentários que enriqueceram o processo de ensino-aprendizagem.

Sob a supervisão da docente responsável, que concedeu autonomia para o acompanhamento da turma, foi possível não apenas sanar dúvidas, mas também contribuir com a elaboração de materiais de apoio didático. Nesse contexto, destacam-se iniciativas voltadas ao uso de recursos tecnológicos no ensino de Geografia, como a experimentação do

aplicativo LandscapAR, utilizado para o estudo da topografia. Com materiais simples (folhas A4 e caneta piloto preta) e o auxílio do celular, os alunos puderam vivenciar o conteúdo de forma prática e lúdica, fortalecendo a compreensão do tema.

Além disso, foram confeccionados pequenos adesivos representando as três principais projeções cartográficas (Figura 1), cônica, cilíndrica e azimutal, que serviram como recurso visual para apoiar as anotações e discussões sobre o assunto em sala de aula. Essas práticas contribuíram para tornar o processo de aprendizagem mais dinâmico, aproximando os conteúdos teóricos da vivência dos discentes.

Figura 1. Adesivo das projeções cartográficas

Figura 2. Atividade sobre Topografia

Fonte: Mappro4.10. (2025)

Como forma de promover a inclusão do aluno com deficiência visual nas aulas, foi elaborada uma maquete (Figura 2) representando os diferentes tipos de relevo. Enquanto a turma utilizava o aplicativo LandscapAR, esse recurso físico foi construído com base em uma estrutura de papelão, utilizando cola quente para criar texturas diferenciadas, possibilitando ao aluno compreender o relevo por meio do tato. Embora tenha sido uma experiência significativa, não foi possível obter registros concretos sobre o impacto dessa estratégia no aprendizado do discente.

Houve também a produção de materiais de apoio didático para as aulas (Figura 3), entre eles folhetos elaborados como um breve resumo dos slides apresentados pela professora, acompanhados de uma pequena atividade ao final, na qual os alunos deveriam completar lacunas em branco com as principais características dos mapas. Além disso, foi desenvolvido um mapa conceitual (Figura 4), utilizado nos últimos dias da disciplina, com o propósito de servir como material de revisão para a turma. As duas últimas aulas foram realizadas no laboratório 16, com o objetivo de proporcionar à turma o primeiro contato com um Sistema de Informação Geográfica (SIG) especificamente o QGIS.

Figura 3. Folheto para aula.

Figura 4. Mapa conceitual.

Devido à carga horária reduzida da disciplina, a professora realizou uma breve introdução ao software, apresentando de forma didática sua interface e demonstrando como manipular dados geográficos, tanto vetoriais quanto raster. Por se tratar do primeiro contato dos discentes com a ferramenta, foi perceptível certa dificuldade em acompanhar as instruções, sendo necessário oferecer auxílio constante para a conclusão das tarefas básicas. Infelizmente, o tempo disponível não permitiu a realização de uma atividade mais elaborada no software, o que poderia ter ampliado a experiência prática dos estudantes.

Os eventos do Dia do Geógrafo e da Semana do Meio Ambiente representaram momentos importantes de integração acadêmica, nos quais participamos tanto como organizadores quanto como expositores. O Dia do Geógrafo revelou-se uma experiência enriquecedora, pois, além das palestras, sorteios e momentos de confraternização, a participação no apoio logístico e organizacional permitiu compreender a complexidade envolvida na realização de um evento acadêmico. Já na Semana do Meio Ambiente, foi possível observar a relevância da Geografia no diálogo interdisciplinar com áreas como Engenharia Ambiental e Engenharia Florestal. Nesse contexto, organizamos uma mesa expositiva com atividades, maquetes, trabalhos e jogos educativos voltados à temática ambiental, produzidos por turmas de 2022 e 2024 da Licenciatura Plena em Geografia.

7. CONCLUSÃO

A monitoria proporciona ao discente a oportunidade de ampliar seu contato com eventos acadêmicos e com a organização destes, além de favorecer o desenvolvimento de habilidades relacionadas à prática em sala de aula e à compreensão de sua dinâmica. Esse espaço formativo também permite ao estudante acesso a materiais de apoio, como livros e slides, bem como à orientação direta de seu professor, o que enriquece sua experiência acadêmica. Tais vivências representam um diferencial não apenas no currículo, mas sobretudo na construção

de competências que contribuirão para sua atuação futura na docência. Dessa forma, o projeto de monitoria se apresenta como um instrumento fundamental para a formação profissional e acadêmica do estudante.

8. REFERÊNCIAS

ALVES, Silvana. Cartografia escolar: os desafios no processo de ensino. *Psicologia Escolar e Educacional*, Maringá, v. 9, n. 3, p. 441-449, dez. 2005. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-58212005000300012. Acesso em 11/09/2025.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Noções básicas de cartografia. Rio de Janeiro: IBGE, 1998.

MOREIRA, Silvana Alves Valadares. Cartografia escolar: os desafios encontrados no processo de ensino–aprendizagem. 2021.17f. Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura em Geografia) -Universidade Federal de Ouro Preto. Minas Gerais,2021.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18757054>

LÁ VEM A CHUVA: SIG INDICADOR DE POSSÍVEIS ALAGAMENTOS NA CIDADE DE CASTANHAL-PA

Thiago Costa Sousa; Milena de Nazaré Santos Quaresma

Universidade do Estado do Pará, Campus XX, Castanhal, Pará

Eixo temático: Licenciatura em Geografia.

RESUMO

Eventos climáticos extremos tornaram-se mais frequentes na Amazônia Oriental, impactando o planejamento urbano e a qualidade de vida. Castanhal-PA, situada a 77 km de Belém, apresenta vulnerabilidades ligadas à urbanização rápida, impermeabilização do solo e drenagem deficiente, resultando em alagamentos recorrentes. Este estudo analisa séries históricas (1981–2024) de precipitação e temperatura, utilizando dados CHIRPS e geotecnologias (Google Earth Engine e QGIS). Os resultados indicam forte sazonalidade, aumento da frequência de extremos hídricos e tendência de aquecimento, associados a fenômenos como El Niño e La Niña. As geotecnologias mostraram-se essenciais para identificar áreas críticas e subsidiar políticas públicas de mitigação de riscos socioambientais.

Palavras-chave: SIGs; Alagamentos; Precipitação; Clima; Temperatura

1. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, cidades amazônicas vêm enfrentando crescente vulnerabilidade socioambiental devido a enchentes e alagamentos. Em Castanhal-PA, esses problemas são intensificados por urbanização desordenada, impermeabilização do solo e ausência de drenagem eficiente (Cunha et al., 2022). A sazonalidade climática regional, marcada pelo “inverno amazônico” (dezembro–maio) e o “verão amazônico” (junho–novembro), condiciona a dinâmica urbana, mas mudanças recentes na frequência e intensidade das chuvas, relacionadas a El Niño e La Niña, têm agravado os riscos (Ferreira et al., 2021).

Nesse cenário, as geotecnologias, em especial os Sistemas de Informações Geográficas (SIG), surgem como instrumentos estratégicos para mapear áreas de risco e apoiar políticas públicas de adaptação (Funck et al., 2015; ANA, 2023). Este trabalho analisa os padrões climáticos de Castanhal entre 1981 e 2024 e discute sua relação com os alagamentos urbanos, ressaltando a importância dos SIG no planejamento urbano sustentável.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Seção Nível 2 (Área de estudo)

mm). Essa alternância está associada à influência de El Niño, que reduz a pluviosidade, e La Niña, que intensifica as chuvas (Segura et al., 2020). Tais oscilações impactam a dinâmica urbana, ampliando alagamentos em períodos de excesso hídrico e pressões sobre a disponibilidade de água em anos secos.

Figura 2. Precipitação acumulada anual em Castanhal (1981–2024).

Fonte. Google Earth Engine

No recorte mensal, observa-se clara sazonalidade, com maiores volumes entre janeiro e março (“inverno amazônico”) e menor pluviosidade entre junho e setembro (“verão amazônico”). Março se destaca como o mês mais crítico (médias > 445 mm), enquanto setembro de 2024 registrou apenas 18,73 mm. Essa concentração sazonal sobrecarrega a drenagem urbana e intensifica alagamentos, sobretudo em áreas periféricas (Cunha et al., 2022; Dias Pinto et al., 2022).

Figura 3. Distribuição espacial da precipitação média mensal em Castanhal.

Fonte. Base dados de Satélites do Google; CHIRPS.

Eventos como janeiro de 1985 (621,57 mm) e março de 2020 (615,05 mm) confirmam o aumento de extremos, em consonância com estudos que apontam maior frequência de

anomalias pluviométricas no Pará (Ferreira et al., 2021; ANA, 2023). Esses resultados reforçam a necessidade de políticas públicas adaptativas, como drenagem sustentável e preservação de áreas de infiltração (Franco et al., 2025; Portella et al., 2024).

Quanto à temperatura, os dados revelam tendência de aquecimento progressivo. Entre 1981 e 1999, os valores giravam em torno de 26,3 °C, mas, a partir dos anos 2000, verificou-se aumento significativo, atingindo 28,03 °C em 2016, durante forte El Niño. Esse processo favorece a formação de ilhas de calor urbanas e amplia riscos de estresse térmico (Furtado, 2024; Lira, 2019).

Valores extremos mensais reforçam a tendência, como em novembro de 2016 (29,13 °C) e novembro de 2023 (28,18 °C), associados ao fim do “verão amazônico”. As análises espaciais confirmam que as áreas urbanas concentram temperaturas mais altas, enquanto regiões periurbanas, com cobertura vegetal, apresentam valores inferiores, devido à impermeabilização do solo e substituição da vegetação por superfícies artificiais (De Souza et al., 2021; Cunha et al., 2022).

Figura 4. Distribuição espacial da temperatura em Castanhal

Fonte: CHIRPS; Base de dados de Satélites do Google.

Em síntese, a integração dos dados de precipitação e temperatura demonstra que Castanhal enfrenta riscos socioambientais crescentes, agravados pelo crescimento urbano desordenado. As geotecnologias, especialmente os SIGs, mostraram-se essenciais para identificar zonas críticas e subsidiar o planejamento urbano adaptativo frente às mudanças climáticas.

4. CONCLUSÃO

O estudo em Castanhal-PA mostrou que a combinação entre mudanças climáticas e crescimento urbano desordenado aumenta os riscos socioambientais. A análise da chuva entre 1981 e 2024 revelou a sazonalidade das chuvas na Amazônia, com períodos de muita chuva e longas secas, influenciados por fenômenos como El Niño e La Niña. Isso causa alagamentos urbanos e pressiona a infraestrutura de drenagem. Além disso, houve um aumento das temperaturas nas últimas décadas, piorado pela urbanização, que gera ilhas de calor e riscos de estresse térmico, especialmente nas áreas mais vulneráveis.

Análises com geotecnologias ajudaram a identificar áreas de risco hidrometeorológico, ressaltando a importância dessas ferramentas para políticas públicas. Os resultados sugerem a necessidade de estratégias urbanas sustentáveis focadas em drenagem eficiente e preservação de áreas naturais. Assim, para enfrentar esses desafios, é preciso adotar medidas estruturais e não estruturais, como infraestruturas verdes, monitoramento climático local e controle rigoroso da ocupação em áreas propensas a alagamentos. Este trabalho contribui para entender as dinâmicas climáticas e urbanas da Amazônia Oriental, além de ajudar a criar cidades mais resilientes e adaptadas.

5. FINANCIAMENTO

Esta pesquisa contou com apoio financeiro da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará (FAPESPA), cujo incentivo foi fundamental para a execução das etapas de coleta, processamento e análise de dados que resultaram neste trabalho.

6. AGRADECIMENTOS

Agradeço, primeiramente, à Professora Doutora Milena Quaresma, pela orientação dedicada, pela paciência e pelos valiosos ensinamentos que contribuíram imensamente para o desenvolvimento deste trabalho. Sua orientação foi essencial em todas as etapas da pesquisa. Estendo meus agradecimentos à Universidade do Estado do Pará (UEPA), instituição que tem oferecido suporte fundamental à minha formação acadêmica, e a todos os colegas e colaboradores que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização deste estudo.

7. REFERÊNCIAS

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA. (2023). *Hidrologia: séries históricas de precipitação*. <https://www.ana.gov.br>

Amorim, T. X., Senna, M. C. A., & Cataldi, M. (2019). Impactos do desmatamento progressivo da Amazônia na precipitação do Brasil. *Revista Brasileira de Climatologia*, 24, 1–18. <https://doi.org/10.5380/abclima.v24i0.58303>

Cunha, A. P. M. A., Oliveira, S. R. M., & Pereira, G. (2022). Urbanização, clima e vulnerabilidade socioambiental na Amazônia. *Revista Brasileira de Climatologia*, 30, 1–20. <https://doi.org/10.5380/abclima.v30i0>

De Souza, E. B., Ferreira, D. B. S., Guimarães, J. T. F., Franco, V. S., Azevedo, F. T. M., & Souza, P. J. O. P. (2021). Sazonalidade da precipitação sobre a Amazônia Legal brasileira: clima atual e projeções futuras usando o modelo RegCM4. *Revista Brasileira de Climatologia*, 18, e77174. <https://doi.org/10.5380/abclima.v18i0.77174>

Dias Pinto, C. A., Silva Júnior, J. A., Cavalcanti da Cunha, A., Reis da Silva, J. F. B., D'Oliveira, F. A., Sousa, L. H., & Souza Filho, J. D. C. (2022). Índice de anomalia de chuva (IAC) e sua relação com os desastres naturais no leste da Amazônia. *Revista Brasileira de Geografia Física*, 15(5), 2544–2572. <https://doi.org/10.26848/rbgf.v15.5.p2544-2572>

Ferreira, D. B. S., Souza, E. B., & Oliveira, J. V. (2021). Identificação de extremos de precipitação em municípios do estado do Pará e sua relação com os modos climáticos atuantes nos oceanos Pacífico e Atlântico. *Revista Brasileira de Climatologia*, 27, 197–222. <https://doi.org/10.5380/abclima.v27i0.64630>

Franco, M. A., Toledo Machado, L. A., et al. (2025). How climate change and deforestation interact in the transformation of the Amazon rainforest. *Nature Communications*, 16, 63156. <https://doi.org/10.1038/s41467-025-63156-0>

Furtado, L. S. (2024). *Hemerobia da paisagem de Belém na Amazônia Oriental e estudo de impacto da urbanização no clima local* [Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Pará]. Repositório UFPA. <https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/17037>

Funck, C., Funk, C., Peterson, P., Landsfeld, M., Pedreros, D., Verdin, J., & Michaelsen, J. (2015). The Climate Hazards Infrared Precipitation with Stations (CHIRPS). *University of California, Santa Barbara*. <https://data.chc.ucsb.edu/products/CHIRPS-2.0/>

IBGE. (2023). Censo demográfico 2022: resultados preliminares. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. <https://www.ibge.gov.br>

Lira, B. R. P. (2019). *Avaliação do comportamento e da tendência pluviométrica na Amazônia Legal no período de 1986 a 2015* [Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Pará]. Repositório UFPA. <https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11985>

Portella, D. A. P. C., Blanco, L. S., Mello Filho, M. E. T., & Santos, J. L. A. (2024). A importância da Amazônia na dinâmica climática do Centro-Sul brasileiro: influência nas dinâmicas ambientais e socioeconômicas. *Ensaio de Geografia*, 9(19), 58–74. <https://doi.org/10.22409/eg.v9i19.54944>

Segura, H., Espinoza, J. C., Junquas, C., Takahashi, K., Vuille, M., & Lavado, W. (2020). Recent changes in the precipitation-driving processes over the southern tropical Andes/western Amazon. *Climate Dynamics*, 54(1–2), 3791–3810. <https://doi.org/10.1007/s00382-020-05285-2>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18757093>

EFEITO DAS ETAPAS DE PROCESSAMENTO NO TEOR DE CAROTENÓIDES DE PRODUTOS OBTIDOS A PARTIR DO RESÍDUO DA ACEROLA

Albanice Palheta e Silva^a; Alessandra Larissa Freire e Pina^a; Madalena Silva de Oliveira^a; Danyelly Silva Amorim^b; Isabelly Silva Amorim^b; Adriano Cesar Calandrini Braga^c

^aUniversidade do Estado Pará, Graduação em Tecnologia de Alimentos, Castanhal, Pará,

^bDepartment of Food Science and Nutrition, School of Food Engineering, University of Campinas-UNICAMP, Campinas, São Paulo.

^cDepartamento de Tecnologia de Alimentos, Universidade do Estado do Pará-UEPA, Castanhal, Pará, accbraga@uepa.br

Eixo temático: Tecnologias de Alimentos.

RESUMO

Este estudo avaliou o impacto das etapas de processamento no teor de carotenoides em produtos elaborados a partir do resíduo da acerola (*Malpighia emarginata*). A farinha obtida da secagem e trituração do resíduo (cascas e sementes) foi utilizada na formulação de biscoitos. Apesar do maior teor inicial de carotenoides na farinha (31,70 µg/g), observou-se redução significativa durante o processamento térmico, com teores finais de 7,1 µg/g e 8,1 µg/g nos biscoitos. A pesquisa destaca o potencial nutricional e sustentável do aproveitamento de resíduos da acerola, embora a preservação dos compostos bioativos dependa da otimização das condições de processamento.

Palavras-chave: Acerola; Resíduo; Farinha

1. INTRODUÇÃO

A acerola (*Malpighia emarginata*) é uma fruta tropical bastante apreciada, principalmente por ser uma das maiores fontes naturais de vitamina C. Além disso, ela contém compostos bioativos, como os carotenoides, que oferecem benefícios importantes para a saúde (MACÊDO et al., 2025). No entanto, durante o processamento industrial da polpa, grandes quantidades de resíduos acabam sendo geradas, principalmente cascas e sementes (PERES et al., 2018). Embora muitas vezes sejam descartados, esses subprodutos possuem alto valor nutricional e antioxidante, representando uma oportunidade sustentável de aproveitamento e redução de impactos ambientais (MACÊDO et al., 2025; NOGUEIRA, 2025).

Nos últimos anos, a busca por soluções sustentáveis na produção de alimentos tem levado a um interesse crescente pela valorização desses resíduos, seja para a criação de novos produtos ou como ingredientes em formulações já conhecidas (UFPEL, 2025; REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, 2024). Uma proposta bastante promissora é a produção de farinha a partir dos resíduos da acerola, que pode ser incorporada em alimentos populares, como biscoitos, agregando valor nutricional e funcional (REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, 2024).

Para isso, a secagem em estufa a vácuo 45 °C tem se mostrado uma alternativa eficaz, já que o controle da temperatura e a ausência de oxigênio reduzem a degradação dos compostos bioativos, preservando melhor suas propriedades antioxidantes (MACÊDO et al., 2025). Pesquisas recentes ressaltam, inclusive, a importância de otimizar métodos de secagem para garantir a maior retenção possível desses compostos em resíduos de frutas (UFLA, 2025).

A produção de biscoitos enriquecidos com farinha de resíduo de acerola surge, portanto, como uma excelente oportunidade de oferecer alimentos mais nutritivos aos consumidores. Porém, é importante considerar que o processo de fabricação, especialmente a etapa de cocção, pode interferir na quantidade final de carotenoides. Por isso, estudos atuais têm investigado não apenas os efeitos da adição de acerola desidratada, mas também a aceitação sensorial dos produtos resultantes (ALVES DA PAZ et al., 2025).

Diante disso, torna-se essencial avaliar como cada etapa do processamento, desde a secagem até o cozimento, impacta no teor desses compostos bioativos. Este trabalho tem como objetivo compreender melhor esses efeitos e contribuir para a otimização da retenção de carotenoides em biscoitos produzidos com farinha de resíduo de acerola seca a vácuo, a 45 °C, alinhando-se às tendências atuais de desenvolvimento de bioprodutos e valorização sustentável de resíduos agroindustriais (NOGUEIRA, 2025).

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Farinha do resíduo de acerola (FRA)

Para elaboração da farinha, pesou-se aproximadamente 50g do resíduo de acerola em capsulas de porcelana, as capsulas foram levadas para estufa a vácuo a uma pressão de 600 mmHg e a uma temperatura de 45 °C. No o processo foram necessários cerca de 10 a 15 dias de secagem, realizando pesagens a cada 24 horas até que se atingisse peso constante, garantindo a completa remoção da umidade. Após a secagem, o material seco passou pela etapa de trituração em moinho de facas, e foi devidamente embalado, selado vácuo e armazenado no freezer.

2.2 Elaboração dos biscoitos

Foram elaboradas duas formulações de biscoitos com diferentes proporções de farinha de trigo, farinha de aveia e farinha de resíduo da acerola (com 4,24% e outra com 8,48%, denominadas F1 e F2, respectivamente) de acordo com a tabela 1

Tabela 1: Formulações utilizadas na elaboração dos biscoitos

Componentes	Percentual %	
	F1	F2
Trigo	33,90	25,42
Farinha de aveia	4,24	8,48
FRA	4,24	8,48
Amido de milho	1,27	1,27
Fermento químico	1,27	1,27
Açúcar mascavo	16,95	16,95
Açúcar cristal	12,71	12,71
Ovos	12,71	12,71
Margarina (80%)	12,71	12,71

No preparo da massa, inicialmente foram batidos os ovos, o açúcar e a margarina, em batedeira elétrica, por 5 minutos. Ao creme, foram adicionados, aos poucos, os mix de farinhas e o fermento, até a homogeneidade da massa. Posteriormente, os biscoitos foram moldados e padronizados, apresentando em torno de 4 cm de diâmetro e 0,5 cm de espessura, sendo, em seguida, assados em forno elétrico à temperatura de 180 °C por, aproximadamente, 20 minutos. Em seguida, foram resfriados e acondicionados em embalagens plásticas, selados e embalados a vácuo.

2.3 Análise de carotenoides

Pesou-se duas gramas da amostra e adicionou 10 mL da solução etanol-acetona (1:1 v/v), a mistura foi homogeneizada, em seguida filtrada em papel filtro (990 mm 80 gr). Após essa etapa, foi realizada a aferição até completar o volume do balão (25 mL) com a solução extratora, o balão volumétrico deve estar envolvido em alumínio. Em seguida, foi colocado nas cubetas e levado para o espectrofotômetro, para a leitura em 450 nm.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As análises foram realizadas para quantificar os carotenoides presentes nas diferentes etapas do processamento, até o produto final, o biscoito pronto. Os resultados obtidos foram os seguintes:

Tabela 2: Resultados das análises de carotenoides

	R.A (Resíduo da acerola)	F.R.A	Biscoitos	
			F1	F2
Carotenoides (µg/g)	23,53*	31,70	7,1	8,1

* Valor expresso em base úmida

O valor de carotenoides encontrado (31,70 µg/g) na farinha do resíduo de acerola é superior ao encontrado no estudo de Magalhães (2021) na caracterização do mesmo tipo de produto (23,93 µg/g), essa diferença pode ser relacionada como a variedade da fruta, o grau de maturação, e as condições de processamento especialmente no método de secagem. No entanto, é importante destacar que no estudo como o de Silva, Oliveira e Santos (2019), identificamos teores ainda maiores, chegando a 248 µg/g na farinha obtida do resíduo de acerola. Esse resultado expressa a viabilidade dos compostos bioativos em função das técnicas utilizadas e evidência o potencial nutricional deste subproduto.

A diferença nos valores de carotenoides entre o resíduo da acerola, a farinha produzida a partir dele e o biscoito final é algo esperado e pode ser explicada pelo próprio processo de transformação desses ingredientes. Os carotenoides são compostos sensíveis ao calor, à luz e ao contato com o oxigênio, o que significa que podem se degradar facilmente durante o processamento.

Na etapa de secagem para produção da farinha, mesmo utilizando temperaturas mais baixas, já ocorre uma perda natural desses compostos. Quando o material é moído, o aumento do contato com o ar pode acelerar a oxidação. No preparo dos biscoitos, o calor mais intenso do forno contribui ainda mais para a redução dos carotenoides, além de haver possíveis interações com outros ingredientes que afetam sua estabilidade.

Outro ponto importante é que a estrutura do alimento também influencia. No resíduo fresco, os carotenoides estão mais protegidos dentro das células. Já no biscoito, a estrutura final pode dificultar a extração desses compostos para análise, o que pode fazer os valores parecerem ainda mais baixos.

4. CONCLUSÃO

Este estudo demonstrou que, embora o resíduo de acerola seja uma fonte rica em carotenoides, e seus subprodutos apresentam um teor significativo deste composto bioativo. A farinha desses resíduos se apresenta como uma ótima alternativa e de custo reduzido para o enriquecimento de produtos alimentícios.

Observou-se que, durante o processamento dos biscoitos, a perda no teor de carotenoides foi majoritariamente proveniente da cocção, pois cerca de 75% deste antioxidante é perdido nessa etapa. Ainda assim, um valor significativo permaneceu em sua composição, no qual a formulação (F2) tem a porcentagem maior de resíduo e apresenta maior concentração de carotenoides comparado com a formulação (F1). Essa diferença ocorre devido a maior concentração da farinha do resíduo na formulação (F2). Portanto, para otimizar o desenvolvimento de biscoitos funcionais com o resíduo de acerola, aponta-se a necessidade de investigar estratégias que minimizem essa degradação. Recomenda-se a avaliação de métodos de cocção com temperaturas mais baixas para melhor aproveitamento destes compostos bioativos.

5. FINANCIAMENTO

FAPESPA (FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS E PESQUISAS DO PARÁ).

6. REFERÊNCIAS

ALVES, A. S. S. Obtenção e caracterização físico-química da farinha do resíduo da acerola (*Malpighia glabra* L.). 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Alimentos) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus Codó, Codó, 2019.

ALVES DA PAZ, P. et al. Impact of adding dehydrated acerola on microbiological, colorimetric, and sensory characteristics of acerola ice cream. *International Journal of Gastronomy and Food Science*, v. 39, p. 101101, 2025.

AQUINO, A. C. M. S. et al. Avaliação físico-química e aceitação sensorial de biscoitos tipo cookies elaborados com farinha de resíduos de acerola. *Revista do Instituto Adolfo Lutz, São Paulo*, v. 69, n. 3, p. 344-350, 2010.

CARMO, E. L. et al. Caracterização da farinha obtida do resíduo da agroindústria da acerola (*Malpighia emarginata* D. C.). *Research, Society and Development*, São Paulo, v. 9, n. 11, p. e1489119605, 2018. DOI: 10.33448/rsd-v9i11.9605. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/9605>. Acesso em: 17 set. 2025. EMBRAPA. Aproveitamento de resíduos agroindustriais: uma abordagem sustentável. Brasília: Embrapa, 2020. Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/handle/doc/1126255>. Acesso em: 17 set. 2025.

MACÊDO, P. F. C. et al. Valorização de resíduos de acerola: uma abordagem sustentável para a obtenção de compostos bioativos com propriedades antioxidantes e antimicrobianas. *Observatorio de la Economía Latinoamericana*, v. 23, n. 1, p. 8838, 2025. Acesso em: 30 set. 2025.

MAGALHÃES, M. P. D. et al. Obtenção da farinha do resíduo do processamento de acerola e avaliação de compostos bioativos e nutritivos. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 14, artigo e188101420714, 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/20714>. Acesso em: 17 set. 2025.

PERES, A. et al. Características físico-químicas de farinha de resíduo de acerola obtida por secagem em estufa a vácuo. In: *Anais do Congresso Brasileiro de Agroindústria*, 2018.

REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA. Produtos de panificação enriquecidos com farinha de resíduos de acerola. *Revista Sociedade Científica*, v. 7, n. 1, p. 652, 2024.

UFLA. MÉTODOS DE SECAGEM DE ALIMENTOS: UMA REVISÃO. Repositório da Universidade Federal de Lavras, 2025. 30 set. 2025.

UFPEL. UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS. Repositório Institucional da UFPel, 2025. Disponível em: <https://wp.ufpel.edu.br/ppgna/files/2025/02/TESE-FINAL-camila.-2024.pdf>. 30 set. 2025.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18757163>

ELABORAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE IOGURTE SABOR MARACUJÁ (*Passiflora edulis*) ENRIQUECIDOS COM MICROALGA *honey Chlorella vulgaris*

Vitória de Oliveira Neves^a; Sabrina Matoso Cruz^a; Taynara Chagas da Silva^a; Emília do Socorro Conceição de Lima Nunes^b; Alisson Miranda dos Santos^b; Christine da Silva Macedo^a

^aUniversidade do Estado do Pará, Laboratório de Alimentos, Castanhal, Pará,
vitoriadaneves@hotmail.com; sasamatoso@gmail.com;
taynachagaas@gmail.com; christine.macedo@uepa.br

^bUniversidade Federal do Pará, Instituto de Medicina veterinária, Castanhal, Pará,
emilia@ufpa.br; alisson@ufpa.br

Eixo temático: Tecnologias de Alimentos.

RESUMO

O crescente interesse por uma alimentação saudável tem impulsionado a procura por alimentos funcionais, favorecendo o desenvolvimento de novos produtos. Nesse sentido, o iogurte enriquecido com microalga vem sendo uma discussão interessante para a nutrição e a indústria de alimentos, com potencial de um produto lácteo benéfico. A formulação do iogurte foi elaborada com diferentes concentrações da microalga *honey Chlorella vulgaris*, avaliando os aspectos físico-químicos. Os resultados demonstraram que a adição da microalga influenciou significativamente algumas propriedades, como o aumento do teor proteico. Dessa forma, a incorporação da *honey Chlorella vulgaris* em iogurtes sabor maracujá mostra-se viável e promissora, contribuindo para a diversificação de alimentos disponíveis no mercado. Diante disso, o objetivo do trabalho foi avaliar a produção de iogurte sabor maracujá enriquecido com diferentes concentrações da microalga, verificando seus efeitos sobre as propriedades físico-químicas do produto.

Palavras-chave: *Chlorella vulgaris*; enriquecimento proteico; indústria de laticínios

1. INTRODUÇÃO

O iogurte é um alimento bastante conhecido por conta da sua atuação benéfica em relação a saúde. É um produto lácteo, ácido que faz o uso de culturas simbióticas de bactérias ácidas lácticas (Ferreira, 2012). Segundo Gomes *et al.*, (2012), a adição de polpas, geleias, xaropes de frutas ou a adição de aromas artificiais nos iogurtes e bebidas lácteas também se tornou uma alternativa para melhorar o sabor dos produtos.

A incorporação de suco em pó de maracujá em iogurtes apresenta-se como uma estratégia tecnológica relevante para desenvolvimento de novos produtos lácteos fermentados. O maracujá (*Passiflora spp.*) é uma fruta de grande aceitação no mercado, caracterizado pelo sabor ácido-adocicado, atributo que pode contribuir para melhorar a acidez do iogurte (Fasolin

et al., 2012). O uso do suco em pó, oferece vantagens como maior estabilidade físico-química, facilidade de transporte e estocagem, além de padronização no sabor e na coloração do produto (Oliveira *et al.*, 2015)

As microalgas são micro-organismos unicelulares que podem ser procariontes ou eucariontes, elas também são fotossintetizantes e vivem em ecossistemas aquáticos de água doce e salina e possuem características por seus produtos de reserva, pigmentos e aspectos morfológicos (Martins, 2022). Por volta de 1950, as microalgas começaram a ser cultivadas para serem aplicadas como suplemento alimentar, tendo em vista seu grande potencial como fonte de ácidos graxos, aminoácidos essenciais e vitaminas (Santana, 2020).

Ciente disso, este trabalho tem como objetivo a elaboração de iogurtes saborizado com maracujá e enriquecido com microalga *honey chlorella vulgaris* em diferentes proporções e comparar com a amostra controle para verificar seus efeitos sobre as propriedades físico-químicas do produto.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Matérias-primas

O estudo foi realizado no laboratório de alimentos da Universidade do Estado do Pará, em Castanhal-PA. O leite de vaca foi adquirido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), Castanhal-PA, suco em pó de maracujá, leite em pó, açúcar e iogurte natural em estabelecimentos comerciais de Castanhal-PA e microalga *honey chlorella vulgaris* em loja de produtos naturais de Castanhal-PA.

2.2 Formulação do iogurte

As quantidades das matérias-primas utilizadas para a formulação foram constantes para o leite de vaca (83%), açúcar (8,3%), iogurte natural (4,2%), leite em pó (4,2%), suco em pó (0,3%), modificando apenas a porcentagem de concentração das microalgas. Sendo o iogurte padrão (sem a adição da microalga *Honey Chlorella vulgaris*) denominada de amostra controle (A1), bem como, as amostras de iogurte com adição de microalga *Honey Chlorella vulgaris* em diferentes concentrações denominadas de A2 (0,5% de microalga), A3 (1,0% de microalga) e A4 (1,5% de microalga).

A elaboração do iogurte foi adaptada de acordo com a metodologia proposta por Cerqueira (2014) onde o leite fresco foi pasteurizado (72°C/15s), resfriado (45°C) e adicionado açúcar (10%), leite em pó (5%) e iogurte natural (5%) equivalente ao volume total do leite que foram 2 L. A mistura foi inoculada e incubada em estufa BOD a 45°C, com

monitoramento da acidez por titulação a cada hora, até atingir a acidez desejada de 0,9-1,0%, o que levou até 6 horas. Após atingir a acidez, o iogurte foi resfriado e adicionado suco de maracujá em pó para dar sabor e depois dividido em quatro partes iguais para adicionar as respectivas concentrações da microalga.

2.3 Análises físico-químicas

Após a elaboração e divisão do iogurte, foram avaliados quanto às propriedades físico-químicas conforme a metodologia descrita por Adolfo Lutz (2008) e a AOAC (1947), compreendendo o teor de umidade, cinzas, pH, proteínas, acidez e lipídios como citado na Portaria MAPA n° 146, de 07 de março de 1996 - Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade dos Produtos Lácteos. Além disso, realizou-se as análises de atividade de água utilizando o equipamento Aqualab 4TE, seguindo as instruções do fabricante.

2.4 Análises estatísticas

As análises estatísticas do iogurte enriquecido com microalga foram utilizando ANOVA e teste de Tukey através da ferramenta Excel.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados das análises físico-químicas da amostra padrão/controle do iogurte de maracujá (A1) e as amostras de iogurte de maracujá enriquecido em diferentes concentrações de microalga *Honey Chlorella vulgaris* (A2, A3 e A4) encontram-se na Tabela 1. Os valores são representados pela média das triplicatas seguida do desvio padrão.

Tabela 1 . Média e desvio padrão das características físico-químicas dos iogurtes bovino padrão e enriquecidos com microalgas.

Parâmetros (%)	Amostras			
	A1	A2	A3	A4
Umidade	73,52 ± 0,21 ^a	73,44 ± 0,14 ^{ab}	73,70 ± 0,12 ^{ab}	73,76 ± 0,04 ^b
Cinzas	0,54 ± 0,01 ^a	0,78 ± 0,08 ^b	0,82 ± 0,05 ^b	0,84 ± 0,01 ^b
Acidez	1,39 ± 0 ^a	1,48 ± 0 ^b	1,55 ± 0,01 ^c	1,58 ± 0 ^d
pH	4,19 ± 0 ^b	4,16 ± 0 ^a	4,17 ± 0 ^{ab}	4,18 ± 0 ^{ab}
Lipídios	0,48 ± 0 ^b	0,68 ± 0 ^b	1,13 ± 0 ^{ab}	2,17 ± 0 ^{ab}
Proteína	4,86 ± 4,42 ^b	6,92 ± 0,49 ^b	10,27 ± 7,07 ^b	31,68 ± 0,75 ^a
Atividade de água	0,98 ± 0 ^a	0,98 ± 0 ^a	0,98 ± 0 ^a	0,99 ± 0 ^a

Nota. A1 (padrão – 0% de microalga); A2 (0,5% de microalga); A3 (1,0 % de microalga) e A4 (1,5 % de microalga). Letras diferentes na mesma linha diferem entre si pelo teste de Tukey (p < 0.05)

A umidade das amostras de iogurte variou de 73,52% a 73,76%, valores abaixo dos encontrados em estudos similares. Barbosa *et al.* (2022) encontrou valores entre 78% e 82% em iogurtes com polpa de amora preta ou mirtilo, enquanto Suyama *et al.* (2020) encontrou valores de 80,24% a 80,69% em iogurtes com adição de Spirulina. A diferença pode ser atribuída ao uso de maracujá em pó neste estudo, em comparação com polpas de frutas ou outros ingredientes utilizados nos demais estudos.

Os teores de cinzas das amostras de iogurte variaram de 0,54% a 0,84%. Suyama *et al.* (2020) encontraram valores superiores (0,92% e 1,01%) em iogurtes com Spirulina, enquanto Mataruco *et al.* (2023) obtiveram valores de 0,04% em sobremesas congeladas com Chlorella. A diferença pode ser atribuída às formulações e ingredientes utilizados.

A acidez dos iogurtes variou de 1,39% a 1,58%, estando dentro do padrão da legislação brasileira (IN nº 46/2007), que estabelece um intervalo de 0,6% a 2,0%. Houve diferença significativa entre os valores, com um nível de confiança de 95%, possivelmente associada à adição da microalga e às condições de armazenamento. Em comparação, Lima (2021) encontrou valores de acidez entre 1,16% e 1,22% em iogurtes com *Arthrospira spp.*, também dentro do padrão estabelecido.

O pH das amostras variou de 4,16 a 4,19, estando dentro do intervalo estabelecido pela legislação supracitada (3,5 a 4,6). Não houve diferença significativa entre as amostras, indicando que a microalga não interfere no pH. Resultados semelhantes foram encontrados por Lima (2021), que obteve valores de pH entre 3,85 e 4,0 em iogurtes com *Arthrospira spp.*, também dentro do padrão estabelecido.

Os teores de lipídios encontrados (0,48% a 2,17%) estão abaixo do mínimo estabelecido pela legislação brasileira para iogurte integral (3,0 g/100 g). Suyama *et al.* (2020) encontraram valores superiores. Isso pode ser justificado pelo método de extração utilizado (Soxhlet a quente), que pode ter subestimado os valores em comparação com o método recomendado de Bligh & Dyer (extração a frio).

O teor de proteína das amostras variou de 4,86% a 31,68%, estando dentro do padrão mínimo estabelecido pela legislação brasileira (2,9 g/100 g). Houve diferença significativa entre a amostra com 1,5% de microalga e as demais. Estudos como Suyama *et al.* (2020) também observaram aumento no teor proteico com adição de Spirulina spp. Isso se deve ao fato de que Spirulina é rica em proteínas (51% a 70% do peso seco), conforme relatado Saad *et al.* (2023).

Quanto à atividade de água, a legislação também não prevê um padrão específico. No entanto, Barbosa *et al.* (2022) em seus estudos avaliaram o iogurte com adição de polpa de

amora preta ou mirtilo e encontraram valores superiores a 0,9 em todas as formulações analisadas, variando de 0,934 a 0,961. Barros *et al.* (2020). também observaram valores de atividade de água entre 0,947 e 0,989 em iogurtes com adição de geleia de abóbora e amido de milho.

Figura 1. Amostras de iogurtes com adição da microalga

4. CONCLUSÃO

O iogurte enriquecido com a microalga *honey Chlorella vulgaris* mostra um potencial significativo em comparação com iogurtes convencionais e aqueles enriquecidos com outros ingredientes. Eles oferecem benefícios nutricionais variados e podem contribuir para uma dieta mais saudável, devido a presença de proteínas e minerais.

6. REFERÊNCIAS

Barbosa junior, Luciano Gomes *et al.* Desenvolvimento e caracterização de iogurte integral saborizado com polpa de amora preta e mirtilo. In: ENAG, 8.; CITAG, 8., 2022. Anais.... [S.l.]: Realize Editora, 2022. Cap. 67. DOI: <https://doi.org/10.53934/9786585062046-67>. Disponível em: <https://doi.org/10.53934/9786585062046-67>.

Barros S, Santos N, Monteiro S, Melo M, Silva V, Gomes J. Influência da adição de geleia de abóbora e amido de milho nas características físico-químicas e texturais de iogurte grego. Rev. Principia. 2020; 1(48): 128-138.

Brasil. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa nº 46, de 23 de outubro de 2007. Aprova o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Iogurte. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 206, p. 2-3, 24 out. 2007.

Camargo, Livia Seno Ferreira. Microalgas? 2018. Disponível em <https://proec.ufabc.edu.br/>.

Cerqueira, C. A. S. Avaliação sensorial, microbiológica e físico-química do 1145 iogurte de leite de cabra com polpa de cupuaçu. 2014. 95f. Monografia (Graduação 1146 em Agronomia), Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 2014.

Fasolin, L. H. et al. Bebida láctea fermentada saborizada com sucos de frutas tropicais em pó. Revista Brasileira de Produtos Agroindustriais, v.14, n.2, p.155-161, 2012.

Ferreira, L. C. Desenvolvimento de iogurtes probióticos e simbióticos sabor cajá (*Spondias mombin* L.). 2012. 94p. Dissertação (Mestrado em Ciência e tecnologia dos alimentos) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, 2012.

Gomes, J. J. L. *et al.* Propriedades nutricionais, biológicas e sensoriais de bebidas lácteas elaboradas a partir de leite de cabra, vaca e a sua mistura. Dissertação de mestrado (Ciências da saúde). Universidade Federal da Paraíba, Paraíba, Brasil, 2012.

<https://pdf.blucher.com.br/chemicalengineeringproceedings/cobeq2018/PT.0171.pdf>

Lima, Kelven Ynhamoto Galvão de. Iogurte saborizado com polpa de cupuaçu e enriquecido com *Arthrospira* spp. 2021. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Engenharia de Pesca) – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, BA, 2021.

Martins, Victor Hugo. Caracterização de microalgas cultivadas em escalamassiva / Victor Hugo Martins. 2022. 37 f.: il. Trabalho de Conclusão de Curso TCC (graduação) Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Tecnologia, Curso de Engenharia Ambiental, Natal, RN, 2022.

Mataruco, Amanda *et al.* Sobremesas congeladas de extrato hidrossolúvel de quirera de arroz: efeito da adição de *Chlorella vulgaris* e *Spirulina platensis* nas características físico-químicas e tecnológicas e aceitação sensorial. *Revista de Ciência de Alimentos e Gastronomia*, v. 1, n. 1, p. 49–67, 2023.

Oliveira, M. N. *et al.* Desenvolvimento de iogurtes com adição de polpas e sucos: aspectos tecnológicos e sensoriais. *Alimentos e Nutrição*, v.26, n.1, p.73-84, 2015.

Saad, S. ; Hussien, MH ; Abou-ElWafa, GS ; Aldesuquy, HS ; Eltanahy, E. Extrato de torta de filtro da indústria de açúcar de beterraba como meio de crescimento econômico para a produção de *Spirulina platensis* como uma fábrica de células microbianas para proteína . *Microbial Cell Factories* 2023 , 22 (1), 136 , DOI: 10.1186/s12934-023-02146-7

Santana, Hugo. Potencial biotecnológico de microalgas verdes (Chlorophyta) cultiváveis em sistemas a base de vinhaça e gás carbônico. 2020.

Santos, G. M. *et al.* Avaliação microbiológica de iogurtes comercializados na cidade de Salvador – BA. *Ciência e Tecnologia de Alimentos*, v. 33, n. 1, p. 119–123, 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cta/a/bBTKCKGCtnYyjgrHWncDgYb/>.

Suyama, I. M. *et al.* Aplicação da microalga *Spirulina* spp. em iogurte liofilizado. *1623 Scientia Plena*, v. 16, n. 2, 2020. <https://www.scientiaplenu.org.br/sp/article/view/5270>